

ЖИТЛА ПЕРВІСНОЇ ЄВРОПИ: СОЦІАЛЬНА АДАПТАЦІЯ У ЗМІННОМУ СЕРЕДОВИЩІ

VITA ANTIQUA

Vita Antiqua №13, 2021

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА, ІСТОРИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА АРХЕОЛОГІЇ ТА МУЗЕЄЗНАВСТВА
ЦЕНТР ПАЛЕОЕТНОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ім. Хв. ВОВКА

ЖИТЛА ПЕРВІСНОЇ ЄВРОПИ: СОЦІАЛЬНА АДАПТАЦІЯ У ЗМІННОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Київ 2021

ПРЯМУЄМО
РАЗОМ

Faculty of History, Taras Shevchenko
National University of Kyiv
Історичний факультет Київського
національного університету імені
Тараса Шевченка

Department of Archaeology and
Museology, Taras Shevchenko National
University of Kyiv
Кафедра археології та музеєзнавства
Київського національного
університету імені Тараса Шевченка

Th. Vovk Center for Paleoethnological
Research, Ukraine
Центр палеоетнологічних досліджень
ім. Хв. Вовка, Україна

VITA ANTIQUA

Vita Antiqua №13, 2021

TARAS SHEVCHENKO NATIONAL UNIVERSITY OF KYIV, FACULTY OF HISTORY
DEPARTMENT OF ARCHAEOLOGY AND MUSEUM STUDIES
CENTER FOR PALEOETHNOLOGICAL RESEARCH

DWELLINGS OF PREHISTORIC EUROPE: SOCIAL ADAPTATIONS IN VARIABLE ENVIRONMENTS

Kyiv 2021

РЕДАКЦІЙНА РАДА:

Д.і.н., проф. **Терпиловський Ростислав Всеволодович**, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, історичний факультет (**голова редакційної ради**). Завідувач кафедри археології та музеєзнавства
К.і.н., доц. **Шидловський Павло Сергійович**, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, історичний факультет (**відповідальний редактор**). Доцент кафедри археології та музеєзнавства
Д.і.н., проф. **Гладких Михайло Іванович**, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, історичний факультет. Професор
Д.і.н., с.н.с. **Іванова Світлана Володимирівна**, Інститут археології НАН України
Д-р, проф., **Кадров Славомір**, Жешувський університет, Інститут археології (Польща)
Д.і.н., проф. **Капелюшний Валерій Петрович**, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, історичний факультет. Завідувач кафедри етнології та краєзнавства
Д-р, проф. **Пату-Матіс Марілен**, Національний природничий музей (Франція). Дослідницький директор CNRS
Д-р, доц. **Пеан Стефан**, Національний природничий музей (Франція). Асоційований професор
К.і.н., доц. **Рижов Сергій Миколайович**, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, історичний факультет. Доцент кафедри археології та музеєзнавства
Н.с. **Самойленко Любов Григорівна**, Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Директор Археологічного музею
К.і.н., доц. **Синиця Євген Валентинович**, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, історичний факультет. Доцент кафедри археології та музеєзнавства
Д.і.н., проф. **Ставнюк Віктор Володимирович**, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, історичний факультет. Завідувач кафедри історії стародавнього світу та середніх віків
Д-р, проф. **Хафнер Альберт**, Бернський університет (Швейцарія), історико-філософський факультет. Директор Інституту археологічних наук
Д-р, проф. **Шміт Мажена**, Археологічний музей м. Познань (Польща). Директор

РЕДКОЛЕГІЯ ВИПУСКУ:

Гладких Михайло Іванович, Шидловський Павло Сергійович, Рижов Сергій Миколайович, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (**редактори та упорядники збірки**)
М.н.с. **Пічкур Євген Вікторович**, Археологічний музей Інституту археології НАН України (**відповідальний за випуск**)
Н.с. **Чимирич Маргарита Володимирівна**, Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Н.с. **Цвіркун Остап Ігорович**, Національний музей історії України
PhD, н.с. **Летісія Демей**, Національний музей природничих наук (Франція)
Д.і.н., с.н.с. **Степанчук Вадим Миколайович**, Інститут археології НАН України
К.б.н., п.н.с. **Чорний Микола Гаврилович**, Шевченківський національний заповідник
К.і.н., н.с. **Яневич Олександр Олександрович**, Інститут археології НАН України

VITA ANTIQUA, 13. Житла первісної Європи: соціальна адаптація у змінному середовищі.
Збірка наукових статей. К.: Центр палеоетнологічних досліджень, 2020, 168 с.

DOI:10.37098/VA-2021-13

Збірку наукових праць присвячено вісімдесятиріччю проф. Михайла Івановича Гладких, відомого українського археолога, історика первісності, викладача та вченого світового рівня. Проблематика збірки пов'язана із сферою наукових розробок ювіляра – взаємодії людини та середовища за первісної доби. Статті присвячені сучасним дослідженням та інтерпретаціям житлового простору в первісних культурах Європи, як системі адаптації людини до змінних природних умов. Запропонована збірка буде корисною для всіх, хто цікавиться первісною історією, археологією та палеоекологією Європи – археологам, преісторикам, палеогеографам, історикам-краєзнавцям, етнографам, музейним працівникам, дослідникам культурної спадщини, студентам вищих навчальних закладів.

Зареєстровано

Міністерством юстиції України

Свідоцтво про державну реєстрацію

КВ №24467-14407ПР від 04.06.2020

Засновник та видавець

ГО «Центр палеоетнологічних досліджень»

Код за ЄДРПОУ №39633961

Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи

до Державного реєстру видавців, виготовлювачів і

розповсюджувачів видавничої продукції ДК №7181

від 05.11.2020

Україна, 02156, Київ, вул. Мільютенка, 15а, 160

Підписано до друку 9.12.2021.

Формат 60 × 84/8. Гарн. Liberation Sans.

Папір офс. Друк офс.

Ум.-друк. арк. 19.40. Обл. вид. арк. 19.52. Тираж 300 екз.

Надруковано ФОП Гузік О.М.

Реєстраційний номер №2705814113

м. Київ, вул. Б. Гаврилишина, 16

Тел.: 338-16-61

EDITORIAL COUNCIL:

- Prof., Dr. (History) **Rostyslav V. Terpylovskyy**, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Faculty of History (Ukraine) (**Chairman of the Editorial Board**). Head of Department of Archaeology and Museum Studies
- Associate Prof., Ph.D. **Pavlo S. Shydlovskyy**, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Faculty of History (Ukraine) (**executive editor**). Associate professor of the Department of Archaeology and Museum Studies
- Prof., Dr. Mykhailo I. Gladkikh, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Faculty of History (Ukraine) Professor
- Prof., Dr. Albert Hafner, University of Bern, Faculty of Philosophy and History (Switzerland) Director of the Institute of Archaeological Sciences
- Dr., senior research fellow Svitlana V. Ivanova, Institute of Archaeology of the National Academy of Sciences of Ukraine
- Prof., Dr. Sławomir Kadrow, Institute of Archaeology, Rzeszów University
- Prof., Dr. (History) Valerii P. Kapeliushnyi, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Faculty of History (Ukraine) Head of the Department of Ethnology and Local History
- Prof., Dr. Marylène Patou-Mathis, Muséum national d'histoire naturelle (National Museum of Natural History, France) Research director at CNRS, Directrice adjointe de l'UMR 7194
- Associate Prof., Ph.D. Stéphane Péan, Muséum National d'Histoire Naturelle (National Museum of Natural History, France) Département Homme & Environnement
- Associate Prof., Ph.D. Serhii M. Ryzhov, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Faculty of History (Ukraine) Associate professor of the Department of Archaeology and Museum Studies
- Liubov H. Samoilenko, Taras Shevchenko National University of Kyiv (Ukraine), Director of Archaeological Museum
- Associate Prof., Ph.D. Yevhenii V. Synytsia, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Faculty of History (Ukraine) Associate professor of the Department of Archaeology and Museum Studies
- Prof., Dr. (History) Viktor V. Stavniuk, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Faculty of History (Ukraine) Head of the Department of Ancient and Medieval History
- Prof., Dr. Marzena Szmyt, Poznań Archaeological Museum (Poland) Director

EDITORIAL BOARD OF THE VOLUME:

- Mykhailo I. Gladkikh, Pavlo S. Shydlovskyy, Serhii M. Ryzhov**,
Taras Shevchenko National University of Kyiv (**editors and compilers of the collection**)
- Research fellow **Yevhen V. Pichkur**, Archaeological Museum of Institute of Archaeology of the NAS of Ukraine (**responsible for the volume**)
- Research fellow Marharyta V. Chymyrys, Taras Shevchenko National University of Kyiv
- Research fellow Ostap I. Tsvirkun, National Museum of the History of Ukraine
- Research Fellow, Ph.D. Laëtitia Demay, Muséum national d'histoire naturelle (France)
- Senior Research Fellow, Dr. Vadym M. Stepanchuk, Institute of Archaeology of the NAS of Ukraine
- Leading Researcher, Ph.D. Mykola H. Chorny, T. Shevchenko National Reserve
- Research Fellow, Ph.D. Olexander O. Yanevich, Institute of Archaeology of the NAS of Ukraine

VITA ANTIQUA, 13. Dwellings of Prehistoric Europe: social adaptations in variable environments.
Collection of scientific articles. Kyiv: Center for Paleoethnological Research, 2021, 168 pp.

DOI: [10.37098/VA-2021-13](https://doi.org/10.37098/VA-2021-13)

The collection of scientific works is dedicated to the eightieth anniversary of Prof. Mykhailo I. Gladkikh, a well-known Ukrainian archaeologist, prehistorian, teacher and world-class scientist. The issue of the collection is related to the field of scientific research of the jubilee – the interaction of human and the environment in prehistory. The articles are devoted to modern research and interpretations of living space in the prehistoric cultures of Europe, as a system of human adaptation to changing natural conditions. The proposed collection will be useful for anyone interested in the prehistory, archaeology and paleoecology of Europe – archaeologists, prehistorians, paleogeographers, local historians, museum workers, cultural heritage researchers, and students of higher education.

Registered

Ministry of Justice of Ukraine

Certificate of registration

KB №24467-14407ПП from 04.06.2020

Founder and publisher

NGO Center for Paleoethnological Research

Unified State Register №39633961

Certificate of inclusion in the State Register of Publishers,

Manufacturers and Distributors of Publishing Products

ДК №7181 dated 05.11.2020

Ukraine, 02156, Kyiv, Milyutenko str., 15a, 160

Підписано до друку 9.12.2021.
Формат 60 × 84/8. Гарн. Liberation Sans.
Папір офс. Друк офс.
Ум.-друк. арк. 19.40. Обл. вид. арк. 19.52. Тираж 300 екз.

Надруковано ФОП Гузік О.М.
Реєстраційний номер №2705814113
м. Київ, вул. Б. Гаврилишина, 16
Тел.: 338-16-61

МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ ГЛАДКИХ
MYKHAILO I. GLADKIKH

CONTENTS / ЗМІСТ

Чимири́с М.В., Шидловський П.С., Рижов С.М. До 80-ти річного ювілею Михайла Гладких (замість передмови)	9
Chymyrys M.V., Shydlovskiy P.S., Ryzhov S.M. To the 80 th anniversary of Mykhailo Gladkikh (instead of a foreword)	
.....	
Список наукових праць Михайла Івановича Гладких (упорядкувала Чимири́с М.В.)	23
List of scientific works of Mykhailo Ivanovych Gladkikh (compiled by Chymyrys M.V.)	
.....	

.....	
Гладких М.І., Рижов С.М. Екологічні чинники розвитку первісного суспільства в преісторії	31
Gladkikh M.I., Ryzhov S.M. Environmental factors in the development of primitive society in the prehistory	
.....	
Stepanchuk V.N. The earliest evidence for dwelling construction in the Upper Palaeolithic of Eastern Europe: a 30,000-year-old surface structure from Mira layer I	43
Степанчук В.М. Найдавніше свідчення спорудження жител в верхньому палеоліті Східної Європи: наземна конструкція з I шару стоянки Міра віком 30 000 років тому	
.....	
Цвіркун О.І., Шидловський П.С., Дудник Д.В., Чимири́с М.В. Кременеобробний комплекс четвертого житла Межиріцького верхньопалеолітичного поселення	55
Tsvirkun O.I., Shydlovskiy P.S., Dudnyk D.V., Chymyrys M.V. Lithic processing complex of the fourth dwelling of the Mezhyrich Upper Palaeolithic settlement	
.....	
Яневич О.О. Ранньомезолітичні помешкання в гроті Шпан-Коба (Крим, Україна)	87
Yanovich O.O. Early Mesolithic habitation in the Shpan-Koba grotto (Crimea, Ukraine)	
.....	
Пічкур Є.В. Нові дані стосовно кременеобробного виробництва східнотрипільських племен Буго-Дніпровського межиріччя	113
Pichkur Ye.V. New data on flint processing of East Trypillia tribes of the Bug-Dnieper interfluve	
.....	
Шумова В.О. Результати досліджень пізньотрипільського поселення Гордашівка-II на Черкащині	129
Shumova V.O. The results of investigations at the Trypillia settlement of Hordashivka II in Cherkassy region	
.....	

.....	
Demay L., Taranenko S.P., Yanenko A.S., Stupak D.V. Unusual faunistic collection from the Scientific funds of the National Kyiv-Pechersk Reserve	139
Демей Л., Тараненко С.П., Яненко А.С., Ступак Д.В. Незвичайна фауністична колекція з Наукових фондів Національного Києво-Печерського заповідника	
.....	
Шидловський П.С., Чорний М.Г. Наукове обґрунтування доцільності передачі території Межиріцької стоянки Шевченківському національному заповіднику	157
Shydlovskiy P.S., Chorny M.H. Scientific substantiation of Mezhyrich settlement transfer to T. Shevchenko National Reserve	
.....	

Маргарита Чимири́с
Павло Шидловський
Сергій Рижов

ДО 80-ТИ РІЧНОГО ЮВІЛЕЮ МИХАЙЛА ГЛАДКИХ (ЗАМІСТЬ ПЕРЕДМОВИ)

Поточний випуск *VITA ANTIQUA* присвячено 80-ти річчю професора кафедри археології та музеєзнавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктора історичних наук, відомого в Україні і за кордоном фахівця з археології палеоліту Михайла Івановича Гладких.

Михайло Іванович часто каже, що гарний вчений вчиться у багатьох вчителів, і завжди нагадує, що ми «стоїмо на плечах гігантів». Тепер настав той час, коли багато сучасних науковців називають його своїм вчителем, а молодим дослідникам слід більш уважніше придивитись до наукового спадку цього видатного вченого.

М.І. Гладких народився 15 листопада 1941 р. у селі Покровське Тепло-Огарьовського району Тульської області (зараз – Російська Федерація) у селянській родині. Дитинство майбутнього науковця припало на воєнний та повоєнний час. Батько вченого загинув у Смоленській битві під час подій Другої світової війни, а мати померла, коли йому було трохи більше 12 років. Як син військового, він скористався змогою вступу до Київського суворовського військового училища (1954-1961 рр.), де проявив інтерес до давньої історії та археології.

У 18 років Михайло Гладких поїде у свою першу археологічну експедицію, у якій проведе кілька сезонів. Саме у Кременчуцькій давньоруській експедиції під керівництвом Д.Т. Березовця складеться уявлення про методику польових досліджень та археологічні джерела, і про яку писатиме: «До 1963 року, коли І.Г. Шовкопляс взяв мене в Радомишль, я мав за плечима вже три польові

сезони. А оскільки вони були першими, то справили надзвичайне враження»*. Але «... надзвичайно виразні розкопки в Пеньківці, Салтові, Новодонівці: поля поховань, стародавній Воїнь, Салтівська фортеця та поселення в її околицях, катакомбний і ґрунтовий могильники, зокрема з кінськими похованнями, неолітичні поселення, розвідки по дну майбутнього Каховського моря та Харківський області...» тільки підсилили бажання, вже студента Михайла займатись палеолітом та історією первісного суспільства.

З 1961 по 1966 рік М.І. Гладких навчався на історичному факультеті Київського державного університету імені Т.Г. Шевченка. Пізніше продовжив свою наукову діяльність в Інституті археології АН УРСР. Студентські та аспірантські роки Михайла Івановича були сповнені розкопками різних археологічних культур, розвідками та пошуками пам'яток різних епох, читанням фахової літератури та опрацюванням матеріалів кам'яної доби. Одну з перших наукових публікацій (1967) було присвячено верхньопалеолітичному шару стоянки Антонівка III. В подальших розробках основну увагу дослідник приділив вивченню пам'яток Середнього Подніпров'я: Радомишль, Пушкарі I, Погон, Ключи, Мізин, Межиріч, Добранічівка, Гінці, Фастів, Караваєві Дачі, Журавка, матеріали яких послугували основою для написання кандидатської дисертації «ПІЗНІЙ ПАЛЕОЛІТ ЛІСОСТЕПОВОГО ПРИДНІПРОВ'Я», що була захищена у 1973 році.

Науковий доробок Михайла Івановича стосується досліджень широкого кола питань в таких

* Тут і далі цит. за: Гладких, М.І. 2007. Учителі та учні. *Кам'яна доба України*, 10, с. 263-267.

Чимири́с Маргарита Володимирівна, аспірант Київського національного університету імені Тараса Шевченка, вул. Володимирська, 64, Київ, 01601, Україна; ORCID: [0000-0002-4177-5246](https://orcid.org/0000-0002-4177-5246), e-mail: margochimiris@gmail.com

Шидловський Павло Сергійович, к.і.н., доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка, вул. Володимирська, 64, Київ, 01601, Україна; ORCID: [0000-0001-6771-812X](https://orcid.org/0000-0001-6771-812X), e-mail: prehist@knu.ua

Рижов Сергій Миколайович, к.і.н., доцент кафедри археології та музеєзнавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка, вул. Володимирська, 64, Київ, 01601, Україна; ORCID: [0000-0002-3229-1020](https://orcid.org/0000-0002-3229-1020), seryzh@knu.ua

Рис. 1. М.І. Гладких у дитинстві.

Fig. 1. M.I. Gladkikh in childhood.

галузях як первісна археологія, преісторія, технологія кременеобробки, теорія та історія первісного суспільства і культури тощо, що характеризує його як вченого з енциклопедичними знаннями та безмежним кругозором. З нашої точки зору, необхідно відмітити два напрямки у вивченні кам'яної доби, які є центральними у теоретичних та конкретно-історичних дослідженнях ювіляра і які стосуються вивчення взаємодії природи і первісного суспільства на двох різних рівнях – локальному та, більш широкому, регіональному.

Перший напрямок, що розроблявся М.І. Гладких з 60-х рр., стосується питань взаємодії локальної групи та біотопу на рівні житла та стоянки, який визрів у роботах автора на основі власної участі у дослідженнях таких стоянок як Радомишль, Добранічівка та Межиріч в експедиціях під керівництвом І.Г. Шовкопляса та І.Г. Підоплічка. Розробки в цьому напрямі проводились з детальним аналізом крем'яних комплексів стоянок, фауністичних решток, житлових конструкцій та зовнішніх поселенських об'єктів.

Після робіт І.Г. Підоплічка, протягом 1976-1989 рр. Михайло Гладких разом з Нінель Корнієць продовжує дослідження Межиріцького пізньопалеолітичного поселення. Важливого поштовху для досліджень в напрямку вивчення житлових споруд кам'яної доби стало виявлення у 1976 р. і подальше розкриття М.І. Гладких четвертого житла Межиріцької стоянки. Дослідник звернув увагу, що останнє житло відрізнялося від попередніх, зокрема характером зовнішньої обклашки, в якій прослідковувалась ритміка та симетрія у положенні кісток. Це стало яскравим свідченням розвитку архітектурних традицій давньої людини та її естетичні уподобання.

Багато дискусійних питань, що поставали в процесі досліджень названих пам'яток і які стосувались хронології, тривалості проживання та культурної атрибуції верхньопалеолітичних стоянок, знайшло своє розв'язання в працях М.І. Гладких і не втратило актуальності дотепер, а певні висновки про характер первісної культури стали вже аксіоматичними.

Так, важливими стали твердження М.І. Гладких щодо абсолютного віку стоянок Межиріч та Добранічівка, які, всупереч отриманих досить давніх радіовуглецевих дат, дослідник відніс до кінця палеолітичної епохи і вказав на 17-те тисячоліття, як на нижню хронологічну межу існування цих пам'яток. Такий висновок повністю узгоджується з сучасним радіовуглецевим датуванням та з відносною хронологією епіграфету Середнього Подніпров'я.

М.І. Гладких вперше з'ясував багаточисельний характер Межиріччя і припустив можливість періодичного повернення груп мисливців на мамонтів Середнього Дніпра на базові стоянки, в залежності від сезону та наявності ресурсів. До того часу (1978 р.), панувала думка про кількарічне проживання мешканців на стоянці і дискусії велись навколо питання кількості років, проведених мисливцями в житлах з використанням

Рис. 2. Київське суворовське військово училище (1954-1961 рр.).

Fig. 2. Kyiv Suvorov Military School (1954-1961).

Рис. 3. Аспірантські роки.
Fig. 3. Postgraduate years.

кісток мамонта. Сучасні дослідження повністю підтвердили висновки М.І. Гладких щодо багатшаровості стоянок та окремих об'єктів межирицької культури. Наприклад, як мінімум три епізоди накопичення культурних решток було простежено на площі Межирицької стоянки загалом (дослідження П. Езартса), багатшаровість виявлена в окремих господарських ямах (П. Езартс, Д. Нужний, С. Пеан), декілька рівнів проживання виявлено у заповненні четвертого житла Межирицької стоянки (Н. Корнієць, П. Шидловський). Ідея про періодичне повернення мисливських груп на базові табори в зимовий період також дістала підтримку в роботах О. Соффер, Д. Нужного та П. Шидловського. Результати цих досліджень дозволили М.І. Гладких розглядати пам'ятку як динамічний процес взаємодії між групою поселенців з мікроландшафтом.

В результаті багаторічних досліджень в цьому напрямку, Михайло Іванович формує своє бачення первісної архітектури та продовжує розробку поняття господарсько-побутового комплексу (ГПК), яке було вперше запропоноване І.Г. Шовкоплясом. ГПК розуміється в якості окремого поселенського модуля, який для епігравецьких стоянок мисливців Середнього Подніпров'я, зазвичай складається з житла та низки функціонально різних

об'єктів, що його оточують. У своїх дослідженнях М.І. Гладких акцентує увагу на особливостях просторової поведінки, яка відобразилась у специфіці розташування об'єктів на площі ГПК – прояви ритміки та симетрії в розташуванні кісток у житлових спорудах, в зовнішніх обкладках жител, планиграфії самого поселенського модуля, орієнтації об'єктів за сторонами світу тощо. Такі особливості первісної архітектури, на думку Михайла Івановича, яскраво свідчать про те, що палеолітичне житло виконувало не тільки утилітарну функцію прихистку, захисту від природних явищ, а й забезпечувало цілий комплекс культурних потреб, в тому числі виховання та соціалізації наступних поколінь. Тому первісні житла мали б відповідати певним вимогам з точки зору естетики, ергономіки, дизайну, мати необхідні ритуальну функцію та світоглядні аспекти. Цілком логічним став висновок М.І. Гладких про те, що архітектура як самостійний вид людської діяльності та мистецтва сформувалася вже у верхньому палеоліті.

Другий суттєвий напрямок досліджень Михайла Івановича в галузі палеолітознавства спрямований на вивчення взаємодії великих груп населення Східної Європи з динамічними процесами навколишнього середовища. Заслуга ювіляра в цьому напрямку стосується дослідження археологічних проявів локальних особливостей первісної культури. З 1970-их років М.І. Гладких розробляє питання співвідношення таких категорій історії первісного суспільства, як історико-етнографічна спільність (ІЕС) та господарсько-культурний тип (ГКТ) стосовно пізньопалеолітичної епохи.

Так, М.І. Гладких стверджує, що різні категорії матеріальної культури по різному відображають

Рис. 4. Розкопки в Межиричі, 1970-ті рр.
Fig. 4. Excavations in Mezhyrich, 1970s.

Рис. 5. Кафедра археології та музеєзнавства, 1989 р. Стоять зліва направо: Ю.А. Омельченко, М.О. Чмихов, М.І. Гладких, Ю.М. Малєєв, В.І. Наулко, І.С. Піоро. Сидять: Л.І. Фролова, Є.А. Ліньова, Л.Г. Самойленко.

Fig. 5. Department of Archeology and Museum Studies, 1989. Standing from left to right: Yu.A. Omel'chenko, M.O. Chmykhov, M.I. Gladkikh, Yu.M. Mal'yeyev, V.I. Naulko, I.S. Piuro. Sitting: L.I. Frolova, Ye.A. Liniova, L.H. Samoylenko.

господарсько-культурну специфіку населення. Дослідник чітко сформулював думку, що важливим (і часто єдиним) критерієм для характеристики культурної своєрідності пам'яток є техніко-типологічний склад крем'яного інвентарю стоянки. Для визначення спорідненості декількох пам'яток важливого значення набуває порівняльний аналіз їхніх крем'яних комплексів. Михайло Іванович перший об'єднав такі пам'ятки як Межиріч, Гінці та Добранічівку в єдину – межиріцьку – археологічну культуру, вказуючи на особливості їхніх крем'яних комплексів у порівнянні з Мізинською стоянкою. Витоки цих культур він вбачав у пізніх гравецьких пам'ятках пушкарівського типу. М.І. Гладких був першопрохідцем в цій галузі, однак наступний аналіз крем'яних комплексів низки пам'яток, підтвердив правомірність виокремлення цілої групи споріднених типів індустрій – межиріцького, мізинського, овруцького, юдіновського – в рамках епігравецького технокомплексу Середнього Придніпров'я.

З іншого боку, господарська специфіка локальних варіантів верхнього палеоліту проявляється у складі фауністичних решток в культурних шарах, що є наслідком проживання групи в конкретних ландшафтно-географічних умовах та спеціалізації мисливської діяльності. Після низки досліджень палеогеографічного характеру у 1970-х рр., завдяки яким була встановлена зональність флористичного та фауністичного комплексів у добу верхнього плейстоцену, постала необхідність у з'ясуванні впливу особливостей природного середовища на матеріальну культуру первісних мисливських колективів. М.І. Гладких одним із

перших запропонував виокремлення великих спільностей за типом ведення господарства в прильодовикових умовах – мисливців на мамонта, мисливців на північного оленя та мисливців на бізона.

Таким чином, палеолітичні стоянки виявляють різний тип зв'язків між собою в залежності того, які матеріальні рештки аналізуються – крем'яний інвентар чи рештки мисливської здобичі. Така ситуація не могла бути вирішена тільки в рамках археологічної методології і потребувала пояснення через залучення даних по реальним мисливським суспільствам. Для пояснення своєрідності матеріальної культури пізнього палеоліту Східної Європи, М.І. Гладких один з перших починає використовувати етнографічну термінологію, яка активно розробляється в той час як радянськими так

і американськими дослідниками мисливських суспільств.

Так, за думкою дослідника, специфіка крем'яного інвентарю низки пам'яток є матеріалізованим вираженням історико-етнографічної спільності (ІЕС) – населення, що мало спільний генезис та було об'єднано спільними звичаями, колективним досвідом, традиціями тощо. Специфіка мисливської здобичі є показником належності первісного колективу до певного господарсько-культурного типу (ГКТ) – конкретної моделі поведінки з особливостями господарства і культури, що склались у населення внаслідок проживання в єдиній природно-географічній зоні. М.І. Гладких запропонував виділити один загальний ГКТ прильодовикових мисливців та збирачів пізнього палеоліту Східної Європи. У рамках цього великого типу було виділено підтипи: 1. мисливці на північного оленя Прикарпаття; 2. мисливці на мамонтів Середнього Придніпров'я; 3. мисливців на зубрів степової зони. У подальших роботах науковець деталізував власну ідею, зазначивши, що у пізньому палеоліті «на території України можна простежити три господарсько-адаптивні уклади, котрі умовно можна визначити, як мисливці на мамонта (Середнє і Верхнє Подніпров'я), мисливці на бізона і коня (степова зона), комплексні мисливці із значним розвитком збиральництва (Подністрів'я). Наприкінці пізнього палеоліту в Поліссі з'явилась велика кількість мисливців на північного оленя».

Конкретні категорії матеріальної культури – житла, одяг, знаряддя праці, тощо – відображали як господарську, так і етнографічну специфіку мис-

Рис. 6. Канівська археологічна експедиція, кінець 1990-х рр. Зліва направо: Д.О. Ветров, Ю.В. Панченко, М.І. Гладких, В.В. Корнієнко, –

Fig. 6. Kaniv archeological expedition, end of the 1990s. From left to right: D.O. Vietrov, Yu.V. Panchenko, M.I. Gladkikh, V.V. Korniyenko, –

ливської групи. В рамках одного ГКТ могло існувати декілька історико-етнографічних спільностей і навпаки – одна ІЕС могла бути поширена серед представників різних господарсько-культурних типів. Таким чином, ГКТ та ІЕС являються категоріями різного підпорядкування і становлять діалектичну єдність на рівні окремої мисливської общини, культура якої одночасно має ознаки, характерні як для ІЕС, так і для ГКТ. Подальші дослідження низки авторів (Л. Залізник, Д. Нужний, О. Кротова, І. Сапожников) в повній мірі використали концепцію М.І. Гладких і запропонували власні реконструкції окремих моделей адаптації в добу каменю для окремих регіонів.

Проміжним підсумком у дослідженні Михайлом Гладких первісного суспільства на території Східної Європи стала докторська дисертація: «ІСТОРИЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ПІЗНЬОГО ПАЛЕОЛІТУ», яка була захищена у 1991 році. Згодом, друком виходить перший україномовний підручник для студентів «ІСТОРІЯ ПЕРВІСНОГО СУСПІЛЬСТВА» у співавторстві з В.Н. Станко та С.П. Сегедюю.

Науково-дослідницька та викладацька робота М.І. Гладких пов'язана з двома установами. Першу роботу він отримав в Інституті археології АН УРСР як аспірант та керівник новобудовної експедиції. З 1975 р. розпочав постійну викладацьку діяльність на кафедрі археології та музеєзнавства Київського університету імені Тараса Шевченка на посаді старшого

викладача, а вже з 1987 року став завідувачем кафедри.

За свій сорокалітній досвід викладання, Михайло Іванович «виростив» не одне покоління археологів та музеєзнавців. Свого часу він викладав різні курси. Про лекції з «Основ археології» та «Історії первісного суспільства», до цього часу ходять легенди, що таке поєднання інформації та жартів, для легкого сприйняття, ще пошукати потрібно. Він умів пояснювати складні речі так, що студенти-першокурсники з легкістю засвоювали матеріал про технології виготовлення крем'яних виробів або види первісних суспільств та їх розвиток. При спілкуванні, студентам та колегам завжди помітно, що він щиро любить і розуміє свій предмет дослідження.

Вивчення та інтерпретація житлових споруд верхнього палеоліту на території Східної Європи і процеси культурної адаптації первісних суспільств до природних умов є центральними фокусами наукових інтересів Михайла Івановича. Запропонована тематична збірка з назвою «Житла первісної Європи: соціальна адаптація у змінному середовищі» представляє наукові роботи, що стосуються означеної сфери досліджень нашого ювіляра. Автори представлених статей є учням та колегами Михайла Івановича, які працюють в різних наукових та освітніх установах України і ведуть наукові пошуки з проблематики яку тривалий час досліджує М.І. Гладких.

Рис. 7. Експедиція до Малого Раковця.

Fig. 7. Malyi Rakovets expedition.

Тематика збірника охоплює періоди від середнього палеоліту до енеоліту Центральної та Східної Європи. В статтях розглядаються проблеми палеоекології і культурної адаптації мисливців-збирачів та ранніх землеробів до різних природно-кліматичних умов за часи верхнього плейстоцену – раннього голоцену. Піднімаються питання появи перших житлових конструкцій на теренах України, розглядаються особливості розвитку матеріальної культури первісних суспільств.

Так, у програмній статті ювіляра у співавторстві з *Сергієм Рижовим* «**Екологічні чинники розвитку первісного суспільства в преісторії**» розглядається проблема взаємодії природи та суспільства в ранній преісторії з точки зору адаптивної моделі. Запропонована робота – одна з перших спроб дослідження процесів адаптації в ході найдавніших історичних процесів, які відбувалися на теренах Східної Європи.

Метою статті *Вадима Степанчука* «**Найдавніше свідчення спорудження жител в верхньому палеоліті Східної Європи: наземна конструкція з I шару стоянки Міра віком 30 000 років тому**» є виклад матеріалів, що походять з досліджень найдавнішого верхньопалеолітичного житла на території Східної Європи, датованого в діапазоні від 31 000 до 28 000 каліброваних радіовуглецевих років тому. Це житло виявлене на багат шаровій стоянці Міра, що знаходиться в середній частині долини р. Дніпро. Рештки споруди відносяться до першого культурного шару, що є залишками сезонної осінньо-зимової стоянки, розташованої поблизу місця успішного полювання на плейстоценових коней.

Остан Цвіркун, Павло Шидловський, Діана Дудник та Маргарита Чимириш подають інформацію про сучасні дослідження четвертого житла Межирицької стоянки, вивчення якого було покладено Михайлом Гладких. Стаття «**Кременеобробний комплекс четвертого житла Межирицького верхньопалеолітичного поселення**» авторства цього дослідницького колективу присвячена публікації окремого археологічного об'єкта – кременеобробної майстерні. Подається типолого-статистичний та технологічний аналіз крем'яних виробів на тлі загальної статистики крем'яного набору четвертого господарсько-побутового комплексу. Планіграфічні особливості внутрішнього простору первісного житла демонструють функціональну спеціалізацію різних ділянок, знаходять аналогії в інших об'єктах межирицької культури та створюють можливості відтворення певних рис просторової поведінки давніх мешканців.

Метою статті *Олександра Яневича* «**Ранньомезолітичні помешкання в гроті Шпан-Коба (Крим, Україна)**» є введення в науковий обіг та аналіз результатів розкопок нижніх, ранньоме-

золітичних шарів пам'ятки Шпан-Коба. Їхня планіграфія, кількість та склад крем'яних артефактів, близько половини з яких припадає на знаряддя, свідчать, що цей грот використовувався у якості житла під час спорадичних, надзвичайно короткотермінових відвідин ял невеликими групами свідерських мисливців в ранньому пребореалі з метою полювання на сугака, оленя та ведмедя в теплу пору року.

Стаття *Євгена Пічура* «**Нові дані стосовно кременеобробного виробництва східнотрипільських племен Буго-Дніпровського межиріччя**» знайомить нас з новими виробничими матеріалами східнотрипільських поселень. На основі їхнього аналізу, із залученням аналогій зі споріднених та синхронних пам'яток, автор спробував виділити характерні риси кременеобробної галузі східнотрипільської культури в межиріччі Бугу та Дніпра.

У статті «**Результати досліджень пізньотрипільського поселення Гордашівка-II на Черкащині**» авторства *Валентини Шумової* мова йде про дослідження пам'ятки етапу пізнього періоду трипільської культури Буго-Дніпровського регіону, в результаті яких було повністю досліджені рештки житлової споруди. Матеріали поселення вказують на контакти двох ареалів культурно-історичної спільності Кукутень-Трипілля, а саме Буго-Дніпровського населення західнотрипільської та общин східнотрипільської генетичних ліній розвитку.

Деякі статті присвячено питанням музеєфікації предметів та об'єктів плейстоценового часу – фауністичних решток та залишків первісного житла побудованого з використанням кісток мамонтів. Стаття «**Незвичайна фауністична колекція з Наукових фондів Національного Києво-Печерського заповідника**» авторства *Летіції Демей, Сергія Тараненка, Анни Яненко та Дмитра Ступака* присвячена публікації та характеристиці решток викопних тварин, що зберігаються у фондах Києво-Печерського заповідника. Проводиться видовий, зооархеологічний та тафономічний аналізи кісткових решток. Завдяки вивченню архівних даних стало можливим простежити ймовірний шлях, яким ці кістки потрапили до Національного Києво-Печерського заповідника.

Завершується збірка роботою, що актуалізує проблему збереження унікальної верхньопалеолітичної пам'ятки. Стаття *Павла Шидловського та Миколи Чорного* «**Наукове обґрунтування доцільності передачі території Межирицької стоянки Шевченківському національному заповіднику**» присвячена питанню музеєфікації палеолітичного поселення, яке тривалий час досліджувалось Михайлом Гладких. В статті подається техніко-економічне обґрунтування передачі території Межирицького поселення до складу Шевченківсько-

го національного заповідника. Аргументується, що така передача дозволить застосувати до цієї пам'ятки національного значення весь комплекс пам'яткоохоронних та реставраційних заходів, забезпечить від подальшої руйнації та стане початком дій по створенню музейного комплексу. Особлива увага приділяється питанню збережен-

ня решток четвертого житла, відкриття та початки вивчення якого належать шановному ювіляру.

Автори статей висловлюють Михайлу Івановичу щирі вітання та глибоку вдячність за незабутні зустрічі в університетських аудиторіях, археологічних експедиціях, наукових конференціях та на спільних «життєвих стежках».

Marharyta V. Chymyrys
Pavlo S. Shydlovskiy
Serhiy M. Ryzhov

TO THE 80th ANNIVERSARY OF MYKHAILO GLADKIKH (INSTEAD OF A FOREWORD)

The current issue of *VITA ANTIQUA* is dedicated to the 80th anniversary of Professor of the Department of Archaeology and Museum Studies, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Doctor of History, well known in Ukraine and abroad specialist in prehistoric archaeology Mykhailo Ivanovych Gladkikh.

Mykhailo Ivanovych often says that a good scientist learns from many teachers, and always reminds us: *"We are standing on the shoulders of giants!"*. Now is the time when many modern scientists call him a teacher, and young researchers should take a closer look at the M.I. Gladkikh's scientific legacy.

Mykhailo was born on November 15, 1941 in the village of Pokrovske, Teplo-Ogarevo district, Tula region (now the Russian Federation) into a peasant family. The future scientist's childhood coincided with WWII and the postwar period. Mykhailo's father died in the Battle of Smolensk during the events of World War II, and his mother died when he was a little over 12 years old. As the son of a military man, he took the opportunity to enter the Kyiv Suvorov Military School (1954-1961), where he showed interest in ancient history and archaeology.

At the age of 18, Mykhailo Gladkikh went on his first archaeological expedition, in which he spent several seasons. He got acquainted an idea of the methods of field research and archaeological sources in the Kremenchuh Old Rus expedition led by D.T. Berezovets, and about which he will write: *"Until 1963, when I.H. Shovkoplias took me to Radomyshl, I already had three field seasons behind me. And since they were the first, they made an extraordinary impres-*

sion on me". However, even *"... Bright excavations in Penkivka, Saltiv, Novodonivka: burial fields, ancient Voin, Saltiv Fortress and settlements in its vicinity, catacombs and ground cemeteries, including horse burials, Neolithic settlements, surveys on the bottom of the future Kakhovka Sea and Kharkiv region"*, only strengthened the student Mykhailo's desire to study the Palaeolithic and the prehistory.

From 1961 to 1966, M.I. Gladkikh studied at the Faculty of History of Kyiv State University named after T.G. Shevchenko. Later he continued his scientific activity at the Institute of Archaeology, the Academy of Sciences of the USSR. Mykhailo Ivanovych's student and postgraduate years were filled with excavations of various archaeological cultures, explorations and searches for sites of different epochs, reading professional literature and processing materials of the Stone Age. One of the first scientific publications (1967) was devoted to the Upper Palaeolithic layer of the Antonivka III site. Later the researcher focused on the study of lithic assemblages from such settlements as: Radomyshl, Pushkari I, Pogon, Klyusy, Mizyn, Mezhyrich, Dobranichivka, Gintsi, Fastiv, Karavayevi Dachi, Zhuravka, which formed the basis for writing a dissertation «UPPER PALAEOLITHIC OF FOREST-STEPPE DNIEPER REGION», which was defended in 1973.

Mykhailo Ivanovych's scientific legacy includes research on a wide range of issues in such fields as prehistoric archaeology, prehistory, flint technology, theory and history of prehistoric society and culture, etc., which characterizes him as a scientist with en-

^{*} Here and further cited by: Gladkikh, M.I. 2007. Teachers and Students. *Kamiana Doba Ukrainy*, 10, s. 263-267.

Fig. 8. Visit to France within the framework of the international PHC "Dnipro" project (2006).

Рис. 8. Поїздка до Франції (2006 р.) в рамках міжнародного проекту «Дніпро».

cyclopedic knowledge and unlimited outlook. From our point of view, it is necessary to note two directions in the study of the Stone Age, which are central in theoretical and specific historical research of the Professor. These topics relate to the study of nature and prehistoric society interactions at two different levels – local and, more broadly, regional.

The first direction developed by M.I. Gladkikh from the 60's, concerns the interaction of the local group and the habitat at the level of dwelling and settlement, which formed in result of his own participation in research of such sites as Radomyshl, Dobranichivka and Mezhyrich, in expeditions led by I.H. Shovkoplias and I.H. Pidoplichko. Work in this direction was carried out with a detailed analysis of lithic assemblages of sites, faunal remains, residential structures and field objects. The discovery in 1976 and the subsequent disclosure of Mezhyrich fourth

mammoth bone dwelling became an important trigger for research in the direction of the study of residential structures.

In 1976-1986 Mykhailo Gladkikh together with Ninel Kornietz continued their research on the Upper Palaeolithic Mezhyrich settlement. The researcher noted that the last dwelling differed from the previous ones, in particular the nature of the exterior cladding, in which rhythm and symmetry in the position of the bones were traced. This was a clear indication of the architectural imagination of prehistoric inhabitants and their aesthetic preferences.

Many controversial issues that arose in the process of research of these sites, related to the chronology, duration of residence and cultural attribution of the Upper Palaeolithic settlements, found its solution in the works of M.I. Gladkikh, and has not lost its relevance so far. Certain conclusions about the nature of prehistoric culture have become axiomatic.

Thus, Mykhailo's opinion on the absolute age of the Mezhyrich and Dobranichivka sites became relevant. Contrary to the quite old radiocarbon dates, the researcher attributed these sites to the end of the Upper Palaeolithic and pointed to the 17th millennium BP as the lower chronological limit for them. This conclusion is fully consistent with modern radiocarbon dating and the relative chronology of the Middle Dnieper Epigravettian.

M.I. Gladkikh was the first who clarified the multi-layered nature of Mezhyrich site and suggested the possibility of periodic return of mammoth hunters' groups of the Middle Dnieper to the base camps, depending on the season and the availability of resources. Until then (1978), the prevailing opinion was

Fig. 9. Visit to France within the framework of the international PHC "Dnipro" project (2006).

Рис. 9. Поїздка до Франції (2006 р.) в рамках міжнародного проекту «Дніпро».

Рис. 10. Поїздка на верхньопалеолітичну стоянку Гінці, 2000-ні рр. Зліва направо: – , Л.Л. Залізняк, Л.А. Яковлева, Ю.В. Кухарчук, М.І. Гладких.

Fig. 10. 2000s. The trip to the Gintsi settlement. From left to right: – , L. Zaliziak, L. Yakovleva, Yu. Kukharchuk, M. Gladkikh.

that the residents had lived in the settlements for several years and discussions revolved around the number of years hunters spent in mammoth bone dwellings. Modern research has fully confirmed the conclusions of M.I. Gladkikh about multi-layered character of sites and separate objects of Mezhyrichian culture. For example, at least three episodes of accumulation of cultural remains were observed in the area of Mezhyrich site in general (research by P. Haesaerts), several layers were found in household pits (P. Haesaerts, D. Nuzhnyi, S. Péan), several living surfaces were found in the filling of the fourth dwelling of the Mezhyrich settlement (N. Kornietz, P. Shydlovskiy). The idea of periodic return of hunting groups to base camps in the winter season also received support in the works of O. Soffer, D. Nuzhnyi and P. Shydlovskiy. The results of these studies allowed M.I. Gladkikh view the settlement as a dynamic process of interaction between group of settlers with a micro-landscape.

As a result of many years of research in this direction, Mikhailo Ivanovych formed his own vision of prehistoric architecture and continues to develop the concept of the 'household assemblage', which was initiated by I.H. Shovkopljas. The household assemblage is understood as a separate residential unit, which for the Middle Dnieper Epigravettian settlements, usually consists of a dwelling and a number of functionally different ob-

jects that surround it. In his research, M.I. Gladkikh focuses on the peculiarities of spatial behavior, which is reflected in the specifics of the location of objects in the unit's area – manifestations of rhythmic and symmetry in the location of bones in dwelling structure, exterior cladding, household complex' layout, orientation of objects by the world cardinal directions, etc. Such features of prehistoric architecture, according to Mykhailo Ivanovich, clearly indicate that Palaeolithic dwelling served not only a utilitarian function of shelter, protection from natural hazards, but also provided a range of cultural needs, including education and socialization of future generations. Therefore, the dwelling should meet certain requirements in terms of aesthetics, ergonomics, and design; have the necessary ritual function and ideological aspects. Quite logical was

the conclusion of M.I. Gladkikh that architecture as an independent form of human activity and art was formed in the Upper Palaeolithic.

The second significant direction of Mykhailo Ivanovych's Palaeolithic studies was the research of the interaction of large groups of the East European population with the dynamic processes of the periglacial environment. The merit of the jubilee in this sphere relates to the study of archaeological manifestations of local features of prehistoric culture. Since the 1970s, M.I. Gladkikh develops the issue of the relationship between such categories of the prehistory as 'historical and ethnographic unity' (HEU)

Fig. 11. Mykhailo Ivanovych, 2007.

Рис. 11. Михайло Іванович, 2007 рік.

Fig. 12. At the exhibition «2007 expeditions: Searches – Finds» together with S. Ryzhov.

Рис. 12. На виставці «Експедиції 2007: Пошуки – знахідки» разом з С.М. Рижовим.

and 'economic and cultural type' (ECT) in relation to the Upper Palaeolithic.

M.I. Gladkikh argues that different categories of material culture in different ways reflect the economic and cultural specifics of the population. The researcher clearly stated that an important (and often the only) criterion for characterizing the cultural features of settlements is the technical and typological composition of the flint inventory of the site. Comparative analysis of lithic assemblages is important to determine the affinity of several settlements. Mykhailo Ivanovych was the first to unite such sites as Mezhyrich, Gintsi and Dobranichivka into a single – Mezhyrichian – archaeological culture, pointing out the peculiarities of their flint assemblages in comparison with the Mizyn settlement. He saw the origins of these cultures in the late Gravettian sites of the Pushkari type. M.I. Gladkikh was a pioneer in this field, but the subsequent analysis of flint assemblages of a number of sites confirmed the legitimacy of defining a group of related types of industries – Mezhyrichian, Mizynian, Ovruchian, Yudinovian – within the Middle Dnieper Epigravettian techno-complex.

On the other hand, the economic specificity of local variants of the Upper Palaeolithic is manifested in the composition of faunal remains in anthropogenic layers, which is a consequence of the group's habitation in

specific landscape, geographical conditions and specialization of hunting activities. After a series of paleogeographic studies in the 1970s, which established the zoning of floristic and faunal assemblages in the Late Pleistocene, there was a need to determine the impact of the environment on the material culture of prehistoric hunting groups. M.I. Gladkikh was one of the first to propose the defining of large communities by type of specialized hunting in glacial conditions – 'mammoth hunters', 'reindeer hunters' and 'bison hunters'.

Thus, Upper Palaeolithic sites found different types of connections depending on which material remains are analyzed – flint inventory or hunting remains. This situation could not be resolved only within the framework of archaeological methodology and needed clarification through the involvement of data on real hunting societies. To explain the local features of the material culture of the East European Upper Palaeolithic, M.I. Gladkikh was one of the first to use ethnographic terminology, which was actively developed by both Soviet and American researchers of hunting societies.

Thus, according to the researcher, the specificity of the lithic assemblage of a number of sites is a materialized expression of the 'historical and ethnographic unity' (HEU) – population that had a common genesis and united by common customs, collective experience, traditions, etc. The specificity of hunting prey is an indicator of the affiliation of the prehistor-

Fig. 13. At the exhibition 2011 together with P. Shydlovskiy (left) and R. Terpylovskiy (right).

Рис. 13. На виставці 2011 р. разом з П.С. Шидловським (зліва) та Р.В. Терпиловським (справа).

Fig. 14. M. Gladkikh together with the “young generation” (speaks: M. Radomska, photo by: A. Tron’).

Рис. 14. Михайло Іванович з «молодим поколінням» (за кафедрою М.І. Радомська, фотографує А.Ю. Тронь).

ic collective to a certain ‘*economic and cultural type*’ (ECT) – a specific model of adaptation with the peculiarities of the economy and culture that have developed in the population, as a result of living in a single natural and geographical area. He proposed to define out one common ECT of Uper Palaeolithic hunters and gatherers of the periglacial Eastern Europe. Within the frames of this large type, subtypes were defined: 1. *reindeer hunters of Sub-Carpathian region*; 2. *mammoth hunters of the Middle Dnieper region*; 3. *bison hunters of the steppe zone*. In further works, the scientist detailed his own idea, noting that “*three economically adaptive systems can be traced in the Ukraine’s Upper Palaeolithic, which can be defined as mammoth hunters (Middle and Upper Dnieper), bison and horse hunters (steppe zone), complex hunters with a significant development of gathering (Transnistria). At the end of the Upper Palaeolithic, a large number of reindeer hunters appeared in Polissya*”.

Specific categories of material culture – dwellings, clothing, tools, etc. – reflected both economic and ethnographic specifics of a particular group. Within one ECT there could be several historical and ethnographic unities and vice versa – one HEU could be distributed among representatives of different economic and cultural types. Thus, ECT and HEU are categories of different subordination and constitute a dialectical unity at the level of a separate hunting group, the culture of which simultaneously has characteristic features of both HEU and ECT. Subsequent studies by a number of authors (L. Zalizniak, O. Krotova, D. Nuzhnyi, I. Sapozhnikov) fully used the concept of M.I. Gladkikh and offered their own reconstructions of separate models of adaptation in the Stone Age for different regions.

An intermediate result in Mikhailo Gladkikh’s study of East European prehistoric society was his doctoral dissertation: «*HISTORICAL INTERPRETATION OF THE UPPER PALAEOLITHIC*», defended in 1991. Later, the first Ukrainian-language textbook for students «*HISTORY OF PREHISTORIC SOCIETY*» was published in co-authorship with V. Stanko and S. Sehedá.

M.I. Gladkikh’s research and educational work is associated with two institutions. He got his first job at the Institute of Archaeology of the Academy of Sciences of USSR as a graduate student and a head of a rescue expedition. In 1975 he began teaching at the Department of Archaeology, Ethnography and Museum Studies of Taras Shevchenko State University of Kyiv as a senior lecturer, and since 1987 he has become the Head of the Department.

During his forty years of teaching experience, Mykhailo Ivanovych «raised» more than one generation of archaeologists. There are still legends about the lectures on «*Basis of Archaeology*» and «*History of Prehistoric Society*» that such a combination of information and jokes, for easy perception, is still to be found. He was able to explain complicated things in such a way that first-year students could easily learn about lithic technology or the types of prehistoric societies and their development. It is noticeable to the students and colleagues that he sincerely loves and understands his object of study.

The study and interpretation of Upper Palaeolithic dwellings in Eastern Europe and the processes of cultural adaptation of prehistoric societies to natural conditions are the focus of Mykhailo Ivanovych’s scientific interests. The proposed thematic collection entitled «**Dwellings of Prehistoric Europe : social adaptations in variable environments**» presents scientific papers related to this area of M.I. Gladkikh’s research. The authors of the articles are students and colleagues of Mykhailo Ivanovych, who are working in various scientific and educational institutions and conducting scientific research on issues that have been studied by M.I. Gladkikh.

The topics of the collection covers the periods from the Middle Palaeolithic to the Chalcolithic of Eastern Europe. The articles consider the problems of paleoecology and cultural adaptation of hunter-gatherers and early farmers to different natural and climatic conditions during the Upper Pleistocene – Early Holocene. The issues of the appearance of the first residential constructions are raised, the peculiarities of the development of the material culture of prehistoric societies on the territory of Ukraine are considered.

Fig. 15. O. Kukharska congratulates M. Gladkikh with his 70th birthday.
Рис. 15. О.М. Кухарська вітає М.І. Гладких з 70-тиліттям.

Thus, in the program article of *Mykhailo Gladkikh* co-authored with *Serhiy Ryzhov* «**Environmental factors in the development of primitive society in the prehistory**» considers the problem of interaction between nature and society in early prehistory in terms of adaptive model. The proposed work is one of the first attempts to study the processes of adaptation in the course of the earliest historical processes that took place in Central and Eastern Europe.

The aim of *Vadym Stepanchuk's* article «**The earliest evidence for dwelling construction in the Upper Palaeolithic of the Eastern Europe: a 30,000-year-old surface structure from Mira layer I**» is to present materials from studies of the Palaeolithic dwelling remains, dating from 31,000 to 28,000 calibrated years BP. This dwelling was found in the multi-layered Mira site, located in the middle part of the Dnieper valley. The remains of the dwelling belong to the first cultural layer, which are the remnants of the seasonal autumn-winter camp, located near the place of successful hunting on Pleistocene horses.

Ostap Tsvirkun, Pavlo Shydlovskiy, Diana Dudnyk and Margaryta Chymyrys provide information on current research on the fourth dwelling of the Mezhyrich site, previously studied by *Mikhailo Gladkikh*. The article «**Lithic processing complex of the fourth dwelling of the Mezhyrich Upper Palaeolithic settlement**» authored by

this research team is devoted to the publication of a separate archaeological object – a flint processing workshop. Typological-statistical and technological analysis of flint products on the background of general statistics of lithic assemblage of the fourth household unit is given. Planigraphic features of the interior space of prehistoric dwelling demonstrate the functional specialization of different sectors, find analogies in other objects of Mezhyrichian and create opportunities to reconstruct certain features of the spatial behavior of inhabitants.

The purpose of *Olexander Yanevich's* article «**Early Mesolithic habitations in the Shpan-Koba grotto (Crimea, Ukraine)**» is to introduce into scientific circulation and analyze the results of excavations of the lower, early Mesolithic layers of the Shpan-Koba

site. Their planigraphy, the number and composition of flint artifacts, about half of which are tools, indicate that this grotto was used as dwelling during sporadic, extremely short-term visits to the plateau of the Yayla by small groups of Swidrian hunters in the early Preboreal to hunt for saiga, red deer and a horse in the warm season (spring and summer).

Yevhen Pichkur's article «**New data on flint processing of East Trypillia tribes of the Bug-Dnieper interfluve**» introduces us to the new production materials of the East Trypillia settlements. Based on

Fig. 16. Mikhailo Ivanovich's last lecture for students of the Department of Archaeology and Museum Studies, 2015 (from left to right: M. Chymyrys, M. Gladkikh, A. Virtsan, D. Zhudra, D. Zhelaha, O. Samchenko, M. Synytsia).

Рис. 16. 2015 рік. Остання лекція Михайла Івановича для студентів кафедри археології та музеєзнавства (зліва направо: М.В. Чимириш, М.І. Гладких, А.В. Вірцан, Д. Жудра, Д.І. Желіга, О.О. Самченко, М.Є. Синиця).

their analysis, using analogies from related and synchronous sites, the author tried to identify the features of the East Trypillia lithic industry in the Bug-Dnieper rivers interfluvium.

The article «**The results of investigations at the Trypillia settlement of Hordashivka II in Cherkassy region**» by *Valentyna Shumova* deals with the study of the settlement of the late period of the Trypillia culture of the Bug-Dnieper region, as a result of which the remains of a residential building were fully investigated. The materials of the settlement indicate the contacts of two areas of Cucuteni-Trypillia cultural complex, namely the Bug-Dnieper population of West Trypillia and the communities of East Trypillia development lines.

Several articles are devoted to the museification of the Pleistocene objects – faunal remains and the remnants of mammoth bone dwelling. The article «**Unusual faunistic collection from the Scientific Funds of the National Kyiv-Pechersk Reserve**» by *Laëtitia Demay, Sergiy Taranenko, Anna Yanenko and Dmytro Stupak* is devoted to the publication and analysis of fossil remains stored in the Kyiv-Pechersk Reserve. Taxinomial identification, zooarchaeological description and taphonomic observations of bone remains are performed. Thanks to the study of archival data, it became possible to trace the pro-

bable path by which these bones got to the National Kyiv-Pechersk Reserve.

The volume ends with a work that actualizes the problem of preserving a unique Upper Palaeolithic settlement. The article by *Pavlo Shydlovsky and Mykola Chornyi* «**Scientific substantiation of Mezhyrich settlement transfer to T. Shevchenko National Reserve**» is devoted to the issue of museification of the Palaeolithic settlement, which has long been studied by Mykhailo Gladkikh. The article presents the feasibility study for the transfer of the territory of Mezhyrich settlement to the T. Shevchenko National Reserve. It is argued that such a transfer will allow to apply to this monument of national importance the whole complex of site protection and restoration measures, protect the monument from further destruction and will be the beginning of actions to create a museum assemblage. Particular attention is paid to the preservation of the remains of the fourth mammoth bone dwelling, the opening and beginning of the study of which belongs to the M.I Gladkikh.

The authors of the articles express their sincere congratulations and deep gratitude to Mykhailo Ivanovych for unforgettable meetings in university auditoriums, archeological expeditions, scientific conferences and on common «life paths».

СПИСОК НАУКОВИХ ПРАЦЬ МИХАЙЛА ІВАНОВИЧА ГЛАДКИХ

1966

Гладилин, В.Н., Гладких, М.И. 1966. *Отчет об исследованиях Антоновского палеолитического местонахождения в Северном Приазовье в 1962-1965 гг.* (Донецька обл.). К., Науковий архів Інституту археології НАН України, ф. е., 1965/11.

1967

Гладких, М.И. 1967. Верхепалеолитическое местонахождение Антоновки III на Донеччине. *Археологические исследования в Украине в 1965-1966 гг.*, 1, с. 65-69.

Гладких, М.И., Толочко, П.П., Шовкопляс, И.Г. 1967. Археологические разведки на Черниговщине в 1965 г. *Археологические исследования в Украине в 1965—1966 гг.*, 1, с. 204-208.

1968

Гладких, М.И. 1968. Каменный инвентарь Добраничевской стоянки. *Археологические исследования в Украине в 1967 г.*, 2, с. 83-89.

1969

Гладких, М.И. 1969. Некоторые итоги исследования позднепалеолитического местонахождения Антоновки III. В: *Материалы по четвертичному периоду Украины: к VIII Конгрессу* (Париж, 1969). Международная ассоциация по изучению четвертичного периода (INQUA). К.: Наук. думка, с. 252-268.

1971

Гладких, М.И. 1971. Крем'яний інвентар пізньопалеолітичного поселення Межиріч. *Археологія*, 3, с. 58-63.

Гладких, М.И. 1971. Різні прояви пізньопалеолітичної культури в Середньому Подніпров'ї. *Український історичний журнал*, 10, с. 58-63.

1972

Гладких, М.И. 1972. Два способа подсчета индексов сходства палеолитического каменного инвентаря. В: *XV Научная конференция Института археологии АН УССР: Тезисы пленарных и секционных доповідей* (результати польових археологічних досліджень 1970 – 1971 рр. на території України). Одеса, с. 62-64.

Гладких, М.И. 1972. *Звіт про роботу Довгиничського загону Первісної експедиції в 1971 р.* (Житомирська обл.). К., Науковий архів Інституту археології НАН України, ф. е., 1971/13.

Гладких, М.И. 1972. Исследование палеолита в Довгиничах. *Археологические открытия 1971 г.*, с. 309-310.

Гладких, М.И. 1972. Крем'яний інвентар Добраничівської стоянки. *Археологічні дослідження на Україні в 1969 р.*, 4, с. 20-23.

Гладких, М.И. 1972. Палеолітичне місцезнаходження Караваєві Дачі у Києві. *Археологія*, 7, с. 84-87.

Гладких, М.И. 1972. Пізньопалеолітичні житла, методи їх консервації та експонування. *Археологія*, 6, с. 106-107.

1973

Гладких, М.И. 1973. До методики типолого-статистичного аналізу палеолітичного кам'яного інвентаря. *Археологія*, 9, с. 15-21.

Гладких, М.И. 1973. *Отчет: Разведки палеолита в зоне канала Днепр-Донбасс в 1972 г.* (Дніпропетровська область). К., Науковий архів Інституту археології НАН України, ф. е., 1972/1в.

Гладких, М.И. 1973. *Отчет о работе Деснянского отряда Палеолитической экспедиции в 1972 г.* (Розкопки палеолітичних місцезнаходжень на території Чернігівської обл.). К., Науковий архів Інституту археології НАН України, ф. е., 1972/11.

Гладких, М.И. 1973. *Поздний палеолит Лесостепного Приднепровья*. Автореферат диссертации ... канд. ист. наук. ЛО ИА АН СССР, Л.

Гладких, М.И. 1973. Разведки палеолита в зоне канала Днепр-Донбасс. *Археологические открытия 1972 г.*, с. 268-269.

1974

Гладких, М.И. 1974. Малые жилища в позднем палеолите Восточной Европы. В: *Реконструкция древних общественных отношений по археологическим материалам жилищ и поселений*. Тезисы докладов на объединенном Симпозиуме методологии. семинара и сектора Средней Азии и Кавказа. Ленинград, 23-26 апреля 1973 г. Л.: ЛО ИА АН СССР, с. 21-22.

Гладких, М.И., Люрін, І.Б. 1974. Дослідження Довгинецького палеолітичного місцезнаходження 1971 р. на Житомирщині. *Археологія*, 14, с. 42-46.

Гладких, М.И., Писларий, И.А. 1974. *Отчет о работах Северско-Донецкой новостроечной экспедиции в 1973 г.* (Луганська обл.). К., Науковий архів Інституту археології НАН України, ф. е., 1973/9.

Гладких, М.И., Писларий, И.А., Кротова, А.А., Гераськова, Л.С., Швецов, М.Л. 1974. Работы Северо-Донецкой экспедиции. *Археологические открытия 1973 г.*, с. 259-260.

1975

Гладких, М.И. 1975. Прикарпатская зона хозяйственно-культурного типа охотников и собирателей позднего палеолита. В: *Новейшие открытия советских археологов*. Тезисы докладов конференции. К., 1975, с. 56-57.

Гладких, М.И., Писларий, И.А., Кротова, А.А., Гераськова Л.С. 1975. Исследования на Ворошиловградщине. *Археологические открытия 1974 г.*, с. 267-268.

Гладких, М.И., Писларий, М.А., Кротова, А.А. 1975. *Отчет о работе Северско-Донецкой новостроечной экспедиции в 1974 г.* (Луганська область). К., Науковий архів Інституту археології НАН України, ф. е., 1974/13.

1976

Гладких, М.И. 1976. Влияние природного окружения на формирование Прикарпатского локального варианта позднепалеолитической культуры. В: *V Всесоюзное совещание по изучению краевых образований материковых оледенений*. Тезисы докладов научной конференции. К.: Наук. думка, с. 103-104.

Гладких, М.И. 1976. Изменчивость орудий в процессе их изготовления как культурообразующий фактор (по материалам палеолита). В: *Открытия молодых археологов Украины: Ч. 1. Первобытная и скифо-античная археология*. К.: Наук. думка, с. 3-5.

Гладких, М.И. 1976. Инвентарные группы и количественное соотношение кремневых изделий из жилищ Межиричского позднепалеолитического поселения (Табл.). В: Пидопличко, И.Г. *Межиричские жилища из костей мамонта*. К.: Наукова думка, с. 140-141.

Антоненко, Б.А., Бондарь, Н.Н., Васильченко, С.А., Гладких, М.И., Пиоро, И.С., Самойленко, Л.Г., Чмыхов, Н.А. 1976. Раскопки курганов в зоне Каменской оросительной системы. *Археологические открытия 1975 г.*, с. 295-296.

1977

Гладких, М.И. 1977. К вопросу о разграничении хозяйственно-культурных типов и историко-этнографических общностей позднего палеолита. В: *Палеоэкология древнего человека*, М., с. 112—117.

Гладких, М.И. 1977. Мінливість знарядь в процесі їх виробництва та їх роль в утворенні локальних варіантів матеріальної культури (на матеріалах палеоліту). *Археологія*, 24, с. 17-21.

Гладких, М.И. 1977. Некоторые критерии определения культурной принадлежности позднепалеолитических памятников. В: Праслов, Н.Д. (ред.). *Проблемы палеолита Восточной и Центральной Европы*. Л.: Наука, с. 137—143.

Гладких, М.И., Корниец, Н.Л. 1977. Исследование в Межириче. *Археологические открытия 1976 г.*, с. 281-282.

Гладких, М.И. 1977. *Отчет о раскопках Межиричского позднепалеолитического поселения в 1976 г.* (Черкаська обл.). Науковий архів Інституту археології НАН України, ф. 64, 1976/121, ф.е. 8233.

1978

Гладких, М.И. 1978. Содержание локальных вариантов позднего палеолита Украины. В: *Археологические исследования на Украине в 1976—1977 гг.* Тезисы докладов XVII конференции ИА АН УССР. Ужгород, с. 22—23.

Гладких, М.И. 1978. *Отчет об исследовании позднепалеолитического местонахождения Бужанка в 1977 году* (Чернігівська обл.). Науковий архів Інституту археології НАН України, ф. 64, 1977/63.

1979

- Гладких, М.И., Корниец, Н.Л. 1979. Исследования в Межиричах. *Археологические открытия 1978 г.*, с. 319.
- Гладких, М.И., Корниец, Н.Л. 1979. Нова споруда з кісток мамонта в Межириччі. *Вісник АН УРСР*, 9, с. 50-54.
- Гладких, М.И., Корниец, Н.Л. 1979. Отчет о раскопках Межиричского позднепалеолитического поселения в 1978 г. К.: Науковий архів ІА НАН України, ф. 64, 1978/106, ф.е. 8732.

1980

- Гладких, М.И. 1980. Исследования в Межиричах. *Археологические открытия 1979 г.*, с. 263-264.
- Gladkikh, M. 1980. Mezhirich. *Early Man News 314. Newsletter for Human Palaeoecology*, 1978/1979. Tübingen, p. 32-33.

1981

- Гладких, М.И. 1981. Исследования в Межиричах. *Археологические открытия 1980 г.*, с. 239-240.
- Корниец, Н.Л., Гладких, М.И., Величко, А.А., Антонова, Г.В., Грибченко, Ю.Н., Зеликсон, Э.М., Куренкова, Е.И., Халчева, Т.А., Чепалыга, А.Л. 1981. Межирич. *Археология и палеогеография позднего палеолита Русской равнины*, с. 106-119.

1982

- Гладких, М.И., Корниец, Н.Л. 1982. *Отчет об исследованиях Межиричского позднепалеолитического поселения в 1979-1981 годах* (Черкаська область). К., Науковий архів Інституту археології НАН України, ф. 64, 1979-1981/143, ф.е. 20283.

1983

- Gladkikh, M., Kornietz, N. 1983. Aesthetic aspects of construction-oriented utilization of hunting prey by territories man. *XI INQUA Congress. Abstracts, Vol. III. Moscow*, 1983, p. 88.

1984

- Бондар, М.М., Гладких, М.И., Омельченко, Ю.А. 1984. Внесок вчених університету у розвиток археології та музейної справи. *Вісник Київського університету: Історичні науки*, 26, с. 106—116.
- Веклич, М.Ф., Сиренко, Н.А. и др. 1984. Четвертичная геология Приднепровья. *Сводный путеводитель экскурсий XXVII сессии Международного геологического конгресса*. К.: Наукова думка, с. 69-87.
- Gladkikh, M.I., Kornietz, N.L., Soffer, O. 1984. Mammoth-Bone Dwellings on the Russian Plain, *Scientific American*, November, 251 (5), pp. 164-175.

1985

- Гладких, М.И., Бондар, Н.Н., Малеев, Ю.Н. 1985. Программы спецкурсов по археологии. К.: Киевский университет.
- Гладких, М.И., Корниец, Н.Л., Соффер, О. 1985. Жилища из костей мамонта на Русской равнине. *В мире науки*, 1, с. 68-74.

1987

- Гладких, М.И. 1987. Рец. на кн.: Генинг, В.Ф. 1983. Объект и предмет науки в археологии, К. *Советская археология*, 2, с. 273-280.

1988

- Гладких, М.И., Бондарь, Н.Н., Линева, Е.А., Малеев, Ю.Н. 1988. *Поселения и жилища древнего населения Украины*. К.: Депонирование в ИНИОН СССР. — №35813, — 14.10.88. — 9,1 пл.

1989

- Гладких, М.И. 1989. Соціально-економічна інтерпретація пізньопалеолітичних жител та поселень. *Археологія*, 4, с. 17-26.

1990

- Гладких, М.И. 1990. *Отчет об исследованиях Межиричского позднепалеолитического поселения в 1989 г.* (Черкаська обл.). Науковий архів Інституту археології НАН України, ф. 64, 1989/217, ф.е. 23823.

1991

- Гладких, М.И. 1991. Етногенетичний процес в басейні Дніпра за археологічними джерелами. *Проблеми вивчення та охорони пам'яток археології Київщини*. Тези доповідей. К., с. 31 – 32.
- Гладких, М.И. 1991. *Історична інтерпретація пізнього палеоліту (за матеріалами території України)*: Препр. К.: НМК ВО.

Гладких, М.И. 1991. Историческая интерпретация позднего палеолита (по материалам территории Украины): Автореферат диссертации докт. ист. наук. Л.: ИА АН СССР.

Гладких, М.И. 1991. Програма спецкурсу «Історіографія археології». *Історичний факультет: Нормативні та спеціальні курси*. К.: Вид-во Київського ун-ту, с. 59-60.

Гладких, М.И. 1991. Програма спецкурсу «Проблеми вивчення стародавнього кам'яного віку (палеоліт)». *Історичний факультет: Нормативні та спеціальні курси*. К.: Вид-во Київського ун-ту, с. 63-64.

Гладких, М.И. 1991. Програма спецкурсу «Проблеми розвитку мезоліту та нового кам'яного віку (неоліт)». *Історичний факультет: Нормативні та спеціальні курси*. К.: Вид-во Київського ун-ту, с. 64.

1992

Гладких, М.И. 1992. Социальные и архитектурные критерии палеолитического жилища. *Проблемы палеолита Восточной Европы: Краткие сообщения Института археологии АН СССР*, 206. М.: Наука, с. 82-85.

Гладких, М.И., Чмихов, Н.А. 1992. Первіснообщинний лад на території нашої країни. *Історія народів Росії: курс лекцій*. Ч. 1. К.: НМК ВО, с. 4-19.

1994

Гладких, М.И. 1994. *Історія первісного суспільства*: Програма курсу для студентів історичного факультету. К.: Вид-во Київський ун-ту.

Гладких, М.И., Ліньова, Є.А., Малєєв, Ю.М. 1994. *Розвиток стародавнього та первісного суспільства на Україні*. ДКНТ інформації. — Інв. № 0294У000347. — № д. р. 0193У040889. 93 с.

Гладких, М.И., Рыжов, С.М., Суховой, Н.А. 1994. Гордашовка – ориньякоидный палеолит на Горном Тикиче (предварительные результаты). *Археологический альманах*, 3, с. 217-226.

1995

Гладких, М.И., Рыжов, С.М., Суховой, М.О. 1995. Новый вариант палеолитической культуры на Черкащине. В: Соса, П.П., Нераденко, Т.М. (ред.). *Археологичні дослідження на Черкащині*. Черкаси: СІЯЧ, с. 16-23.

Орлова, Н.В., Гладких, М.И. 1995. Формация, цивилизация, антропосфера. *Археологический альманах*, 4, с. 4-6.

1996

Гладких, М.И. 1996. Чернобыль як антропосферне явище. В.: *Соціальний досвід виходу з катастроф як потенціал розвитку європейської безпеки* (на прикладі ЧАЕС). Серія «Національна безпека», 2. (За матеріалами науково-практичного семінару 1-3 лютого 1996 р.). К., с. 16-19.

Гладких, М.И., Станко, В.Н. 1996. Мистецтво та світогляд пізньопалеолітичної людини (за матеріалами України). *Археологія*, 3, с. 39-50.

1997

Гладких, М.И., Рыжов, С.М., Суховой, М.О. 1997. Експозиційне використання забудованої території Трахтемирівського заповідника. В: *Пам'ятки та визначні місця Шевченківського краю. Проблеми охорони та дослідження*. Тези доповідей науково-практичної конференції. Канів, 27-28 травня 1997 р. К.: ДКПП Тиранс, с. 33-35.

Гладких, М.И., Рыжов, С.М., Суховой, М.О. 1997. Кварцевые орудия позднепалеолитического поселения Гордашовка 1. В: *Археология и этнология Восточной Европы: материалы и исследования* (сб. науч. тр., посвящ. 60-летию В.Н. Станко). Одеса: Вид-во Одеського ун-ту, с. 57-68.

Гладких, М.И., Станко, В.Н. 1997. Эпоха палеолита. В: Толочко, П.П. (ред.). *Давня історія України*. Т. 1. Первісне суспільство, р. II. К.: Наукова думка, с. 51-113.

1999

Гладких, М.И. 1999. Древнейшая архитектура по археологическим источникам палеолита. *VITA ANTIQUA*, 1, с. 29-33. <http://vitaantiqua.org.ua/wp-content/uploads/2016/11/004VA01-gladkikh.pdf>

Гладких, М.И. (ред.). 1999. *VITA ANTIQUA*, №1. Збірка наук. праць. К.: Товариство Археології та Антропології. <http://vitaantiqua.org.ua/uk/archives/117#more-117>

Гладких, М.И. (ред.). 1999. *VITA ANTIQUA*, №2. Збірка наук. праць. К.: Товариство Археології та Антропології. <http://vitaantiqua.org.ua/uk/archives/601#more-601>

Станко, В.Н., Гладких, М.И., Сегеда, С.П. 1999. *Історія первісного суспільства*: Підручник для студентів гуманітарних спеціальностей вищих закладів освіти. К.: Либідь.

2000

Синиця, Є.В., Гладких, М.І., Квітницький, М.В., Лімонова, О.Є., Рижов, С.М. 2000. *Звіт про археологічні розвідки Канівської археологічної експедиції кафедри археології і музеєзнавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка на території Канівського району Черкаської області*. К., Науковий архів Інституту археології НАН України, ф. е., 1999/74.

2001

Гладких, М.І. 2001. Кремневый инвентарь Межиричского позднепалеолитического поселения. *VITA ANTIQUA*, 3-4, с. 15-21. <http://vitaantiqua.org.ua/wp-content/uploads/2017/04/2.pdf>

Гладких, М.І., Рижов, С.М., Суховий, М.О. 2001. Кістяк пізньопалеолітичної людини в басейні Гірського Тікичу. *Археологічні відкриття в Україні 1999-2000 рр.*, с. 13-14.

Гладких, М.І. (ред.). 2001. *VITA ANTIQUA*, №3-4. К.: Стіло, Товариство Археології та Антропології. <http://vitaantiqua.org.ua/uk/archives/903#more-903>

Синиця, Є.В., Гладких, М.І., Квітницький, М.В., Лімонова, О.Є., Рижов, С.М., Циліцький, В.В. 2001. *Звіт про археологічні розкопки 2000 року Канівської археологічної експедиції кафедри археології і музеєзнавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка на території Канівського району Черкаської області*. Науковий архів Інституту археології НАН України, ф. е., 2000/132.

2002

Гладких, М.І. 2002. Анімізм. В: Литвин, В.М. (ред.). *Історична наука: термінологічний і понятійний довідник: навчальний посібник*. К.: Вища школа, с. 13.

Гладких, М.І. 2002. Антропосфера. В: Литвин, В.М. (ред.). *Історична наука: термінологічний і понятійний довідник: навчальний посібник*. К.: Вища школа, с. 19.

Гладких, М.І. 2002. Артефакт. В: Литвин, В.М. (ред.). *Історична наука: термінологічний і понятійний довідник: навчальний посібник*. К.: Вища школа, с. 21.

Гладких, М.І. 2002. Археологія. В: Литвин, В.М. (ред.). *Історична наука: термінологічний і понятійний довідник: навчальний посібник*. К.: Вища школа, с. 22-23.

Гладких, М.І. 2002. Варварство. В: Литвин, В.М. (ред.). *Історична наука: термінологічний і понятійний довідник: навчальний посібник*. К.: Вища школа, с. 45.

Гладких, М.І. 2002. Господарсько-культурний тип. В: Литвин, В.М. (ред.). *Історична наука: термінологічний і понятійний довідник: навчальний посібник*. К.: Вища школа, с. 75-76.

Гладких, М.І. 2002. Громада. В: Литвин, В.М. (ред.). *Історична наука: термінологічний і понятійний довідник: навчальний посібник*. К.: Вища школа, с. 78-79.

Гладких, М.І. 2002. Датування археологічне. В: Литвин, В.М. (ред.). *Історична наука: термінологічний і понятійний довідник: навчальний посібник*. К.: Вища школа, с. 82-83.

Гладких, М.І. 2002. Джерела археологічні. В: Литвин, В.М. (ред.). *Історична наука: термінологічний і понятійний довідник: навчальний посібник*. К.: Вища школа, с. 99.

Гладких, М.І. 2002. Дикунство. В: Литвин, В.М. (ред.). *Історична наука: термінологічний і понятійний довідник: навчальний посібник*. К.: Вища школа, с. 107.

Гладких, М.І. 2002. Екзогамія. В: Литвин, В.М. (ред.). *Історична наука: термінологічний і понятійний довідник: навчальний посібник*. К.: Вища школа, с. 122.

Гладких, М.І. 2002. Ендогамія. В: Литвин, В.М. (ред.). *Історична наука: термінологічний і понятійний довідник: навчальний посібник*. К.: Вища школа, с. 130.

Гладких, М.І. 2002. Звичаї. В: Литвин, В.М. (ред.). *Історична наука: термінологічний і понятійний довідник: навчальний посібник*. К.: Вища школа, с. 146.

Гладких, М.І. 2002. Історико-етнографічна спільність. В: Литвин, В.М. (ред.). *Історична наука: термінологічний і понятійний довідник: навчальний посібник*. К.: Вища школа, с. 167.

Гладких, М.І. 2002. Клан. В: Литвин, В.М. (ред.). *Історична наука: термінологічний і понятійний довідник: навчальний посібник*. К.: Вища школа, с. 193.

Гладких, М.І. 2002. Культура археологічна. В: Литвин, В.М. (ред.). *Історична наука: термінологічний і понятійний довідник: навчальний посібник*. К.: Вища школа, с. 219-220.

Гладких, М.І. 2002. Магія. В: Литвин, В.М. (ред.). *Історична наука: термінологічний і понятійний довідник: навчальний посібник*. К.: Вища школа, с. 229.

Гладких, М.І. 2002. Мови ностратичні. В: Литвин, В.М. (ред.). *Історична наука: термінологічний і понятійний довідник: навчальний посібник*. К.: Вища школа, с. 251.

Гладких, М.І. 2002. Організація дуальна. В: Литвин, В.М. (ред.). *Історична наука: термінологічний і понятійний довідник: навчальний посібник*. К.: Вища школа, с. 275.

Гладких, М.І. 2002. Патріархат. В: Литвин, В.М. (ред.). *Історична наука: термінологічний і понятійний довідник: навчальний посібник*. К.: Вища школа, с. 287.

Гладких, М.І. 2002. Первіснообщинний лад. В: Литвин, В.М. (ред.). *Історична наука: термінологічний і понятійний довідник*: навчальний посібник. К.: Вища школа, с. 287-288.

Гладких, М.І. 2002. Плем'я. В: Литвин, В.М. (ред.). *Історична наука: термінологічний і понятійний довідник*: навчальний посібник. К.: Вища школа, с. 291.

Гладких, М.І. 2002. Поділ праці. В: Литвин, В.М. (ред.). *Історична наука: термінологічний і понятійний довідник*: навчальний посібник. К.: Вища школа, с. 292-293.

Гладких, М.І. 2002. Рід. В: Литвин, В.М. (ред.). *Історична наука: термінологічний і понятійний довідник*: навчальний посібник. К.: Вища школа, с. 328.

Гладких, М.І. 2002. Суспільства синполітейні. В: Литвин, В.М. (ред.). *Історична наука: термінологічний і понятійний довідник*: навчальний посібник. Київ: Вища школа, с. 362.

Гладких, М.І. 2002. Тип археологічний. В: Литвин, В.М. (ред.). *Історична наука: термінологічний і понятійний довідник*: навчальний посібник. К.: Вища школа, с. 372.

Гладких, М.І. 2002. Фетишизм. В: Литвин, В.М. (ред.). *Історична наука: термінологічний і понятійний довідник*: навчальний посібник. К.: Вища школа, с. 386.

Гладких, М.І. 2002. Фратрія. В: Литвин, В.М. (ред.). *Історична наука: термінологічний і понятійний довідник*: навчальний посібник. К.: Вища школа, с. 391.

Гладких, М.І., Рижов, С.М., Суховий, М.О. 2002. Нові палеоантропологічні рештки на Гірському Тікичі. *Археологія*, 1, с. 72-75.

2003

Гладких, М.І. 2003. Бытовое и культурное использование жилищ из костей мамонтов. *Кам'яна доба України*, 4, с. 213-222.

Гладких, М.І. 2003. Вступне слово. В: *Варіабельність середнього палеоліту України*: матеріали Круглого столу. Київ, 11—12 листопада 2002 р. К., с. 5.

Гладких, М.І., Рижов, С.М. 2003. Екологічні чинники розвитку первісного суспільства. *Наукові записки КНУ*, Т. VI: Історичний факультет, с. 31-42.

Гладких, М.І., Самойленко, Л.Г. 2003. Кафедра археології та музеєзнавства. В: Казьмирчук, Г.Д. (ред.). *Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка: минуле і сьогодення (1834—2004 рр.)*. К., с. 34-41.

Гладких, М.І. (ред.). 2003. *Український музей*. Збірка наукових праць. К.: Товариство археології та антропології. <http://vitaantiqua.org.ua/uk/archives/644#more-644>

Гладких, М.І. (ред.). 2003. *VITA ANTIQUA*. Збірка наукових статей, №5-6. К.: ВПЦ «Київський університет». <http://vitaantiqua.org.ua/uk/archives/1133#more-1133>

2004

Гладких, М.І. 2004. Найвизначніший дослідник палеоліту (до 100-річчя з дня народження Івана Підоплічка). *Українознавство*. Календар-щорічник 2005. К., с. 198-200.

Гладких, М.І., Рижов, С.М. 2004. Екологічні чинники розвитку первісного суспільства. *Наукові записки КНУ*, т. VI: Історичний факультет, с. 31-42.

Самойленко, Л.Г., Гладких, М.І. 2004. Кафедра археології та музеєзнавства. В: Казьмирчук, Г.Д. (ред.). *Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка: минуле і сьогодення (1834 – 2004 рр.)*. К., с. 34-41.

Gladkikh, M.I., Yakovleva, L.A. 2004. Les sites d'Ukraine: de Mejiriche a Gontsy et leurs cabanes en os de mammouth. *Dossiers d'Archeologie*, 291, p. 64-67.

2005

Гладких, М.І., Возгрин, Б.Д., Рижов, С.М., Суховий, М.О. 2005. Нові дані щодо геологічного датування палеоантропологічних решток із с. Лощове. *Кам'яна доба України*, 7, с. 69-72.

2006

Гладких, М.І. 2006. Тема 2. Витоки українського народу. В: Литвин, В.М. (ред.). *Історія України*: Навч.-методич. посіб. для семінарських занять. Тема 2. К.: Знання-Прес, с. 25-42.

2007

Гладких, М.І. 2007. Учителі та учні. *Кам'яна доба України*, 10, с. 263-267.

Рижов, С.М., Гладких, М.І., Степанчук, В.М., Матвіїшина, Ж.М., Левчук, П.О., Пудовкіна, Г.С. 2007. *Звіт про роботу археологічної експедиції на палеолітичній стоянці Малий Раковець IV Іршавського району Закарпатської обл.* Науковий архів Інституту археології НАН України, ф. е., 2006/257.

Синиця, Є.В., Гладких, М.І., Терпиловський, Р.В., Шидловський, П.С. 2007. *Звіт про археологічні розкопки 2005–2006 рр. Канівської археологічної експедиції кафедри археології та музеєзнавства КНУ ім. Т.Г. Шевченка на території Канівського р-ну Черкаської обл.* Науковий архів Інституту археології НАН України, ф. е., 2005-2006/245.

2008

Синиця, Є.В., Пічкур, Є.В., Гладких, М.І., Рижов, С.М., Терпиловський, Р.В., Шостик, О.І. 2008. *Звіт про археологічні розкопки та розвідки 2007 р. Канівської археологічної експедиції на території Канівського р-ну Черкаської обл.* Науковий архів Інституту археології НАН України, ф. е., 2007/170.

2009

Гладких, М.І., Рижов, С.М. 2009. Між першим та четвертим житлами Межиріцького поселення. *VITA ANTIQUA*, 7-8, с. 72-73. <http://vitaantiqua.org.ua/wp-content/uploads/2016/11/011VA09-gladkykh.pdf>

Гладких, М.І. (ред.). 2009. *VITA ANTIQUA*, 7-8. Збірка наукових статей. К.: ВПЦ «Київський університет». <http://vitaantiqua.org.ua/uk/archives/240#more-240>

Gladkikh, M.I., Stepanchuk, V.M., Sapozhnikov, I.V., Ryzhov, S.M. 2009. Ukrainian Upper Palaeolithic between 40/10.000 BP: current insights into environmental-climatic change and cultural development. In: *Archaeo-press. Le concept de territoires dans le Palaeolithique superieur europeen*. Proceedings of the XV World Congress UISPP. Lisbon, Portuguese, 4—9 September 2006. London, p. 63-74.

2010

Гладких, М.І., Рижов, С.М., Суховий, М.О. 2010. Оріньякоїдна стоянка Гордашівка I на Черкащині. *Кам'яна доба України*, с. 95—112.

2011

Гладких, М.І. 2011. Проблемна ситуація в стратиграфії палеоліту України. *Археологія і давня історія України*, 6, Стежками археології, с. 127-128.

2012

Гладких, М.І. (ред.). 2012. 1000 років візантійської торгівлі (V-XV століття). Бібліотека *VITA ANTIQUA*. Збірка наук. праць. К.: Товариство археології та антропології. <http://vitaantiqua.org.ua/uk/archives/824#more-824>

2014

Гладких, М.І. 2014. Антропосфера. В: Орлова, Т.В. (ред.). *Історія в термінах і поняттях: довідник*: Навч. посіб. Вишгород, с. 33.

Гладких, М.І. 2014. Археологія. В: Орлова, Т.В. (ред.). *Історія в термінах і поняттях: довідник*: Навч. посіб. Вишгород, с. 44-45.

Гладких, М.І. 2014. Варварство. В: Орлова, Т.В. (ред.). *Історія в термінах і поняттях: довідник*: Навч. посіб. Вишгород, с. 87.

Гладких, М.І. 2014. Господарство відтворювальне. В: Орлова, Т.В. (ред.). *Історія в термінах і поняттях: довідник*: Навч. посіб. Вишгород, с. 129.

Гладких, М.І. 2014. Господарство первісне. В: Орлова, Т.В. (ред.). *Історія в термінах і поняттях: довідник*: Навч. посіб. Вишгород, с. 129.

Гладких, М.І. 2014. Господарство привласнювальне. В: Орлова, Т.В. (ред.). *Історія в термінах і поняттях: довідник*: Навч. посіб. Вишгород, с. 130.

Гладких, М.І. 2014. Господарсько-культурний тип. В: Орлова, Т.В. (ред.). *Історія в термінах і поняттях: довідник*: Навч. посіб. Вишгород, с. 130-131.

Гладких, М.І. 2014. Датування археологічне. В: Орлова, Т.В. (ред.). *Історія в термінах і поняттях: довідник*: Навч. посіб. Вишгород, с. 140-141.

Гладких, М.І. 2014. Джерела археологічні. В: Орлова, Т.В. (ред.). *Історія в термінах і поняттях: довідник*: Навч. посіб. Вишгород, с. 158.

Гладких, М.І. 2014. Дикунство. В: Орлова, Т.В. (ред.). *Історія в термінах і поняттях: довідник*: Навч. посіб. Вишгород, с. 173-174.

Гладких, М.І. 2014. Звичаї. В: Орлова, Т.В. (ред.). *Історія в термінах і поняттях: довідник*: Навч. посіб. Вишгород, с. 221.

Гладких, М.І. 2014. Історико-етнографічна спільність. В: Орлова, Т.В. (ред.). *Історія в термінах і поняттях: довідник*: Навч. посіб. Вишгород, с. 257.

Гладких, М.І. 2014. Культура археологічна. В: Орлова, Т.В. (ред.). *Історія в термінах і поняттях: довідник*: Навч. посіб. Вишгород, с. 348.

Гладких, М.І. 2014. Мови ностратичні. В: Орлова, Т.В. (ред.). *Історія в термінах і поняттях: довідник*: Навч. посіб. Вишгород, с. 398.

Гладких, М.І. 2014. Організація дуальна. В: Орлова, Т.В. (ред.). *Історія в термінах і поняттях: довідник*: Навч. посіб. Вишгород, с. 449.

- Гладких, М.І. 2014. Поділ праці. В: Орлова, Т.В. (ред.). *Історія в термінах і поняттях: довідник*: Навч. посіб. Вишгород, с. 492.
- Гладких, М.І. 2014. Рід. В: Орлова, Т.В. (ред.). *Історія в термінах і поняттях: довідник*: Навч. посіб. Вишгород, с. 576.
- Гладких, М.І. 2014. Суспільства первісні. В: Орлова, Т.В. (ред.). *Історія в термінах і поняттях: довідник*: Навч. посіб. Вишгород, с. 615.
- Гладких, М.І. 2014. Тип господарсько-культурний. В: Орлова, Т.В. (ред.). *Історія в термінах і поняттях: довідник*: Навч. посіб. Вишгород, с. 630.
- Гладких, М.І. 2014. Фратрія. В: Орлова, Т.В. (ред.). *Історія в термінах і поняттях: довідник*: Навч. посіб. Вишгород, с. 665.
- Гладких, М.І., Шидловський, П.С. 2014. Анімізм. В: Орлова, Т.В. (ред.). *Історія в термінах і поняттях: довідник*: Навч. посіб. Вишгород, с. 20-21.
- Гладких, М.І., Шидловський, П.С. 2014. Магія. В: Орлова, Т.В. (ред.). *Історія в термінах і поняттях: довідник*: Навч. посіб. Вишгород, с. 368-370.
- Гладких, М.І., Шидловський, П.С. 2014. Тотемізм. В: Орлова, Т.В. (ред.). *Історія в термінах і поняттях: довідник*: Навч. посіб. Вишгород, с. 634-636.
- Гончар, Б., Заболотна, І., Калакура, Я. та ін. 2014. *Історія в термінах і поняттях: довідник*: Навч. посіб. За загал. ред. Орлової Т.В. Вишгород. doi:[10.5281/zenodo.2629639](https://doi.org/10.5281/zenodo.2629639)

2015

- Гладких, М.І., Шидловський, П.С. 2015. Дослідження Деснянського загону палеолітичної експедиції 1972 року. *Кам'яна доба України*, 16, с. 250-256. doi:[10.5281/zenodo.1194501](https://doi.org/10.5281/zenodo.1194501)

2021

- Гладких, М.І., Рижов, С.М. 2021. Екологічні чинники розвитку первісного суспільства в преісторії. *VITA ANTIQUA*, 13, Житла первісної Європи: соціальна адаптація у змінному середовищі. doi:[10.37098/VA-2021-13-31-42](https://doi.org/10.37098/VA-2021-13-31-42)
- Гладких, М.І., Шидловський, П.С. 2021. Дослідження четвертого житла Межирицького поселення: проблеми та перспективи. *Наукові студії: зб. наук. праць, вип. 11. Міграції та інновації: у пошуках первинності ідей, речей, людей*. Винники, Жешув, Львів: КЗ ЛОР «Історико-краєзнавчий музей», Інститут археології Жешувського університету, с. 3-27.
- Гладких, М.І., Шидловський, П.С., Рижов, С.М. (ред.). 2021. *Житла первісної Європи: соціальна адаптація у змінному середовищі*. *VITA ANTIQUA* 13, збірка наук. Праць. К.: Центр палеоетнологічних досліджень. doi:[10.37098/VA-2021-13](https://doi.org/10.37098/VA-2021-13)

ПРО ЮВІЛЯРА

- Бібліографічний покажчик наукових праць співробітників кафедри археології та музеєзнавства, 1996. К., с. 35-39.
- Кепін, Д.В. 2001. М.І. Гладких в історіографії палеоліту України. *VITA ANTIQUA*, 3-4, с. 9-14. <http://vitaantiqua.org.ua/wp-content/uploads/2017/04/1.pdf>
- Кепин, Д.В. 2011. Вклад М.И. Гладких в исследование палеолита. *Археология і давня історія України*, 6. Стежками археології: До 70-річчя професора Михайла Івановича Гладких, с. 4-15.
- Кухарчук, Ю.В. 2006. Гладких Михайло Іванович. Енциклопедія сучасної України. https://esu.com.ua/search_articles.php?id=30336
- Мезенцева, Г.Г. 1997. Дослідники археології України. Енциклопедичний словник. Чернігів, с. 14.
- Палиенко, С.В. 2011. М.И. Гладких и социоисторическое направление в палеолитоведении. *Археология і давня історія України*, 6. Стежками археології: До 70-річчя професора Михайла Івановича Гладких, с. 16-25.
- Професори Київського університету: біографічний довідник. — К., 2014.
- Самойленко, Л.Г. 2004. Гладких Михайло Іванович. В: *Історичний факультет Київського університету: минуле й сьогодні (1834—2004 рр.)*. К., с. 177.
- Шепель, Л. 2003. Гладких Михайло Іванович В: Смолій, В.А. та ін. (ред.). *Українські історики 20 століття: Бібліографічний довідник*. К., Львів: Ін-тут іст. України НАНУ, с. 66. <http://195.20.96.242:5028/kvportal/DocDescription?docid=KvKNUTS.BibRecord.1417162>

Упорядник Чимирис М.В.

Михайло Гладких
Сергій Рижов

ЕКОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ РОЗВИТКУ ПЕРВІСНОГО СУСПІЛЬСТВА В ПРЕІСТОРИЇ

В роботі розглядається проблема взаємодії природи та суспільства в ранній преісторії з точки зору адаптивної моделі.

В українській історичній науці недостатньо уваги приділялось вивченню проблем культурної адаптації до навколишнього середовища. Запропонована робота – одна з перших спроб вивчення адаптації в ході найдавніших історичних процесів, які відбувалися на території України і сусідніх територіях Європейського континенту.

Ключові слова: культурна адаптація, первісне суспільство, доквілля, мисливці-збирачі, інтергляціал, гляціал.

Історична реконструкція стародавніх суспільств в преісторії є одним з найменш розроблених розділів. Загальні закономірності історії первісного суспільства вивчають головним чином етнографи за сучасними або зафіксованими письмовими джерелами народів, які в силу деяких історичних причин зберегли первісно-общинні відносини. В той же час залишається практично непізнаною стародавня історія та історія первісного суспільства в тих регіонах, де ці періоди в письмових джерелах не зафіксовані. Зокрема, це стосується території України.

Основним джерелом пізнання минулого в таких випадках стають речові залишки матеріальної та духовної культури, які вивчаються археологами. Але при цьому слід враховувати деякі суттєві особливості сучасного стану науки. Перш за все, це відокремлення теорії археологічної науки, яка ставить завдання історичної інтерпретації археологічних джерел, від повсякденної практики археологічних досліджень, які значною мірою мають речознавчий характер. В археології ще не завершена розробка конкретної методики переходу від джерелознавчого рівня вивчення речових решток до інтерпретаційного, на якому повинні здійснюватись соціально-економічні реконструкції. Цей чинник роз'єднує археологічні та інші історичні дослідження, незважаючи на те, що розвиток археологічної науки як історичної галузі наближає

дослідників до історизації археологічного знання. В узагальнюючих історичних дослідженнях розділи з стародавньої історії звичайно пишуть археологи-професіонали, і кожний новий досвід такої роботи свідчить про поступовий перехід від археологічного бачення минулого до історичного (Гладких 1991). Таким чином, нагромадження нових археологічних джерел, розвиток теорії археології та історії первісного суспільства в преісторії висувають в ряд актуальних завдань науки вивчення конкретної історії стародавніх угруповань в окремих регіонах її ойкумени. Без таких розробок неможливо розуміння історичного процесу в цілому.

Історія людства невід'ємно пов'язана з навколишнім середовищем. Особливу роль навколишнє середовище відіграло на ранніх етапах преісторії. Саме в ці часи, коли почалося формування соціальної організації первісного суспільства, доквілля мало значний вплив на соціальний, економічний і духовний розвиток людських угруповань.

Виходячи з основних положень сучасної еволюційної теорії біологічного розвитку тваринного світу і людини, як біологічної істоти, головне місце в процесі природного добору відіграє адаптація. На сьогодні, можливо простежити два основні види пристосування – біологічне і культурне (White 1959; Алексеев 1973; Dennell 1983; Clark 1989).

Ще донедавна проблема людської адаптації до навколишнього середовища розглядалася лише з

Гладких Михайло Іванович, д.і.н., професор кафедри археології та музеєзнавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка, вул. Володимирська, 64, Київ, 01601, Україна; arch@univ.kiev.ua

Рижов Сергій Миколайович, к.і.н., доцент кафедри археології та музеєзнавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка, вул. Володимирська, 64, Київ, 01601, Україна; ORCID: [0000-0002-3229-1020](https://orcid.org/0000-0002-3229-1020), seryzh@knu.ua

точки зору біологічної або соматичної адаптації. У післявоєнні роки в гуманітарних науках багато країн світу з'явилося визначення культури як надсоматичної (екстрасоматична) або культурної адаптації до навколишнього середовища (White 1959). Таким чином, загальне поняття культури людського суспільства по відношенню до оточуючого середовища визначається як адаптивна відповідь на зміни в природному оточенні.

В колі досліджень щодо етапів становлення первісного суспільства однією з головних постає проблема виділення біологічного типу *Homo sapiens* з еволюційної гілки гомінід та його розповсюдження на Африканському та Євроазійському континенті (Carbonell et al, 2010; Groucutt et al. 2015).

Висвітлення проблеми походження *Homo sapiens* невідривно пов'язане з дослідженням дуже відомої, так званої, «неандертальської проблеми». Більшість досліджень була сфокусована на хронологічному відрізку часу 70-35 тис. років тому. На основі різноманітних даних (археологічних, палеоантропологічних, палеонтологічних, палеоботанічних та ін.), саме в цьому часовому проміжку відбувся культурний і біологічний перехід від палеоантропів до неоантропів. Геологічно цей відрізок часу відповідав холодним кліматичним фазам початку періоду останнього зледеніння на території Європи.

Менше уваги приділялося попередньому, відмінному за кліматичними умовами від останнього зледеніння, періоду останнього потепління плейстоцену – 128-75 тис. років тому (Морська ізотопна стадія 5). В цей період кліматичні умови були наближені до сучасних і характеризується існуванням неандертальських форм гомінів в Європі.

Автори представленої роботи пропонують модель розвитку екології поведінки мисливців-збирачів на прикладі сусідніх географічних регіонів, що були під тиском різних природно-кліматичних умов: Центральна Європа в період останнього інтергляціалу та територія сучасної України за часи останнього гляціалу.

КУЛЬТУРНА АДАПТАЦІЯ ГОМІНІН НА ТЕРИТОРІЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЄВРОПИ ЗА ЧАСІВ ОСТАНЬОГО ІНТЕРГЛЯЦІАЛУ

Як відомо, інтергляціал визначається, як вегетативний період з кліматичною еволюцією, подібною до сучасного періоду голоцену. В цей час відбувається чітке поширення теплолюбних дерев, яких не існувало в періоди інтерстадіалів. Багато дослідників вважають, що дуже важко відрізнити періоди інтергляціалу від інтерстадіалу через те, що клімат і рослинність можуть змінюватись від однієї області до іншої протягом того ж періоду (Butzer, 1977; Shackleton, 2003).

Тривалість рис-вюрмського (емського) міжльодовиків'я порівняно з іншими інтергляціалами

плейстоцену є дуже короткою – 128-75 тис. років тому. В цей період на території Європи відбулися три кліматичні зміни – потепління, які відділяються двома періодами похолодання. Перша тепла кліматична фаза відбулась приблизно 128-118 тис. років тому. За хронологічною шкалою розпаду кисневого ізотопу цей період відповідає стадії 5e. Наступні дві кліматичні зміни (потепління) були не такі інтенсивні, як перша. У вегетаційному розвитку на більшості європейського континенту переважає змішаний, або бореальний, ліс (Zagwijn, 1989, Shackleton, 2003).

З археологічної точки зору цей період збігається з появою середньопалеолітичних індустрій, які мають значне поширення і багато спільних рис на всій території Європи. Саме в період емського інтергляціалу на території Європи розповсюджується біологічний вид *Homo neandertalensis*. Можливо, саме за часів останнього великого потепління плейстоцену вперше з'являється *Homo sapiens* на Європейському континенті (Boaz et al., 1982; Gamble, 1986; Gaudzinski-Windheuser, Roebroeks, 2011; Graves, 1991; Groves, 2013).

У географічному плані Центральна Європа є однією з найбільш виразно визначених географічних зон в Європі. Цей регіон умовно можна поділити на дві частини: південну та північну. В південній частині Центральна Європа складається з Паннонського басейну, який включає сучасні території Угорщини, східної Австрії, західної Румунії, північної Югославії, південні частини Чехії (Моравія) та Словаки. Узгір'я цієї частини Європи складають своєрідне коло, яке сформоване з двох часткових напівмісяців. Один з них репрезентований південно-східною частиною Австрійських Альп, які проходять через колишню територію Югославії до Балкан. Інший утворився завдяки існуванню гірського поясу Трансільванських Альп, Карпат, Татр, Судетів, Ерцу та гірських районів Богемії. За деякими винятками (наприклад, Альпи), ці узгір'я не є надмірно високими і розтинаються численними річковими долинами. Щодо північного заходу Богемські узгір'я забезпечують мінімальне відокремлення між півднем та північчю Центральної Європи – територія Німеччини, Польщі та північні частини Чехії, Словаччини (Butzer, 1971).

В Центральній Європі найбільша частина знайдених поселень гомінінів останнього міжльодовиків'я пов'язана з територіями Східної Німеччини, Чехії, Словаччини. Більшість цих пам'яток розташована у травертинових і озерних геологічних відкладах (Klima 1962; Barta, Banasz 1981; Mania et al. 1990; Svoboda et al. 1994). Інша частина поселень знайдена на території Західної Німеччини (Рейнська область), Угорщини і пов'язана переважно з лесовими геологічними нашаруваннями (Vertes 1964; Gabory 1979;

Siman 1996). Археологічні стоянки Рейнської області, пов'язані з вулканічними відкладами та дією активних вулканів за часи плейстоцену (Bosinski 1992; Bosinski et al. 1995; Gaudzinski-Windheuser & Roebroeks 2011).

Дослідження місцезнаходжень гомінін показали, що в період останнього інтергляціалу і на початку останнього гляціалу на території Центральної Європи існували вузькі проходи: Моравські ворота, Напажедльські ворота, Вишковські та Хустські ворота, – які з'єднували основні рівнини Центральної Європи. Через такі ділянки проходили міграційні шляхи тварин та мисливців; через них також транспортувалася сировина. Саме в таких місцях частіше зустрічаються стоянки згаданого періоду.

Вивчення особливостей вибору розташування стоянок гомінін останнього інтергляціалу вказує на наявність двох груп: поселення в районах колишньої вулканічної діяльності (Тончесберг, Плайдтер-Гумеріх); поселення поблизу виходів мінеральних джерел (Ерінгсдорф, Таубах, Гановце, Горка-Ондрей, Тата, Шведув Стул, Пшедмости II (Valoch 1968, 1984; Bosinski 1992; Bosinski et al. 1995; Gaudzinski-Windheuser & Roebroeks 2011; Gabory 1979; Klima 1962; Vertes 1964; Siman 1996; Svoboda et al. 1994).

Викопні фауністичні рештки з поселень ранніх палеоантропів Центральної Європи вказують на їх певний географічний розподіл:

— на лесових пам'ятках Центральної Європи найчастіше трапляються дикий кінь та лань. Протягом останнього міжльодовиків'я і на початку останнього зледеніння переважна більшість цієї фауни зустрічається на поселеннях Рейнського регіону (Тончесберг, Плайдтер-Гумеріх, Валертайм). На основі археологічних даних можна також говорити, що у згаданий період в західній частині Центральної Європи на степових і частково лісостепових просторах переважаючими різновидами тварин, доступними для полювання, були дикий кінь та лань. Лесові поселення Східної Німеччини свідчать про поширення на цій території в період останнього інтергляціалу давнього слона, зубра, степового і лісового носорога, бізона, гігантського оленя, а також лані;

— для травертинових місцезнаходжень гомінін Центральної Європи періоду останнього інтергляціалу притаманні характерні риси, які проявляються у відмінності (від інших місцезнаходжень) природного середовища та поведінці їх мешканців. Найчастіше в нашаруваннях цих місцезнаходжень трапляються рештки крупних ссавців, які жили в лісостеповій зоні: носорога, зубра, слона; рідше – благородного оленя, лося, коня, кабана. Взагалі травертиновим і печерним місцезнаходженням ранніх палеоантропів Центральної Європи притаманний більш широкий діапазон і різноманітність

фауни та флори, ніж на аналогічних лесових поселеннях цього періоду;

— печерні місцезнаходження гомінін Центральної Європи останнього інтергляціалу містять найбільш широкий діапазон фауністичних і ботаничних решток. Серед фауністичних решток частіше зустрічається холодолюбна фауна — мамонт, шерстистий носоріг, печерний ведмідь, печерна гієна. Незважаючи на те, що мамонт і шерстистий носоріг представлені в невеликій кількості, вони присутні у більшості печерних притулків. В печері Кульна (шар 11) переважають рештки коня, лося, благородного оленя. Викопні рештки різновидів з тварин відкритого трав'яного ландшафту переважають в печері Тата, але там зустрічаються також печерний лев, печерна гієна. Таким чином, мешканці печер мали змогу полювати не тільки на копитних, а й на холодолюбних тварин. При цьому кам'яний інвентар більшості печер, як і на травертинових місцезнаходженнях, відповідав мікролітичним індустріям.

Найбільш поширеною сировиною в цей період виступає кварц, кварцит. Проте на поселеннях Східної Німеччини переважає сировина з моренної кременної гальки.

Характерні риси адаптивної поведінки палеоантропів останнього інтергляціалу простежуються у транспортуванні сировини і знарядь праці на великі відстані (Рейнський регіон) (Floss 1994).

Аналіз фауністичних комплексів місцезнаходжень на території Центральної Європи свідчить про наявність спеціалізації в полюванні. Так, на території Рейнського регіону в період останнього інтергляціалу і на початку останнього гляціалу існувало спеціалізоване полювання на коня і бика (Валертайм II (шар В), Тончесберг, Плайдтер-Гумеріх), а також селективне полювання на бізона, носорога і коня (Валертайм I). На поселенні Ноймарк-Норд проводилося спеціалізоване полювання на лань (Bosinski et al. 1995; Daniel et al. 2003; Gaudzinski-Windheuser, Roebroeks 2011).

Яскраве свідчення про полювання на слона дають залишки на місці полювання Лерінген. Тут разом з рештками вбитого слона зберігся дерев'яний (тисовий) спис. Наявність цього списа свідчить про досить активну життєдіяльну позицію ранніх палеоантропів у процесі пристосування до навколишнього середовища (Mania et al. 1990).

Наявність певних соціальних компонентів в угрупованнях гомінін останнього інтергляціалу і їх розумної поведінки в процесі полювання підтверджують факти відокремлення і селективного транспортування здобичі на місце проживання на поселеннях Тончесберг (шар 2В) та Ноймарк-Норд (Mania et al. 1990; Bosinski et al. 1995; Daniel et al. 2003).

Характерні риси культурної адаптації простежуються у різноманітності розподілу кам'яних індустрій. На території Центральної Європи простежуються певні характерні культурні варіанти:

— найбільш поширений варіант – мікролітичні індустрії, більшість яких відноситься до таубахських. Вони існували на території Східної Німеччини (Таубах, Рабутц), Моравії (Кульна – 11 шар, Пшедмості II), Словаччини (Гановце, Ондрей-Горка), Угорщини (Тата). Для цих індустрій притаманні характерні риси геолого-геоморфологічного розташування. Більшість із них пов'язані з травертиновими відкладами і виходам мінеральних джерел;

— на території Рейнського регіону в період останнього інтергляціалу виділяється група пам'яток (Тончесберг – шар 2В; Рейндален-В1; Валертайм – шар В), яким притаманні знаряддя праці на пластинах з притупленим краєм. На поселенні Плайдтер-Гумеріх проявляються елементи пізнього мікоку.

На думку авторів, матеріали стоянок гомінін останнього інтергляціалу Центральної Європи поки що не дають можливості простежити зв'язок кам'яних індустрій з фауністичними рештками. Наймовірніше, розмаїття кам'яних зібрань не залежало від спеціалізації в полюванні на певні види тварин.

Скоріш за все, що на території Центральної Європи в період останнього інтергляціалу на розмаїття кам'яних виробів впливали такі основні фактори: соціальний, географічний, сировинний.

Вивчення центральноєвропейських археологічних матеріалів останнього інтергляціалу свідчить про зв'язок між розташуванням виходів мінеральних джерел і мікролітичними кам'яними індустріями.

Окремі риси духовної культури гомінін останнього інтергляціалу Центральної Європи виявлені на місцезнаходженнях Таубах, Кульна (11 шар), Тата, Ноймарк-Норд, Пшедмості II. Численні залишки рогів благородного оленя на поселеннях Тончесберг та Плайдтер-Гумеріх, з одного боку, можуть вказувати на збільшення цих видів тварин в більш північних районах Центральної Європи, а з іншого боку, це могло бути пов'язано з певними культурно-символічними ознаками мешканців північно-західних районів Центральної Європи.

Печерні перебування ранніх палеоантропів вказують на використання в період останнього інтергляціалу природних притулків та простих житлових конструкцій. Деякі елементи житлових споруд ідентифіковані на поселенні Рейндален в Рейнському регіоні (Bosinski et al. 1995). Місцезнаходження Пшедмості II мало природний захист у вигляді вапнякової скелі Градіско (Svoboda et al. 1996).

На більшості поселень ранніх палеоантропів фіксуються вогнища. Це свідчить про широке ви-

користання вогню в період останнього інтергляціалу як в печерних притулках, так і на поселеннях просто неба.

Таким чином, вже за часів останнього інтергляціалу плейстоценового періоду у гомінін Центральної Європи простежуються характерні риси культурної адаптації *Homo sapiens*. Перш за все, вони виявляються у виборі місця проживання, у спеціалізації полювання на тварин, у використанні сировинних ресурсів та в окремих проявах матеріальної і духовної культури.

КУЛЬТУРНА АДАПТАЦІЯ МИСЛИВЦІВ-ЗБИРАЧІВ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ ЗА ЧАСІВ ОСТАНЬОГО ГЛЯЦІАЛУ

Протягом плейстоцену, як і всієї історії Землі, абсолютно переважали теплі епохи, а холодні були значно коротшими і їх можна розглядати як епізоди в історії теплого клімату. Відповідно й становлення людського суспільства в цілому здійснювалось у сприятливих кліматичних умовах. У той же час відзначається, що з наближенням до сучасності зростала тривалість холодних епох. Крім того, повторюваність холодних епох частішала, а похолодання поглиблювалось. Таким чином, розвиток людського суспільства в пізньопалеолітичну епоху проходив вже під впливом переважно холодного клімату, хоча сам перехід до пізнього палеоліту здійснився в період кліматичного оптимуму (ленінградське потепління 39-37 тис. років тому). Для розгляду цього періоду залучаються пам'ятки території України (Рис. 1). Під час максимуму валдайського зледеніння середньорічна температура в Європі була -2° , січня -14° , липнева $+12^{\circ}$. З наближенням до краю льодовика липнева температура знижувалась до $+8-10^{\circ}$. В той час повз межу льодовикового щита, яка проходила біля витоків Дніпра, розташовувалась неширока зона (100-200 км) прильодовикової рослинності (поєднання тундрових та степових угруповань з березовим і сосновим рідколіссям). Південніше, приблизно до гирла Десни, розташовувалась зона перигляціального лісостепу (лугові степи з сосновими, листяними та березовими лісами). Далі, до межі регресивного Чорноморського басейну, йшла велика зона перигляціального степу. У цьому масиві по ділянках підвищеного та розчленованого рельєфу розташовувались острівки південного перигляціального лісостепу (лугові степи з березовими, сосновими та широколистяними лісами). Вони займали Донецький кряж, центральну частину Приазовської височини, Надпорізький вигин Дніпра та більш широким масивом – південну частину Пруто-Дністровського межиріччя.

В Прикарпатті розташовувались мішані й хвойні ліси, а в Карпатах – низькорослі чагарникові та аль-

пійські луки. І тільки Кримські гори були вкриті широколистяними і хвойно-широколистяними лісами.

Ближче до кінця льодовикової епохи (дріас III), коли льодовиковий щит відступив за межі Руської рівнини, рослинні об'єднання набули рис близьких до сучасних. В північній зоні місця прильодовикової рослинності зайняли лісові формації. У верхів'ях Дніпра до гирла Десни розташовувались соснові ліси. Південніше Прип'яті в межиріччі Дніпра і Случі зростали мішані березово-соснові ліси з дубом і в'язом. Західну Волинь займали березово-соснові ліси, Прикарпаття – монохвойні (з ялини та піхти) і березово-соснові. В Карпатах збереглися субальпійські луки та гірські тундри, а в Кримських горах – широколистяні та хвойно-широколистяні ліси.

Південніше від гирла Десни розташовувались лукові і різнотравні степи. На півночі Лівобережжя вони доповнювалися березовими колками, набуваючи характеру лісостепу. Лісостеповими ділянками (з сосновими і широколистяними лісами) залишались також підвищені регіони степової зони – Донецько-Приазовська височина, Надпорізький вигин, південна частина Буго-Дніпровського межиріччя.

Розселення тваринного світу валдайської епохи треба розглядати як наслідок зміни ландшафту після микулинської міжльодовикової епохи. Вона нагадувала сучасну епоху і відзначалась добре вираженою зональністю. З розвитком зледеніння, скорочення лісових ділянок і поступовим розширенням степових і лісостепових перегляціальних ландшафтів більшість тварин втратила властиве їм природне оточення, внаслідок чого стався розпад біоценозів міжльодовиков'я і сформувався льодовиковий комплекс фауни. В той же час ця «змішаність» не була абсолютною. В масових матеріалах фауністичних решток також простежується зональне поширення окремих видів тварин. В епоху максимуму валдайського зледеніння через територію України проходило три фауністичні зони, розташовані з відхиленням від широтного напрямку. З наближенням до сходу вони все більше змінювалися до півночі. Для першої зони (від краю льодовикового щита до гирла Десни) характерне переважання тундрових і степових видів фауни, для другої (від гирла Десни до Надпоріжжя) – тундрових і степових видів з участю лісових; третьої (від Надпоріжжя до Чорноморського басейну) – степових видів з заходом північного оленя під час сезонних міграцій.

Простежуються також і більш обмежені територіальні угруповання фауни пізньопалеолітичного часу. В.І. Бібікова і Н.Г. Білан виділяють чотири фауністичні варіанти і дев'ять локальних угруповань (асоціацій), пов'язуючи їх територіальними групами археологічних пам'яток (Бибікова, Белан 1979).

Оцінюючи загальну картину фізико-географічної обстановки максимуму валдайського зледеніння, необхідно мати на увазі можливість локальних і хронологічних розходжень в природному оточенні окремих общин палеолітичного часу, зумовлених дією різних кліматоутворюючих факторів. Реальна кліматична і ландшафтна обстановка мешканців окремого палеолітичного поселення могла значною мірою відрізнятись від середньої.

Для конкретного аналізу взаємодії природи і суспільства того часу потрібні дані з палеогеографічних реконструкцій території мешкання первісних общин окремих поселень.

Природне оточення в більш широкому плані можна оцінювати як один з компонентів середовища існування стародавньої людини. Другим основним компонентом є соціальне середовище. Його можна аналізувати у двох рівнях: на рівні поселення – общини і на рівні археологічної культури – групи общин.

Виділення локальних варіантів матеріальної культури наближається до верхніх рівнів процедури археологічного дослідження і нерозривно пов'язане з історичною інтерпретацією джерел.

Проблема змісту локальних варіантів є вирішальною в тому розумінні, що кожен дослідник уявляє собі карту поширення локальних варіантів залежно від розуміння їх змісту. Історіографічна традиція визначає зміст локальних варіантів або як історико-етнографічні спільності за В.О. Городцовим (Городцов 1923), або як господарсько-культурні типи за П.П. Єфіменком (Єфіменко 1934). Щоправда жоден з них не використовував поняття «історико-етнографічна спільність» та «господарсько-культурний тип». Це визначення зроблено в більш пізніх працях етнографів (Левин, Чебоксаров 1955), але по суті виділені ними локальні «...варіанти розвитку первісних суспільних утворень» подібні в обох випадках тим, що визначаються названими поняття у сучасній етнографічній літературі.

Історико-етнографічні спільності і господарсько-культурні типи є категоріями історії первісного суспільства в преісторії. Для археології це інтерпретаційні категорії. Ми не можемо вивчати явища, визначені цими поняттями, безпосередньо на конкретному археологічному матеріалі. Основою для реконструкції історико-етнографічних спільностей та господарсько-культурних типів в археології служать локальні варіанти матеріальної культури, що визначаються в археології як археологічні культури та інші однопорядкові поняття.

В дослідницькій практиці господарсько-культурні типи та історико-етнографічні спільності розглядаються, як правило, незалежно одне від одного, і археологічна культура при такому підході зіставляється або з одним або з іншим.

Насправді такого протиставлення немає, якщо в систему, що розглядається, ще один компонент – первісну общину, яка знаходить своє відображення в археологічних матеріалах палеолітичних поселень. Первісна община є компонентом одночасного господарсько-культурного типу та історико-етнографічної спільності.

Велику методичну роль у цьому відношенні зіграли праці М.В. Воєводського і О.О. Формозова за матеріалами мезоліту і неоліту. Автори звернули увагу археологів на те, що обидві категорії спільностей мали співіснувати паралельно і територіально перекривати одна одну, оскільки культурну своєрідність кожної археологічної пам'ятки можна розглядати одночасно з точки зору її належності як до господарсько-культурного типу, так і до історико-етнографічної спільності. Стосовно пізнього палеоліту цю концепцію розвивав М.І. Гладких (Гладких 1991; Березанська та ін. 1997).

Вирішальне значення для визначення господарсько-культурної специфіки населення має оцінка характеру господарства палеолітичної людини. Основні етапи розвитку пізньопалеолітичної культури припадають на пізньовалдайський час. Для Східної Європи в цей період, як було зазначено вище, припускається поширення гіперзональної палеогеографічної обстановки типу своєрідного холодного степу з острівками степової рослинності. На підставі цього деякі дослідники реконструюють єдиний тип господарства пізньопалеолітичних мисливців-збирачів. В той же час для вирішення питання взаємовідношення природи та суспільства потрібний конкретний аналіз взаємовідношення певного колективу з наявними ландшафтами оточення. При такому підході виявляється, що в умовах, здавалося б, єдиної палеогеографічної обстановки, різні первісні колективи жили в різнотипних ландшафтах. Тому методично виправдано виділення в межах господарсько-культурного типу пізньопалеолітичних мисливців-збирачів, підтипів нижчого таксономічного рангу, своєрідність яких зумовлюється перш за все різним складом мисливської здобичі та питомою вагою збиральництва в господарствах окремих общин.

Не торкаючись дискусійного питання про вплив характеру мисливства на вигляд мисливського інвентарю, необхідно відзначити, що використання продуктів мисливства значною мірою впливає на характер матеріальної культури населення, зокрема на їх житла (наприклад, житла «із кісток мамонта»), одяг та взуття (різні види хутра та оторочок, особливості крою одягу та взуття залежно від матеріалу, що використовувався), різні види прикрас (намисто з зубів, ікл та ін.), інвентар тотемічних обрядів тощо. Таким чином, характер фауністичних решток на поселеннях палеолітичних мисливців

є чітким індикатором господарсько-культурної своєрідності їх мешканців. Ця своєрідність знаходить відображення також в таких вищеназваних елементах культури, які важко вловити в археологічному матеріалі, але їх можна реконструювати на підставі мисливської здобичі.

Виходячи з вищевикладеного, можна вважати, що, коли пам'ятки, які порівнюються, відзначаються однотипністю фауністичних решток, жител, виробничого інвентаря та інших елементів матеріальної культури (наприклад, Добранічівка, Межирічі), то вони належать єдиному господарсько-культурному типу і одній історико-етнографічній спільності. Якщо пам'ятки, що порівнюються, розрізняються за всіма цими показниками (наприклад, Добранічівка і Журавка), то вони належать до різних господарсько-культурних типів та історико-етнографічних спільностей.

Пам'ятки, що відзначаються подібністю фауністичних решток та різною матеріальною культурою (наприклад, Костьонки IV, верхній і нижній шари), можна відносити до одного господарсько-культурного типу, але різних історико-етнографічних спільностей.

Нарешті пам'ятки з подібним типом матеріальної культури, але різною господарською спеціалізацією (основними типами здобичі є різні види тварин), можна відносити до єдиної історико-етнографічної спільності, але різних господарсько-культурних типів (наприклад, Стрілецька II і Сунгирь).

В більшості випадків палеолітичні поселення не створюють груп пам'яток, що належать до однієї історико-етнографічної спільності або одного господарсько-культурного типу. Частіше місцезнаходження різних типів розташовані строкато. Пояснення цьому слід шукати у відсутності надійних даних про вік більшості пізньопалеолітичних поселень і все ще недостатньої кількості одночасових пам'яток.

Для аналізу господарсько-культурних типів пізньопалеолітичного часу автори обрали першу половину пізньовалдайського періоду (24-16 тис. років тому), що відповідає середньому етапу розвитку пізньопалеолітичної епохи, її розквіту.

Залежно від відстані до останнього четвертинного льодовика виділяються дві зони: північна (прильодовикова) і південна, які розділяються за фізико-географічними умовами і характером мисливської здобичі палеолітичного населення. На Півночі – це мамонт, північний олень та інші лісотундрові види тварин; на півдні – бик, кінь, сайгак та інші степові види тварин.

В межах північної зони виділяються великі етнокультурні області (прикарпатсько-волинська та середньодніпровська), що характеризуються загальною подібністю прийомів виготовлення кам'яних і кісткових знарядь, характером домо-

будівництва (в середньодніпровській області, зокрема виділяються так звані житла з кісток мамонтів) та організацією побуту поселень. В той же час в заключну пору пізнього палеоліту і в цих областях проявляється господарська специфіка населення. На сході це виразна спеціалізація мисливства на мамонтів, на заході переважно – на північного оленя, а в господарській діяльності помітні ознаки ускладненого збиральництва. Останній факт свідчить, з одного боку, про сприятливі умови розвитку цієї галузі господарства, з іншого – про кризу мисливського господарства в цілому і зародження наступної мезолітичної епохи.

Території етнокультурних областей можуть виходити за межі своїх зон, що простежується на матеріалах басейну Сіверського Дінця, де пам'ятки, що мають степову фауну (Минівський Яр, Ями, Говоруха) за виглядом матеріальної культури тяжіють як до середньодніпровської області (Минівський Яр), так і до Донської (Ями, Говоруха), що розташована на території Росії.

Нарешті в середині етнокультурних областей розташовуються відносно невеликі археологічні культури, що виділяються перш за все на підставі окремих особливостей техніко-типологічних традицій виготовлення кам'яних знарядь, тих традицій, ще не пов'язані з особливостями господарської діяльності і зумовлені спільністю історико-культурного розвитку їх носіїв. Саме за цими показниками від Межирицько-Добранічівської групи пам'яток відрізняється відоме Мізинське поселення середньодніпровської етнокультурної області. Археологічні культури краще виділяються в північній зоні. Вони належать до різних хронологічних етапів розвитку пізнього палеоліту: раннього (пушкарівська культура) і пізнього (межирицька культура).

Молодовська культура розвивається протягом пізнього палеоліту. Анетівська продовжує свій розвиток в мезолітичний час. Основна територія поширення Бринзенської культури в Молдові.

Культурну належність деяких поселень визначити важко за браком відомостей про щільність заселення території, через незавершеність дослідження багатьох пам'яток, через труднощі з визначенням абсолютного віку.

Частина з них не має аналогів (особливо це стосується пам'яток південної зони), або створюють пари подібних пам'яток, що не є достатнім для виділення окремої культури, хоча потенційно і очевидно, вони такими і є. Наприклад, Радомишль і Куличівка в північній зоні, або Велика Аккаржа і Амвросіївка в південній. Деякі пам'ятки, що мають певні риси подібності до пам'яток виділених культур, знаходяться за межами основного району поширення культури (наприклад, Замостя із басейну Прута має певні риси подібності до

Пушкарівської культури Полісся Дніпровського лівобережжя).

Відмічаються випадки розташування окремих поселень за межами не тільки своєї області, а і своєї зони. Наприклад, Журавка, що розташована в глибині середньодніпровської області за виглядом матеріальної культури належить до південної зони. Такі факти свідчать про відносну рухливість пізньопалеолітичного населення, або є відображенням ще не вивчених етапів і напрямів міграцій населення стародавнього кам'яного віку.

Етнографічні матеріали свідчать про те, що господарсько-культурні та історико-етнографічні спільності взаємопов'язані. По-перше, кожний конкретний соціальний організм є складовою частиною одночасно і господарсько-культурного типу і історико-етнографічної спільності. Наприклад, ненці за господарсько-культурним типом поділяються на тундрових і лісових.

Показово, що родові колективи тундрових і лісових ненців входили у спільні фратрії, що підтверджує їх приналежність до однієї історико-етнографічної спільності.

По-друге, історико-етнографічні спільності й господарсько-культурні типи взаємопов'язані. В одних випадках стабільний господарський тип може сприяти формуванню історико-етнографічної спільності, в інших – одна історико-етнографічна спільність може служити основою для розвитку на її території різних господарсько-культурних типів. Так, корякська культура морських звіробоїв під впливом тунгуських племен розпалась – з неї вийшли оленярі. У коряків визначено також третій господарсько-культурний тип – осіле рибальство («піші» коряки охотського узбережжя). Це може служити прикладом того, як один етнос, що існував попередньо у формі одного господарсько-культурного типу, може розпастися на два і більше господарсько-культурних типи з наступним формуванням, ймовірно, нових етносів. Діалектична взаємодія історико-етнографічної спільності і господарсько-культурного типу реалізується в процесі життєдіяльності конкретного соціального організму, репрезентованого в палеолітичний час первісною общиною.

Аналізуючи проблеми взаємовідношення природи і суспільства в кам'яному віці, дослідники звичайно виходять з того, що господарська діяльність суспільства здійснюється в умовах динамічної рівноваги з природою із збереженням її відтворюючих властивостей. Однак слід мати на увазі, що це дійсно для ситуацій, які передбачають збереження господарських систем, їх стабільність. Реальний історичний процес навпаки свідчить про безперервний розвиток господарських систем, який передбачає дисбаланс системи і її кризовий стан, принаймні протягом певних

історичних періодів, коли цей розвиток здійснюється. На противагу тому, коли рівновага в системі суспільство – природа (споживання – відтворення) зберігається, здійснюється консервація типу господарської діяльності та (якщо розглядати проблеми ширше) способу виробництва. Дійсна картина історії первісного суспільства свідчить про те, що така рівновага є швидше винятком і територіально мало поширена, не довготривала. Фактично вона зафіксована тільки для відносно недавнього й історично короткого періоду минулого людства на периферії розвитку цивілізації у народів з застиглою традиційною культурою. В той же час для епіцентрів ойкумени, де відмічається більш динамічний історичний розвиток, інтенсивне знищення мисливської здобичі одразу ж створює таке становище, при якому темпи відтворення харчових ресурсів людства в природному середовищі відстають від темпів росту потреб суспільства в цих продуктах, що зрештою стимулює зростання продуктивності праці та зміну привласнюючих форм господарства відтворюючими. Лише в екстремальних районах мешкання, де його історичний розвиток загальмовано, привласнюючі форми господарства, що законсервувалися в рівноважному стані, можуть тривалий час задовольняти невибагливі потреби колективів мисливців-збирачів, що живуть в умовах первісно-общинного ладу.

Про інтенсивний характер господарства палеолітичної людини свідчать факти масових облогових полювань, під час яких тварини знищувались цілими стадами. Це стосується як північної, так і південної зон. Так, статево-віковий склад мамонтів на поселеннях Радомишль, Мізин, Добраничівка близький статево-віковому складу природнього стада індійських слонів, а в Амвросіївці в невеличкій стародавній ярк площиною близько 190 м² було загнано і знищено близько тисячі зубрів. Антропогенний фактор був одним з вирішальних у порушенні екологічної рівноваги та знищенні окремих видів тварин (мамонта).

Первісна людина в процесі розвитку привласнюючих форм господарства впливала на природне середовище декількома напрямками по-перше, зміною видового складу і чисельності промислових тварин, по-друге, експлуатацією рослинних ресурсів в процесі збиральництва, по-третє, відносним виснаженням мінеральних ресурсів, що використовувались у виробництві, згодом (неоліт) це призвело до першої сировинної кризи – нестачі якісної крем'яної сировини, одержуваної з природних відслонень. У ході подолання цієї кризи з'явилися перші шахти і штольні по розробці кременю. На Україні штольні вивчені в Подністров'ї. Нарешті до суттєвих і широких змін ландшафту мали призводити періодичні випален-

ня значних площ рослинності внаслідок загінного полювання з використанням вогню. Етнографічні приклади свідчать про те, що цей чинник може зумовити швидко і якісну зміну ландшафту. Вуглисті прошарки, не пов'язані з культурним шаром, що залишилися внаслідок вигорання великих ділянок рослинного покриву, зафіксовані для муст'єрського часу в Подністров'ї. Все це в сукупності створювало значні навантаження на біосферу і призвело в кінцевому підсумку до кризи палеолітичного мисливського господарства.

В цілому треба відмітити, що фауністичні рештки на палеолітичних поселеннях відображають не стільки склад фауни, що оточувала палеолітичну людину, скільки напрям її господарської діяльності. Фауна на поселеннях часто представлена обмеженою кількістю видів, з переважанням одного: в Амвросіївці – бізон, Журавці – бабак, Добраничівці – мамонт, Молочному Камені – ведмідь. На добуванні цих видів спеціалізувався стародавній колектив. Склад фауни, що оточувала мисливців пізнього палеоліту, був багатим, про це свідчить Новгород-Сіверський комплекс фауни. Багатство фауни, з одного боку, відкривало можливості для прогресу в екстенсивному розвитку господарства, а другого – спеціалізоване мисливство сприяло більш повній експлуатації оточуючої території, використанню стародавньою людиною різних екологічних ніш.

В цих умовах відбувалось формування різних варіантів господарсько-культурного типу мисливців і збирачів пізнього палеоліту.

Щодо часу формування господарсько-культурного типу існують різні точки зору. Серед них така, що господарсько-культурні типи почали формуватися лише в кінці палеоліту – в мезоліті.

До кінця пізнього палеоліту (14-10 тис. років тому) ці варіанти виділені досить обгрунтовано, як зона лучних кочуючих мисливців на північного оленя, яка характерна для Західної Європи, але як периферію її можна розглядати Дністровські й Прибалтійські райони Східної Європи, зону мисливців на мамонтів з довгочасними поселеннями в центральних областях російської рівнини, зону степових бродячих мисливців на бізонів в перегляціальних степах Причорномор'я (Степанов 1973).

Визначилась тенденція подревнювати час формування цих варіантів до першої половини пізнього палеоліту, розглядаючи їх в розвитку (Гладких 1977). Привертає увагу той факт, що характер відмін між окремими регіонами розвитку пізньопалеолітичної культури протягом пізнього палеоліту змінюється. Якщо сталі відміни в орієнтації господарської діяльності між північною прильодовиковою і південною степовою зонами простежуються з самого початку пізнього палеоліту, то в межах

північної зони в першу половину пізнього палеоліту ці відміни між Прикарпатською і Середньодніпровською областями не наявні. Як і в Подніпров'ї мисливство на мамонта спочатку відіграло важливу роль для мешканців Прикарпатської області. Стійка орієнтація мисливців на північного оленя тут склалася тільки з другої половини пізнього палеоліту, хоча розбіжності матеріальної культури простежуються з самого початку пізнього палеоліту. Тому можна припустити, що різниця в матеріальній культурі населення Прикарпаття і Подніпров'я в першу половину пізнього палеоліту (при умові незначних відмін в господарській діяльності) пояснюється тим, що в цих регіонах склалися самостійні історико-етнографічні області. У другу половину пізнього палеоліту в Прикарпатській історико-етнографічній області формується новий варіант господарсько-культурного типу

мисливців-збирачів, в той же час в Подніпров'ї продовжується розвиток початкового варіанту. Зберігаючи свою самостійність, як історико-етнографічна область, Прикарпаття входить тепер в зону поширення мисливства на північного оленя, відокремлюючись таким чином в самостійний варіант господарсько-культурного типу.

Характер взаємодії господарсько-культурного типу та історико-етнографічної спільності визначає конкретні риси матеріальної культури палеолітичного суспільства.

Наведені фактичні матеріали вказують на гнучкість адаптивної діяльності *Homo sapiens neanderthalensis* та *Homo sapiens* в різних природно-кліматичних та фізико-географічних умовах Центральної та Східної Європи, що, зрештою, забезпечило в історичній перспективі широке розселення людства по всій території земної кулі.

ЛІТЕРАТУРА

- Алексеев, В. П. 1974. Биологическая адаптация человеческих популяций к природным условиям в эпоху палеолита. *Первобытный человек, его материальная культура и природная среда в плейстоцене и голоцене*. Материалы Всесоюзного Симпозиума, организованного Институтом географии АН СССР и Комиссией по изучению четвертичного периода АН СССР в марте 1973 г. Часть первая. Москва: Институт географии АН СССР, с. 29-33.
- Беззанська, С.С., Гладилін, В.М., Гладких, М.І. та ін. 1997. *Давня історія України. Том 1. Первісне суспільство*. Київ: Наукова думка.
- Библикова, В.И., Белан, Н.Г. 1979. Локальные варианты и группировки позднепалеолитического териокомплекса Юго-Восточной Европы. *Бюллетень Московского общества испытателей природы*. Отделение биологии 84 (3), с. 3-14.
- Гладких, М.И. 1977. К вопросу о разграничении хозяйственно-культурных типов и историко-этнографических общностей позднего палеолита. *Палеоэкология древнего человека*. Москва: Наука, с. 112-116.
- Гладких, М.И. 1977. Некоторые критерии определения культурной принадлежности позднепалеолитических памятников. *Проблемы палеолита Восточной и Центральной Европы*. Ленинград: Наука, с. 137-143.
- Гладких, М.І. 1971. Різні прояви пізньопалеолітичної культури в Середньому Подніпров'ї. *Український історичний журнал* 10, с. 99-102.
- Гладких, М.І. 1991. *Історична інтерпретація пізнього палеоліту (за матеріалами території України)*. Київ: НМК ВО.
- Городцов, В.А. 1923. *Археология. Том 1. Каменный период*. Москва.
- Ефименко, П.П. 1934. *Дородовое общество*. ИГАИМК 79.
- Левин, Н.Г., Чебоксаров, Н.Н. 1955. Хозяйственно-культурные типы и историко-этнографические области. *Советская этнография* 4, с. 3-17.
- Степанов, В.П. 1973. Природная среда и зональность первобытного хозяйства в эпоху верхнего палеолита на территории СССР. *Всесоюзный симпозиум «Первобытный человек, его материальная культура и природная среда в плейстоцене и голоцене (палеолит и неолит)»*. Тез. доклд. Москва, с. 34-36.
- Boaz, N.T., Ninkovich, D., Rossignol-Strick, M., 1982. Paleoclimatic setting for *Homo sapiens neanderthalensis*. *Naturwissenschaften* 69, pp. 29–33. doi:10.1007/BF00441096
- Bosinski, G. 1992. Eiszeitjäger im Neuwieder Becken. *Archäologie an Mittelrhein und Mosel* 1. Koblenz.
- Bosinski, G., Street, M. & Baales, M. (Eds). 1995. *The Palaeolithic and Mesolithic of the Rhineland*. In: *Quaternary Field Trips in Central Europe* 15, Vol. 2. 14th INQUA-congress. Berlin, Munich: Dfr Friedrich Pfeil, pp. 829– 999.
- Butzer, K. 1971. *Environment and archaeology (2-d edition)*. Chicago: Aldine.
- Butzer, K.W. 1977. Environment, culture and human evolution. *American Scientist* 65, pp. 572-584.
- Carbonell, E., Sala Ramos, R., Rodríguez, X.P., Mosquera, M., Ollé, A., Vergès, J.M., Martínez-Navarro, B., Bermúdez de Castro, J.M. 2010. Early hominid dispersals: A technological hypothesis for "out of Africa". *Quaternary International* 223–224, pp. 36-44. doi:10.1016/j.quaint.2010.02.015
- Clark, G.A. 1989. Alternative models of Pleistocen biocultural evolution: a response to Foley. *Antiquity*, 63(238), pp. 153-162.
- Dennell, R.W. 1983. *European economic prehistory. A new approach*. London: Academic Press.
- Gabor, M. 1979. Tape of industry and ecology. *Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae* 31, pp. 239-248.
- Gamble, C. 1986. *The paleolithic settlement of Europe*. Cambridge: Cambridge University Press.

- Gaudzinski-Windheuser, S., Roebroeks, W. 2011. On Neanderthal Subsistence in Last Interglacial Forested Environments in Northern Europe. In: Conard N.J., Richter, J. (eds) *Neanderthal Lifeways, Subsistence and Technology. Vertebrate Paleobiology and Paleoanthropology Series*. Springer, Dordrecht. doi:[10.1007/978-94-007-0415-2_7](https://doi.org/10.1007/978-94-007-0415-2_7)
- Graves, P. 1991. New models and metaphors for the Neanderthal debate // *Current Anthropology* 32(5), pp. 513-541.
- Groucutt, H.S., Petraglia, M.D., Bailey, G., Scerri, E. M.L., Parton, A., Clark-Balzan, L., Jennings, R.P., Lewis, L., Blinkhorn, J., Drake, N.A., Breeze, P.S., Inglis, R.H., Devès, M.H., Meredith-Williams, M., Boivin, N., Thomas, M.G., Scally, A. 2015. Rethinking the dispersal of *Homo sapiens* out of Africa. *Evolutionary Anthropology* 24, 149–164. doi:[10.1002/evan.21455](https://doi.org/10.1002/evan.21455)
- Groves, C. 2013. Hominin migrations before *Homo sapiens*: Out of Africa — how many times? *The Encyclopedia of Global Human Migration*. doi:[10.1002/9781444351071.wbeghm803](https://doi.org/10.1002/9781444351071.wbeghm803)
- Klima, B. 1962. Die archäologische Erforschung der Höhle "Svédúv stul" in Mähren. Die Erforschung der Höhle Svédúv stul 1953—1955. *Antropos* 13. Brno, pp. 7-96.
- Shackleton, N.J., Sánchez-Goñi, M.F., Paillet, D., Lancelot, Y. 2003. Marine isotope substage 5e and the Eemian interglacial. *Global and Planetary Change* 36, pp. 151-155. doi:[10.1016/S0921-8181\(02\)00181-9](https://doi.org/10.1016/S0921-8181(02)00181-9)
- Siman, K. 1996. Paleolithic in North-East Hungary. *Paleolithic in the Middle Danube Region*. Brno: Archeologicky ustav AV CR, pp. 39-48.
- Svoboda, J., Czudek, T., Havlíček, P., Ložek, V., Macoun, J., Přichystal, A., Svobodová, H., Vlček, E., 1994. *Paleolit Moravy a Slezska*. Dolnověstonické studie: Archeologický ústav AV ČR, Brno.
- Valoch, K. 1968. Evolution of the Paleolithic in Central and Eastern Europe. *Current Anthropology* 9, pp. 351-390.
- Valoch, K. 1984. Le taubachien, sa géochronologie, paléoécologie et paléoethnologie. *L'Antropologie* 88 (2), pp. 193-208.
- Vertes, L. 1964. *Tata eine mittelpaläolithische travertin-siedlung in Ungarn*. Akadémiai Kiadó: Verlag der ungarischen akademie der wissenschaften. Budapest.
- White, L.A. 1959. *The evolution of culture*. New York: McGraw-Hill.

REFERENCES

- Alekseev, V.P. 1974. Biologicheskaya adaptatsiya chelovecheskih populyatsiy k prirodnyim usloviyam v epohu paleolita. *Pervobyitnyiy chelovek, ego materialnaya kultura i prirodnyaya sreda v pleystotsene i golotsene*. Materialy Vsesoyuznogo Simpoziuma, organizovanogo Institutom geografii AN SSSR i Komissiyey po izucheniyu chetvertichnogo perioda AN SSSR v marte 1973 g. Chast pervaya. Moskva: Institut geografii AN SSSR, s. 29-33. (In Russian)
- Berezans'ka, S.S., Hladylin, V.M., Hladkykh, M.I. ta in. 1997. *Davnia istoriia Ukrainy. Tom 1. Pervisne suspil'stvo*. Kyiv: Naukova dumka. (In Ukrainian)
- Bibikova, V.I., Belan, N.G. 1979. Lokalnyie varianty i gruppirovki pozdnepaleoliticheskogo teriokompleksa Yugo-Vostochnoy Evropyi. *Byulleten Moskovskogo obschestva ispyitateley prirody*. Otdelenie biologii 84 (3), s. 3-14. (In Russian)
- Gladkih, M.I. 1977. K voprosu o razgranichenii hozyaystvenno-kulturnyih tipov i istoriko-etnograficheskikh obschnostey pozdnego paleolita. *Paleoekologiya drevnego cheloveka*. Moskva: Nauka, s. 112-116. (In Russian)
- Gladkih, M.I. 1977. Nekotoryie kriterii opredeleniya kulturnoy prinadlezhnosti pozdnepaleoliticheskikh pamyatnikov. *Problemy paleolita Vostochnoy i Tsentralnoy Evropyi*. LenIngrad: Nauka, s. 137-143. (In Russian)
- Hladkykh, M.I. 1971. Rizni proiavy pizn'opaleolitychnoi kul'tury v Seredn'omu Podniprovv'i. *Ukrains'kyi istorychnyi zhurnal* 10, s. 99-102. (In Ukrainian)
- Hladkykh, M.I. 1991. *Istorychna interpretatsiia pizn'oho paleolitu (za materialamy terytorii Ukrainy)*. Kyiv: NMK VO. (In Ukrainian)
- Gorodtsov, V.A. 1923. *Arheologiya. Tom 1. Kamennyiy period*. Moskva.
- Efimenko, P.P. 1934. *Dorodovoe obschestvo*. IGAIMK 79. (In Russian)
- Levin, N.G., Cheboksarov, N.N. 1955. Hozyaystvenno-kulturnyie typy i istoriko-etnograficheskie oblasti. *Sovetskaya etnografiya* 4, s. 3-17. (In Russian)
- Stepanov, V.P. 1973. Prirodnyaya sreda i zonalnost pervobyitnogo hozyaystva v epohu verhnego paleolita na territorii SSSR. *Vsesoyuznyiy simpozium «Pervobyitnyiy chelovek, ego materialnaya kultura i prirodnyaya sreda v pleystotsene i golotsene (paleolit i neolit)»*. Tez.dokld. Moskva, s. 34-36. (In Russian)
- Boaz, N.T., Ninkovich, D., Rossignol-Strick, M., 1982. Paleoclimatic setting for *Homo sapiens neanderthalensis*. *Naturwissenschaften* 69, pp. 29–33. doi:[10.1007/BF00441096](https://doi.org/10.1007/BF00441096)
- Bosinski, G. 1992. Eiszeitjäger im Neuwieder Becken. *Archäologie an Mittelrhein und Mosel* 1. Koblenz.
- Bosinski, G., Street, M. & Baales, M. (Eds). 1995. *The Palaeolithic and Mesolithic of the Rhineland*. In: *Quaternary Field Trips in Central Europe* 15, Vol. 2. 14th INQUA-congress. Berlin, Munich: Dfr Friedrich Pfeil, pp. 829– 999.
- Butzer, K. 1971. *Environment and archaeology (2-d edition)*. Chicago: Aldine.
- Butzer, K.W. 1977. Environment, culture and human evolution. *American Scientist* 65, pp. 572-584.
- Carbonell, E., Sala Ramos, R., Rodríguez, X.P., Mosquera, M., Ollé, A., Vergès, J.M., Martínez-Navarro, B., Bermúdez de Castro, J.M. 2010. Early hominid dispersals: A technological hypothesis for "out of Africa". *Quaternary International* 223–224, pp. 36-44. doi:[10.1016/j.quaint.2010.02.015](https://doi.org/10.1016/j.quaint.2010.02.015)
- Clark, G.A. 1989. Alternative models of Pleistocen biocultural evolution: a response to Foley. *Antiquity*, 63(238), pp. 153-162.

- Dennell, R.W. 1983. *European economic prehistory. A new approach*. London: Academic Press.
- Gabory, M. 1979. Tape of industry and ecology. *Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae* 31, pp. 239-248.
- Gamble, C. 1986. *The paleolithic settlement of Europe*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Gaudzinski-Windheuser, S., Roebroeks, W. 2011. On Neanderthal Subsistence in Last Interglacial Forested Environments in Northern Europe. In: Conard N.J., Richter, J. (eds) *Neanderthal Lifeways, Subsistence and Technology. Vertebrate Paleobiology and Paleoanthropology Series*. Springer, Dordrecht. doi:[10.1007/978-94-007-0415-2_7](https://doi.org/10.1007/978-94-007-0415-2_7)
- Graves, P. 1991. New models and metaphors for the Neanderthal debate // *Current Anthropology* 32(5), pp. 513-541.
- Groucutt, H.S., Petraglia, M.D., Bailey, G., Scerri, E. M.L., Parton, A., Clark-Balzan, L., Jennings, R.P., Lewis, L., Blinkhorn, J., Drake, N.A., Breeze, P.S., Inglis, R.H., Devès, M.H., Meredith-Williams, M., Boivin, N., Thomas, M.G., Scally, A. 2015. Rethinking the dispersal of Homo sapiens out of Africa. *Evolutionary Anthropology* 24, 149–164. doi:[10.1002/evan.21455](https://doi.org/10.1002/evan.21455)
- Groves, C. 2013. Hominin migrations before Homo sapiens: Out of Africa — how many times? *The Encyclopedia of Global Human Migration*. doi:[10.1002/9781444351071.wbeghm803](https://doi.org/10.1002/9781444351071.wbeghm803)
- Klima, B. 1962. Die archäologische Erforschung der Höhle "Svéduv stul" in Mähren. Die Erforschung der Höhle Svéduv stul 1953—1955. *Antropos* 13. Brno, pp. 7-96.
- Shackleton, N.J., Sánchez-Goñi, M.F., Pailler, D., Lancelot, Y. 2003. Marine isotope substage 5e and the Eemian interglacial. *Global and Planetary Change* 36, pp. 151-155. doi:[10.1016/S0921-8181\(02\)00181-9](https://doi.org/10.1016/S0921-8181(02)00181-9)
- Siman, K. 1996. Paleolithic in North-East Hungary. *Paleolithic in the Middle Danube Region*. Brno: Archeologicky ustav AV CR, pp. 39-48.
- Svoboda, J., Czudek, T., Havlíček, P., Ložek, V., Macoun, J., Přichystal, A., Svobodová, H., Vlček, E., 1994. *Paleolit Moravy a Slezska*. Dolnověstonické studie: Archeologický ústav AV ČR, Brno.
- Valoch, K. 1968. Evolution of the Paleolithic in Central and Eastern Europe. *Current Anthropology* 9, pp. 351-390.
- Valoch, K. 1984. Le taubachien, sa géochronologie, paléoécologie et paléoethnologie. *L'Antropologie* 88 (2), pp. 193-208.
- Vertes, L. 1964. *Tata eine mittelpaläolithische travertin-siedlung in Ungarn*. Akadémiai Kiadó: Verlag der ungarischen akademie der wissenschaften. Budapest.
- White, L.A. 1959. *The evolution of culture*. New York: McGraw-Hill.

Gladkikh Mykhaylo I.¹, Ryzhov Serhiy M.²

¹ DSc in History, Profesor Department of Archaeology and Museum Studies, Taras Shevchenko National University of Kyiv
address: Volodymyrska St, 64, Kyiv 01601, Ukraine
e-mail: arch@univ.kiev.ua

² PhD, Associate professor, Department of Archaeology and Museum Studies, Taras Shevchenko National University of Kyiv
address: Volodymyrska St, 64, Kyiv 01601, Ukraine
ORCID: [0000-0002-3229-1020](https://orcid.org/0000-0002-3229-1020)
e-mail: seryzh@knu.ua

ENVIRONMENTAL FACTORS IN THE DEVELOPMENT OF PRIMITIVE SOCIETY IN THE PREHISTORY

The paper considers the problem of interaction between nature and primitive society in early prehistory in terms of an adaptive model. In Ukrainian historical science there was not enough attention to studying the problems of cultural adaptation to the environment.

The authors offer the model of development of the behavior of hunters-gathered on the example of neighboring geographic regions, which were under pressure from various natural and climatic conditions: Central Europe during the last interglacial and territory of modern Ukraine during the last glacial.

During the last interglacial of the Pleistocene in the Palaeolithic sites of Central Europe the characteristic features of cultural adaptation of Homo Sapiens are traced. First of all, they are found in the choice of place of residence, in the specialization of animal hunting, in the use of raw materials and in separate manifestations of material and spiritual culture.

On the Upper Palaeolithic sites of the territory of Ukraine during the last glacial the composition of faunal remains reflects not so much the environment as the direction of its economic activity. The richness of the fauna, on the one hand, opened opportunities for progress in the extensive development of the economy, and on the other – specialized hunting contributed to a fuller exploitation of the surrounding area, the use of ancient ecological niches.

The nature of the interaction of economic and cultural type and historical and ethnographic community determines the specific features of the material culture of Paleolithic society.

The following actual materials are indicated on the flexibility of hominins in various natural and geographical conditions of Central and Eastern Europe, which eventually provided in the historical prospect of the widespread settlement of humanity throughout the world.

Keywords: cultural adaptation, primitive society, environmental, hunter-gatherers, glacial, interglacial.

Рис. 1. Археологічні культури верхнього палеоліту на території України: 1 – липська; 2 – молдовська; 3 – пушкарівська; 4 – межирицька; 5 – анетівська; 6 – бринзенська; 7 – окремі стоянки верхнього палеоліту; 8 – кордони господарсько-культурних зон; 9 – кордони господарсько-культурних областей; 10 – прильодовикова тундрова зона; 11 – прильодовикова тундролісостепова зона; 12 – екстрагляціальна лісостепова зона; 13 – лісові ділянки підвищеного та розчленованого рельєфу; 14 – лісові ділянки Прикарпаття; 15 – гірський ліс.

Fig. 1. Archaeological cultures of the Upper Palaeolithic on the territory of Ukraine: 1 – Lyps'ka; 2 – Molodov'ska; 3 – Pushkariv'ska; 4 – Mezhyrich'ska; 5 – Anetiv'ska; 6 – Brynzen'ska; 7 – separate sites of the Upper Palaeolithic; 8 – borders of economic and cultural zones; 9 – borders of economic and cultural areas; 10 – glacial tundra zone; 11 – glacial tundra-forest-steppe zone; 12 – extraglacial forest-steppe zone; 13 – forest area of elevated and dissected relief; 14 – forest areas of Prykarpattia; 15 – mountain forest.

Vadim N. Stepanchuk

THE EARLIEST EVIDENCE FOR DWELLING CONSTRUCTION IN THE UPPER PALAEOLITHIC OF EASTERN EUROPE: A 30,000-YEAR-OLD SURFACE STRUCTURE FROM MIRA LAYER I

The purpose of this article is to present data on the surface structure identified in the upper layer of the Mira site in the Dnieper valley. The occupation of layer I, based on a set of consistent data, constitutes the remains of a seasonal winter camp of Pleistocene horse hunters. Ten available radiocarbon dates place the calibrated age of layer I between 31,000 to 28,000 cal BP. The rapid albeit gentle overlapping of the settlement remains with alluvial sediments ensured that the original settlement and dwelling patterns and their elements survived well. Thanks to this, it is possible to reconstruct some significant aspects of the construction process, as well as details of the arrangement of the dwelling's interior space. A 30,000-year-old, permanent skeleton cylindrical yaranga type surface construction from Mira layer I is currently representing the oldest dwelling known in the Upper Palaeolithic of Ukraine and a broader context of the steppe zone of the East European plain.

Keywords: Upper Palaeolithic, surface dwelling, Eastern Europe.

INTRODUCTION

The earliest evidence for the construction of artificial shelters/dwellings in Eastern Europe are dated back to the late Middle Palaeolithic (Anisyutkin 2013; Chernysh 1982; 1987; 1989; Demay et al. 2012; Stepanchuk 2020) and revealed in the western segment of the geographical area. Upper Paleolithic dwellings are widely known in the steppe zone of Eastern Europe (e.g. Abramova 1997; Sapozhnikov, Sapozhnikova 2002; Gavrilov 2016). A well-known and bright feature of east European UP is dwellings constructed from mammoth bones. These are revealed at Mezin, Mezhirichi, Gontsy and other Epigravettian sites of the Middle Dnieper region (e.g. Pidoplichko 1969; 1976; Gladkikh, Kornietz 1979; Iakovleva, Djindjian 2014; 2018; Shydlovskiy et al. 2019). Thus, the age of most East European dwellings does not extend beyond the late Upper Palaeolithic period, between 19,000-12,000 BP (Chernyshov 2006).

Remains of the significantly older UP dwelling were identified at the Mira site. Mira is located in the middle part of the Dnieper River valley (Fig. 1). Stratigraphic record encompasses almost 13 m of sedimentary succession (Gerasimenko, Haesaerts 2013; Matviishina 2013; Haesaerts et al. 2014; Hoffecker et al. 2014) and includes three layers sandwiched between two sandy bodies of Dnieper alluvia.

Layer I represents a seasonal autumn-winter occupation located near the place of successful hunting of a harem herd of a Pleistocene horse (Stepanchuk 2013; Stepanchuk et al. 2004; Hoffecker et al. 2014). Many various pits, postholes, hearths, bone and ashes accumulations etc. were revealed in layer I (Fig. 2) which stratigraphic features and spatial pattern allow recognizing remains of surface dwelling construction. The radiocarbon age of layer I is defined between 31,000 to 28,000 cal BP and therefore the Mira layer I construction is chronologically the oldest Upper Palaeolithic dwelling so far revealed in the steppe zone of Eastern Europe.

1. MIRA LAYER I, GENERAL INFORMATION

GEOGRAPHICAL POSITION. Mira represents an open-air Palaeolithic site recovered in the mid-1990s in the body of a 30-m terrace of the right bank of the Dnieper River valley in central Ukraine.

Two Upper Palaeolithic occupations (layer I and layer II/2) and an intermediate layer of natural fire (layer II/1) were identified in the lower part of 13-meter thick profile uncovering deposits of the upper part of the terrace (Gerasimenko, Haesaerts 2013; Matviishina 2013; Haesaerts et al. 2014; Hoffecker et al. 2014). Gray-greenish sandy loams containing remains of three archaeological layers appeared to be sandwiched between two sandy bodies of Dnieper

alluvia and covered by subaerial sediments comprising late Pleistocene and Holocene sediments.

INDUSTRIES AND ANALOGIES. The closest East European Upper Palaeolithic analogies for the layer I lithic industry are seen in the Gorodtsovian assemblages of the River Don area (Anikovich et al. 2007; 2008; Sinitsyn 2015). The assemblage of the lowermost layer II/2 is fully Upper Palaeolithic in its technological and morphological characteristics and also has no regional analogies but finds a close analogy in a geographically remote assemblage of Paglicci 24A1 (Stepanchuk, Vietrov 2021). An intermediate layer II/1 contains only a few bones and flint artefacts that may have migrated from the uppermost layer I via bioturbation.

LAYER I LITHIC ASSEMBLAGE. The flint assemblage of layer I includes somewhat more than 54,000 lithics, of which almost 97% are tiny micro-flakes that appeared due to repeatedly operations of repair and sharpening, as well as knapping of a limited number of flint pieces. Remote lithic raw materials were used mainly (Petrougne 2001-2003; Stepanchuk, Petrougne 2008). Points, sidescrapers, endscrapers, forms combining elements of end scraper – side scraper – point, burins, pointed blades, pieces esquilles, retouched flakes, blades and bladelets are defined. Industry includes a few atypical Krems/ Font-Yves points, micro points and microtruncations on bladelets, two varieties of Dufour bladelets, and morphologically peculiar non-geometric microliths of Mira type (Stepanchuk 2013). Lithic assemblage of layer I does not have full regional analogies, and although the nearest parallels are found in the materials of the local East European Gorodtsovian industry (Sinitsyn 2015), it also contains bifacial pieces, among which are complete and fragmented foliates, points, and convergent side scraper (Stepanchuk 2013; 2019).

CHRONOLOGY. The layers I, II/1, and II/2 are regarded as chronologically close. Time intervals that separate them are believed to be range from just a few decades to several hundred years (Gerasimenko, Haesaerts 2013). The total thickness of the sediments containing the remains of layers I, II/1, II/2, and archaeologically sterile horizons between them, does not exceed 40 cm. The maximum thickness of Mira Layer I is up to 10 cm with a norm of 7 to 9 cm in rich areas. 19 radiocarbon dates are reported for the Upper Palaeolithic sequence of the site (Stepanchuk 2013; 2019; Hoffecker et al. 2014; Haesaerts et al. 2014). Ten dates place the calibrated age of layer I between 31,000 to 28,000 cal BP (Stepanchuk, Vietrov 2021).

FAUNAL REMAINS. Layer I is rich in faunal remains sometimes forming bone breccia. Faunal assemblage at Mira layer I is crucially dominated by *Equus latipes*, followed by *Vulpes vulpes*. Remains of large mammals also involve a limited number of bones

identified as belonging to *Bison priscus*, *Cervus elaphus*, *Megaloceros giganteus*, and *Rangifer tarandus* (Stepanchuk et al. 2004; Hoffecker et al. 2014; Zhuravlev 2015; Zhuravlev, Puchkov 2001-2003). A moderate climate is reconstructed based on the available environmental evidence (Gerasimenko, Haesaerts 2013; Haesaerts et al. 2014).

PALEOENVIRONMENTAL FEATURES OF THE SITE. After P. Haesaerts and N. Gerasimenko (2013; Gerasimenko 2001-2003) about 32,000 cal BP, a cape or an island has been formed at the place of the future site. The surface of this subaerial area was subjected to the intensive and stable process of soil formation, though was sometimes flooded during spring high waters. A floodplain terrace formed here was characterized by herbaceous meadow vegetation, and pine and probably broad-leaved trees. An open landscape with small elevations covered by woody shrub vegetation was dominant near the site. The periodically flooded lowered areas were occupied by dense herbaceous vegetation, marshes existed in the riverside area. More remote areas were dominated by forest-steppe landscapes (Sirenko et al. 1990; Kunitsa 2007; Melnychuk 2004; Matviishina et al. 2010; Rudenko 2007).

Two buried soils are recognized in the sediments of this terrace. Remains of the occupation of layer II/2 were traced in the lower buried soil. Occupation of layer I correlates with the uppermost part of the upper buried soil, while layer II/1 correlates with the lower humus of the same buried soil. During the period 28,000 to 26,000 cal BP, after the abandonment of the site, the area has experienced a rhythmic and steady rise in water level. The level with remains of Paleolithic occupations was gradually submerged and gently covered with alluvial sediments. Later the area of the site has been covered by channel alluvium and entered the sub-aquatic phase. New crucial landscape change occurred about 28,000 and since that time the area remains in subaerial conditions. In general, over the last 35 thousand years, the landscape of the area has experienced up to 25 landscape shifts associated with global climate change (Gerasimenko, Haesaerts 2013).

2. OCCUPATION OF MIRA LAYER I: TAPHONOMY, SPATIAL PATTERNS AND STRUCTURAL ELEMENTS, EVIDENCE FOR HUMAN ACTIVITIES AND INTERPRETATIONS

Sediments included remains of human activity do not exhibit evidence of intense water erosion and redeposition, cryogenic transformations, and active bioturbation. All three archaeological layers are horizontal and show only minor depressions and elevations. Layer I is slightly inclined toward NEE and NE. The majority of finds in layer I lies either horizontally or sub-horizontally.

Practically all flint artefacts show no signs of patina and water erosion. The strikingly high proportion of micro-flakes and debris, which is more than 97%, indicates the high level of preservation of the layer. The preservation of the pits and their boundaries is quite high. But the fauna has not survived very well, as a result of the post-accumulation history of the layer.

Different areas of layer I differ in the number of flint, stones, bones and other finds. The concentration of finds is increasing towards the southeastern segment of the excavated area (Fig. 3), while the northwestern segment provides significantly less numerous and mostly faunal residues.

The central and peripheral zones of the occupation are well recognized based on the concentration of residues. Evidence of the most intensive activities associates with squares 22 D-E and a wider zone of squares 21-23 D-E (Fig. 3). Two to three centimetres thick, the lowermost part of the culture-bearing layer on this area represents a dense mass of dark coloured sediments containing numerous sooty and ashy particles and charcoals, fragments of burned bones, small knapped flints, retouched items, faunal remains, etc.

Many features witness the principal conservation of the original spatial structure of the layer. Thus, layer I yield few groups of bones found in anatomical order. Micro clusters containing flint debris of the same type of raw materials have been observed, indicating discrete episodes of stone working. More than twenty refittings highlight the links within clusters and migration of artefacts over the site area. A special case is discovered in square 19 V a very compact, probably previously wrapped in something, the cluster of flakes and micro-flakes. Evidence of discrete activities is witnessed also by concentrations of non-siliceous lithics. For instance, more than a half of the total number of amphibolite fragments was found within the area of square 23 Zh, while a larger portion of fragments of fossilized wood was found in square 21 D. There are areas of comparative concentration of bone tools. Bone ornaments are also gravitating toward the limited area in the SE part of the excavation.

Regardless of size, bone fragments are unevenly distributed; there are areas of concentration and almost entirely free areas. The distribution of either larger or tiny bone fragments, either burnt or not, are different. Spatial distribution of remains of different animals also clearly demonstrates non-random regularities; for instance, three distinct areas dominated by horses, and areas with a high concentration of fox and reindeer bones, were identified. There are clear patterns in the spatial distribution of different parts of animals of the same species. A good instance is the different spatial position of "meaty"

(proximal limb) and "not-meaty" (distal limb) parts of a carcass of horse, bison and further not defined ungulate. More valuable for consumption parts generally gravitate to the SE of the excavated area, while less valuable parts – as well as bones in the anatomical order – concentrate to the NW segment.

It is believed that the material and patterns identified to allow for the assertion that excavations between 1997 and 2013 have partially uncovered the peripheral and central parts of a relatively long-term seasonal occupation (Stepanchuk 2005; 2013; Stepanchuk et al. 2004; Hoffecker et al. 2014).

Household pits, postholes, hearth lenses, and likely remains of burnt wooden objects were recovered in layer I. Several postholes were also recognised below layer I, at the level of layers II/1 and II/2. Postholes are close in style and location but rather different in details. In particular, their ends might be blunt or pointed, burned or not. Terminations might be pointed cone-like or pointed triangular in cross-section. Some of the stakes were fastened with casual material like bone splinters; sometimes stakes were placed in pairs. The diameter of postholes varies between 3 to 16 cm and small diameters prevail. As anthroecology analysis witnesses (Haesaerts et al. 2014), pine – either *Pinus sylvestris* or *Pinus mugo* – is the only tree species identified among the charcoal samples from the upper layer. Dendrologists state (Nikitin 1984; V.F. Rudenko pers. comm. 2004), that the trunk of pine with a diameter of only 3 cm can be from 2.4 to 3 meters long, trunk with a diameter of 5 cm can range between 4 to 5 meters long, and so on. It means the small sizes of postholes revealed in Mira cannot prevent the assumption the corresponding pine trunks were used in construction. On the other hand, the prevalence of thin trunks in construction is a possible indirect indication of the absence of thicker trees in the vicinity.

The peculiarities of the layout of postholes, patterns of distribution of various kinds of cultural remains, specific features and location of pits, hearths and other objects suggest that the southeastern part of the excavated area reveals remains of a surface dwelling structure (Stepanchuk 2004; 2013). Postholes form a rounded pattern. Layer I yields four lenses which filling was mainly composed of sooty and ashy materials and includes only a few isolated charcoals. The content of filling may indicate that the lighter material than wood, for instance, pine needles and dry grass, were used as a main fuel.

Zones of concentration of lithic tools and wastes are located as arc embracing the part of the structure that faces the present-day river (Fig. 3: 1). The back part of the mentioned rounded area created by the exterior postholes is practically devoid of lithic finds that makes a sharp contrast to the area facing the river. Most of the ornaments and fragments of

engraved bone pieces found in layer I are associated with the area of the dwelling structure that faces the river (Fig. 3; 4). The only found at Mira human tooth was also recovered within the dwelling boundaries (Fig. 3:1, red diagonal cross).

Several pits were detected inside the contour of the dwelling (pits Nos. 5, 10, 14, 15, 16 and 18). The majority of them represents common household pits filled with regular remains typical for layer I, that is dark-coloured clayey sediments containing tiny pieces of charcoals, soot and ashes, small lithic and bone debris. Pit No. 10 is sharply peculiar, as its filling represents a spotty grey-greenish clayey sediment. This sediment is a direct analogy of a natural lithological matrix that includes remains of human activity at the level of layer I. As soon as this pit is located in the area where layer I is extremely rich in various remains and residues, one can suggest it was constructed before the area became a zone of intensive occupation activity. A fragment of a rib and fragments of a horse's tooth, as well as a compact group of charcoal and a flake of zeolitized tuff (Petrougne 2001-2003), were found on the bottom of the pit in its central part.

Further objects were recovered next to the construction, in the area that faced the river. Among these are sooty lenses constituting the likely evidence of temporary open smoky hearths, and a rather specific pit No. 28 that is likely an indication of a pole that has been intentionally installed and then demounted. The shape of this pit allows reconstructing the likely presence of a post with a diameter of ca. 15 cm and a depth no less than 30 cm. The post has not decayed gradually but was removed and an abrupt depression has been formed, into which the sediments contained various debris begun to slide down and a sharp inclination of a culture-bearing layer in a periphery of the pit was formed.

In the area that faced the river few large charcoals and small concentrations of sooty masses were also recovered. The location of these remains could serve as a possible indication of the direction in which either an outer fireplace or accumulation of fire wastes was located.

A dense dark-coloured layer of one to three cm thick and irregular outlines, containing a significant number of tiny fragments of burnt bone and flint was traced generally within the outer, rounded contour of dwelling and is especially rich in the part facing the river. This specific layer did not cover all the dwelling area continuously, displaying a narrow break strip in a central zone that marks the presence of some kind of barrier. We interpret this barrier, most likely presented by a piece of trunk, as a special partition dividing the outer and inner part of a dwelling. The marked difference in the saturation of sediments inside the outer circular outline by

various residue makes it possible to distinguish between the likely sleeping and working areas of the dwelling. The entrance to the dwelling most likely turned towards the river (Stepanchuk 2004; 2013).

3. DWELLING OF MIRA LAYER I: SOME ASPECTS OF THE CONSTRUCTION PROCESS

Arguments for assessment of season and duration of occupation, habitat characteristics, and specific features of economic activities are presented elsewhere (Stepanchuk et al., 2004; Matviishina 2013; Gerasymenko, Haesaerts 2013; Stepanchuk 2013; Hoffecker et al. 2014; Haesaerts et al. 2014; Zhuravlev 2015). As it is suggested, a human group had entered the site area close to the autumn. A camp for wintering has been arranged on a low cape or floodplain elevation soon after successful hunting a harem horse herd. The occupation lasted through the winter and camp was abandoned in spring.

The process of constructing a surface dwelling seems to have started with an arrangement of peculiar pit No. 10 performed on an area previously minimally used for any activity. It is also possible that the construction of this pit marked the beginning of the occupation of the site as a whole. The pit, with a diameter of about 25 cm and a depth of about 16 cm, contained a horse's rib fragment and tooth, few pieces of charcoal, and a flake of zeolitized tuff of not local origin. The finds found on the bottom of the pit, which seems to have been closed very soon after construction, principally resembles an offering of food, fire and stone tool and likely being a kind of special "construction offering", survived in some traditional cultures (Sodnompilova 2005). However, the location of the pit later appeared to be inside the dwelling was marked by a large fragment of a giant deer antler.

The next step of construction likely constituted a marking by steps the basic construction layout (for argumentation see Stepanchuk 2004). After that the structure's frame itself was erected, that is various burnt and pointed stakes were installed according to the previous markings and as a result, the central quasi-rectangular and external sub-round structural units were built.

If the central structural unit consisted of seven poles, the inner and outer units correlate asymmetrically. This in turn suggests that they could be constructed ad hoc, possibly not in parallel; the outer contour complements the inner one. In a case, the central constructive unit consisted of five poles this asymmetry is excluded, and therefore it is more likely the entire structure was erected synchronously. Finally, it may well be that large and deep pits do not necessarily correlate exclusively with the high posts. It is possible that some of these massive posts served to provide the internal arrangements of the

dwelling, so they may have been short. This is particularly relevant in the case of pits (and hence the posts) which were situated close to the outer rounded outline of the structure. In this case, only three or four massive posts, possibly inclined slightly towards each other and presumably connected at the top by crossbars, might present a central constructive element of the structure and have provided its safety (Fig. 3: 3, 4).

It might be supposed that after finishing construction the frame was covered with a local material like skins, reeds, branches, etc. It should be stressed, however, that covering the entire surface of construction, requires 20 to 30 horse skins (Konstantinov 2001, with references), while only 10 to 15 skins were obtained during a successful horse hunt in the vicinity of the site. Probably at the moment when it became understood how the dwelling would be located, in front of it, on the right side of the entrance, a pole which is evidenced by pit No. 28, was installed. This pole was intentionally uninstalled after wintering when the site was abandoned.

A regular well visible permanent hearth was not detected in the dwelling. A possible reason is the presumed scarcity of wood in the vicinity and the use of bones as an essential component of available fuel also including light branches, grass and reed. It was argued that bone fuel is less efficient than wood fuel (Théry-Parisot et al. 2005), but in the face of wood scarcity bone use was undoubtedly reasonable. It cannot be excluded that heating the dwelling was provided by burned bones and charcoals systematically procured from an external fire and probably supplemented by the light inner fire(s), whose boundaries were not traced. On the contrary, the boundaries of the smoky fires of the warmer autumn time seem to be well traced on the outer contour of the dwelling (Fig. 3). Such hearths in due time provided the needed protection from the numerous blood-sucking insects that are very numerous in the river floodplain.

Most likely, the site and dwelling were abandoned by their inhabitants at the end of winter. In any case, there is no evidence of new productive hunting; nor is there any indication of the rebuilding or repairing of dwelling or the appearance of new objects on the inhabited area (like pits that partly destroyed earlier pits). The only traceable activity concerns the mentioned stand-alone pole that was dismounted from pit No. 28. The remaining stakes and poles were left in place, as evidenced by the pattern of spreading of the culture-bearing sediments in the immediate area around the postholes. For some time, the remains of the collapsing dwelling served as a refuge for small rodents, as witnessed by relatively numerous bone remains just in this area of excavation. Subsequently, the remains of the

occupation and dwelling were gradually covered by alluvial deposits and then submerged for a long time.

4. DISCUSSION AND CONCLUSION

Remains of dwellings have been recognised in course of excavations and post-excavation interpretations of many Upper Palaeolithic sites in Eastern Europe (Abramova 1997; Anikovich et al. 2008; Belyaeva 2002; Chubur 2011; Gavrilov 2016; Pidoplichko 1969; Rogachev 1970; Rogachev, Anikovich 1984; Sapozhnikov, Sapozhnikova 2002; Sergin 1974; 1992). They show a raw of variants, both in layout, constructive materials and elements (e.g. Boriskovsky 1958; Rogachev 1970; Sergin 1988; Chubur 2016). However, there are no direct analogies to the construction of the site of Mira among these materials. One possible reason for this is the older age of Mira layer I and therefore less complex construction of Mira dwelling. A further reason for the lack of close analogies is probably the special conservation of the site of Mira. Details that enabled the recognition of the Mira surface dwelling are usually do not survive in the context of open-air sites which for a long time remain exposed for weathering and various post-depositional transformations. The rapid albeit gentle overlapping of the settlement remains with alluvial sediments ensured that the original settlement and dwelling patterns and their elements survived well. Most of the East European Upper Palaeolithic dwellings in the region belong to the so-called bone and earth dwellings of different types (Anikovich et al. 2008; Gladkikh et al. 1984; Popov 2002; Iakovleva, Djindjian 2014; 2018; Pidoplichko 1969; 1976). The site of Mira lacks large bones or stones relevant to the construction. Layer I was inhabited by horse-hunters in an area where there was no stone, but there were pine trees and reeds which were likely used for the construction of the dwelling.

Archaeological evidence witness that poles were used as the main constructive element of Mira layer I roughly circular surface dwelling. Searching for ethnographic analogies among light carcass dwellings, in particular among dwellings of traditional Siberian peoples (Popov 1961; Arutyunov et al. 1991) show no direct analogies here either. Perhaps, effects of the inadequate level of details of the archaeological source, and also too large a chronological, respectively, the technological gap between the archaeological and ethnographic data. Nevertheless, it is possible to refer the Mira layer I dwelling to a permanent skeleton cylindrical structure of *yaranga* type, according to the classification of A.A. Popov (1961).

Should be emphasized the absence of a well-traced isolated fireplace in the dwelling of Mira

that makes a clear dissonance with numerous archaeological and ethnographic evidence (Abramova 1997; Konstantinov 2001; Popov 1961; Sapozhnikov, Sapozhnikov, 2002). The probable lack of permanent fire may indicate that we may deal with a light dwelling, not intended for wintering, and the true winter dwelling is located somewhere nearby, but not revealed by excavations. However, it is more likely that the main hearth location was not identified because of the ash and soot mass, which hide it. Similar though chronologically more recent evidence is reported by archaeological and ethnographic sources (Taksami 1961; Zdanovich 1983). In this case, the hearth was, therefore, neither significantly deepened nor lined. Another possible explanation must allow for an insufficient supply of more common wood fuel; in that case, bones may have been the main fuel used. In which case it might have been more rational to use already burnt bone mass as a heater, rather than to fire fresh bone inside a dwelling.

Within the presented, irregular round in plan, with an area of about 14.5 square meters and diameter of somewhat more than 4 m., Mira layer I surface

dwelling were identified 38 post holes, four smoky hearths, and several household pits. The entrance was oriented towards the river, as in many archaeological and ethnographic instances (Kulemzin, Lukina 2006; García-Diez, Vaquero 2015). A supposed not utilitarian pit containing the likely «construction offering» was revealed within the dwelling. Next to the structure, to the left of the supposed entrance, there was a pole that was intentionally removed at the end of the occupation (Fig. 5; 6). The front part of the dwelling contained more than a third of all found knapped flints, more than a half of all tools, almost all tooth pendants and engraved bone items, as well as such peculiar findings as a human tooth, broken bone needle, and fragmented amber pendant. The back part of the dwelling, likely separated from the front part by a special partition, yields almost no residues. These data suggest that there is a clear division into slipping and intense working activity areas.

A 30,000-year-old Mira layer I surface construction currently represents the oldest dwelling known in the Upper Palaeolithic of Ukraine and a broader context of the steppe zone of the East European plain.

REFERENCES

- Abramova, Z.A. 1997. *Dwellings and settlements in the Paleolithic of the Russian Plain*. Vol. 3, Sankt-Peterburg, pp. 5-80. (in Russian)
- Anikovich, M.V., Anisyutkin, N.K., Vishnyatsky, L.B. 2007. Key problems of Middle-Upper Paleolithic transition in Eurasia. *Proceedings of Kostenki-Borschevo archaeological expedition*. Vol. 5. Sankt-Peterburg: Nestor-Istoriya. (in Russian)
- Anikovich, M.V., Popov, V.V., Platonova, N.I. 2008. *Paleolithic of Kostenki-Borschevo region in the context of Upper Paleolithic of Europe*. Sankt-Peterburg: Nestor-Istoriya. (in Russian)
- Anisyutkin, N.K. 2013. *Mousterian site Ketrosy in the context of the Middle Paleolithic of Eastern Europe*. Sankt-Peterburg: Nestor-Istoriya. (in Russian)
- Arutiunov, S.A., Vasilyev, V.I., Dzharylgasimova, R.Sh. 1991. Ancient Uralic-East Asian parallels (the case of dwelling). *Soviet ethnography*, 2, pp. 28-36. (in Russian)
- Belyaeva, V.I. 2002. *Palaeolithic site of Pushkari 1 (characteristics of the cultural layer)*. Sankt-Peterburg, St.Petersburg University. (in Russian)
- Boriskovsky, P.I. 1958. Study of Paleolithic dwellings in the Soviet Union. *Soviet Archeology*, 1, pp. 3-19. (in Russian)
- Chernysh, A.P., 1982. Multilayer Paleolithic site Molodova I, in: Goretskiy, G.I. and I.K. Ivanova (eds). *Molodova I. Unique Mousterian settlement in the Middle Dniester*. Moscow: Nauka. pp. 6–102. (in Russian)
- Chernysh, A.P., 1987. The standard multilayered site Molodova V. *Archeology*, In: Ivanova, I.K., Tzeitlin S.M., (eds.), *The multilayered Paleolithic site Molodova V. The Stone Age men and environment*. Moscow: Nauka. pp. 7–93. (in Russian)
- Chernysh, A.P. 1989. About the Mousterian dwellings and settlements. In: S.N. Bibikov (ed.) *Kamennyj vek: pamyatniki, metodika, problem*. Kiev: Naukova Dumka, pp. 72-81.
- Chernyshov, S.S. 2006. Upper Palaeolithic dwellings. *Archaeological monuments of Eastern Europe*, 12, pp. 7-12. (in Russian)
- Chubur, A.A. 2011. *Palaeolithic of the Upper Dnieper region*. Saarbrücken: LAP Lambert. (in Russian)
- Chubur, A.A. 2016. The Settlement Structure in the Upper Paleolithic as a Migration Marker. *Gardarika*, 6(1), pp. 11-25. (in Russian)
- Demay, L., Péan, S. Patou-Mathis, M. 2012. Mammoths used as food and building resources by Neanderthals: Zoo-archaeological study applied to layer 4, Molodova I (Ukraine). *Quaternary International*, 276-277, pp. 212-226.
- Gerasimenko, N.P. 2001-2003. Evolution of pedosedimentation according to the main section of the Mira site, in: Stepanchuk, V.N. et al. *Mira. New Late Pleistocene site on the Middle Dnieper (report on field research in the year 2000)*. Scientific Archive IA NANU, FE 2000/133. Kiev, pp. 42–49. (In Russian)
- Gerasimenko, N.P., Haesaerts, P. 2013. Description of the litho-pedostratigraphy of the main profile. The northern wall of the main excavation, 2000-2001 data. Addendum in: Stepanchuk, V.N. *Mira: the early Upper Palaeolithic site on the Dnieper, Stratum plus 1*, pp. 99–101. (in Russian)

- Gladkikh, M., Kornietz, N. 1979. New construction of mammoth bones in Mezhyrichi. *Visnyk AN URSSR*, 9. pp. 50-54. (in Ukrainian)
- Gladkikh M.I., Kornietz N.L., Soffer O. 1984. Mammoth-Bone Dwellings on the Russian Plain, *Scientific American*, 251 (5), pp. 164-175.
- Haesaerts, P., Damblon, F., Gerasimenko, N.P., Stepanchuk, V.N., Cohen, V.Yu., Kovalyukh, N.N. 2014. Stratigraphy, paleoenvironment and chronostratigraphic background of the Mira succession (Zaporozhiye, Central Ukraine), midway between Carpathians and Don, *Études et recherches archéologiques de l'université de Liège*, 144, pp. 33–58.
- Hoffecker, J.F., Holliday, V.T., Stepanchuk, V.N., Brugère, A., Forman, S.L., Goldberg, P., Tubolzev, O., Pisarev, I. 2014. Geoarchaeological and bioarchaeological studies at Mira, an early Upper Paleolithic site in the Lower Dnepr Valley, Ukraine. *Geoarchaeology*, 29, pp. 61–77. doi:10.1002/gea.21460
- Iakovleva, L., Djindjian, F. 2014. *Le site d'habitat à cabanes en os de mammoth de Gontsy (Ukraine). Vingtième anniversaire des fouilles à Gontsy (1993 – 2013)*. Kiev : Service d'action culturelle de l'Ambassade de France en Ukraine.
- Iakovleva, L., Djindjian, F. 2018. The mammoth bone dwellings of the Upper Palaeolithic settlement of Ginty (Ukraine): a First Synthesis. *Arheologia*, 4, pp. 86-94. (in Ukrainian)
- García-Diez, M., Vaquero, M. 2015. Looking at the Camp: Paleolithic Depiction of a Hunter-Gatherer Campsite. *PLoS ONE* 10(12): e0143002. doi:10.1371/journal.pone.0143002
- Gavrilov, K. N., 2016. *Upper Paleolithic of Desna Basin. Continuity and variability in the development of material culture*. Moscow-Sankt-Peterburg: Nestor-Istoriya. (in Russian)
- Kulemzin, V.M., Lukina, N.V. 2006. *Vasyugan-Vakhov Khanty in the late 19th-early 20th centuries: ethnographic essays*. Tyumen, Mandr and Ka. (in Russian)
- Kunitsa, N.A. 2007. *Priroda Ukrainy v plejstotsene (Nature of Ukraine in Pleistocene)*. Chernovtsy, Ruta. (in Ukrainian)
- Konstantinov, A.V. 2001. *Ancient dwellings of Transbaikalia, Paleolithic, Mesolithic*. Novosibirsk: Nauka. (in Russian)
- Matviishina, Zh.M. 2013. Mira, paleopedological studies. In: Stepanchuk V.M., Matviishina, Zh.M., Ryzhov S.M., Karmazynenko, S.P. *Davnia liudyna. Paleogeografia ta arkheologia (Early man. Paleogeography and archaeology)*. Kyiv: Naukova Dumka, pp. 124–133. (in Ukrainian)
- Matviishyna, Zh.N., Gerasimenko, N.P., Perederii, V.I., Bragin, A.M., Ivchenko, A.S., Karmazynenko, S.P., Nagirnyi, V.M., Parkhomenko, O.G. 2010. *Spatial and temporal correlation of paleo-geographical conditions of the Quaternary period on the territory of Ukraine*. Kyiv: Naukova dumka. (in Ukrainian)
- Melnichuk, I.V. 2004. *Paleolandscapes of Ukraine in Anthropogene*. Kyiv, Obrii. (in Ukrainian)
- Nikitin, K.E. (ed.) 1984. *Assortment tables for taxations forest on the roots*. Kiev, Urozhai. (in Russian)
- Petrougne, V. F., 2001–2003. Petrographic data, in: Stepanchuk, V.N. et al. *Mira. New Late Pleistocene site on the Middle Dnieper (report on field research in the year 2000)*. Scientific Archive IA NANU, FE 2000/133. Kiev, pp. 211–212. (In Russian)
- Pidoplichko, I.G. 1969. *Late Paleolithic dwellings of mammoth bones in Ukraine*. Kiev: Naukova Dumka. (in Russian)
- Pidoplichko, I.G. 1976. *Mezhyrich dwellings of mammoth bones*. Kiev: Naukova Dumka. (in Russian)
- Popov, A.A. 1961. Dwelling. In: M. G. Levin, L. P. Potapov (eds.) *Istoriko-etnograficheskii atlas Sibiri*. Moskva-Leningrad: Izdatel'stvo AN SSSR, pp. 131-226. (in Russian)
- Popov, V.V. 2002. Dwelling of the Anosov-Mezin type at the Kostenki 11 site. *Archaeological monuments of Eastern Europe*, 9, pp. 4-11 (in Russian)
- Rogachev, A.N. 1970. Paleolithic dwellings and settlements in Eastern Europe. In: A.A. Formozov (ed.) *Kamennyj vek na territorii SSSR*. Moskva: Nauka, pp. 64-77. (in Russian)
- Rogachev, A.N., Anikovich, M.V. 1984. Late Paleolithic of the Russian Plain and Crimea. In: P.I. Boriskovskii (ed.) *Paleolit SSSR*. Moskva: Nauka, pp. 162-271. (In Russian)
- Rudenko, L.G., (ed.) 2007. *National Atlas of Ukraine*. Kyiv: DNVP «Kartografiya». (in Ukrainian)
- Sapozhnikov, I.V., Sapozhnikova, G.V. 2002. Late Paleolithic household and housing complexes of the steppe Ukraine. *Kamiana Doba Ukrainy*, 1, pp. 82–95. (in Ukrainian)
- Sergin, V.Ya. 1974. *Palaeolithic dwellings of the European part of the USSR*. Moskva. (in Russian)
- Sergin, V.Ya. 1988. Classification of Paleolithic settlements with dwellings on the territory of the USSR. *Soviet Archaeology*, 3. pp. 5-20. (in Russian)
- Sergin, V.Ya. 1992. *Palaeolithic settlements of the European part of the USSR, sites with a residential arrangement*. Moskva. (in Russian)
- Shydlovskiy, P.S., Tsvirkun, O.I., Péan, S., Chymyrys, M.V., Mamchur B.V. 2019. New study of fourth dwelling from Mezhyrich Upper Palaeolithic campsite: The results of international Summer School Activity. *Vita Antiqua*, 11, pp. 92-115. doi:10.37098/VA-2019-11-92-115
- Sinityn, A.A., 2015. Perspectives on the Palaeolithic of Eurasia: Kostenki and related sites. In: Sanz, N. (Ed.). *Human Origin Sites and the World Heritage Convention in Eurasia (HEADS 4)* 1, 163–89. UNESCO, Paris, Mexico City.
- Sirenko, S.A., Mel'nychuk, I.V., Turlo, S.I. 1990. Development of researches and reconstruction of Anthropogenic Paleolandscapes in Ukraine. In: A.M. Marinich and M.M. Palamarchuk (eds.) *Razvitie geograficheskoy nauki v Ukrainsskoi SSR*, Kiev, Naukova Dumka, pp. 50–63. (in Russian)
- Sodnompilova, M.M. 2005. *The semantics of dwelling in traditional Buryat culture*. Irkutsk: Irkutsk Interregional Institute of Social Sciences. (in Russian)
- Stepanchuk, V.M. 2004. Dwelling structure at the site of Mira. *Arheologiya*, 2, pp. 79–89. (in Ukrainian)
- Stepanchuk, V.N. 2005. The archaic to true Upper Paleolithic interface: the case of Mira in the Middle Dnieper area. *Eurasian Prehistory*, 3(1), pp. 23–41. <https://www.researchgate.net/publication/235996450>

- Stepanchuk, V.N. 2013. *Mira: the early Upper Palaeolithic site on Dnieper, Stratum plus*, 1, 15–110. (in Russian) <https://journals.indexcopernicus.com/search/article?articleId=1450964>
- Stepanchuk, V.N. 2019. Bifacial products of the upper layer of the site of Mira in the Dnieper region: the context, technomorphological features, and current interpretations. *Prehistoric Archaeology: Journal of Interdisciplinary Studies*, 2, pp. 5-34. (in Russian) doi:10.31600/2658-3925-2019-2-5-34
- Stepanchuk, V. 2020. Studying the Lower and Middle Palaeolithic of Ukraine: main trends, discussions and results, in: M. Lilly, I. Potekhina, C. E. Budd (eds.), *Prehistoric Ukraine. From the first hunters to the first farmers*, Oxford & Philadelphia, pp. 7–61.
- Stepanchuk, V.M., Cohen, V.Yu., Gerasimenko, N.P., Damblon, F., Haezaerts, P., Zhuravlyov, O.P., Kovalyuh, M.M., Petrougne, V.F., Plicht, J., Puchkov, P.V., Rekovets, L.I., Turner II, C.G. 2004. The multilayered open-air site of Mira in the Middle Dnieper area: the main results of the 2000 field campaign. *Kamiana Doba Ukrainy*, 5, pp. 62–98. (in Ukrainian)
- Stepanchuk, V., Petrougne, V., 2008. Stone raw materials of the site of Mira on the Middle Dnieper: variability and possible origin. *Arkheologicheskiy almanakh* 19, 75 – 86. (in Russian)
- Stepanchuk, V.N., Vietrov, D.O. 2021. Paglicci 24A1 and Mira II/2: Episode at the transition between the Early and Middle UP. *Quaternary International* 587, pp. 277-290. doi:10.1016/j.quaint.2021.02.020
- Taksami, Ch.M. 1961. Settlements, dwellings and household constructions of the Nivkhs on the Amur River and the western coast of Sakhalin Island (mid 19th – early 20th centuries). *Siberian ethnographic collection*, III. Moskva-Leningrad: USSR Academy of Sciences, 1961. pp.98-166. (in Russian)
- Théry-Parisot, I., Costamagno, S., Brugal, J.P., Guilbert, R., 2005. The use of bone as fuel during the Palaeolithic, experimental study of bone combustible properties. In: Mulville, J., Outram, A.K. (eds.), *The Zooarchaeology of Fats, Oils, Milk and Dairying*, Oxbow Books, Oxford, pp. 50-59. <https://www.researchgate.net/publication/260283715>
- Zdanovich, S.Ya. 1983. Settlements and dwellings of Sargara culture, in: Pshenichnyuk, A.Kh, Ivanov, V.A. (eds.) *Settlements and dwellings of ancient tribes of the Southern Urals*. Ufa: BFAN USSR, pp. 59-76. (in Russian)
- Zhuravlev, O.P. 2015. *The Osteological Materials from the Paleolithic Localities of the Lower Dnieper region and Crimea*. Kiev: Oleg Filiuk Press. (in Russian).
- Zhuravlev, O.P., Puchkov P.V. 2001-2003. Bone remains from the Palaeolithic site of Mira, in: Stepanchuk, V.N. et al. *Mira. New Late Pleistocene site on the Middle Dnieper (report on field research in the year 2000)*. Scientific Archive IA NANU, FE 2000/133. Kiev, pp. 198–201. (In Russian)

Степанчук Вадим Миколайович¹

¹ д.і.н., провідний науковий співробітник Інституту археології НАН України,
адреса: просп. Героїв Сталінграда 12, Київ, 04210, Україна
ORCID: 0000-0002-5476-2284
e-mail: vadimstepanchuk@iananu.org.ua

НАЙДАВНІШЕ СВІДОЦТВО СПОРУДЖЕННЯ ЖИТЕЛ В ВЕРХНЬОМУ ПАЛЕОЛІТІ СХІДНОЇ ЄВРОПИ: НАЗЕМНА КОНСТРУКЦІЯ З І ШАРУ СТОЯНКИ МІРА ВІКОМ 30 000 РОКІВ ТОМУ

Перші свідчення про будівництво штучних притулків або жител в Східній Європі, що відносяться до пізнього етапу середнього палеоліту, були виявлені на багатощарових стоянках в західній частині географічного ареалу. Натомість рештки жител верхньопалеолітичного часу є повсюдно поширеними. Широко відомою яскравою особливістю східноєвропейського верхнього палеоліту є житла, побудовані з кісток мамонта. Наразі датування більшості східноєвропейських верхньопалеолітичних жител не виходить за хронологічні межі 12-17 тисяч років тому.

На стоянці Міра були виявлені залишки значно більш давнього житла. Стоянка Міра знаходиться в середній частині долини р. Дніпро. Рештки поселення добре збереглися і залягають на глибині близько 13 м від сучасної поверхні. Стратиграфічна колонка відкладів, що перекиває рештки поселення, охоплює суттєвий відтинок верхнього плейстоцену та голоцену. В нижній частині відклади містять три шари з археологічними знахідками, затиснені між двома піщаними тілами дніпровського алювію. Найбагатший верхній, I, шар являє собою рештки сезонного осінньо-зимового поселення, розташованого поблизу місця успішного полювання на гаремний табун плейстоценових коней. У південно-східній частині розкопу в шарі I виявлено кілька ймовірно неутилітарних та господарських ям, зачну кількість ямок від стовпів і кілочків, а також вогнища, зольники, скупчення кісток та кремневих артефактів і т.ін. Мікростратиграфічні особливості ділянки і закономірності просторового поширення різних категорій решток дозволяють розпізнати тут залишки наземного житла. Житло мало в плані неправильну округлу форму, діаметром дещо більше 4 м, зі входом орієнтованим до річки, площею близько 14,5 м². За особливостями конструкції житло можна віднести до постійних каркасних циліндричних споруд типу яранги. Радіовуглецевий вік шару I визначено в діапазоні від 31 000 до 28 000 каліброваних радіовуглецевих років тому, отже конструкція шару I стоянки Міра на сьогодні є хронологічно найдавнішим верхньопалеолітичним житлом, дослідженим в степовій зоні Східної Європи.

Ключові слова: верхній палеоліт, наземне житло, Східна Європа.

Fig. 1. Localization of the site of Mira.

Рис. 1. Розташування стоянки Міра.

Fig. 2. Mira, excavations of 1997-2012. The general plan of finds of layer I. Key: 1 – border of amateur excavations of 1995-1996, 2 – objects (pits, postholes, hearths), 3 – border of an area rich in tiny charcoals and ash, 4 – bones, 5 – lithics, 6 – wood charcoals; graphic symbols for the area of amateur excavations 1995-1996: 7 – concentration of small flakes, 8 – big bones, 9 – burned bones, 10 – bifacial tool and large flake tools, 11 – stone, 12 – petrified wood.

Рис. 2. Міра, розкопки 1997-2012 рр. Загальний план знахідок шару I. Ключ: 1 – межа аматорських розкопок 1995-1996 років, 2 – об'єкти (ями, ямки, вогнища), 3 – межа ділянки, багаті на дрібні вуглики та зола, 4 – кістки, 5 – кам'яні вироби, 6 – деревне вугілля; графічні позначення для ділянки аматорських розкопок 1995-1996 років: 7 – скупчення дрібних лусочок, 8 – великі кістки, 9 – обпалені кістки, 10 – двобічні знаряддя і великі знаряддя на сколах, 11 – камінь, 12 – скам'яніле дерево.

Fig. 3. Mira, construction of layer I. 1. The outer contour of construction against a background of flint artefacts frequency, with the position of hearths (grey), pits (light green), pierced carnivore teeth, art objects, bone tools (yellow spots), and human tooth (red diagonal cross). 2. Same, with the position of the dense mass, intensively stained with sooty and ashy particles and charcoals. 3. Same, with the presentation of the central three-pole constructive unit (red lines). 4. Same, with the position of a possible threshold (brown line).

Рис. 3. Міра, конструкція шару I. 1. Зовнішній контур споруди на тлі кількості крем'яних артефактів, з розташуванням вогнищ (сірим), ям (світло-зеленим), просвердлених зубів хижаків, предметів мистецтва, кістяних знарядь (жовті цятки) і зуба людини (червоний діагональний хрест). 2. Те ж, з позначенням розташування щільної маси, інтенсивно забарвленої сажистими і попелювими частками і вугіллям. 3. Те ж, з позначенням центрального триполюсного конструктивного вузла (червоні лінії). 4. Те ж, з позначенням вірогідного порога (коричнева лінія).

Fig. 4. Mira, finds from the dwelling construction of layer I. 1 – a fragment of a human tooth, 2-4 – articular and tubular bone fragments with engravings, 5 – amber pendant, 6 – a fragment of an eyed needle or a bead, 7 – needle fragment, 8-10 – pendants made of perforated teeth of small predators.

Рис. 4. Міра, знахідки з житлової конструкції шару I. 1 – фрагмент зуба людини, 2-4 – фрагменти суглобних і трубчастих кісток з гравіюванням, 5 – бурштинова підвіска, 6 – фрагмент вухка голки або намистини, 7 – фрагмент голки, 8-10 – підвіски з перфорованих зубів дрібних хижаків.

Fig. 5. Mira, construction of layer I. Tentative reconstruction with the central three-pole constructive unit.

Рис. 5. Міра, конструкція шару I. Ймовірна реконструкція з центральним триполюсним конструктивним вузлом.

Fig. 6. Mira, construction of layer I. The main elements: entrance and intensive activity area (1), sleeping area (2), partition (brown line), entrance (green arrow), non-utilitarian pit No. 10 (violet, inside the contour), posthole pit No. 28 (red, out of the contour).

Рис. 6. Міра, конструкція шару I. Основні елементи: вхід і зона інтенсивної активності (1), спальна зона (2), перегородка (коричнева лінія), вхід (зелена стрілка), неутилітарна яма № 10 (фіолетова, всередині контуру), стовпова яма № 28 (червона, поза контуром).

Остап Цвіркун
Павло Шидловський
Діана Дудник
Маргарита Чимирис

КРЕМЕНЕОБРОБНИЙ КОМПЛЕКС ЧЕТВЕРТОГО ЖИТЛА МЕЖИРІЦЬКОГО ВЕРХНЬОПАЛЕОЛІТИЧНОГО ПОСЕЛЕННЯ

Стаття присвячена публікації окремого археологічного об'єкта, який було виявлено під час розкопок четвертого житла Межиріцької стоянки у 2018-2020 роках – кременеобробної майстерні Точок 1. Подається типолого-статистичний та технологічний аналіз крем'яних виробів на тлі загальної статистики крем'яного набору четвертого господарсько-побутового комплексу. Аналіз поширення знахідок разом з стратиграфічними спостереженнями дозволяють стверджувати як мінімум два рівні проживання в житлі. Планіграфічні особливості дослідженої в житлі траншеї з Точком 1 демонструють функціональну спеціалізацію різних ділянок внутрішнього простору та знаходять певні аналогії в інших об'єктах межиріцької індустрії епігравету.

Ключові слова: Епігравет, пізній палеоліт, господарсько-побутовий комплекс, точок, технологія кременеобробки.

ВСТУП

На сучасному рівні розвитку науки про палеоліт, основним критерієм для визначення культурної своєрідності пам'яток виступають технологічні аспекти – традиції обробки крем'яної сировини, що відображаються у застосуванні характерних особливостей первинної та вторинної обробки сировини, стратегій її відбору і підбору заготовок для подальшого використання та виготовлення знарядь. Так, М.І. Гладких вказує, що «археологічні культури ... виділяються перш за все на підставі окремих особливостей техніко-типологічних традицій виготовлення кам'яних знарядь, тих традицій, що не пов'язані з особливостями господарської діяльності і зумовлені спільністю історико-культурного розвитку їх носіїв» (Гладких 1991, с. 25). З метою визначення ступеню спорідненості археологічних пам'яток між собою важливим є вивчення крем'яних колекцій, що походять з відносно закритих археологічних комплексів і які можуть виступати еталонними для проведення порівняльного аналізу декількох індустрій. У даній статті наводиться технологічна

характеристика крем'яного комплексу окремого об'єкта, отриманого в результаті останніх розкопок з заповнення четвертого житла Межиріцького верхньопалеолітичного поселення.

Межиріцька стоянка – унікальна археологічна пам'ятка світового рівня, дослідження якої проводяться з 1966 року, і яка не втратила свою цінність в якості наукового джерела для розкриття широкого кола питань, зокрема взаємозв'язку природи і суспільства в епоху первісності. Пам'ятки палеолітичної доби із залишками архітектури з кісток мамонта – визначне явище з точки зору джерелознавства для вивчення та інтерпретації первісного господарства, соціальної структури та світоглядних уявлень мисливських суспільств (Гладких 1991; ред. Станко 1997, с. 58-113). На території України такі стоянки розташовуються у Середньому Подніпров'ї по річках Удай (Гінці), Супій (Добранічівка), Десна (Мізин) та Рось (Межиріч), відносяться до епіграветської технологічної традиції та датуються у відносно вузьких хронологічних межах 19-17 тис. рр. тому (cal BP) (Нужний 2015, с. 210-214; Чабай та ін. 2020; Шидловський

Цвіркун Остап Ігорович, старший науковий співробітник Національного музею історії України, вул. Володимирська, 2, Київ, 25025, Україна; аспірант Києво-Могилянської академії; ORCID: [0000-0002-3265-2471](https://orcid.org/0000-0002-3265-2471), e-mail: ostaptsvirkun@gmail.com

Шидловський Павло Сергійович, к.і.н., доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка, вул. Володимирська, 64, Київ, 01601, Україна; ORCID: [0000-0001-6771-812X](https://orcid.org/0000-0001-6771-812X), e-mail: prehist@knu.ua

Дудник Діана Валентинівна, лаборант, аспірант Інституту археології НАН України, просп. Героїв Сталінграда 12, Київ, 04210, Україна; ORCID: [0000-0003-0855-3219](https://orcid.org/0000-0003-0855-3219), e-mail: ddi18@knu.ua

Чимирис Маргарита Володимирівна, аспірант Київського національного університету імені Тараса Шевченка, вул. Володимирська, 64, Київ, 01601, Україна; ORCID: [0000-0002-4177-5246](https://orcid.org/0000-0002-4177-5246), e-mail: margochimiris@gmail.com

2020, с. 28-96). Назва поселення стала епонімною для низки епіграветських стоянок Середнього Подніпров'я, що за характерними особливостями матеріальної культури об'єднуються дослідниками у межирицьку культуру або індустрію традицію, репрезентовану пам'ятками Гінці, Добранічівка, Семенівка I-III та Бужанка II, розташованими на дніпровському лівобережжі (Гладких 1977, с. 140-142; Нужний 2002; Nuzhnyi 2008, с. 98-110).

У 1966-1974 рр. Межирицька стоянка досліджувалась академіком І.Г. Підоплічком, який відкрив та повністю розкопав три житла побудовані з використанням мамонтових кісток (рис. 1:1). Під час цих робіт об'єктами досліджень стали виключно житлові споруди давніх мешканців, у той час як сам культурний шар, виробничі ділянки та господарські об'єкти не викликали достатньої уваги з боку спеціалістів (Підоплічко 1969; 1976). Вперше на своєрідність крем'яного інвентарю Межирицької стоянки звернув увагу М.І. Гладких. В результаті детального аналізу крем'яного комплексу першого господарсько-культурного комплексу (ГПК), вчений дійшов висновку про спорідненість Межирича з такими пам'ятками кінця верхнього палеоліту, як Гінці, Бугорок та Добранічівка. Особливості крем'яного виробництва Межирича дозволили М.І. Гладких віднести цю пам'ятку до єдиної генетичної лінії розвитку з пізньограветськими стоянками Погон, Ключи та Пушкарі I (Гладких 1971, с. 62-63).

Важливим для розуміння технології кременеобробки пам'ятки є роботи присвячені типології та технології різних ГПК. Так, Д.Ю. Нужним та П.С. Шидловським проведено порівняльний аналіз статистичних даних для різних об'єктів першого ГПК – житла №1, ями №7 та виробничої майстерні (точка), що розташовувалась на краю зазначеної ями (Komar et al. 2003, с. 264-265; Нужний, Шидловський 2009; Нужний, Шидловський 2011; Nuzhnyi, Shydlovskiy 2015). В.М. Лозовським та О.В. Лозовською було проведено технологічний аналіз пластинчастих сколів першого, другого та третього комплексів за методикою, розробленою Е.Ю. Гирею (Лозовський, Лозовська 2010; Lozovsky, Lozovskaya 2014). Подано статистичні та технологічні характеристики крем'яного комплексу другого ГПК (Нужний 2014). Вагомим результатом проведених досліджень стало визнання технологічної єдності всіх трьох досліджуваних комплексів.

Однак, важливою пересторогою для проведення технологічного аналізу цих колекцій є початкова неповність вибірки матеріалів, що походять з розкопок 1966 – 1974 рр. Сучасні дослідження пам'ятки в межах першого, другого та третього ГПК доводять низьку якість фіксації археологічного матеріалу. На низці ділянок цих комплексів

культурний шар фіксується нижче рівня долівки розкопів І.Г. Підоплічка, що свідчить про неповну розборку антропогенних відкладів на площах цих ГПК. Швидкий темп досліджень, що були спрямовані на розкриття житлових конструкцій (кожне житло розкопувалось за один-два польових сезони в середньому) призводило до втрати значної кількості матеріалів – суттєва кількість крем'яних виробів походить з відвалів та засипки розкопів №№ 1, 2 та 3. Зрозуміло, що втрачались переважно дрібні вироби – мікропластини, пластинки, мікроліти – які є дуже інформативними з точки зору відтворення первинної техніки отримання сколів та вторинної техніки виготовлення вкладнів для мисливської зброї.

Така неповність вибірки може створити значні викривлення в статистиці та призвести до хибних висновків про характер технології кременеобробки мешканців стоянки. Так, В.М. Лозовський та О.В. Лозовська вбачають наявність значних паралелей в технології отримання пластинчастих сколів Межирича з граветом Костьонківсько-Борщівського району та пов'язують з традицією кременеобробки стоянки Костьонки 1/1, вказуючи, разом з тим, на певні особливості в технологічних методах (Лозовський, Лозовська 2010; Lozovski, Lozovskaya 2014).

З цієї причини, на поточний момент вкрай важливим є проведення аналізу колекцій, які походять з сучасних досліджень пам'ятки, що ведуться з виконанням необхідних методичних вимог до польових робіт, включаючи обов'язкову промивку всіх антропогенних шарів стоянки. Така можливість з'явилася 2018 – 2021 рр., коли було поновлено дослідження внутрішнього заповнення четвертого житла.

ЧЕТВЕРТИЙ ГПК СТОЯНКИ ТА ЙОГО КРЕМ'ЯНИЙ КОМПЛЕКС

У зв'язку з понад півстолітнім дослідженням пам'ятки, виділяється декілька етапів вивчення стоянки, що характеризуються особливостями в методологічних підходах та методиці дослідження, у виборі об'єктів для вивчення та різним ступенем інформативності отриманих результатів (Дудник 2017). Початок вивчення четвертого господарсько-побутового комплексу пов'язаний з другим етапом дослідження, що тривав з 1976 по 1989 рр. Розкопки стоянки та міждисциплінарні дослідження на ній проводилися групою українських та російських спеціалістів (Н.Л. Корнієць, А.А. Величко, Ю.М. Грибченко, Е.М. Зеліксон) під керівництвом М.І. Гладких, завідувача кафедри археології, етнографії та музеєзнавства Київського державного університету. Результатом цих робіт стало відкриття у 1976-1978 рр. четвертого житла з кісток мамонта та цілої низки ям і ділянок куль-

турного шару (Гладких, Корнієць 1979; Корнієць, Гладких та ін. 1981) (рис. 1: 2).

У 1976 р. методом буріння було відкрито потужне скупчення мамонтових кісток, які супроводжувались обробленим кременем та вугіллям. Одразу було зроблене припущення про відкриття нового – четвертого господарсько-побутового комплексу Межиріцької стоянки (Гладких, Корнієць 1977, с. 14-15). У наступні роки рештки житла були розкриті ззовні та залишені на місці з метою майбутнього ретельного вивчення та музеєфікації (Гладких, Корнієць 1979; Гладких, Корнієць 1982, с. 6).

М.І. Гладких вперше з'ясував багат шаровий характер стоянки. Так, на південь від розкритого четвертого житла було виявлено два окремих культурні горизонти, нижній з яких пов'язувався з етапом будівництва житла, а верхній співвідносився із заключним етапом поселення. Стерильний прошарок між культурними нашаруваннями становив близько 10–20 см. Наявність двох культурних шарів, за думкою дослідника, свідчить про переривчастість у використанні поселення давніми мешканцями. Важливим є висновок про необхідність перегляду уявлення про осілий характер життя мисливців на мамонтів, яке склалось під враженням від монументальності споруд з кісток мамонта. Дослідник висунув тезу про тимчасове та періодичне перебування мисливських колективів на одному й тому самому місці (Гладких, Корнієць 1979, с. 6, 11-13).

У звітах М.І. Гладких наводить дані по крем'яному набору, що походить з двох культурних шарів, які оточують четверте житло. Досліджуючи крем'яний інвентар четвертого ГПК, вчений вказав, що морфологічно крем'яні вироби цього комплексу відповідають типам, що були виявлені на інших ГПК поселення (Гладких, Корнієць 1982, с. 9-15).

Аналізуючи колекції з розкопок Мізіна, Межиріча та Добранічівки, дослідник вказав на спорідненість останніх двох пам'яток у порівнянні з Мізином та висунув тезу про побутування двох синхронних археологічних культур в рамках пізньольодовиків'я Середньої Наддніпряни (Гладких 1977, с. 140-142; 1991, с. 23-25). Пізніше М.І. Гладких опублікував статистичні дані по чотирьом господарсько-побутовим комплексам Межиріча, станом на 1984 рік. Не зважаючи на те, що на той момент заповнення четвертого житла не досліджувалось, кількість виробів з площі цього ГПК вже нараховувала близько 6 тисяч знахідок (Гладких 2001, с. 20-21). З поданої статистики привертає увагу схожість співвідношень між основними категоріями виробів з вторинною обробкою між всіма комплексами: домінуючим типом знарядь виступають різці, переважна більшість яких є боковими ретушними. Другою категорією за кількістю належить скребкам і третє місце за-

ймають різноманітні мікроліти з притупленим краєм. М.І. Гладких вказував, що матеріали окремих ГПК можливо розглядати як самостійні і повноцінні складові в межах колекції всієї пам'ятки. Тому типолого-статистичне порівняння інвентарю різних ГПК можна вважати рівнозначним зіставленню двох відокремлених однокультурних пам'яток, що відкриває можливості для пошуку об'єктивних критеріїв визначення археологічних культур (Гладких 1989, с. 25).

Наступний етап дослідження стоянки пов'язаний з роботами групи Н.Л. Корнієць, до якої входили російські та американські вчені. Під час цих досліджень пам'ятки у 1987-1994 рр. експедицією Інституту геологічних наук було розібрано заповнення в деяких господарських ямах та на території виробничого центру на південь від житла (Корнієць 1994, с. 3-18). На противагу М.І. Гладких, Н.Л. Корнієць стверджувала тезу про одношаровість пам'ятки (Корнієць 1993, с. 9; 1994, с. 9). Дослідниця вказує, що більшість крем'яних виробів походить з «топталища» на південь від четвертого житла (Корнієць 1995, с. 22). Цю ділянку насиченого культурного шару М.І. Гладких називав «виробничим центром». Подаючи інформацію про крем'яні вироби, не відбувалось розрізнення матеріалів, що походять з різних об'єктів та прошарків. Однак, в зв'язку з тим, що дослідницькі роботи проводились переважно навколо четвертого житла та в межах четвертого ГПК, це дозволяє розробити загальну статистику крем'яних матеріалів, що походять з четвертого ГПК, виключаючи вироби безпосередньо з заповнення житла.

Опис частини крем'яних артефактів, що походять з цього ГПК (1992 р.) здійснено Н.К. Гавриловим. Дослідник виділив два типи та три різновиди кременевої сировини – практично всі вироби виготовлено з галькового кременю чорного кольору, невелика кількість представлена виробами з сіро-коричневого та темно-коричневого кольорів. Наявні предмети, що характеризують всі стадії первинного розщеплення кременю – від пренуклеусу до дрібних відщепів та мікропластин. Вторинна обробка на пам'ятці представлена лусочками та різцевими сколами. Дослідник звернув увагу на невеликі пропорції нуклеусів (Гаврилов 1993, с. 23-24).

Завдяки впровадженню методу флотації вдалось отримати також мікродебітаж, аналіз якого був проведений групою американських спеціалістів. Вдалося встановити наявність чотирьох різновидів мікрокварцитної сировини:

Тип 1 – 64,1% інвентарю. Темна порода з сіро-коричневими, зелено-сірими, середньо-сірими та синюватими відтінками. А) прозорий коричнево-сірий з дещо великими радіальними сферами

халцедону. Б) прозорий з темними коричнево-чорними органічними прожилками, схожими на коріння рослин.

Тип 2 – 22,3% інвентарю. Світло-сіра прозора порода. А) прозорий розовий мікрокварцитний кремій з вкрапленнями халцедону. Б) прозорий ліловий мікрокварцитний кремій з вкрапленнями халцедону та карбонатних скам'янілостей.

Тип 3 – 11,8% інвентарю. Прозорий матеріал середньо-жовто-коричневий до темно-жовто-коричневого. Прозорий безбарвний мікрокварцитний кремій з темно-коричневими до чорних вкрапленнями органіки.

Тип 4 – 1,8% інвентарю. Світло-коричнево-сірий матовий матеріал. Цей тип можливо є менш якісним варіантом одного з попередніх трьох типів.

Аналіз дебітажу вказує на застосування пластинчастої техніки розколювання, добування пластин та відщепів з прямоплощадкових нуклеусів з пласкою площадкою (Адовасіо і др. 1993, с. 32-34). Ці висновки було підтверджено в результаті проведеного групою дослідників технологічного аналізу крем'яних колекцій з розкопок 1993-1994 рр. (Карр і др. 1994; Карр 1995, с. 58-66). Ними було виділено 5 типів кам'яної сировини, однак наявність галькової кірки свідчить про використання галькового кременю в якості основної сировини для виготовлення виробів (Карр і др. 1994, с. 27).

За даними цих дослідників, більша частина виробів представлена пластинами. Завершені знаряддя сформовані на проксимальних та середніх фрагментах пластин (69%), утилізовані сколи також представлені цілими пластинами або їхніми дистальними фрагментами.

Відсоткове співвідношення знарядь та утилізованих сколів за типами сировини пропорційно співвідношенню різновидів кременю на стоянці. Єдиним виключенням є молочно-оливковий халцедон. Не дивлячись на те, що вироби з нього представлені невеликою кількістю, більшість з них використовувалось в якості знарядь.

В більшості випадків (60%), залишки ударних площадок на виробах пласкі та утворюють гострий кут з поверхнею сколювання. 72% виробів мають паралельні негативи сколів на дорсальних поверхнях, орієнтовані перпендикулярно відбивній площадці. У 10% виробів негативи сколів спрямовані з обох кінців, вказуючи на те, що для їхнього виробництва застосовувались нуклеуси з протилежними площадками. Більшість сколів трикутні (39%) та трапецієподібні (14%) в поперечному перетині. Такі форми поперечного перетину отримуються з підготовленого нуклеуса, що має пласку ударну площадку, яка утворює гострий кут з площиною сколювання. Підготовка ударних площадок нуклеусів мінімальна і на 57% виробів

представлена глибокими негативами дрібних сколів. Вони могли виникнути при затиранні краю площадки абразивом в напрямку від площини сколювання до площадки нуклеуса. Сліди більш систематичної підготовки відбивної площадки нуклеусів у вигляді затирання виявлені на 20% виробів. З іншого боку, 20% виробів взагалі не несе слідів будь-якої підготовки ударної площадки. На 29% виробів присутні залишки галькової кірки, які часто займають в середньому більше половини дорсальної поверхні виробу.

Такі характеристики кременеобробки свідчать про процес розколювання нуклеуса спрямований на отримання пластинчастих заготовок, що використовувались в якості знарядь або заготовок для них. Наявність сколів оновлення відбивної площадки свідчить про те, що на стоянці відбувався повний цикл первинного розщеплення.

Для встановлення первинних розмірів нуклеусів та розмірів сколів «бажаних» для обробки та використання в якості знарядь, дослідниками було проведено вимірювання цілих та необроблених сколів. Для зламаных та необроблених виробів враховувалась тільки їхня ширина та товщина. Цілі сколи мають довжину від 7 до 64 мм. Це вказує на те, що мінімальна первинна довжина нуклеусів складала 64 мм. Приблизно 70% цілих сколів довжиною більше 33 мм було використано в якості знарядь. Така довжина складає нижню межу бажаної довжини знарядь.

З метою з'ясування просторової організації крем'яного виробництва на стоянці, було використано відсоткові показники кількості знарядь та утилізованих сколів. Дослідження горизонтального розподілу крем'яних знахідок вказує на те, що в ямах знаходиться більше знарядь, ніж на інших ділянках культурного шару. Крем'яні вироби з ям вказують на діяльність, пов'язану з виробництвом знарядь, їхнім переоформленням, а також з викидом знарядь праці. Інші ділянки ГПК пов'язані скоріш з виготовленням та переоформленням знарядь (Карр 1995, с. 66). Трасологічний аналіз декількох крем'яних виробів з четвертого ГПК було проведено Б. Адамсом (Адамс 1994; 1995).

Загальну статистику по четвертому ГПК подано у Таблиці 3. В даній таблиці представлено сукупні дані по ГПК без розрізнення на окремі об'єкти, адже інформацію про статистику по ямам та «виробничим центрам» у звітах подано спорадично і не в повній мірі. Однак, більш якісний підхід до польової фіксації матеріалу у 1978-2006 рр., в порівнянні з розкопками перших трьох ГПК, відобразився у значно більшій кількості крем'яних виробів, що походять з четвертого комплексу. З цієї причини вважаємо цілком доцільним використовувати ці дані для проведення повноцінного типолого-статистичного аналізу (Корниєц 1993;

1994; 1995; Корниец, Сунцов, Соффер 1996; Корниец 2000; Гладких 2001; Нужний, Корнієць, Пеан 2004; Нужний та ін. 2006).

ДОСЛІДЖЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО ПРОСТОРУ ЧЕТВЕРТОГО ЖИТЛА

Залишки житла являють собою скупчення кісток мамонта у формі видовженого овалу розміром 5,85 м x 4,62 м, довга вісь якого орієнтована із заходу на схід. Висота над рівнем давньої поверхні становила 0,6 м, що добре простежується за характером розташування кісток поза межами споруди (рис. 1: 3, 4). В якості основного матеріалу для конструкції житла було використано великі кістки мамонта, які складали функціонально різні в архітектурному відношенні частини: виділяється основа – «фундамент» – концентричне коло з черепів мамонта та інших великих кісток, зовнішня обкладка житла – лопатки, нижні щелепи, тазові, бивні тощо та перекриття житла, що впало всередину конструкції і складалось переважно з бивнів та плоских кісток (Гладких, Корниец 1979, с. 7-12; Гладких 1999).

Початок вивчення внутрішнього простору житла слід віднести до 1983 р., коли в процесі робіт експедиції під керівництвом Н. Л. Корнієць з зовнішньої поверхні внутрішньої частини скупчення було знято 25 бивнів з метою запобігання їхньої руйнації під дією природних чинників. Слід відзначити, що ці роботи не знайшли свого відображення у наукових звітах, а інформація про ці дії викладена у звіті за 1993 р. До того ж, зняття бивнів з споруди аж ніяк не забезпечило їхню збереженість, адже місце зберігання цих елементів житлової конструкції залишається невідомим: вказується, що вони були залишені в с. Межирич. У цьому ж звіті описується, що під час робіт виконувався пошаровий фотоплан для фіксації розташування знахідок, однак серед наявної документації такого плану не існує (Снидер 1994, с. 41).

Не зважаючи на те, що об'єкт було залишено з метою музеєфікації та для подальших досліджень культурного шару всередині житла №4, в 1994 р. розпочинаються розкопки у вигляді у вигляді траншеї довжиною 5,5 м та шириною 1 м, розташованої по довгій вісі житла з північного сходу на південний захід, з серією мікротраншей 10x30 см до долівки об'єкта (Корниец, Сунцов, Соффер 1996, с. 21; Адовасио, Ленз 1996, с. 46). Ця траншея проходить по лінії квадратів 332 Б, 333 А, Б, 334 А, Б. Після розчистки було проведено точну фіксацію виявлених кісток та бивнів, а також відбитків раніше знятих бивнів (Корниец 1995, с. 14-16, Soffer et al. 1997).

Дослідження 1994-1995 років внутрішньої частини заповнення житла виявило низку цікавих знахідок та об'єктів. Так, у центральній частині

траншеї, на кв. 333Б на глибині – 405 см зафіксовано пляму, насичену зольними седиментами, що в процесі розчистки була інтерпретована як внутрішнє вогнище. З півночі, півдня та заходу воно було обмежене кісткою зі слідами вохри та декількома бивнями в горизонтальному положенні, які сформували своєрідну обкладку вогнища. У той же час, на глибині – 411 см було виявлено горизонтально розташований ріг північного оленя, фрагмент обпаленої кістки та крем'яний відщеп, відокремлені від нижнього рівня зольної лінзи вогнища прошарком стерильного лесу, потужністю 5-6 см. Ці знахідки, очевидно, залягали на більш давньому рівні проживання у житлі, ніж поверхня, пов'язана з зоною вогнища (Корниец, Сунцов, Соффер 1996, с. 20-21, Soffer et al. 1997).

У північно-східній частині траншеї (ділянка East) зафіксовано лопатку мамонта, фрагменти інших кісток та бивнів мамонта, деякі з яких довжиною більше 50 см. Поміж великими кістками біля східної стінки житла було виявлено бивневий наконечник розмірами 31 см x 1,8 см, що лежав під бивнем. Серед фауністичних решток виявлено також анатомічно повний скелет пса (кв. 334Б). Окрім того, в кв. 334А знайдено кам'яний абразив.

Подальші дослідження мікстратиграфії, а також горизонтального поширення знахідок в траншеї доводить наявність як мінімум двох різночасових поверхонь мешкання, пов'язаних, можливо, з декількома епізодами їхнього вичищення. На існування двох різночасових поверхонь мешкання всередині житла 4 вказує й залягання знахідок на двох різних рівнях, розділених відносно чистим лесом. Різні рівні залягання знахідок було зафіксовано в кв. 332Б, 334А. В останньому квадраті частина знахідок розміщувалась на глибині від – 399 до – 403 см, в той час як інші знахідки були відділені від верхніх прошарком стерильного піску потужністю до 5 см та розташовувались на глибині від – 406 до – 411 см. Яскраве свідчення існування двох поверхонь проживання всередині житла надали розкопки контрольної траншейки на кв. 333Б. Тут, на 6 см нижче поверхні центрального вогнища на глибині – 411,3 см було виявлено ріг північного оленя в горизонтальному положенні разом з декількома дрібними кременями (Адовасио, Ленз 1996, с. 46, Soffer et al. 1997, р. 58-61).

Незначну, однак суттєву кількість знахідок було виявлено в північно-східному та південно-західному кінцях траншеї вище рівня двох виділених поверхонь мешкання. Ці знахідки залягали в стерильному непофарбованому лесі між двома тонкими прошарками піску. У західній частині траншеї ці знахідки залягали на глибині від – 388 до – 393 см, а у східній – від – 392 до – 396 см. Автори дослідження вважають, що ці рештки пов'язані з епізодами очистки або підмітання підлоги жит-

ла, коли сміття з центральної частини періодично зміталось під стіни. В результаті цих робіт, Дж. Адівасіо та Б. Ленз доходять висновку, що житло мало як мінімум два періоди мешкання (Адівасіо, Ленз 1996, с. 47, Soffer et al. 1997, p. 58-61).

Що стосується крем'яного комплексу четвертого житла, то Н. Л. Корнієць відмічались знахідки лусочок, нуклеусів та фрагментів виробів в кв. 333Б та 334Б (Корнієць 1995, с. 15). Висловлюється припущення, що знахідки нуклеусів та достатньо великої кількості сколів підживлення без вторинної обробки свідчать про розщеплення та переоформлення нуклеусів всередині житла. На це також вказує присутність первинних сколів серед знахідок з траншеї. Промивкою породи з житла було також отримано значну кількість мікродебітажу від розщеплення кременю (Корнієць, Сунцов, Соффер 1996, с. 27-29). Разом з тим, у житлі спостерігалась незначна кількість сформованих знарядь, в порівнянні з культурним шаром за межами споруди. Такі спостереження дозволили зробити припущення, що виготовлення крем'яних знарядь відбувалось всередині, в той час як їхня більшість була використана та переоформлена в процесі роботи за межами житла (Корнієць 2000, с. 24).

Інформація про крем'яні вироби з заповнення споруди також подається у звітах за 1998, 1999, 2003 та 2006 роки, коли в житлі проводились роз-

чистки та реставраційні роботи (Корнієць, Сунцов 1999, с. 21-22; Корнієць 2000, с. 16; Нужний та ін. 2004; 2006).

Радіовуглецеве датування матеріалів четвертого комплексу вперше було проведено в Інституті геохімії та фізики мінералів АН УРСР, які визначали вік пам'ятки близько 18 000 від наших днів. З точки зору М.І. Гладких, таке датування значним чином подавнює дійсний вік стоянки і пам'ятка має вік молодший за 17 000 від наших днів (Гладких, Корнієць 1982). Наступні дослідження підтвердили висновки М.І. Гладких, з огляду на серію дат, проведено в різних лабораторіях, більшість з яких датували пам'ятку в межах 15-го тисячоліття тому.

На 2021 рік ми маємо вісім радіокарбонівих дат, що походять з конструкції житла 4 та з прилеглої території (табл. 1). Серед цієї серії виглядають неприйнятними дати, отримані в Київській лабораторії, оскільки вони не вписуються у загальну хроностраграфію пам'ятки (Haesaerts et al. 2015). Натомість інші дати визначають вік житла та культурного шару в межах від 15 200 (SacA-14981) до 14 300 (GIN-2596) років від наших днів. Останні AMS датування, отримані в ході виконання проекту ANR «Mammoth» (2005-2008), ще більше звужують цей проміжок до 14 790 – 14 550 ¹⁴C BP, що в календарних роках відповідає 16 296 – 15 486 років до н.е. (cal BC) (табл. 2).

Табл. 1. Наявні радіовуглецеві дати, отримані з житла 4 Межиріцької стоянки.

Table 1. Available ¹⁴C dates obtained from the Dwelling 4 of the Mezhyrich settlement.

	Розташування	Material	¹⁴ C BP	Лабораторія	Cal age BC (OxCal 2020, 95%)	Джерело
1	Культурний шар (1978)	Горіла кістка	17 855 ± 950	KI-1054	22 166-17 540	Гладких, Корнієць, 1979, с. 16-17
2	Культурний шар (1978)	Горіла кістка	18 020 ± 600	KI-1055	21 329-18 459	Гладких, Корнієць, 1979, с. 16-17
3	житло 4	Горіла кістка	15 242 ± 1080	QC-900B	19 791-14 026	Гладких, Корнієць, 1982, с. 18
4	житло 4	Горіла кістка, мамонт	14 300 ± 300	GIN-2596	16 272-14 692	Соффер 1993, с. 25-26
5	4 ГПК, «топталище» (1984)	OS 07-3 Вовк, стегнова	15 210 ± 130	SacA-14981	16 814-16 303	Haesaerts et al. 2015
6	кв. 323, північний край, То-2 (2005-2008)	Мамонт, стегнова	14 550 ± 70	GrN-29876	16 110-15 486	Haesaerts et al. 2015
7	кв. 344, південний край, То-2 (2005-2008)	Мамонт, стегнова	14 560 ± 70	GrN-29877	16 134-15 501	Haesaerts et al. 2015
8	кв. 344, південний край, То-2 (2005-2008)	Та ж сама (#7)	14 790 ± 60	OxA-15587	16 296-15 979	Haesaerts et al. 2015

OxCal v4.4.4 Bronk Ramsey (2021); r:5 Atmospheric data from Reimer et al (2020)

Табл. 2. Каліброване датування решток четвертого житла Межирицької стоянки (Bronk Ramsey 2021).

Table 2. Calibrated dating of the remains of the Dwelling 4 of the Mezhyrich settlement (Bronk Ramsey 2021).

СУЧАСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ДІЛЯНКИ EAST

В результаті руйнівних процесів природного та антропогенного походження протягом 1980 – 2010 рр., частина кісток, що складала конструкцію житла зникла – була вкрадена, або вилучена в процесі наукового дослідження (адже конструкція знаходилась у відкритому стані починаючи з 1978 року). Однак ці процеси дозволили більш ретельно поглянути на особливості розташування кісток та конструктивні елементи. З'ясовано, що «фундамент» споруди складався з черепів мамонта, встановлених по колу. Інколи в основу споруди з внутрішньої сторони було вкопано трубчасті кістки мамонта. Зовнішня обкладка пласкими кістками, нижніми щелепами знаходилась за межами основи житла (рис. 2: 1).

З огляду на руйнівні процеси, що негативно впливають на стан збереженості кісткового матеріалу, найбільш доцільним на поточний момент є проведення реставраційних робіт збережених елементів конструкції житла з залишенням на місці. Паралельно необхідно проводити наукове дослідження внутрішнього заповнення споруди на сучасному науковому рівні. Такий підхід дозволить з одного боку зберегти пам'ятку для експонування і втілення плану по музеєфікації споруди, а з іншого – отримати науково значиму інформацію, яка поступово втрачається в результаті дії руйнів-

них процесів (Шидловський 2013; Самойленко, Шидловський 2016).

У рамках виконання проекту ДФФД «Межирицька стоянка: археологічні дослідження та музеєфікація» та за підтримки проекту INQUA 1804 Mezhyrich International Archaeology Summer School : interdisciplinary study of a late Pleistocene site, у 2018 р. розпочато нові дослідження внутрішнього заповнення четвертого житла (Shydlovskiy et al. 2018; Шидловський, Пеан, Демей та ін. 2020; Шидловський, Пеан, Езартс та ін. 2020). Першим кроком після кількадесятилітньої перерви стала горизонтальна зачистка траншеї, що була розкрита роботами Н.Л. Корнієць по довгій вісі житла з північного сходу на південний захід у 1994-1995 рр. (рис. 2) (Корнієць 1995, с. 14-16). У результаті проведених робіт, було встановлено, що траншея не розкопана по всій площі, а зупинена на рівні залягання великих кіток, що робить перспективним подальше дослідження внутрішнього заповнення первісного житла. У 2018-2020 рр. дослідження проводились у двох протилежних кінцях траншеї – південно-західному (ділянка West) та північно-східному (ділянка East).

У ході розчищення виявлено кісткові рештки і крем'яні вироби, що походять з заповнення житла. Вироби з органічних матеріалів, які походять з ділянки East представлені кістками зі слідами

обробки та готовими виробами, серед яких виокремлюється серія з трьох фрагментів оброблених ребер мамонта. Усі три вироби є дистальними частинами поперечно надрізаних та зламаних ребер; на їхній поверхні спостерігаються сліди скобління. Один виріб (лопаточка) вирізаний з мамонтового бивня. Кістяні знаряддя представлені фрагментом голки з обточеної кістки дрібного ссавця з повздовжньою канавкою на дистальному кінці. Як прикрасу можна інтерпретувати намистину з повністю обточеного з усіх боків зуба ссавця та з не наскрізним отвором. Крім описаних знахідок, частина органічних решток має ознаки обробки, серед яких: відщеп з кістки великого ссавця, фрагменти обробленого бивню, надрізані та зламані трубчасті кістки ссавців середніх розмірів зі слідами обробки в районі епіфізів (Shydlovskyi et al. 2019).

Найбільш цікавим об'єктом виявленим у кв. 334Б та частково в прилеглих квадратах є Точка 1 – місце обробки кременю (рис. 2: 2). Цей об'єкт являється компактною скупченням відходів крем'яного виробництва та декількох знарядь праці. Зверху скупчення крем'яних виробів перекривались декількома дрібними фрагментами кісток, частина з яких виявилась обробленими. Під час роботи експедиції у 2018-2020 рр. об'єкт вдалося повністю розібрати декількома рівнями зняття. Пошарово було вилучено артефакти з культурного шару як самого «Точка 1», так і частково з квадратів де він знаходився, досліджено стратиграфію та планіграфію об'єкта і культурного шару квадратів 334А, Б та Г (рис. 3-5).

СТРАТИГРАФІЧНІ ТА ПЛАНІГРАФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДІЛЯНКИ EAST

При дослідженні кв. 334Б було встановлено наступну стратиграфію відкладів:

- Великі кістки та бивні залягають на різних рівнях і, скоріш за все є елементами конструкції, що впала на відносно горизонтальну поверхню. Вони прилягають не щільно одне до одного, з лесовим матеріалом в проміжках між ними. Найнижчі кістки лежать горизонтально на глибині близько -400 см, що вказує на те, що цей завал впав на відносно рівну поверхню.
- Нижче вказаного завалу в лесовому контексті поширюється прошарок білястого піску, який має плавний нахил до центру жита. Якщо на краю заповнення, безпосередньо поруч з черепом, що є елементом «цоколя», глибина залягання цього піску становить -400 см, то за метр ближче до центру житла ця глибина сягає -410 см.
- Одразу після піщаного прошарку поширюються лінзи темно-сірого гумусованого лесу з вкрапленнями вугілля та дрібних кісточок.

З цим прошарком пов'язується значна частина археологічних знахідок, представлених крем'яними та кістяними виробами, фауністичними рештками, шматочками вохри. На кв. 334А на цьому рівні фіксувались рештки фрагментів бивнів та горизонтальне розміщення археологічних знахідок на глибині -411/-413 см (рис. 4: 2).

- Нижче цього горизонту поширюється лесовий шар з незначною кількістю знахідок – в ньому зафіксовано невеликі лінзи піску, окремі фауністичні рештки та горілі кісточки.
- Ще один гумусований прошарок з культурними рештками та шматочками перепаленої кістки та археологічного матеріалу поширюється нижче згаданих верств. Він практично з'єднується з верхнім гумусованим прошарком на глибині -402 см на краю заповнення, поруч з цокольними черепами, але має значно стрімкіший нахил до центру житла. На межі квадратів 334Б/334А глибина залягання цього прошарку сягає -420 см, і він розташовується на 10 см глибше від верхнього.
- Нижче цього горизонту до глибини -430 см поширюється світло-жовтий лес з горизонтальними піщаними прошарками, вапняковими конкреціями та марганцевими стяжіннями (рис. 5).

Таким чином, з огляду на досліджену стратиграфію ділянки East, можливо вирізнити три давні поверхні, які маркуються горизонтальним заляганням матеріалу: нижній (більш давній) культурний прошарок, який має значний нахил до центру житла, верхній культурний прошарок, та субгоризонтальний рівень завалу кісток на етапі руйнування житла. Однак, ми далекі від думки, що подібна стратиграфічна картина буде характерною для всієї площі заповнення споруди, адже ми маємо справу з житловим об'єктом, в якому відбувалась активна господарська діяльність мешканців, і долівка (долівки) якого постійно піддавалась динамічним перетворенням в ході експлуатації.

Відходи крем'яного виробництва переважно концентрувалися в центральній частині квадрата 334 Б та в його південному куті, на кордоні з кв. 334Г (Рис. 3-4). Вони утворюють два мікроскупчення, кожне з яких містило значну кількість лусочок, пластинчастих напівфабрикатів, відщепів та поодинокі нуклеуси. У центральній частині квадрата скупчення безпосередньо межує з черепами, покладеними в основу споруди. Південне мікроскупчення перекривалось декількома невеликими фрагментами кісток і межувало з лопаткою молодого мамонта, на поверхні якої наявні сліди розпису вохрою (<http://vovkcenter.org.ua/en/3d-models/>).

На іншій площі квадрата знахідки поширювались без помітних концентрацій, але все ж доволі

щільно, у порівнянні з південно-західною ділянкою траншеї. Поширення знахідок по вертикалі фіксує кілька поверхонь залягання, з поступовим пониженням з північного заходу на південний схід в межах ділянки. Так, артефакти, знайдені в східному куті ділянки East, розташовуються починаючи з глибин -408/-410 см, в той час як в основній концентрації лусочок в південному куті глибина сягає -415/-416 см. На цьому рівні відходи виробництва залягали у сіруватому піску, який досить помітно виділявся на тлі лесової долівки траншеї, що дало можливість припустити наявність тут штучного заглиблення (рис. 4: 1). Проекція вертикального поширення знахідок у точку на стратиграфію ділянки East засвідчило розташування виробів на двох різних поверхнях (рис. 5: 2). Таке поширення виробів у точку по вертикалі свідчить, що накопичення археологічного матеріалу відбувалось неодноразово – як мінімум два рази. Південне мікроскупчення можливо пов'язати з нижнім культурним горизонтом в житлі, а східне мікроскупчення за глибинами залягання основної кількості матеріалу (-411/-413 см) чітко співвідноситься з верхнім культурним горизонтом. Такий характер відкладів свідчить про єдиний патерн використання цієї ділянки в різні епізоди функціонування житла.

КРЕМ'ЯНИЙ КОМПЛЕКС ТОЧКА 1

Загалом, з ділянки вдалося отримати 1250 крем'яних виробів (3 них 533 — це лусочки), у тому числі низку знарядь, нуклеусів та їхніх уламків і велику кількість технічних відходів від розщеплення кременю, а також кістки тварин, у тому числі перепалені, вохру і низку мінералів червоного й сірого кольорів.

Сировина, з якої зроблена абсолютна більшість артефактів з об'єкта, представлена переважно «канівським» кременем, що походить з території Канівських дислокацій і виходи якого зафіксовані, приблизно, за 12 км на схід від стоянки у Мар'їному яру.

Загалом, з Точка 1 походить лише 19 виробів з вторинною обробкою та відходи виробництва – 350 відщепових, 276 пластинчастих, 407 лусочок, 9 нуклеусів (у тому числі три уламка) та 9 різцевих сколів.

З шести визначених нуклеусів, переважають (4 екз.) двоплощадкові призматичні зустрічного сколювання і тільки два вироби належать до одноплощадкових (рис. 6: 2, 5). Площадки нуклеусів сформовані одним / декількома широкими сколами, в двох випадках — фасетовані. Усі двоплощадкові є сильно зредукованими, варіюють в межах 27-34 см по довжині, а один взагалі досить мініатюрний, розмірами 2,5x1,8x1,6 см (рис. 6: 1, 3-4, 6).

Зазвичай, ці нуклеуси мають одну пряму площадку, а іншу – скісну відносно фронту розще-

плення. Обидва одноплощадкових мають гладку нефасетовану площадку з редукцією карнизу, в одному випадку пряму, в іншому – скісну. Розміри одноплощадкових (66 та 42 мм по довжині) дещо більші за двоплощадкові.

Серед 350 екз. виявлених відщепів (54,4% від відходів) 258 вторинні (40,1% від крем'яних артефактів) 92 — первинні (14,3%), 18 (2,8%) підправок площадки нуклеусів та один уламок нуклеуса. Загалом, серед виявлених відщепів 51,7% цілих, 13,43% дистальних, проксимальних 16,5%, медіальних 7,7% частинок та 9,43% уламків (табл. 4.1). За огранкою по дорсальній поверхні переважають повздовжні 40,3%, бокові становлять 20% та первинні 26,3% (табл. 4.2). За характером закінчень: прямих 34,5%, заломів 27,6%, пірнаючих 12%, зубчастих 6%, пероподібних 20% (табл. 4.3). За типом площадок: точкових 34%, лінійних 26%, пласких 22%, первинних 10%, двограних 6%, багатограних 1% (табл. 4.4).

Знайдено 276 пластинчастих заготовок, серед яких переважають пластини – 99 екз. (35,9%), в меншій мірі наявні пластинки – 98 екз. (35,5%) та 79 екземплярів (28,6%) мікропластин (табл. 5.1). Серед виявлених пластин цілих 27%, дистальних 20%, проксимальних 32% та 20% медіальних фрагментів (табл. 5.2). Найбільша кількість пластин з повздовжньою огранкою дорсальної поверхні 35,4%, досить багато біповздовжніх 9%, первинних 5%, 14% первинні-повздовжні, реберчастих 9% а також 4% сколів які поєднують реберчасту і первинну ограну, 2% реберчасту і біповздовжню, 2% реберчасті-безсистемні, 5% повздовжні-бокові, 4% первинні-бокові, 1% протилежно-повздовжня, 2% безсистемні, 4% бокові, 1% протилежно-бокова, 2% протилежних. Важливо зазначити, що шість сколів є оновленнями відбивної площадки нуклеусів (табл. 6.1). За кількістю основних негативів на дорсальній поверхні пластини поділяються на двогранні — 37%, тригранні — 35%, чотиригранні — 16%, одногранні — 6% (83% з яких – первинні), інші — 7% (табл. 7.1). За характером закінчень: прямих 18,2%, пірнаючих 15,9%, заломів 36,4%, пероподібних 29,6% (табл. 8.1). За типом площадок: точкових 31%, лінійних 31%, пласких 15,6%, первинних 5,2%, двограних 10,4%, багатограних 3,5%, зруйнованих 3,5% (табл. 9.1).

Підготовка ударних площадок нуклеусів мінімальна. Абразивна підправка площадок (фасетування) простежується на проксимальних частинах сколів у 51,7% випадків. Сліди більш систематичної підготовки відбивної площадки нуклеусів у вигляді редукції зафіксована на 37,9% сколів, ізоляції площадки у 13,8% зазначених сколів, пришлифовки карнизу у 17,2% пластин, але при цьому 29,3% проксимальних фрагментів пластин не несе жодних слідів підготовки ударної площадки

(табл. 10.1). Середні розміри цілих пластин, наступні: довжина 39,8 мм, ширина 15,46 мм, товщина 3,95 мм.

Серед виявлених пластинок (98 екз.) цілих 21, 22 дистальних, 29 проксимальних і 26 медіальних фрагментів (табл. 5.3). За огранкою по дорсальній поверхні переважають повздовжні — 47%, окрім того, наявні 11% реберчастих, 2% первинних, 9% біповздовжніх, 4% бокових, 8% первинних-повздовжніх 6% повздовжніх-бокових, 3% реберчастих-біповздовжніх, 4% реберчастих-первинних, 1% безсистемних (табл. 6.2). За кількістю основних негативів на дорсальній поверхні пластинки в основному двогранні — 50% (трикутні в поперечному перетині), тригранні — 33% (трапецієподібні в поперечному перетині), одногранні — 2%, багатогранні — 15% (табл. 7.2). За характером закінчень: прямих 14%, пірнаючих 9%, заломів 21%, пероподібних 52%, зруйнованих 5% (табл. 8.2). За типом площадок: точкових 50%, лінійних 23%, плоских 10%, первинних 6%, двогранних 4%, зруйнованих 5% (табл. 9.2).

Підготовка ударних площадок нуклеусів мінімальна. Абразивна підправка площадок (фасетування) простежується на проксимальних частинах сколів у 48% випадків. Сліди більш систематичної підготовки відбивної площадки нуклеусів у вигляді редукації зафіксована на 36,5% сколах, ізоляції площадки у 23% зазначених сколів, пришліфовки карнизу у 17% пластин, але при цьому 36,5% проксимальних фрагментів пластинок не несе жодних слідів підготовки ударної площадки (Рис. 10.2). Середні розміри цілих пластинок, наступні: довжина 31,4 мм, ширина 9,5 мм, товщина 2,5 мм.

Серед виявлених мікропластин 15 цілих, 16 дистальних, 20 проксимальних, 28 медіальних частинок (табл. 5.4). За огранкою по дорсальній поверхні в основному повздовжні — 54,4%, а також 23% реберчасті (у тому числі 4% реберчасті-первинні), 5% первинні, 6% первинні-повздовжні 2,5% біповздовжні, 6% бокові (табл. 6.3). За кількістю основних негативів на дорсальній поверхні мікропластини в основному двогранні — 58% (трикутні в поперечному перетині), тригранні — 33% (трапецієподібні в поперечному перетині), одногранні — 4% (з яких 2/3 первинні), чотиригранні — 5% (табл. 7.3). За характером закінчень: прямих 10%, пірнаючих 10%, заломів 39%, пероподібних 39%, зруйнованих 3% (табл. 8.3). За типом площадок: точкових 46%, лінійних 29%, плоскі 3%, первинних 6%, двогранних 3% (табл. 9.3).

Підготовка ударних площадок нуклеусів мінімальна. Абразивна підправка площадок (фасетування) простежується на проксимальних частинах сколів у 28,6% випадків. Сліди більш систематичної підготовки відбивної площадки нуклеусів у вигляді редукації зафіксована на 25,7% мікро-

пластинах, ізоляції площадки у 8,6% зазначених сколів, пришліфовки карнизу у 14,3% пластин, але при цьому 55,6% проксимальних фрагментів мікропластин не несе жодних слідів підготовки ударної площадки (табл. 10.3). Середні розміри цілих мікропластин, наступні: довжина 20 мм, ширина 6 мм, товщина 1,4 мм.

Знаряддя праці з площі точка представлені різцями (5 екз), скребками (3 екз.), ретушованими відщепами (3 екз.), мікролітами (2 екз.), двома ретушованими пластинами та чотирма тронкованими відщепами (рис. 7-8). Загалом, з ділянки East (разом з Точком та прилеглими ділянками) виявлено 33 вироби з вторинною обробкою.

Різці є провідною категорією виробів (8 екз.), оформлені переважно на пластинах, два на видовжених уламках та один на відщепі. Переважна більшість різців є однолезовими, і лише два вироби є білатеральними. За типом оформлення робочого краю різці в рівній мірі (по 4 екз.) належать до кутових та ретушних бокових. На деяких екземплярах спостерігається маргінальна ретуш по вентральній поверхні. Кутові різці виготовлено на повздовжніх та біповздовжніх пластинах та на нуклеподібному уламку. Розміри різців на пластинчастих сколах варіюють в межах 3,3 – 4 см по довжині та 1,2-1,7 см шириною (рис. 7: 7-10). Бокові скісноретушні різці (два цілих та два фрагменти) значно більше варіюють за характером заготовки. Вони виготовлені на нуклеподібному уламку, двогранній повздовжній пластині та первинному відщепі. Останній є подвійним білатеральним. Два цілих екземпляри дещо масивніші за серію кутових різців – ширина варіює в межах 2,5-3 см та довжина – 5,4-6,2 см (рис. 7: 11-12, 14-15). Знахідки різців доповнюються дев'ятьма різцевими сколами (рис. 7: 13).

Чотири скребки, поділяються на два яскраво виражені типи. Перший – це два цілих скребки виготовлені на двосхилих реберчастих пластинах з досить високим робочим краєм, оформленим характерним віялоподібним ретушуванням (рис. 8: 12-13). Два інші скребки – цілий та фрагмент – виготовлено на широких відщепках з низьким робочим краєм (рис. 8: 14-15).

Чотири мікроліти являють собою пластинки з притупленим краєм. Одна ціла – атиповий прямокутник з макрослідами від використання по вентральній поверхні (рис. 8: 4). Інші представлені проксимальним, медіальним та дистальним фрагментами пластинок, на двох з яких наявний ретушований край по вентральній поверхні (рис. 8: 1-3).

Найбільшою категорією знарядь, що не є морфологічно сталим типом являються тронковані відщепи – 7 екз. Серед цієї категорії наявні первинний відщеп, відщеп оформлення площадки нуклеусу, два повздовжні, два безсистемні від-

щепи та один ретушований фрагмент (Рис. 8: 5-10, 17). Поперечному тронкуванню піддавався зазвичай короткий дистальний край відщепу, інколи проксимальний, в одному випадку наявне скісне тронкування обох країв (рис. 8: 17). Робочі частини оформлювались переважно на дорсальній поверхні виробу, і тільки в двох випадках – на вентральній (рис. 8: 8, 10).

Серед морфологічно не сталих категорій, з площі ділянки виявлено 6 пластинчастих заготовок з різноманітною обробкою країв. До них належать цілі, два проксимальні та один медіальний фрагменти з нерегулярним ретушуванням по вентральній, дорсальній поверхнях та альтернативно (рис. 7: 1-6). У значній мірі ці вироби не формують самостійну категорію знарядь, а дрібна маргінальна ретуш є наслідком їхнього використання (Shydlovskiy et al. 2019, с. 97-101).

Крім того, слід відмітити знахідку одного ретушованого по краю відщепу – можливо фрагмента зламаного знаряддя (рис. 8: 11). Також, серед матеріалу присутній один ретушований відкол з сформованим ребром по одному з країв, що надає цьому виробу ознак пренуклеуса (рис. 8: 16).

Загалом, попередній технологічний аналіз крем'яних матеріалів з Точка 1 дозволяє виділити особливості кремнеобробки, в першу чергу для первинного розщеплення та стратегій відбору заготовок знарядь. Важливим є подальше порівняння Точка 1 з іншими об'єктами для виокремлення груп відсутніх та мало-представлених сколів, які були відібрані при розщепленні для подальшого використання. Адже кількість таких артефактів, які були найбільш необхідними досить значна, судячи з різниці між відсотковим співвідношенням відходів виробництва та виробів з вторинною обробкою (2,9% проти 8,6% загалом у даному ГПК та 16,5% у Житлі 4). Основною ціллю розщеплення виступало зняття стандартизованих платівок середньої ширини 7-12 мм і 15-16 мм (з піком в 9-10 мм), та товщиною 1-3 мм (Табл. 11) та відносно недбалого огранення, завдяки використанню м'якого мінерального відбійника, в основному завдяки нанесенню «удару по дотичній». Цікавим є те що більшість знайдених пластинчастих сколів по довжині, лягають в межах 20-29 мм. Тоді як більшість знарядь виготовлена на пластинчастих у 30-45 мм, а нуклеуси сягають довжини в 65 мм, з середнім значенням у 38 мм (і це незважаючи на сильну спрацьованість). Це нам говорить, ймовірно, що частина пластинчастих сколів у понад 30 мм була відібрана для подальшого використання.

Так, хоч і дуже мала (всього 2,8% від знайдених артефактів), але демонструють типові співвідношення для межиріцьких комплексів: класичні мікроліти (пластинки з притупленим краєм), кутові та бокові різці та кінцеві скребки. Показовими є і

відходи виробництва. Яскраво виглядають нуклеуси та їхні уламки (що складають 1,4% від знайдених артефактів). Бачимо і типовий для первинного розщеплення, в межах призматичної техніки, розподіл між відщепами (56%), та пластинчастими сколами (44%).

Важливою частиною виділення патернів поведінки є розуміння стратегії відбору заготовок знарядь і у цьому аспекті об'єкт Точок 1 виступає чудовою ілюстрацією морфологічних особливостей тих артефактів, що відсіювалися під час стадій первинного розщеплення та виготовлення знарядь праці. Саме тому ми надали вище точні дані, які можна використовувати для порівнянь між різноманітними комплексами та об'єктами. Окремо, хочемо показати особливості розподілу серед матеріалів більш наочними діаграмами, які відображають особливості кремнеобробки на даному об'єкті. А саме, розміри сколів (табл. 11) та їх співвідношення між собою (табл. 12). Особливості закінчень (табл. 8), площадок (табл. 9) та їх оформлення (табл. 10). Огранення дорсальної поверхні (табл. 6-7).

Цікавим виявилось порівняння основних індексів виробів з крем'яним набором іншої майстерні з стоянки, що була виявлена і розкопана за схожою методикою – зовнішнім точком на краю господарської ями №7, що належить до першого ГПК (Нужний, Шидловський 2009; Нужный, Шидловський 2011; Nuzhnyi, Shydlovskiy 2015). Наводимо графічні відображення статистичного порівняння матеріалів з обох об'єктів (табл. 13).

Основну кількість виробів вказаного комплексу також складають відходи виробництва (91,7%), що є подібним з Точком 1 в житлі 4, де відходи складають (97%). Обидва об'єкти відзначаються значною кількістю сколів оформлення нуклеусів: вони складають близько 25% наявних відщепів у зовнішньому точку та понад 30% у внутрішньому. Спостерігається певна відмінність між кількістю пластинчастих сколів 35% проти 43,6% (якщо не враховувати лусочки). Окрім того, в обох випадках ми зустрічаємо досить значну різницю у відсотку (близько 25% в зовнішньому і бл. 42% у внутрішньому точку) сколів з підготовкою площадок. В обох точках було виявлено по дев'ять різцевих сколів, але через значно меншу загальну кількість артефактів у зовнішньому точку (245) — відсотково вони розходяться у кілька разів за даним типом артефактів. При цьому, значна різниця фіксується і в кількості нуклеусів, лише один наявний у Точку 1-го ГПК, відсотково ми маємо 0,6% від відходів у зовнішньому проти 0,9% у внутрішньому (різниця без наявних уламків нуклеусів у внутрішньому точку).

Знаряддєві набори надають занадто малу вибірку для будь-яких статистичних порівнянь, про-

те типологічно й технологічно є схожими за виключенням того, що значна частина виробів з вторинною обробкою у внутрішньому точку зроблені на відщепових (42% від знарядь). З іншого боку, на обох об'єктах основну масу знарядь складають

характерні для межиріцької індустрії різці бокових, кутових та комбінованих типів, пластинки з притупленим краєм та їхні фрагменти й кінцеві скребки з віялоподібним ретушуванням (Нужний, Шидловський 2009; 2011).

Табл. 3. Типолого-статистичні характеристики крем'яного комплексу четвертого ГПК Межиріцької стоянки*.

Table 3. Typological and statistical characteristics of the lithic assemblage from the fourth unit of Mezhyrich settlement.

Категорія	Тип	ГПК 4		Житло 4		Точок 1	
		Кількість	%	кількість	%	кількість	%
Відходи виробництва:							
Відщепи		5270	55,1	61	41,5	350	54,3
Уламки		351	3,7	1	0,7		
Лусочки		(2597)		(360)		(407)	
Пластинчасті		3472	36,3	70	47,6	276	42,9
	Пластини:			42	28,6	99	15,4
	Мікропластини і пластинки:			28	19,1	177	27,5
Різцеві сколи		336	3,5	12	8,2	9	1,4
Пренуклеуси		1	0,01				
Нуклеуси		92	1	3	2	6	0,9
Уламки нуклеусів		39	0,4			3	0,5
Загалом		9563		147		644	
Відсоток від усіх артефактів (без лусочок)			91,8		83,5		97,1
Вироби з вторинною обробкою							
Різці		312	36,5	8	27,6	5	26,3
	Бокові	153		2		3	
	Кутові	39		4		1	
	Серединні	26		1			
	Комбіновані	50		1		1	
	Мікрорізці	1					
Фрагменти різців		44	5,2				
Різцеподібні знаряддя		8	0,9				
Різці-скобелі		2	0,2				

Табл. 3 (продовження). Типолого-статистичні характеристики крем'яного комплексу четвертого ГПК Межирицької стоянки.**Table 3 (continuation).** Typological and statistical characteristics of the lithic assemblage from the fourth unit of Mezhyrich settlement.

Категорія	Тип	ГПК 4		Житло 4		Точок 1	
		Кількість	%	кількість	%	кількість	%
Вироби з вторинною обробкою							
Скребки		132	15,5	2	6,9	3	15,8
	Кінцеві	100		2		3	
	Подвійні	9					
	Уламки скребків	2					
Скребачкоподібні знаряддя		4	0,5				
Комбіновані	Різці-скребки	12	1,4	1	3,5		
Пластини з притупленим краєм		30	3,5	1	3,5		
Мікропластини і пластинки з притупленим краєм		59	6,9	4	13,8	2	10,5
Мікропластини прямокутні		11	1,3				
Мікропластини голкоподібні		2	0,2				
Вістря		17	2				
Пластинчасті з вторинною обробкою		135	15,8	8	27,6	2	10,5
Відщепи з вторинною обробкою		50	5,9	2	6,9	7	36,8
Ретушовані уламки		4	0,5	1	3,5		
Проколки		6	0,7	2	6,9		
Стамески		1	0,1				
Скобелі		12	1,4				
Індивідуальні типи знарядь		6	0,7				
Невизначені знаряддя		4	0,5				
Відбійники		3	0,4				
Загалом знарядь		854		29		19	
Відсоток знарядь від усіх артефактів			8,2		16,5		2,9%
Загалом		10417		176		663	
Загалом з лусочками		13014		536		1070	

* Розрахунки по ГПК 4 отримані за статистичними даними М.І. Гладких (2001) та Н.Л. Корнієць (Звіти про розкопки верхньопалеолітичної стоянки Межирич за 1992 – 2003 рр.).

Прямою аналогією кременеобробній майстерні в четвертому житлі є скупчення крем'яних виробів, яке було зафіксоване при дослідженні першого житла цієї стоянки. Так, за планами, опублікованими І.Г. Підоплічко, найбільша концентрація виробів спостерігалась також у північно-східній частині споруди. Дослідник вказував на наявність робочих майстерень з обробки каменю та кістки у всіх трьох розкопаних ним житлах, окремо виділяючи наявність «точків» з кременеобробки у квадратах 10-11 першого житла (на кв. 11 фіксується максимальна концентрація кременю на планах) (Підоплічко 1976, с. 138-149). Аналізуючи це скупчення, М.І. Гладких інтерпретує його в якості «точка», вказуючи що з нього походить переважна більшість крем'яних виробів, в той час як на площі житла виробни розташовуються відносно рівномірно. На самому точку знайдено три нуклеуси та багато «реберчастих відколків». З площі цього скупчення походить 17 виробів з вторинною обробкою, серед яких 11 скребків та два різця (Гладких 1971, с. 58). Планіграфія горизонтального поширення знахідок у другому межиріцькому житлі також свідчить про концентрацію крем'яних виробів у північно-східній частині заповнення споруди (Підоплічко 1976, с. 146).

ВИСНОВКИ

Попередніми дослідженнями було з'ясовано характер робіт, що виконували первісні мешканці четвертого житла. Так, стверджується, що всередині житлової конструкції відбувались зняття та обробка шкір хутрових звірів для виготовлення одягу, з огляду на наявність анатомічно повних скелетів дрібних та середніх ссавців разом з крем'яними виробами та голками. Також значна кількість відходів кременеобробки та абразивів дозволили дослідникам інтерпретувати внутрішній простір житла як місце для виробництва знарядь праці та зняття й обробки шкір безпосередньо на місці. Такі висновки щодо характеру діяльності мешканців послуговували аргументацією для визначення сезонності використання помешкання: ці знахідки опосередковано свідчать про холодний період року, коли життєдіяльність групи проходила в житлі та була пов'язана з ви-

готовленням хутрового одягу (Корниец, Сунцов, Соффер 1996, с. 18-20).

Сучасні дослідження заповнення житла цілком підтверджують попередні висновки та деталізують поведінкові особливості палеолітичних мешканців. Так, в ході розкопок 2018-2020 рр. простежена явна диференціація праці в межах самого житла. В південно-західному кінці траншеї (ділянка East), у квадраті 332Б, було виявлено серію виробів з кісток тварин (серед яких кістяні проколки) та анатомічні групи. Вони вказують на дане місце, як один з «центрів» обробки туш ссавців середнього розміру, пов'язаного з розчленуванням та обробкою шкір.

Таким чином, у процесі дослідження траншеї, що розташована по довгій вісі у заповненні житла, виявлено дві функціонально різні ділянки обабіч центральної частини з залишками вогнища. Культурні рештки в південно-західній ділянці (анатомічні групи хутряних тварин, проколки) свідчать про проведення тут операцій по обробці хутра та шкіри, в той час як у північно-східній частині траншеї наявні яскраві свідчення проведення операцій по обробці крем'яної сировини та виготовлення знарядь праці, які в свою чергу пов'язані з обробкою шкір. Наявність спеціального місця для розколювання кременю на двох рівнях проживання в четвертому житлі свідчить про однакове використання цієї ділянки житлового простору протягом декількох епізодів існування помешкання.

Дані про планіграфію крем'яних виробів по іншим житлам цієї індустрії знаходять прямі аналогії в організації житлового простору. Так, враховуючи розташування виходів з межиріцьких споруд на південь, спостерігається більша концентрація крем'яних виробів в північно-східних секторах жител, «справа від входу». Наведені дані свідчать про певну традицію в організації житлового простору в середовищі груп, які залишили декілька культурних горизонтів Межиріцької стоянки. Такі особливості поведінки первісних мешканців потребують пошуку більш віддалених аналогій як на пам'ятках, залишених носіями межиріцької індустрії, так і серед верхньопалеолітичних пам'яток Східної Європи загалом.

Табл. 4. Точок 1. Діаграми розподілу за морфологічними характеристиками відщепових сколів.
Table 4. Workshop 1. Distribution diagrams by morphological characteristics of flakes.

Табл. 5. Точок 1. Діаграми розподілу пластинчастих сколів за цілісністю і розподіл пластини/пластинки/мікропластини.
Table 5. Workshop 1. Diagrams of distribution of lamellar products on integrity and distribution of a blades / bladelets / microblades.

Табл. 6. Точок 1. Діаграми розподілу характеристик дорсальної огранки пластинчастих сколів.
Table 6. Workshop 1. Distribution diagrams of characteristics of a dorsal surface of lamellar products.

Табл. 6.1. Точок 1. Діаграми розподілу характеристик дорсальної огранки пластин.

Табл. 6.2. Точок 1. Діаграми розподілу характеристик дорсальної огранки пластинок.

Табл. 6.3. Точок 1. Діаграми розподілу характеристик дорсальної огранки мікропластин.

Табл. 7. Точок 1. Діаграми розподілу пластинчастих сколів за кількістю граней на дорсальній поверхні.
Table 7. Workshop 1. Diagrams of the distribution of lamellar products by the number of faces on the dorsal surface.

Табл. 7.1. Точок 1. Діаграма розподілу пластин за кількістю граней на дорсальній поверхні.

Табл. 7.2. Точок 1. Діаграма розподілу пластинок за кількістю граней на дорсальній поверхні.

Табл. 7.3. Точок 1. Діаграма розподілу мікропластин за кількістю граней на дорсальній поверхні.

Табл. 8. Точок 1. Діаграми розподілу пластинчастих сколів за типом закінчення.
Table 8. Workshop 1. Distribution diagrams of lamellar chips by type of ending.

Табл. 8.1. Точок 1. Діаграма розподілу пластин за типом закінчення

Табл. 8.2. Точок 1. Діаграма розподілу пластинок за типом закінчення

Табл. 8.3. Точок 1. Діаграма розподілу мікропластин за типом закінчення

Табл. 9. Точок 1. Діаграми розподілу пластинчастих сколів за типом площадки.
Table 9. Workshop 1. Distribution diagrams of lamellar chips by type of platform.

Табл. 9.1. Точок 1. Діаграма розподілу пластин за типом площадки.

Табл. 9.2. Точок 1. Діаграма розподілу пластинок за типом площадки.

Табл. 9.3. Точок 1. Діаграма розподілу мікропластин за типом площадки.

Табл. 10. Точок 1. Діаграми розподілу пластинчастих сколів за характером підготовки площадок.
Table 10. Workshop 1. Diagrams of distribution of lamellar products by the character of the platform preparation.

Табл. 10.1. Точок 1. Діаграма розподілу пластин за характером підготовки площадок.

Табл. 10.2. Точок 1. Діаграма розподілу пластинок за характером підготовки площадок.

Табл. 10.3. Точок 1. Діаграма розподілу мікропластин за характером підготовки площадок.

Табл. 11. Точок 1. Діаграми розподілу пластинчастих сколів за розмірами.
Table 11. Workshop 1. Diagrams of the distribution of lamellar products by size.

Табл. 11.1. Точок 1. Діаграма розподілу цілих пластин за довжиною

Табл. 11.2. Точок 1. Діаграма розподілу цілих пластин за шириною

Табл. 11.3. Точок 1. Діаграма розподілу цілих пластин за товщиною

Табл. 11.4. Точок 1. Діаграма розподілу пластинчастих сколів за довжиною

Табл. 11.5. Точок 1. Діаграма розподілу пластинчастих сколів за шириною

Табл. 11.6. Точок 1. Діаграма розподілу пластинчастих сколів за товщиною

Табл. 12. Точок 1. Діаграми співвідношення ширини/довжини/товщини пластинчастих сколів.
Table 12. Workshop 1. Width / length / thickness ratio diagrams of lamellar products.

Табл. 12.1. Точок 1. Діаграми співвідношення ширини і довжини.

Табл. 12.2. Точок 1. Діаграми співвідношення ширини і товщини.

Табл. 12.3. Точок 1. Діаграми співвідношення довжини і товщини.

Табл. 13. Точки ГПК 1 та 4. Діаграми співвідношення характеристик об'єктів.
Table 13. Workshops of household units 1 and 4. Diagrams of the ratio of the characteristics of objects.

Табл. 13.1. Точки ГПК 1 та 4. Діаграма співвідношення артефактів

Табл. 13.2. Точки ГПК 1 та 4. Діаграма співвідношення пластинчастих сколів відносно загальної кількості відходів виробництва

Табл. 13.3. Точки ГПК 1 та 4. Діаграма співвідношення відходів виробництва

Табл. 13.4. Точки ГПК 1 та 4. Діаграма співвідношення пластинчастих сколів.

ЛІТЕРАТУРА

- Адамс, Б. 1994. Трасологический анализ кремневых изделий со стоянки Межирич (раскопки 1993 года). Приложение 1. В: Корниец, Н.Л. *Отчет о работе на позднепалеолитической стоянке Межирич в 1993 году*. К.: Науковий архів ІА НАН України, ф. 64, 1993/129, с. 17-18.
- Адамс, Б. 1995. Трасологический анализ кремневых изделий стоянки Межирич из раскопок 1994 г. Приложение 4. В: Корниец, Н.Л. *Отчет о раскопках позднепалеолитической стоянки Межирич в 1994 году*. К.: Науковий архів ІА НАН України, ф. 64, 1994/114, с. 53-57.
- Адовасио, Дж., Ленз, Б. 1996. Микростратиграфія ями 4 и жилища 4. Приложение 2. В: Корниец, Н.Л., Сунцов, В.Ю., Соффер, О. *Отчет о раскопках позднепалеолитической стоянки Межирич в 1995 г.* К.: Науковий архів ІА НАН України, ф. 64, 1995/96, с. 43-47.
- Адовасио, Дж., Соффер, О., Карр, К., Педлер, К., Диркмаат, Д., Педлер, Д., Роуз, М., Томас, Д., Байе, Р. 1993. Анализ микроскопических остатков со стоянки Межирич. Приложение 5. В: Корниец, Н.Л. *Отчет о работе на позднепалеолитической стоянке Межирич в 1992 году*. К.: Науковий архів ІА НАН України, ф. 64, 1992/181, с. 30-34.
- Гаврилов, К.Н. 1993. Кремль (находки из раскопа 1992 г.). Приложение 2. В: Корниец, Н.Л. *Отчет о работе на позднепалеолитической стоянке Межирич в 1992 году*. К.: Науковий архів ІА НАН України, ф. 64, 1992/181, с. 23-24.
- Гладких, М.И. 1971. Крем'яний інвентар пізньопалеолітичного поселення Межирич. *Археологія*, 3, с. 58-63.
- Гладких, М.И. 1977. Некоторые критерии определения культурной принадлежности позднепалеолитических памятников. В: Праслов, Н.Д. (ред.). *Проблемы палеолита Восточной и Центральной Европы*. Л.: Наука, с. 137-143.
- Гладких, М.И. 1989. Соціально-економічна інтерпретація пізньопалеолітичних жител та поселень. *Археологія*, 4, с. 17-26.
- Гладких, М.И. 1991. *Історична інтерпретація пізнього палеоліту (за матеріалами території України)*. Київ: НМК ВО.
- Гладких, М.И. 1999. Древнейшая архитектура по археологическим источникам эпохи палеолита. *VITA ANTIQUA*, 1, с. 29-33. <http://vitaantiqua.org.ua/wp-content/uploads/2016/10/004VA01-gladkikh.pdf>
- Гладких, М.И. 2001. Кремневый инвентарь межиричского позднепалеолитического поселения, *VITA ANTIQUA*, 3-4, с. 15-21. <http://vitaantiqua.org.ua/wp-content/uploads/2016/11/2.pdf>
- Гладких, М.И., Корниец, Н.Л. 1977. *Отчет о раскопках Межиричского позднепалеолитического поселения в 1976 г.* К.: Науковий архів ІА НАН України, ф. 64, №1976/121.
- Гладких, М.И., Корниец, Н.Л. 1979. *Отчет о раскопках Межиричского позднепалеолитического поселения в 1978 г.* К.: Науковий архів ІА НАН України, ф. 64, 1978/106.
- Гладких, М.И., Корниец, Н.Л. 1979. Нова споруда з кісток мамонта в Межиричі. *Вісник АН УРСР*, 9, с. 50-54.
- Гладких, М.И., Корниец, Н.Л. 1982. *Отчет о работе позднепалеолитической стоянке Межирич в 1979-1981 гг.* К.: Науковий архів ІА НАН України, ф. 64, 1979-81/143.
- Дудник, Д.В. 2017. Етапи дослідження Межирицької стоянки. *VITA ANTIQUA*, 9, с. 69-80. doi:10.37098/VA-2017-9-69-80
- Карр, К. 1995. Технологический анализ кремневых изделий из раскопок стоянки Межирич 1994 г. Приложение 5. В: Корниец, Н.Л. *Отчет о раскопках позднепалеолитической стоянки Межирич в 1994 г.* К.: Науковий архів ІА НАН України, ф. 64, 1994/114, с. 58-66.
- Карр, К.В., Педлер, К.Л., Адовасио, Дж.М. 1994. Технологический анализ каменной индустрии Межиричской позднепалеолитической стоянки. В: Корниец, Н.Л. *Отчет о работе на позднепалеолитической стоянке Межирич в 1993 году*. К.: Науковий архів ІА НАН України, ф. 64, 1993/129, с. 27-30.
- Корниец, Н.Л. 1993. *Отчет о работе на позднепалеолитической стоянке Межирич в 1992 году*. К.: Науковий архів ІА НАН України, ф. 64, 1992/181.
- Корниец, Н.Л. 1994. *Отчет о работе на позднепалеолитической стоянке Межирич в 1993 году*. К.: Науковий архів ІА НАН України, ф. 64, 1993/129.
- Корниец, Н.Л. 1995. *Отчет о работе позднепалеолитической стоянки Межирич в 1994 г.* К.: Науковий архів ІА НАН України, ф. 64, 1994/114.
- Корниец, Н.Л. 2000. *Отчет о раскопках позднепалеолитической стоянки Межирич в 1999 г.* К.: Науковий архів ІА НАН України, ф. 64, 1999/3.
- Корниец, Н.Л., Гладких, М.И., Величко, А.А., Антонова, В.Г., Грибченко, Ю.Н., Зеликсон, Е.М., Куренкова, Е.И., Халчева, Т.А., Чепалыга, А.Л. 1981. Межирич. В: Величко, А.А. (ред.). *Археология и палеогеография позднего палеолита Русской равнины*. М.: Наука, с. 106-119.
- Корниец, Н.Л., Нужний, Д.Ю. 2003. *Звіт про розкопки верхньопалеолітичної стоянки Межирич у 2002 р.* К.: Науковий архів ІА НАН України, ф. 64, 2002/189.
- Корниец, Н.Л., Сунцов, В.Ю. 1999. *Отчет о раскопках позднепалеолитической стоянки Межирич в 1998 году*. К.: Науковий архів ІА НАН України, ф. 64, 1998/51.
- Корниец, Н.Л., Сунцов, В.Ю., Соффер, О. 1996. *Отчет о раскопках позднепалеолитической стоянки Межирич в 1995 г.* К.: Науковий архів ІА НАН України, ф. 64, 1995/96.
- Лозовский, В.М., Лозовская, О.В. 2010. Технологический анализ пластинчатых сколов стоянки Межиричи — жилища 1, 2, 3. В: Давудов, О.М. (ред.) *Исследования первобытной археологии Евразии*. Махачкала: Издательство «Наука ДНЦ», с. 240-247.
- Нужний, Д.Ю. 2002. Верхньопалеолітичні пам'ятки типу Межирич та їх місце серед епіграветських комплексів Середнього Дніпра. *Кам'яна доба України*, 1, с. 57-81.
- Нужний, Д.Ю. 2014. Крем'яний комплекс другого житла верхньопалеолітичного поселення Межирич. В: Ступак, Д.В., Хлопачев, Г.А. (ред.). *Епіграветські пам'ятки середнього Подніпров'я*. Археологический Альманах, 31, с. 69-80.

- Нужний, Д.Ю. 2015. *Верхній палеоліт Західної та Північної України (техніко-типологічна, варіабельність та періодизація)*. К.: ФОП Філюк О., 478 с.
- Нужний, Д.Ю., Корнієць, Н.Л., Пеан, С. 2004. *Звіт про розкопки верхньопалеолітичних поселень Бармаки та Межирич у 2003 році*. К.: Науковий архів ІА НАН України, ф. 64, 2003/132.
- Нужний, Д.Ю., Корнієць, Н.Л., Пеан, Ст., Шидловський, П.С., Езердз, П. 2006. *Звіт про розкопки верхньопалеолітичного поселення Межирич у 2006 році*. К.: Науковий архів ІА НАН України, ф. 64, 2006/65.
- Нужний, Д.Ю., Шидловський, П.С. 2009. Індустріальна варіабельність господарських об'єктів першого житла Межирицького верхньопалеолітичного поселення. В: Чабай, В.П. (ред.). *Актуальные проблемы первобытной археологии Восточной Европы*. Археологический Альманах, 20, с. 203-218. doi:10.5281/zenodo.1191313
- Нужний, Д.Ю., Шидловський, П.С. 2011. Первое жилище верхнепалеолитического поселения: индустриальная вариабельность содержимого хозяйственных объектов. В: Гаврилов, К.Н. (ред.). *Палеолит и Мезолит Восточной Европы*. М.: Институт археологии РАН, Таус, с. 321-342, doi:10.5281/zenodo.1193696
- Пидопличко, И.Г. 1969. *Позднепалеолитические жилища из костей мамонта на Украине*. К.: Наукова думка.
- Пидопличко, И.Г. 1976. *Межирицкие жилища из костей мамонта*. К.: Наукова думка.
- Самойленко, Л.Г. Шидловський, П.С. 2016. Межирицька стоянка: яке майбутнє в нашого минулого? *Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія*, 4(131), с. 62-69. doi:10.5281/zenodo.1206223
- Снидер, Дж. 1994. Реставрационная работа на стоянке Межирич. Приложение 6. В: Корнієць, Н.Л. *Отчет о работе на позднепалеолитической стоянке Межирич в 1993 г.* К.: Науковий архів ІА НАН України, ф. 64, 1993/129, с. 40-43.
- Соффер, О. 1993. Возраст стоянки по данным радиоуглеродного анализа (C 14). Приложение 3. В: Корнієць, Н.Л. *Отчет о работе на позднепалеолитической стоянке Межирич в 1992 году*. К.: Науковий архів ІА НАН України, ф. 64, 1992/181, с. 25-27.
- Станко, В.Н. (ред.). 1997. *Давня історія України: в 3-х томах. Голова ред. кол. П.П. Толочко*. К.: Наукова думка. Том 1: Первісне суспільство, 560 с.
- Чабай, В.П., Ступак, Д.В., Весельський, А.П., Дудник, Д.В. 2020. Культурно-хронологічна варіабельність епіграфету Середнього Подніпров'я. *Археологія*, 2, с. 5-31. doi:10.15407/archaeologyua2020.02.005
- Шидловський, П.С. 2013. Дослідження та проблеми збереження Межирицького поселення мисливців на мамонтів. *Праці Науково-дослідного інституту пам'яткоохоронних досліджень*, 8, с. 567-581. doi:10.5281/zenodo.1188708
- Шидловський, П.С. 2020. *Мисливці на мамонтів басейну Дніпра*. К.: ВПЦ Київський університет, 140 с. doi:10.5281/zenodo.5515482
- Шидловський, П., Пеан, С., Демей, Л., Крепін, Л., Цвіркун, О., Чимириш, М., Мамчур, Б. 2020. Поновлення досліджень четвертого межирицького житла. В: Болтрик, Ю.В. (ред.). *Археологічні дослідження в Україні 2018*, с. 244-247. doi:10.5281/zenodo.3751600
- Шидловський, П., Пеан, С., Езартс, П., Цвіркун, О., Чимириш, М., Мамчур, Б. 2020. Сучасні дослідження Межирицької стоянки. В: Болтрик, Ю.В. (ред.). *Археологічні дослідження в Україні 2019*, с. 353-357. doi:10.5281/zenodo.5376415
- Haesaerts, P., Péan, S., Valladas, H., Damblon, F., Nuzhnyi, D. 2015. Contribution à la stratigraphie du site paléolithique de Mezhyrich (Ukraine), *L'anthropologie*, 119(4) (Septembre-October 2015), p. 364-393. doi:10.1016/j.anthro.2015.07.002
- Komar, M.S., Kornietz, N.L., Nuzhnyi, D.Yu., Péan, S. 2003. Mezhyrich Upper Paleolithic Site: the reconstruction of environmental conditions of the Late Pleistocene and human adaptation in the Middle Dnieper basin (Northern Ukraine). *Кам'яна доба України*, 4, с. 262-277.
- Lozovski, V.M., Lozovskaya, O.V. 2014. Analyse du débitage laminaire du site de Mezhyrich : habitations no 1, 2 et 3. *L'Anthropologie*, Vol. 118(5) (Novembre-Décembre 2014), p. 495-503. doi:10.1016/j.anthro.2014.10.009
- Nuzhnyi, D. 2008. The epigravettian variability of the middle Dnieper river basin. В: Кулаковська, Л.В. (ред.). *Дослідження первісної археології в Україні*. К.: Корвін Пресс, с. 96-134.
- Nuzhnyi, D.Yu. and Shydlovskiy, P.S. 2015. Variabilité de l'industrie lithique entre les structures de l'habitation n° 1 de Mezhyrich, site du Paléolithique supérieur d'Ukraine. *L'Anthropologie*, 119, N°4 (Septembre-October 2015), p. 394-416. doi:10.1016/j.anthro.2015.07.003
- Shydlovskiy, P., Péan, S., Crépin, L., Tsvirkun, O. 2018. Investigating a Prehistoric mammoth bone dwelling: from field and lab research to education. *Quaternary Perspectives*, 25 (2), p. 18-19. doi:10.5281/zenodo.2631382
- Shydlovskiy, P.S., Tsvirkun, O.I., Péan, S., Chymyrysh, M.V., Mamchur, B.V. 2019. New Study of Fourth Dwelling from Mezhyrich Upper Palaeolithic Campsite: the results of International Summer School activity. *VITA ANTIQUA*, 11, p. 92-115. doi:10.37098/VA-2019-11-92-115
- Soffer, O., Adovasio, J.M., Kornietz, N.L., Velichko, A.A., Gribchenko, Yu.N., Brett, R.L., Suntssov, V.Yu. 1997. Cultural stratigraphy at Mezhyrich, an Upper Paleolithic site in Ukraine with multiple occupations. *Antiquity*, Vol. 71, Issue 271, p. 48-62. doi:10.1017/S0003598X00084532

REFERENCES

- Adams, B. 1994. Trasologicheskii analiz kremnevnykh izdelii so stoiianki Mezhirich (raskopki 1993 goda). Appendix 1. In: Kornietz, N.L. *Otchet o rabote na pozdnepaleoliticheskoi stoiianke Mezhirich v 1993 godu*. Kyiv: Scientific Archive of the Institute of Archaeology of the NAS of Ukraine, f. 64, 1993/129, s. 17-18.
- Adams, B. 1995. Trasologicheskii analiz kremnevnykh izdelii stoiianki Mezhirich iz raskopok 1994 g. Appendix 4. In: Kornietz, N.L. *Otchet o raskopkakh pozdnepaleoliticheskoi stoiianki Mezhirich v 1994 g.* Kyiv: Scientific Archive of the Institute of Archaeology of the NAS of Ukraine, f. 64, 1994/114, s. 53-57.
- Adovasio, J.M., Lenz, B.R. 1996. Mikrostratigrafia iamy 4 i zhilishcha 4. Appendix 2. In: Kornietz, N.L., Suntsov, V.Yu., Soffer, O. *Otchet o raskopkakh pozdnepaleoliticheskoi stoiianki Mezhirich v 1995 g.* Kyiv: Scientific Archive of the Institute of Archaeology of the NAS of Ukraine, f. 64, 1995/96, p. 43-47.
- Adovasio, J.M., Soffer, O., Carr, K.W., Pedler, C.L., Dirkmaat, D., Pedler, D.R., Rouz, M., Tomas, D., Baie, R. 1993. Analiz mikroskopicheskikh ostatkov so stoiianki Mezhirich. Appendix 5. In: Kornietz, N.L. *Otchet o rabote na pozdnepaleoliticheskoi stoiianke Mezhirich v 1992 godu*. Kyiv: Scientific Archive of the Institute of Archaeology of the NAS of Ukraine, f. 64, 1992/181, s. 30-34.
- Gavrilov, K.N. 1993. Kremen (nakhodki iz raskopa 1992 g.). Appendix 2. In: Kornietz, N.L. *Otchet o rabote na pozdnepaleoliticheskoi stoiianke Mezhirich v 1992 godu*. Kyiv: Scientific Archive of the Institute of Archaeology of the NAS of Ukraine, f. 64, 1992/181, s. 23-24.
- Gladkikh, M.I. 1971. Krem'iany inventar piznopaleolitychnoho poselennia Mezhyrich. *Arkheolohiia*, 3, s. 58-63.
- Gladkikh, M.I. 1977. Nekotorye kriterii opredeleniia kulturnoi prinalozhnosti pozdnepaleoliticheskikh pamiatnikov. In: Praslov, N.D. (ed.). *Problemy paleolita Vostochnoi i Tsentralnoi Evropy*. Leningrad: Nauka, s. 137-143.
- Gladkikh, M.I. 1989. Sotsialno-ekonomichna interpretatsiia piznopaleolitychnykh zhytel ta poselen. *Arkheolohiia*, 4, s. 17-26.
- Gladkikh, M.I. 1991. *Istorychna interpretatsiia piznogo paleolitu (za materialamy terytorii Ukrainy)*. Kyiv: NMK VO.
- Gladkikh, M.I. 1999. Drevneyshaya arkhitektura po arkheologicheskim istochnikam epokhi paleolita. *VITA ANTIQUA*, 1, s. 29-33. <http://vitaantiqua.org.ua/wp-content/uploads/2016/10/004VA01-gladkikh.pdf>
- Gladkikh, M.I. 2001. Kremnevyy inventar mezhirichskogo pozdnepaleoliticheskogo poseleniia. *VITA ANTIQUA*, 3-4, s. 15-21. <http://vitaantiqua.org.ua/wp-content/uploads/2016/11/2.pdf>
- Gladkikh, M.I., Kornietz, N.L. 1977. *Otchet o raskopkakh Mezhirichskogo pozdnepaleoliticheskogo poseleniia v 1976 g.* Kyiv: Scientific Archive of the Institute of Archaeology of the NAS of Ukraine, f. 64, №1976/121.
- Gladkikh, M.I., Kornietz, N.L. 1979. *Otchet o raskopkakh Mezhirichskogo pozdnepaleoliticheskogo poseleniia v 1978 g.* Kyiv: Scientific Archive of the Institute of Archaeology of the NAS of Ukraine, f. 64, 1978/106.
- Gladkikh, M.I., Kornietz, N.L. 1979. Nova sporuda z kistok mamonta v Mezhyrichi. *Visnyk AN URSSR*, 9, s. 50-54.
- Gladkikh, M.I., Kornietz, N.L. 1982. *Otchet o rabote pozdnepaleoticheskoi stoiianke Mezhirich v 1979-1981 gg.* Kyiv: Scientific Archive of the Institute of Archaeology of the NAS of Ukraine, f. 64, 1979-81/143.
- Dudnyk, D.V. 2017. Stages of research of Mezhyrich site. *VITA ANTIQUA*, 9, HUMAN & LANDSCAPE: Prehistoric Archaeology of Eastern Europe, pp. 69-80. doi:10.37098/VA-2017-9-69-80
- Carr, K.W. 1995. Tekhnologicheskii analiz kremnevnykh izdelii iz raskopok stoiianki Mezhirich 1994 g. Appendix 5. In: Kornietz, N.L. *Otchet o raskopkakh pozdnepaleoliticheskoi stoiianki Mezhirich v 1994 g.* Kyiv: Scientific Archive of the Institute of Archaeology of the NAS of Ukraine, f. 64, 1994/114, s. 58-66.
- Carr, K.W., Pedler, C.L., Adovasio, J.M. 1994. Tekhnologicheskii analiz kamennoi industrii Mezhirichskoi pozdnepaleoliticheskoi stoiianki. In: Kornietz, N.L. *Otchet o rabote na pozdnepaleoliticheskoi stoiianke Mezhirich v 1993 godu*. Kyiv: Scientific Archive of the Institute of Archaeology of the NAS of Ukraine, f. 64, 1993/129, s. 27-30.
- Kornietz, N.L. 1993. *Otchet o rabote na pozdnepaleoliticheskoi stoiianke Mezhirich v 1992 godu*. Kyiv: Scientific Archive of the Institute of Archaeology of the NAS of Ukraine, f. 64, 1992/181.
- Kornietz, N.L. 1994. *Otchet o rabote na pozdnepaleoliticheskoy stoiianke Mezhirich v 1993 godu*. Kyiv: Scientific Archive of the Institute of Archaeology of the NAS of Ukraine, f. 64, 1993/129.
- Kornietz, N.L. 1995. *Otchet o raskopkakh pozdnepaleoliticheskoi stoiianki Mezhirich v 1994 g.* Kyiv: Scientific Archive of the Institute of Archaeology of the NAS of Ukraine, f. 64, 1994/114.
- Kornietz, N.L. 2000. *Otchet o raskopkakh pozdnepaleoliticheskoi stoiianki Mezhirich v 1999 g.* Kyiv: Scientific Archive of the Institute of Archaeology of the NAS of Ukraine, f. 64, 1999/3.
- Kornietz, N.L., Gladkikh, M.I., Velichko, A.A., Antonova, V.G., Gribchenko, Yu.N., Zelikson, E.M., Kurenkova, E.I., Khalcheva, T.A., Chepalyga, A.L. 1981. Mezhirich. In: Velichko, A.A. (ed.). *Arkheologiia i paleogeografiia pozdnego paleolita Russkoi ravniny*. Moskva: Nauka, s. 106-119.
- Kornietz, N.L., Nuzhnyi, D.Yu. 2003. *Zvit pro rozkopky verkhnapaleolitychnoi stoiianky Mezhyrich u 2002 r.* Kyiv: Scientific Archive of the Institute of Archaeology of the NAS of Ukraine, f. 64, 2002/189.
- Kornietz, N.L., Suntsov, V.Yu. 1999. *Otchet o raskopkakh pozdnepaleoliticheskoi stoiianki Mezhirich v 1998 godu*. Kyiv: Scientific Archive of the Institute of Archaeology of the NAS of Ukraine, f. 64, 1998/51.
- Kornietz, N.L., Suntsov, V.Yu., Soffer, O. 1996. *Otchet o raskopkakh pozdnepaleoliticheskoi stoiianki Mezhirich v 1995 g.* Kyiv: Scientific Archive of the Institute of Archaeology of the NAS of Ukraine, f. 64, 1995/96.
- Lozovskii, V.M., Lozovskaia, O.V. 2010. Tekhnologicheskii analiz plastinchatykh skolov stoiianki Mezhyrichi — zhilishcha 1, 2, 3. In: Davudov, O.M. (ed.). *Issledovaniia pervobytnoi arkheologii Evrazii*. Makhachkala: Nauka DNTs, s. 240-247.
- Nuzhnyi, D.Yu. 2002. Verkhnapaleolitychni pam'iatky typu Mezhyrich ta yikh mistse sered epihravettskykh kompleksiv Serednoho Dnipra. *Kam'iana doba Ukrainy*, 1, s. 57-81.

- Nuzhnyi, D.Yu. 2014. Krem'iany kompleks druho zhytla verkhnopaleolitychnoho poselennia Mezhyrich. In: Stupak, D.V., Khlopachev, G.A. (eds.). *Epihravetski pam'iatky serednoho Podniprov'ia*. Arkheologicheskii Almanakh, 31, s. 69-80.
- Nuzhnyi, D.Yu., Kornietz, N.L., Péan, S. 2004. *Zvit pro rozkopky verkhnopaleolitychnykh poselen Barmaky ta Mezhyrich u 2003 rotsi*. Kyiv: Scientific Archive of the Institute of Archaeology of the NAS of Ukraine, f. 64, 2003/132.
- Nuzhnyi, D.Yu., Kornietz, N.L., Péan, S., Shydlovskiy, P.S., Haesaerts, P. 2006. *Zvit pro rozkopky verkhnopaleolitychnoho posele- nnia Mezhyrich u 2006 rotsi*. Kyiv: Scientific Archive of the Institute of Archaeology of the NAS of Ukraine, f. 64, 2006/65.
- Nuzhnyi, D.Yu., Shydlovskiy, P.S. 2009. The industrial variability of the field objects associated with the first dwelling assemblage of Mezhyrich Upper Paleolithic site. In: Chabai, V.P. (ed.). *The top issues of the Eastern European prehistoric archeology*. Archeological Almanac, №20, pp. 203-218. doi:[10.5281/zenodo.1191313](https://doi.org/10.5281/zenodo.1191313)
- Nuzhnyi, D.Yu., Shydlovskiy, P.S. 2011. First Dwelling of Mezhyrich Upper Palaeolithic settlement: industrial variability of the field objects' contents. In: Gavrilov, K. N. (ed.). *Paleolit i Mezolit Vostochnoi Evropy*. M.: Institut arkheologii RAS, Taus, pp. 321-342. doi:[10.5281/zenodo.1193696](https://doi.org/10.5281/zenodo.1193696)
- Pidoplichko, I.G. 1969. *Late Paleolithic Dwellings of Mammoth Bones in the Ukraine*. Kyiv: Naukova dumka.
- Pidoplichko, I.G. 1976. *Mezhirichskie zhilishcha iz kostei mamonta*. Kyiv: Naukova dumka.
- Samoilenko, L.H., Shydlovskiy, P.S. 2016. Mezhyrich settlement: What will be future of our past? Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, History: 4(131), pp. 62-69. doi:[10.5281/zenodo.1206223](https://doi.org/10.5281/zenodo.1206223)
- Snider, J. 1994. Restavratsionnaia rabota na stoianke Mezhyrich. Appendix 6. In: Kornietz, N.L. *Otchet o rabote na pozd- nepaleolitycheskoy stoianke Mezhyrich v 1993 godu*. Kyiv: Scientific Archive of the Institute of Archaeology of the NAS of Ukraine, f. 64, 1993/129, s. 40-43.
- Soffer, O. 1993. Vozrast stoianky po dannym radiouglerodnogo analiza (C 14). Appendix 3. In: Kornietz, N.L. *Otchet o rabote na pozdnepleolitycheskoi stoianke Mezhyrich v 1992 godu*. Kyiv: Scientific Archive of the Institute of Archaeo-logy of the NAS of Ukraine, f. 64, 1992/181, s. 25-27.
- Chabai, V.P., Stupak, D.V., Veselskyi, A.P., Dudnyk, D.V. 2020. The cultural and chronological variability of the epigravet- tian of the Middle Dnieper basin. *Arkheolohiia*, 2, s. 5-31, doi:[10.15407/archaeologyua2020.02.005](https://doi.org/10.15407/archaeologyua2020.02.005)
- Shydlovskiy, P.S. 2013. Doslidzhennya ta problemy zberezheniya Mezhyrits'koho poselennya myslyvtsiv na mamontiv. *Pratsi NDI pamiatkoohoronnykh doslidzhen*, 8 pp. 567-581. doi:[10.5281/zenodo.1188708](https://doi.org/10.5281/zenodo.1188708)
- Shydlovskiy, P.S. 2020. Myslyvtsi na mamontiv baseinu Dnipra. K.: VPTs Kyiv University, 140 s. doi:[10.5281/zenodo.5515482](https://doi.org/10.5281/zenodo.5515482)
- Shydlovskiy, P., Péan, S., Demay, L., Crépin, L., Tsvirkun, O., Chymyrys, M., Mamchur, B. 2020. Ponovlennia doslidzhen- chetvertoho mezhyrits'koho zhytla. In: Boltryk, Yu.V. (ed.). *Arkheolohichni doslidzhennia v Ukraini 2018*, s. 244-247. doi: [10.5281/zenodo.3751600](https://doi.org/10.5281/zenodo.3751600)
- Shydlovskiy, P., Péan, S., Haesaerts, P., Tsvirkun, O., Chymyrys, M., Mamchur, B. 2020. Suchasni doslidzhen- nia Mezhyrits'koi stoianky. In: Boltryk, Yu.V. (ed.). *Arkheolohichni doslidzhennia v Ukraini 2019*, s. 353-357. doi:[10.5281/zenodo.5376415](https://doi.org/10.5281/zenodo.5376415)
- Haesaerts, P., Péan, S., Valladas, H., Damblon, F., Nuzhnyi, D. 2015. Contribution à la stratigraphie du site paléolithique de Mezhyrich (Ukraine), *L'anthropologie*, 119(4) (Septembre-Octobre 2015), p. 364-393. doi:[10.1016/j.anthro.2015.07.002](https://doi.org/10.1016/j.anthro.2015.07.002)
- Komar, M.S., Kornietz, N.L., Nuzhnyi, D.Yu., Péan, S. 2003. Mezhyrich Upper Paleolithic Site: the reconstruction of envi- ronmental conditions of the Late Pleistocene and human adaptation in the Middle Dnieper basin (Northern Ukraine). *Кам'яна доба України*, 4, с. 262-277.
- Lozovski, V.M., Lozovskaya, O.V. 2014. Analyse du débitage laminaire du site de Mezhyrich : habitations no 1, 2 et 3. *L'Anthropologie*, Vol. 118(5) (Novembre-Décembre 2014), p. 495-503. doi:[10.1016/j.anthro.2014.10.009](https://doi.org/10.1016/j.anthro.2014.10.009)
- Nuzhnyi, D. 2008. The epigravettian variability of the middle Dnieper river basin. В: Кулаковська, Л.В. (ред.). *Дослідження первісної археології в Україні*. К.: Корвін Пресс, с. 96-134.
- Nuzhnyi, D.Yu. and Shydlovskiy, P.S. 2015. Variabilité de l'industrie lithique entre les structures de l'habitation n° 1 de Mezhyrich, site du Paléolithique supérieur d'Ukraine. *L'Anthropologie*, 119, №4 (Septembre-Octobre 2015), p. 394-416. doi:[10.1016/j.anthro.2015.07.003](https://doi.org/10.1016/j.anthro.2015.07.003)
- Shydlovskiy, P., Péan, S., Crépin, L., Tsvirkun, O. 2018. Investigating a Prehistoric mammoth bone dwelling: from field and lab research to education. *Quaternary Perspectives*, 25 (2), p. 18-19. doi:[10.5281/zenodo.2631382](https://doi.org/10.5281/zenodo.2631382)
- Shydlovskiy, P.S., Tsvirkun, O.I., Péan, S., Chymyrys, M.V., Mamchur, B.V. 2019. New Study of Fourth Dwelling from Mezhy- rich Upper Palaeolithic Campsite: the results of International Summer School activity. *VITA ANTIQUA*, 11, p. 92-115. doi:[10.37098/VA-2019-11-92-115](https://doi.org/10.37098/VA-2019-11-92-115)
- Soffer, O., Adovasio, J.M., Kornietz, N.L., Velichko, A.A., Gribchenko, Yu.N., Brett, R.L., Suntsov, V.Yu. 1997. Cultural stratigra- phy at Mezhyrich, an Upper Paleolithic site in Ukraine with multiple occupations. *Antiquity*, Vol. 71, Issue 271, p. 48-62. doi:[10.1017/S0003598X00084532](https://doi.org/10.1017/S0003598X00084532)

Tsvirkun Ostap I.¹, Shydlovskiy Pavlo S.²,
Dudnyk Diana V.³, Chymyrys Marharyta V.⁴

¹ Senior Research Fellow, National Museum of the History of Ukraine; PhD student, National University "Kyiv-Mohyla Academy"
address: Volodymyrska St., 2, Kyiv 01001, Ukraine
ORCID: [0000-0002-3265-2471](https://orcid.org/0000-0002-3265-2471)
e-mail: ostaptsvirkun@gmail.com

² PhD, associate Professor at Taras Shevchenko National University of Kyiv
address: Volodymyrska St, 64, Kyiv 01601, Ukraine
ORCID: [0000-0001-6771-812X](https://orcid.org/0000-0001-6771-812X)
e-mail: prehist@knu.ua

³ PhD student, Institute for Archaeology of the National Academy of Sciences of Ukraine
address: Heroiv Stalinhrada ave., 12, Kyiv, 04210, Ukraine
ORCID: [0000-0003-0855-3219](https://orcid.org/0000-0003-0855-3219)
e-mail: ddi18@knu.ua

⁴ PhD student, Faculty of History, Taras Shevchenko National University of Kyiv
address: Volodymyrska St, 64, Kyiv 01601, Ukraine
ORCID: [0000-0002-4177-5246](https://orcid.org/0000-0002-4177-5246)
e-mail: margochimiris@gmail.com

LITHIC PROCESSING COMPLEX OF THE FOURTH DWELLING OF THE MEZHYRICH UPPER PALAEOLITHIC SETTLEMENT

In order to determine the degree of relatedness of archaeological sites, it is important to study lithic assemblages originated from relatively closed archaeological objects and which can serve as a reference for a comparative analysis of several industries. This article analyses a separate archaeological object – a flint Workshop 1 – against the background of the overall structure of the lithic assemblage of the fourth household unit.

The Workshop 1 was discovered during the excavations of the fourth dwelling of the Mezhyrich epigravettian site in 2018-2020. The history of the study of this dwelling and lithic assemblage of the fourth unit, the conditions of detection and the context of the Workshop 1 location, the typological-statistical and technological features of the flint artifacts, obtained as a result of the latest excavations of the fourth dwelling filling, are given.

Analysis of the distribution of finds together with stratigraphic observations allow us to assert at least two living surfaces into the dwelling. Planigraphic features of the trench studied in dwelling demonstrate the functional specialization of different parts of the interior space. The study revealed two different areas on both sides of the central part with the remains of the hearth. Cultural remains in the south-western part testify to fur and leather processing operations here, while in the north-eastern part of the trench there is clear evidence of flint knapping operations and the manufacture of tools, which in turn related to leather processing.

Data on the spatial distribution of flint products in other dwellings of the Mezhyrich settlement reveal common features in the organization of living space. Such peculiarities of the behaviour of the prehistoric inhabitants require the search for more distant analogies on the mezhyrichian industry sites and among the Upper Palaeolithic population of Eastern Europe in general.

Keywords: Upper Palaeolithic, Epigravettian, household unit, workshop, lithic technology.

Рис. 1. Планіграфія четвертого ГПК Межиріцького поселення: 1 – взаєморозташування господарсько-побутових комплексів; 2 – план четвертого розкопу 1978-1980 рр.; 3 – план четвертого житла станом на 1981 р.; 4 – вигляд решток четвертого житла з заходу (за: Гладких, Корниєц 1982).

Fig. 1. Layout of the fourth unit of the Mezhyrich settlement: 1 – mutual arrangement of household units; 2 – plan of the fourth excavation 1978-1980; 3 – plan of the fourth dwelling as of 1981; 4 – view of the remains of the fourth dwelling from the west (by: Gladkikh, Korniets 1982).

Рис. 2. Сучасні дослідження четвертого житла Межирицької стоянки: 1 – план четвертого житла станом на 2020 р.; 2 – план ділянки East та кременеобробної майстерні.

Fig. 2. Modern research of the fourth dwelling of Mezhyrich settlement: 1 – the plan of the fourth dwelling as of 2020; 2 – plan of the East section and flint workshop.

Рис. 3. Східне мікроскупчення Точка 1. Вигляд з південного заходу.
Fig. 3. Eastern microcluster of Workshop 1. View from the southwest.

Рис. 4. Кременеобробна майстерня Точок 1: 1 – південне мікроскупчення Точка 1, вигляд з південного сходу; 2 – вертикальна проекція поширення знахідок Точка 1 на розріз по лінії кв. 334А / 334Б.

Fig. 4. Flint Workshop 1: 1 – southern microcluster of Workshop 1, view from the southeast; 2 – vertical projection of the distribution of Workshop 1 on the cross section along the line of the squares 334A / 334B.

Рис. 5. Стратиграфія ділянки East: 1 – стратиграфічні особливості ділянки; 2 – вертикальна проекція поширення Точка 1 на розріз по лінії кв. 334Б / 323Г.

Fig. 5. Stratigraphy of the East section: 1 – stratigraphic features of the section; 2 – vertical projection of the distribution of Workshop 1 on the cross section along the line of the squares 334B / 323G.

Рис. 6. Ділянка East. Нуклеуси (за: Shydlovskiy et al. 2019).
Fig. 6. Section East. Cores (by: Shydlovskiy et al. 2019).

Рис. 7. Ділянка East. Вироби з кременю: 1-6 – оброблені пластини; 7-15 – різці.

Fig. 7. Section East. Lithic artifacts: 1-6 – retouched blades; 7-15 – burins.

Рис. 8. Ділянка East. Знаряддя праці з кременю: 1-4 – мікроліти; 5-11, 16-17 – оброблені відщепи; 12-15 – скребки.
 Fig. 8. Section East. Lithic tools: 1-4 – microliths; 5-11, 16-17 – retouched flakes; 12-15 – end scrapers.

Олександр Яневич

РАНЬОМЕЗОЛІТИЧНІ ПОМІШКАННЯ В ГРОТІ ШПАН-КОБА (КРИМ, УКРАЇНА)

Метою статі є введення в науковий обіг та аналіз результатів розкопок нижніх, ранньомезолітичних шарів Шпан-Коба, яка на сьогодні є єдиною пам'яткою із збереженими культурними шарами мезоліту та неоліту на Першому пасмі Кримських гір. Її матеріали дозволяють скласти чітку уяву щодо хронології, культурної приналежності, господарства та стратегії заселення у мезоліті та неоліті цієї частини Гірського Криму. Ранньомезолітичні культурні шари належать до типу «ефемерних». Вони представлені невеликими вогнищами, поодинокими крем'яними виробами та кістками тварин. Їх планіграфія, кількість та склад крем'яних артефактів, біля половини із яких припадає на знаряддя, свідчать, що грот Шпан-Коба використовувався у якості житла під час спорадичних, надзвичайно короткотермінових відвідин яйл невеликими групами свідерських мисливців в ранньому пребореалі з метою полювання на сугака, оленя та ведмедя в теплу пору року (весна та літо).

Ключові слова: Крим, Україна, ранній мезоліт, помешкання, житло, сезонні міграції, свідер.

ВСТУП

Печерні житла були одними із найдавніших природних прихистків первісних людей. У якості «печерних» жител використовувались різні за розмірами та походженням типи великих скельних порожнин – насамперед, неглибокі скельні навіси та гроти, або, дуже рідко, привхідні частини власне печер — довгих порожнин, як правило, карстового походження. Популярність скельних прихистків у первісності пояснюється кількома чинниками. По-перше — вони були природними помешканнями, які не вимагали додаткового облаштування, або ж воно було мінімальним. По-друге — забезпечували надійний захист від негоди та хижаків. І, нарешті, скельні масиви, в яких знаходились печери, були природними тепловими акумуляторами: вони зберігали прохолоду вдень та тепло вночі. Вочевидь, тому природні або штучні печери є архітектурними складовими житлових та господарських будівель і сьогодні в багатьох гірських районах, наприклад, у пізньопалеолітичному скельному навісі Ложері-Бас у Франції (рис. 1).

Кримські гори складаються із вапняків, а отже, містять надзвичайно багато різноманітних за походженням та розмірами скельних порожнин. В передгір'ях, у зоні Другого пасма Кримських гір, поширені передусім неглибокі навіси та гроти у скельних обривах, які були найбільш придатними

для житла. У багатьох із них розташовані стоянки кам'яної доби. Найдавніші з них належать ще до середнього палеоліту. Відомі печерні пам'ятки пізнього палеоліту. Численними вони були в фінальному палеоліті та ранньому мезоліті (рис. 2), а згодом і в пізньому мезоліті, неоліті та енеоліті. Найпізніші виразні помешкання в навісах та гротах датуються добою бронзи та раннього заліза. Спорадично використовувались природні та вже спеціально вирубані скельні камери також в античності та середньовіччі. Хоча в ці епохи, особливо в середньовіччі, вони слугували вже здебільше для господарських потреб або як культові споруди — так звані «печерні міста».

На Першому пасмі Кримських гір, навпаки, переважають глибокі, як правило, вертикальні карстові печери, які були не придатні для заселення. Печерні стоянки на Першому пасмі розташовуються на плоскогір'ях — так званих яйлах. На відміну від Другого пасма тут вони поодинокі — для всіх яйл відомі лише декілька печерних стоянок: середньопалеолітична Карабі-Тамчин та середньо – та пізньопалеолітична Аджи-Коба на Карабі-яйлі, мезолітична та неолітична Шпан-Коба на Субаткан-яйлі та одна пізньопалеолітична стоянка на Чатир-Дагу.

Шпан-Коба займає серед них особливе місце, це — єдина на сьогодні пам'ятка зі збереженими культурними шарами мезоліту та неоліту на Пер-

шому пасмі Кримських гір, яка дозволяє скласти чітку уяву щодо хронології, культурної приналежності, господарства та стратегії заселення у мезоліті та неоліті цієї частини Гірського Криму. Метою пропонованої статі є введення в науковий обіг та аналіз результатів розкопок нижніх, ранньомезолітичних шарів пам'ятки, зокрема, з'ясування стратегії освоєння яйл та заселення гроту Шпан-Коба в ранньому пребореалі.

СТОЯНКА ШПАН-КОБА

Шпан-Коба розташована на Головному пасмі Кримських гір, на північно-східному краю Субаткан-яйли, в верхів'ях балки Чау-Кетау, яка впадає в р. Бурульча (44°52'51"N, 34°23'37"E, 910 м над рівнем океану) (рис. 2). Пам'ятка знаходиться на лівому березі балки, в гроті, який являє собою устя давньої карстової печери. Його ширина сягає 15 м, глибина біля 5 м. далі він переходить в низьку, завалену камінням карстову печеру (рис. 3). Грот в наш час сухий, має південно-східну експозицію. Перед ним є трохи похила велика площа.

Стоянка була відкрита С.А. Трусовою в 1925 р. В 1938 р. в гроті був поставлений розвідувальний шурф експедицією Інституту антропології МДУ, яка працювала під керівництвом О.М. Бадера (Бадер 1957). Документація та археологічний матеріал із розкопок 1925 та 1938 рр. не збереглися. В 1988-1989 рр. стоянка досліджувалася Кримською мезолітичною експедицією Інституту археології АН УРСР (керівник О.О. Яневич). В 1988 р. були поставлені два розвідувальних шурфи розміром 1 x 2: в самому гроті (шурф №1) та на площадці перед ним (шурф №2) (рис. 4). В 1989 р. на стоянці був закладений розкоп площею 28 м² (включно із шурфом 1988 р.). Культурні шари неоліту, пізнього та середнього мезоліту були розкопані на всій його площі. При дослідженні ж ранньомезолітичних шарів квадрати ліній 11 та 12 були виключені із розкопок у зв'язку із очевидним виклинюванням культурних шарів середнього мезоліту в південно-західній частині гроту.

Грот використовувався в історичний час. Верхня частина відкладів в ньому, разом з культурними шарами раннього заліза, доби бронзи (літологічний шар А1), на більшій його площі була вичищена при використанні грота як загону для овець. Внаслідок цього, під сучасними відкладами пухкого ґрунту з домішками вугілля, золи та гною одразу залягали культурні шари неоліту.

Поздовжній профіль розкопу по лінії «и» мав наступну стратиграфію (рис. 5):

Літологічний шар А2. Червонувато-коричневий суглинок з великою домішкою попелу та вугілля. Містив залишки шару неоліту (шар 1-1). Потужність 15 см.

Літологічний шар В. Жовтувато-коричневий глинистий суглинок з щебенем. В чистому вигляді

простежений лише на периферії розкопу. На більшій же частині розкопу містив вогнища, мав значну домішку вугілля та золи. Внаслідок цього відклади літологічного шару здебільше були сірого або темно-сірого забарвлення. Містив культурні шари пізнього мезоліту (шар 1-2, 1-3). Потужність 40—50 см.

Літологічний шар С. Червонувато-коричневий глинистий суглинок з уламками, значними домішками золи та деревинного вугілля. Містив культурний шар середнього мезоліту (шар 1-4, 5). Потужність 10—20 см.

Літологічний шар Д. Жовтувато-брунатний суглинок без щебеню. Добре простежував в центральній та східній частинах розкопу, на захід та північ поступово зникає. Стерильний. Потужність 15—20 см.

Літологічний шар Е. Червоно-коричневий суглинок з щебенем. Як і в подібному верхньому шарі, в чистому вигляді простежувався лише в нижній частині шару Верхня ж частина внаслідок домішок вугілля та золи мала темно-сірий колір. В центральній частині розкопу, простежено декілька розташованих одне над одним лінз вогнищ з вуглисто-зольним заповненням та прошарками пропеченої глини під ними. Літологічний шар містив археологічні матеріали середнього мезоліту (шари 2-1; 2-2; 2-3; 2-4/5). Потужність 40—50 см.

Літологічний шар Ф. Жовтувато-брунатний глинистий суглинок, без уламкового матеріалу. Займав східну та центральну частини розкопу. В північній та західній частинах розкопу поступово зникав. Містив «ефемерні» шари раннього мезоліту з тонкими лінзами вогнищ або вугіллям, поодинокими крем'яними виробами та кістками тварин (шари 3-1; 3-2; 3-3; 3-4 та 3-5/6). Потужність до 60 см.

Літологічний шар Г. Червоно-коричневий суглинок з щебенем. Щебінь здебільше крупніший, ніж в попередніх двох шарах червоно-коричневого суглинка з щебенем. Стерильний. Потужність до 80 см.

Літологічний шар Н. Яскрава червона глина з великою домішкою дрібною кварцовою галькою та піску. Аналогічні відклади дуже рідко зустрічаються на яйлах. Зокрема, вони є поблизу печерної котловини на Чатир-Дагу. Походження їх не зовсім з'ясоване. Ймовірно, що це — глина та галька із зруйнованої брекчії, яка винесена під час утворення карстової порожнини Шпан-Коби. Стерильний. Потужність до 10 см.

Літологічний шар І. Скельне дно навісу. Понад 2,4 м від сучасної денної поверхні.

Отже, відклади стоянки містили культурні шари пізньої бронзи, неоліту, пізнього, середнього та раннього мезоліту. Культурні шари пізньої бронзи та неоліту були добре представлені на площадці перед гротом, в шурфі №2. З мезолі-

тичних шарів тут фрагментарно простежувалися лише середньомезолітичні. В гроті, в розкопі, представлені нижні культурні шари: неоліту, пізнього, середнього та раннього мезоліту. У відповідності із стратиграфією пам'ятки, для їх позначення була використана наступна номенклатура. Шари, які залягали в літологічному шарі F, були позначені як культурні шари археологічного юніту 3 — культурні шари 3-5/6, 3-4, 3-3, 3-2 та 3-1 (ранній мезоліт). Шари, пов'язані із літологічним шаром E позначені як культурні шари археологічного юніту 2 — культурні шари 2-4/5, 2-2, 2-3 та 2-1 (середній мезоліт). Культурні шари, які простежені в літологічному шарі C, позначений як 1-4/5 (середній мезоліт). Культурні шари, пов'язані із літологічним шаром B, як 1-3, 1-2, 1-1 (пізній мезоліт) та культурний шар, який залягав в літологічному шарі A2, як 1-1a (неоліт).

КУЛЬТУРНІ ШАРИ ЮНІТУ 3

Самі нижні культурні шари — юніту 3, простежувались по вираженим житловим структурам — вогнищам, та вкрай незначною кількістю артефактів: крем'яних виробів та кісток тварин, а в окремих шарах також за домішкою деревинного вугілля в седименті. Вони мали надзвичайно чітку стратиграфічну позицію і були відокремлені один від одного прошарками стерильного суглинку потужністю від 2 до 10 см.

КУЛЬТУРНИЙ ШАР 3-5/6 — самий нижній на стоянці. Стратиграфічно він пов'язаний із нижньою частиною відкладів літологічного шару F: його археологічні матеріали залягали на декілька сантиметрів вище контакту літологічних шарів G та F. Завдяки темному, брунатного кольору суглинку, який містив невелике включення дуже дрібного деревинного вугілля та, можливо, органічну домішку, культурний шар 3-5/6 чітко простежувався стратиграфічно та планіграфічно на більшій частині розкопу, за виключенням квадратів лінії «ж» та кв. бз, де відклади містили лише окремі вуглинки та седимент набував жовтуватого кольору (рис. 6). У зв'язку з великою потужністю культурний шар був розкопаний двома горизонтами — 3-5 та 3-6.

Культурний шар 3-5/6 складався з трьох житлових поверхонь, які фіксують його окремі вогнища. Вони розташовувались в центральній частині розкопу на різних стратиграфічних рівнях (рис. 6).

Найнижчу стратиграфічну позицію займало вогнище №1. Воно знаходилось в кв. 7й, було пласке, овальне в плані, розмірами по осі південь-північ — 0,60 м, по осі схід-захід — 0,90 м. Лінза вогнища мала інтенсивне вуглисте заповнення темно-сірого кольору. Її максимальна потужність сягала біля 3 см. Під лінзою, на всій площі вогнища, за виключенням лише західної периферії, простежений прокал темно-коричневого кольору потужністю до 2 см.

Вогнища №2 та №3 розташовувались в кв. 7и, 8и та, частково, 7з та 8з. Вони залягали дещо вище, хоча, різниця в нижніх відмітках вогнища №1 та самого нижнього з двох інших вогнищ — вогнища №2, була вкрай незначною, всього 3 см. Вогнища №2 та 3 були також пласкі, підокруглої, дещо витягнутої форми. Вони мали майже однакові розміри: з південного заходу на північний схід біля 1,45 м, а з північного заходу на південний схід біля 1,20 м. Вуглисті лінзи вогнищ розташовувались одна над одною, співпадаючи в плані. Як окремі об'єкти вони простежувались в північно-східній та центральній частинах. Тут вони мали чітко виражені лінзи з інтенсивним вуглистим заповненням темно-сірого кольору, що видно на профілі відкладів розкопу (рис. 5). Кожна з лінз була потужністю біля 3 см та підстигалась прокалом темно-коричневого кольору до 2,5 см. Їх розділяв прошарок стерильної глини завтовшки до 4 см. В південно-західній частині обидві вуглисті лінзи вогнищ змикались в одну, потужністю до 11 см. Прокал в цій частині вогнищ був відсутній. Контури вогнищ №2 та №3 в північно-східній частині були чіткі. Натомість в південно-західній частині інтенсивність вмісту деревинного вугілля в їхній спільній лінзі значно зменшувалась і вона поступово переходила в темні, слабко насичені деревинним вугіллям відклади культурного шару.

Крім вогнищ, надзвичайно цікавим об'єктом культурного шару 3-5/6 є стіна в кв. 7з та 7и (рис. 6). Її утворювали дев'ять каменів розміром від 20 до 50 см. Вони були покладені в ряд, а в центральній частині — у два ряди. Довжина стіни сягала 1,50 м, а ширина в центральній частині до 0,40 м. Штучне походження стіни, з огляду на відсутність будь-якого уламкового вапнякового матеріалу в літологічному шарі F, не викликає сумнівів. Її спорудили, безперечно, під час функціонування вогнища №2. На це вказує: по-перше, співпадіння нівеліровочних відміток низу вогнища №2 та більшості каменів, по-друге, чітке обмеження каменями північно-східного контуру вогнища №2 та розташованого безпосередньо над ним вогнища №3 і, нарешті, перекриття крайніми південно-східними каменями північно-західної периферії лінзи вогнища №1 — найнижчого за нівеліровочними відмітками (рис. 5 та 6). Отже, стіна була споруджена, скоріш за все, як частина конструкції вогнища №2. Дещо пізніше, судячи з розташування вогнища №3 та обмеженням каменями його лінзи, вона використовувалась і для цього вогнища.

Можливо, ця штучна споруда була складовою більш складної житлової конструкції. На південний схід від вогнищ в південно-східній стінці розкопу знаходились великі камені (рис. 6). Частина із них, в кв. 9й, була розкопана. Це чотири великих

камені розмірами від 0,70 x 50 м до 1,00 x 0,40 м. Вони лежали один на одному. В кв. бй повністю розкопаний невеликий камінь, розмірами 0,30 x 0,20 м, та частково великий, більше 1,0 м завдовжки та завширшки. В кв. 10й частково був розкопаний ще один великий камінь. Його розкопані розміри також перевищували 1,0 м. Розташування каменів в культурному шарі 3-6 на лінії кв. бй могло бути як природним, так і штучним. Вони знаходяться на крапельній лінії гроту, яка співпадає з краєм його піддашся. Отже, ймовірно, камені мають природне походження, тобто впали під час руйнації краю піддашся. Але не можна виключати й штучний характер розташування каменів та зв'язок їх з культурним шаром 3-6. Підставами для такого припущення є співпадіння нівеліровочних відміток низу каменів з нівеліровочними відмітками культурного шару та, особливо, розташування каменів в кв. 9й один на одному, що є маловірогідним для їхнього природного розташування. Суперечать припущенню щодо штучного розташування каменів великі розміри деяких із них, особливо каменів в кв. бй та 10й. Але, незважаючи на великі розміри, камені були пласкі — завтовшки від 8 до 40 см, отже, цілком могли бути переміщені людьми. Виключенням є лише камінь в кв. 10й, який був надто великий та важкий, щоб його можна було зрушити з місця. Таким чином, розташування каменів по лінії «й» і споруда, частиною якої вони могли бути, мало, скоріш за все, частково природній характер (камінь в кв. 10й та, можливо, камінь в кв. бй) та частково штучний (решта каменів, насамперед, в кв. 9й). Цікаво, що вже в історичний час саме по лінії квадратів «ж» була споруджена кам'яна стіна для облаштування гроту під загін для овець.

Ще однією з ознак існування в культурному шарі штучного житла може бути характер поширення відкладів, за яким простежувався культурний шар — темного, брунатного кольору суглинку. Нагадаємо, він містив дуже дрібне деревинне вугілля та, можливо, органічну домішку, та був добре представлений на більшій частині розкопу, але водночас був відсутній у північно-західній частині розкопу (у кв. лінії «ж» та у кв. бз). Такий розподіл темних відкладів ніяк не можна пояснити конфігурацією гроту — в розташованих вище культурних шарах середнього та пізнього мезоліту тут були розкопані вогнища. Водночас, їхня чітка межа поширення цілком може пояснюватись певною штучною перешкодою, зокрема, стіною житла, наприклад, куреню, складеного з гілок дерева з листям.

Отже, підбиваючи підсумки розгляду мікροстратиграфії та планіграфії культурного шару 3-5/6, можна зробити наступні висновки. По-перше, шар відклався в результаті принаймні

трьох (за кількістю вогнищ) заселень гроту. По-друге, накопичення його відкладів відбулось, судячи з близьких стратиграфічних позицій вогнищ, за короткий час. Не виключено, що його залишила одна й та ж група людей, зважаючи на розташування вогнищ №2 та №3 одне над одним. Нарешті, заповнення шару з домішкою дрібного вугілля, яке має чіткі межі, кам'яна викладка біля вогнищ та камені в південно-східній стінці розкопу дають підстави припускати існування в культурному шарі житлової споруди, можливо, куреню з гілок.

Археологічні матеріали культурного шару 3-5/6 — крем'яні артефакти та кістки тварин, були пов'язані, здебільше, з верхньою частиною темних, дещо вуглистих відкладів культурного шару, або ж залягали безпосередньо на них. Вони знаходились майже на всій площі розкопу. Утім, при цьому простежується їхній загальний зв'язок із вогнищами. Натомість у квадратах крайніх ліній розкопу артефакти були відсутні (рис. 6). Привертає увагу також смуга без знахідок завширшки від 0,5 до 1,0 м, яка простягалась навколо вогнищ №2 та №3 з північного-заходу до південного-сходу, за якою, на захід та південь, розташовувались крем'яні вироби та кістки.

Крем'яний комплекс вкрай нечисленний — він складається всього з десяти виробів. До нього входять нуклеус, мікроплатівка з притупленим краєм, різець, скребачка, чотири платівки та три відщепи (рис. 11: 12—21). Нуклеус — одноплощинний, із короткою неправильною в плані та широкою поверхнею сколювання (рис. 11: 22). Зона розщеплення редукована дрібною ретушшю. Площадка пряма, сформована одним сколом, гладка. Судячи з товщини нуклеусу, він був спрацьований. Мікроплатівка з притупленим краєм (рис. 11: 14) має дрібну притуплюючу ретуш по одному краю. На одному з кінців, з вентральної сторони, є пласка фасетка, ймовірно, макропошкодження внаслідок використання в якості бокового вкладення наконечника металльної зброї. Різець — серединний, на масивній платівці, знятій з двоплощинного нуклеусу, із залишками жовневої кірки на дистальній частині (рис. 11: 16). Скребачка — невелика, кінцева, на неправильній платівці, знятій з двоплощинного нуклеусу, має ретушовані бокові сторони та основу (рис. 11: 20). Платівки невеликі, правильні. Дві з них сколоті з двоплощинного нуклеусу (рис. 11: 12, 13) та дві з одноплощинного (рис. 11: 17, 18), в тому числі одна, можливо, відтискним способом (рис. 11: 18). Всі мають фасетки використання на краях. Крім того, одна з них має також частково ретушований з дорсальної сторони кінець (рис. 11: 13). Можливо, вона, використовувалась в якості бокового вкладення металльної зброї. З трьох відщепів один має ретуш використання (рис. 11: 19).

Культурна приналежність шару 3-5/6 до свідерської культури не можна визначити беззаперечно. Утім, переважання серед платівчастих сколів виробів, знятих з двоплощинних нуклеусів, та різець, морфологічно майже ідентичний різцю з культурного шару 3-2 (рис. 11: 7), де був знайдений також свідерський наконечник, дають вагомі підстави припускати, що культурний шар 3-5/6 був залишений свідерцями. Не суперечить цьому припущенню присутність мікроплавки з притупленим краєм та платівки, можливо, отриманої відтиском з одноплощинного нуклеусу. В розташованому вище свідерському комплексі культурного шару 3-2 стоянки також є мікроплатівка з притупленим краєм, а загалом використання композитних пазових наконечників з боковими вкладеннями мікроплатівками з притупленим краєм можна припускати для свідерського шару 4 Буран-Каї 3, відтискна ж техніка в Свідері Криму добре відома за матеріалами Сюрени II (Ступак 1999).

Археозоологічні матеріали шару 3-5/6 найчисленніші серед культурних шарів юніту 3 та надзвичайно різноманітні за складом — в їхньому складі кістки сугака, оленя благородного, ведмедя бурого, коня дикого, лисиці звичайної, зайця сірого та хом'яка (табл. 2).

КУЛЬТУРНИЙ ШАР 3-4 пов'язаний з середньою частиною літологічного шару F — він залягав безпосередньо під другим прошарком білоглазки (рис. 5). Від розташованого вище культурного шару 3-5/6 відділявся прошарком стерильного суглинку потужністю біля 10 см, від перекриваючого культурного шару 3-3 — прошарком стерильного суглинку потужністю 5—6 см.

Шар простежений в центральній та південно-західній частинах розкопу по вогнищу та кільком кісткам тварин (рис. 7). Вогнище знаходилось в центральній частині розкопу, в кв. 8з. Воно було пласке, округле в плані, розмірами з південного заходу на північний схід — 1,20 м, а з північного заходу на південний схід — 1,0 м. Лінза сірого кольору, мала включення деревинного вугілля різних розмірів та невелику домішку попелу. Її максимальна потужність в центральній частині сягала 3 см. В південно-західній частині вогнища під лінзою простежувався пропечений суглинок потужністю до 1 см. Майже всі кістки були зосереджені в південно-західній частині розкопу. Це — щелепа на відстані біля одного метру від центру вогнища, та ще декілька кісток на відстані від 1,80 до 2,20 м. Визначені кістки належали сугаку, благородному оленю та зайцю (табл. 2).

КУЛЬТУРНИЙ ШАР 3-3 залягав у верхній частині літологічного шару F, на 2 см вище другого прошарку білоглазки (рис. 5). Відділявся прошарком стерильного суглинку від культурного шару 3-4 потужністю біля 6 см, від культурного шару 3-2 в

східній частині розкопу потужністю до 10 см, в західній — лише біля 2 см.

Культурний шар був представлений вогнищем у східній частині розкопу, в кв. би, бй, 7и, 7й та кількома кістками тварин в західній частині (рис. 8). Вогнище пласке, підокругле в плані. Із сходу на захід воно простягалось на 1,00 м, з півночі на південь — на 1,20 м. Заповнення лінзи вогнища мало темно-темно-сірий, майже чорний колір, внаслідок надзвичайно великого вмісту деревинного вугілля. Проте, її максимальна потужність сягала всього лише 1 см. Прокал під лінзою також був вкрай незначний, всього декілька міліметрів, і простежувався не на всій площі. Вочевидь, вогнище було швидко перекрито глинистим седиментом та не зазнало ерозії. Для шару 3-3 визначена лише кістка — сугака (табл. 2).

КУЛЬТУРНИЙ ШАР 3-2. На більшій частині площі розкопу культурний шар знаходився у верхній частині жовтувато-брунатного глинистого суглинку літологічного шару F, безпосередньо під першим прошарком білоглазки, в ньому, або на 1—3 см вище. В крайній південно-західній частині розкопу, в кв. 10ж шар залягав в контактній зоні літологічних шарів F та E — в жовтувато-брунатному суглинку, але з невеликою домішкою щебеню. Від культурних шарів 3-3 та 3-1 він відділявся прошарками стерильного суглинку потужністю, відповідно, біля 7 та 4—8 см.

Центральним об'єктом культурного шару 3-2 (рис. 9) було вогнище в кв. 8з. Вогнище пласке, неправильної овальної форми, розмірами по вісі південний захід — північний схід 1,25 м, по вісі північний захід — північний схід 1,10 м. Лінза вогнища була темно-сірого кольору, із значним вмістом шматочків деревинного вугілля. В центральній частині вона сягала максимальної потужності — 4 см. На більшій частині, за виключенням лише північно-східної периферії, підстигалась прокалом брунатного кольору потужністю до 1 см.

На північний захід від вогнища, в кв. 8ж знаходились чотири невеликих скупчення вугілля — підокруглої та підовальної форм. Одно з них мало діаметр біля 30 см та потужність 1—2 см, три інших були діаметром біля 10 см та потужністю до 1 см. Прокал під ними був відсутній. Зважаючи на розмір цих об'єктів, можна припустити, що вони являли собою не вогнища, а згорілі та зруйновані голівні. Крім того, навколо вогнища, на відстані 0,50—1,00 м від його краю, культурний шар містив домішку невеликих вуглинок. Вона була більш помітною із західної, південної та східної сторін вогнища. Натомість із північної сторони ледь простежувалась.

В розташуванні археологічних матеріалів культурного шару 3-2 (рис. 9), представлених невеликим комплексом крем'яних виробів та кістками тварин, загалом простежується зв'язок із вогни-

щем. В північно-східній та південно-західній його частинах знахідки були відсутні повністю. Практично всі вони знаходились в центральній частині розкопу. При цьому в розподілі артефактів простежуються декілька зон. Насамперед виділяється скупчення на захід від вогнища, в кв. 9ж та в кв. 9з, де були знайдені практично всі крем'яні артефакти. Вони лежали або поруч, або лише в кількох десятках сантиметрів один від одного. Поруч знаходились також кістки тварин. Інші три скупчення розташовувались на південний захід, південь та схід від нього, на відстані від 1,20 до 1,50 м від його центру. Ще одне скупчення кісток було у 2,10 м на південь від вогнища. І, нарешті, щелепа та декілька кісток лежали безпосередньо в вуглистій лінзі вогнища.

Археологічний комплекс культурного шару 3-2, який складається з крем'яних виробів та кісток тварин, один із найвиразніших серед шарів юніту 3 і загалом подібний до комплексу шару 3-5/6. Крем'яний комплекс нараховує всього 11 виробів, проте, він надзвичайно показовий: більше половини з них мають вторинну обробку. Серед знарядь — мікроплатівка з притупленим краєм, свідерський наконечник, сегмент та два різці. В якості заготовки для мікроплатівки з притупленим краєм (рис. 11: 3) використана мікроплатівка, одержана з одноплощинного нуклеусу, можливо, відтискним способом, судячи з регулярної огранки. Один край в неї оформлений стрімкою дорсальною ретушшю. Свідерський наконечник — типовий, виготовлений на реберчастій платівці, сколотій з двоплощинного нуклеусу, із черешком. оформленим вентральною пласкою ретушшю та дорсальною стрімкою ретушшю (рис. 11: 10). Сегмент — невеликий, виготовлений на платівці, сколотій з двоплощинного нуклеусу, оформлений стрімкою ретушшю (рис. 11: 2). За морфологічними ознаками він подібний до пізніх шан-кобинських сегментів, проте відрізняється від них використанням в якості заготовки платівки, сколотої з двоплощинного нуклеусу, що є неприбутим для шан-кобинської культури. Різці — серединний та кутовий. Для серединного різця (рис. 11: 7) в якості заготовки використана масивна платівка, сколота з двоплощинного нуклеусу. Робочий край знаряддя неодноразово підправлявся. Кутовий різець, виготовлений на первинній платівці із рештками жовневої кірки (рис. 11: 9). Уламками якихось знарядь, скоріш за все, мікролітів, є також уламок базальної частини платівки з ретушшю з обох країв (рис. 11: 4) та маленький уламок платівки з притуплюючою ретушшю (рис. 11: 5). Вироби без вторинної обробки представлені платівками (3 екз.) та лусками (2 екз.). Примітним є, що всі три платівки мають фасетки ретуші використання (рис. 11: 6, 8, 11). Особливо виразні вони в вели-

кої платівки зі слідами реберчастого оформлення (рис. 11: 11). Кінчик цього виробу оброблений дрібною дорсальною ретушшю.

Крем'яний комплекс культурного шару 3-2 надзвичайно подібний до комплексу культурного шару 3-5/6. Перш за все, для обох комплексів характерним є надзвичайно висока питома вага виробів із вторинною обробкою та використання в якості знарядь практично всіх крем'яних виробів — як із вторинною обробкою, так і без неї. За цими показниками комплекс культурного шару 3-2, безсумнівно, також був залишений невеликою мисливською групою при надзвичайно короткотерміновому заселенні гроту. По-друге, схожими є техніко-морфологічні показники крем'яних виробів. Зокрема, більшість широких та середньо широких платівок в обох комплексах сколоті з двоплощинних нуклеусів (рис. 11: 7, 10, 16, 13, 20), натомість, для одержання мікроплатівок використовувався одноплощинний нуклеус, і одержані вони, скоріш за все, відтискним способом (рис. 11: 3, 4, 18). Практично ідентичними за морфологічними ознаками є серединні різці обох комплексів — для їх виготовлення використані однакові платівчасті заготовки, одержані з двоплощинних нуклеусів, подібним є оформлення робочої частини і, нарешті, збігаються навіть розміри.

Культурна атрибуція культурного шару 3-2, не зважаючи на його нечисленність, не являє складнощів. Типовий свідерський наконечник, платівки, одержані з двоплощинних нуклеусів і, до певної міри, серединний різець на платівці, дозволяють впевнено визначати його як свідерський. Не протирічить цьому і мікроплатівка з притупленим краєм, одержана з одноплощинного нуклеусу, можливо, відтискним способом. Як відзначалось вище, при визначенні культурної приналежності культурного шару 3-5/6, Свідеру Криму були притаманні і пазові композитні наконечники металеві зброї з боковими вкладеннями-мікроплатівками з притупленим краєм, і відтискна техніка.

Археозоологічні матеріали культурного шару 3-2 є найчисленнішими серед шарів юніту 3 (табл. 2) і різноманітні за видовим складом. Серед них визначені сугак, олень, ведмідь та заєць. Знайдена також кістка напівдорослого боривітра звичайного (Veneske 1999, s. 80).

КУЛЬТУРНИМ ШАРОМ 3-1 позначені темні відклади з невеликою домішкою деревинного дрібного вугілля, які залягали у самій верхній частині жовтувато-брунатного суглинку без щебеню літологічного шару F. Вони простежені лише в південній частині розкопу, в кв. 9й та 10й (рис. 10). На решті площі розкопу ці відклади були відсутні. Будь яких об'єктів в культурному шарі не зафіксовано. Лише на окремих ділянках простежувались нечіткі за обрисами скупчення деревинного вугілля.

Достатня значна потужність відкладів, дуже малі розміри вуглинок та дисперсний характер їхнього залягання вказують на руйнацію культурного шару в давнину.

Археологічний комплекс культурного шару 3-1 складається лише із одного крем'яного виробу та окремих фрагментів кісток тварин. Вони знаходились поза межами поширення темних відкладів із домішкою вуглинок, але мали близьку із ними стратиграфічну позицію — за абсолютними глибинами та залягаючи лише на декілька сантиметрів нижче контакту літологічних шарів Е та F.

Крем'яний виріб шару — сколота з двоплощинного нуклеусу платівка з рештками жовневої кірки (рис. 11: 1). Її дистальний кінець обламаний, а проксимальний — ретушований. Площадка та відбивний горбик в неї зрізані вентральною ретушю — пласкою з одного краю та похилою з другого. Додатково кінець загострений на одному з країв також дорсальною напівстрімкою ретушю. Вентральна краєва ретуш є також на одному з країв біля зламу. Скоріш за все, цей виріб є незакінченим або недбало виготовленим та обламаним свідерським наконечником. Підставою для такого припущення є подібна техніка виготовлення свідерського наконечника культурного шару 3-2 (рис. 11: 10). Отже, культурний шар 3-1, ймовірно, був залишений свідерцями. Окремі визначені кістки належать сугаку та оленю (табл. 2).

ДИСКУСІЯ

Для пам'ятки отримана серія радіовуглецевих дат в трьох лабораторіях: Геологічного Інституту АН СРСР (ГИН), лабораторії геохімії оточуючого середовища в Києві (Кі) та лабораторії Лейбніца університету Кіля в Німеччині (KIA), які наведені в таблиці 1. Культурні шари археологічного юніту 3 датуються часом від 11500 до 7600 років cal BP (табл. 1), тобто, є ранньомезолітичними і припадають на ранній пребореал. Радіовуглецеві дати Шпан-Коби добре узгоджуються зі стратиграфічною позицією культурних шарів, для яких вони були отримані, корелюються між собою та відповідають загальній хроностратиграфії культурних шарів стоянки в контексті мезоліту Криму (Яневич 2019): у відповідності з радіовуглецевим датуванням, вік культурних шарів юніту 3 (3-5/6, 3-4, 3-3, 3-2 та 3-1) та самого нижнього із юніту 2 (2-4/5) припадає, як відзначалось, на першу половину пребореалу, культурних шарів юніту 2 (2-2, 2-3 та 2-1) — на другу половину пребореалу, нижнього культурного шару юніту 1 (1-4/5) — на кінець бо-реалу, культурного шару 1-3 — на пре-атлантикум та культурного шару 1-1 — на початок атлантикуму. Відповідність культурних шарів означеним кліматичним періодам підтверджується також палеологічними дослідженнями розрізів стоянки (Gerasimenko et al. in press).

Незважаючи на надзвичайно малу кількість артефактів, знайдених в шарах археологічного юніту 3, їхня культурна атрибуція не викликає питань — вони залишені носіями свідерської культури. На це вказують, передусім, свідерські наконечники (рис. 11: 1, 10) та переважання платівок, які були зняті з двоплощинних нуклеусів (рис. 11: 7, 10, 12, 13, 16), притаманних цій культурі. Типову для свідерських пам'яток морфологію мають також серединні різці на платівчастих сколах (рис. 11: 7, 16). Звичайною для Свідеру Криму є й мікроплатівка з притупленим краєм (рис. 11: 3) — подібні вироби знайдені в комплексі Сюрєні II (нижній шар), Буран-Кая 3 (культурний шар 4) та Буран-Кая, навів. Щодо свідерської приналежності культурних шарів юніту 3 заперечення може викликати лише характерний за морфологічними ознаками шан-кобинський сегмент (рис. 11: 2). Але він також виготовлений на платівці, одержаній із двоплощинного нуклеуса, та схожі сегменти є в багатьох свідерських кримських комплексах. Загалом, крем'яні комплекси культурних шарів юніту 3 Шпан-Коби мають численні аналогії серед комплексів інших свідерських пам'яток Криму (Яневич 2010).

На півострові на сьогодні відомо одинадцять розкопаних пам'яток та місцезнаходжень свідерської культури (Яневич 2010). Частина з них стратифіковані, з виразними комплексами крем'яних виробів. Утім на більшості знайдені нечисленні, або поодинокі свідерські знаряддя. Свідерські стоянки знаходяться виключно в Гірському Криму (рис. 2).

Переважна більшість свідерських пам'яток розташована в зоні Другого пасма Кримських гір, виключно в навісах. Серед них культурний шар, який залягав в чітких стратиграфічних умовах, мали лише три — Сюрєнь II (нижній шар) (Бонч-Осмоловский 1934; Векилова 1957; 1961; 1966; Коен 1996; Janevic 1999), Буран-Кая 3 (шар 4) (Janevic 1999; Яневич 2010), Буран-Кая 4 (шар 3D-1). На решті пам'яток свідерський культурний шар був складовою палімпсесту, або ж були знайдені лише поодинокі свідерські знаряддя. Це — Буран-Кая, навів (Бадер 1976), Фатьма-Коба (шар 5), Шан-Коба (шари 4 та 3), Мурзак-Коба, Шайтан-Коба (Великий грот) (Векилова 1966; Залізник, Яневич 1987; Janevic 1999).

На пласкогір'ях Першого пасма Кримських (яйлах) свідерські пам'ятки нечисленні. Їх лише три. Із них дві — Су-Ат III та Ала-Чук, мають зруйновані культурні шари (Колосов 1957; Залізник, Яневич 1987; Janevic 1999). Стратифікована свідерська стоянка на яйлі лише одна — Шпан-Коба (шари юніту 3).

Слід відзначити, що свідерці, які перебували в Криму в другій половині молодого дріасу та пребореалі, були першими, хто почав освоювати яйли

Першого Пасма Кримських гір у фінальному палеоліті та ранньому мезоліті. Це викликає подив, бо в зоні Другого пасма, в передгір'ях, відомо багато стоянок шан-кобинські культури (рис. 2), яка набагато передувала свідерській, існувала разом із нею та пізніше (Яневич 2019). Але тим не менш, на сьогодні на яйлі маємо лише три фінальнопалеолітичні та/або ранньомезолітичні пам'ятки, причому всі вони свідерські. У зв'язку із цим, свідерські культурні шари юніту 3 Шпан-Коби, які мають виключну збереженість, та для яких проведені

радіовуглецеве датування, палінологічні та археозоологічні дослідження, набувають особливого значення як для з'ясування освоєння яйл в ранньому мезоліті, так і для уяви про використання в цей час скельних жител зокрема.

Хронологічно культурні шари археологічного юніту 3 гроту Шпан-Коби, як відзначалося вище, припадають на ранній пребореал. Згідно з проведеними нещодавно палеоботанічними та палеокліматичними дослідженнями споро-пилкових спектрів відкладів гроту, «Довгоруківська яйла

Табл. 1. Радіовуглецеві дати стоянки Шпан-Коба (за Gerasimenko et al. in press).

Table 1. Radiocarbon dates of the Shpan-Koba site (after Gerasimenko et al. in press).

Пам'ятка	Шар	Номер зразка	¹⁴ C BP	Вік, діапазон, 2σ похибка, cal BP	Середній калібрований вік, cal BP	Культура	Посилання
Шпан-Коба	1-1	Ki-5822	6,780±40	7,679-7,577	7,628	Мурзак-Коба	Зайцева та ін. 1997
Шпан-Коба	1-3	Ki-5821	7,600±45	8,480-8,381	8,431	Мурзак-Коба	Зайцева та ін. 1997
Шпан-Коба	1-5	ГИН-6277	8,240±150	9,530-8,850	9,190	Шпанська	Яневич 2010
Шпан-Коба	2-1	KiA-3589	9,560±50	11,108-10,711	10,910	Шпанська	Яневич 2010
Шпан-Коба	2-3	ГИН-5276	9,150±150	10,748-9,888	10,318	Шпанська	Яневич 2010
Шпан-Коба	2-4	KiA-3688	9,790±50	11,277-11,126	11,202	Свідерська	Яневич 2010
Шпан-Коба	2-5	KiA-3687	9,730±50	11,244-11,079	11,162	Свідерська	Яневич 2010
Шпан-Коба	3-2	KiA-3686	9,760±60	11,273-11,075	11,174	Свідерська	Яневич 2010
Шпан-Коба	3-2	Ki-5824	9,890±80	11,624-11,180	11,402	Свідерська	Яневич 2010
Шпан-Коба	3-4	KiA-3685	9,930±60	11,615-11,223	11,419	Свідерська	Яневич 2010
Шпан-Коба	3-5/6	KiA-3684	9,840±50	11,354-11,182	11,268	Свідерська	Яневич 2010
Шпан-Коба	3-5/6	KiA-3683	9,940±50	11,505-11,237	11,371	Свідерська	Яневич 2010

Табл. 2. Шпан-Коба, розкопки 1989 р. Кількість кісток (NISP) для визначаємих видів по культурних шарах юніту 3 (за Benecke 2000, р. 111, Tabl. 2).

Table 2. Shpan-Koba, 1989 excavations. The number of bones (NISP) for species in the cultural layers of the unit 3 (after Benecke 2000, p. 111, Tabl. 2).

Група/Види	3-5/6	3-4	3-3	3-2	3-1
I. Ссавці					
Заєць сірий (<i>Lepus europaeus</i>)	2	1	-	1	-
Хом'як (<i>Cricetus cricetus</i>)	3	-	-	-	-
Лисиця звичайна (<i>Vulpes vulpes</i>)	1	-	-	-	-
Ведмідь бурий (<i>Ursus arctos</i>)	8	-	-	5	-
Кінь дикий (<i>Equus ferus</i>)	1	-	-	-	-
Олень благородний (<i>Cervus elaphus</i>)	2	6	-	10	1
Сугак (<i>Saiga tatarica</i>)	9	2	1	12	2
II. Птахи					
Боривітер звичайний (<i>Falco tinnunculus</i>)	-	-	-	1	-
III. Невизначені					
Група 1 (олень та ін.)	17	-	1	8	-
Група 2 (свиня та ін.)	61	-	2	142	2
Група 3 (заєць та ін.)	-	3	-	-	-
Невизначаємі	-	1	1	-	-
ВСЬОГО	106	13	5	179	5

біля стоянки Шпан-Коба на самому початку раннього пребореалу (археологічний шар 3-3) була вкрита мезофітним степом із різноманітним різнотрав'ям (із переважанням цикорієвих) та айстровими. Ксерофітні трави були майже відсутні; зустрічались лише декілька типових пізньольодовикових флористичних елементів (*Artemisia sp.* та *Ephedra distachya*). Сосна з невеликою домішкою ялівця та берези росла на більш високих схилах гір, верба та папороть — в долині Чау-Кетау. Клімат був набагато прохолоднішим, ніж зараз, але, судячи з відкладів у печері (зникнення крупних кутоватих блоків вапняку та дрібного уламкового матеріалу), він був більш м'який, ніж під час попереднього стадіалу льодовиків'я в Криму.» (Gerasimenko et al. in press). До наведеної реконструкції рослинності зауважимо, що на сьогоднішні кліматичні умови в районі стоянки набагато м'якші ніж в ранньому пребореалі — вона знаходиться на межі степів яйли та букових лісів, а сосна та береза відсутні зовсім.

Фауністичні матеріали з культурних шарів археологічного юніту 3 Шпан-Коби нечисленні, але достатньо показові. Результати їх досліджень були опубліковані Н. Бенеке в кількох працях (Benescke 1999; 2000) (табл. 2). Примітним є склад крупних ссавців — у переважній більшості шарів юніту 3 знайдені кістки сугака, благородного оленя та бурого ведмедя. Складається враження, що саме ці три види тварин були метою мисливських експедицій свідерців на Суботкан-яйлу у ранньому пребореалі.

Сугак (*Saiga tatarica*) знайдений у всіх без винятку культурних шарах юніта 3, але, водночас, повністю відсутній в пізніших шарах (табл. 2). За даними Н. Бенеке, на стоянці більшість кісток цього виду належить дорослим особинам (Benescke 2000, р. 114). Цей вид, притаманний більше палеоліту, утім, зустрічається на фінальнопалеолітичних та ранньомезолітичних стоянках Другого пасма (Векилова 1971, с. 125, 126, табл. 3). Сугак Шпан-Коби, безумовно, літній мігрант із степів Рівнинного Криму — через високий сніговий покрив на яйлі взимку він не зміг би вижити. Один із шляхів його міграції на яйлу пролягав по долині р. Бурульча, в яку впадає балка Чау-Кетау із розташованою в її верхів'ях Шпан-Кобою. Зокрема, численні рештки сугака знайдені в свідерському шарі Буран-Каї 3, розташованій в долині р. Бурульча в зоні Другого пасма Кримських гір (Lanoe, Pean, Yanevich, 2015).

Другий поширений для раннього мезоліту Шпан-Коби вид благородний олень (*Cervus elaphus*). Він також представлений у всіх культурних шарах юніту 3, за виключенням лише шару 3-3 (табл. 2). Олень є одним із представників «мисливської тріади» фінального палеоліту,

мезоліту та неоліту Криму: благородного оленя, кабана та козулі (див.: Векилова 1971, с. 125, 126, табл. 3). При цьому, для фінального палеоліту та раннього мезоліту притаманне домінування саме благородного оленя. Подібне спостерігається й для Шпан-Коби: олень є практично у всіх ранньомезолітичних шарах, натомість інші два члени «тріади» — кабан та козуля, поки що відсутні повністю. Домінуючим кабан в Шпан-Кобі стає лише в середньому та пізньому мезоліті (Benescke 2000, р. 111, Tabl. 2). Такий видовий розподіл мисливської здобичі в Шпан-Кобі обумовлений насамперед природними причинами — сприятливими для благородного оленя ранньопребореальними ландшафтами Гірського Криму та яйли зокрема. За остеометричними даними олені на стоянці належали до крупних екземплярів, а один із них «... вирізнявся надзвичайно великими розмірами, які рідко зустрічаються у первісності» (Benescke 1999, s. 78). Олені були представлені кістками всіх частин тіла напівдорослих та дорослих особин. На думку Н. Бенеке, комплектність туш тварин свідчить, що олені були принесені в грот та розроблені на стоянці (Benescke 2000, р. 114).

Третім важливим об'єктом полювання ранньомезолітичних мешканців Шпан-Коби був бурий ведмідь (*Ursus arctos*). Він достатньо рідкий для мезоліту Криму вид, причому кістки цього звіра знайдені здебільше в ранньомезолітичних шарах (Векилова 1971, с. 125, 126, Табл. 3). У Шпан-Кобі вони також є у шарах 3-5/6 та 3-2 (табл. 2), але при цьому повністю відсутні в середньому та пізньому мезоліті. Решки ведмедя представлені ребрами, нижньою щелепою та поодинокими фрагментами кісток кінцівок. Деякі із них мають cut marks — сліди розробки туші (Benescke 2000, р. 111, Tabl. 2).

Достатньо численними в культурних шарах юніту 3 є рештки зайця, а в шарі 3-5/6 знайдені також рештки хом'яка та рисі (табл. 2), хоча вони навряд чи були скільки-небудь суттєвими в мисливській здобичі ранньомезолітичних шпанкобинців. Цікавою є знахідка решток коня (*Equus ferus*) в шарі 3-5/6 — тварини, яка подекуди зустрічається в фінальнопалеолітичних та ранньомезолітичних шарах стоянок Другого пасма (Векилова 1971, с. 125, 126, табл. 3).

На багатьох кістках виявлені сліди розбивання та нарізки — свідчення оббілювання, розробки та споживання туш впольованих тварин (Benescke 1999; 2000). При цьому, для з'ясування характеру ранньомезолітичних помешкань в Шпан-Кобі показовою є середня вага кісток по окремих шарах стоянки — в усіх культурних шарах юніта 3 вони були в декілька разів крупніші, ніж в середньо- та пізньомезолітичних (Benescke 2000, р. 112, Tabl. 4). Це, безсумнівно, демонструє меншу інтенсивність використання впольованої мисливської здобичі,

а також тривалість та активність заселення гроту загалом. За археозоологічними даними — щелепами оленів, встановлений час заселення для культурного шару 3-5/6 Шпан-Коби. Одна щелепа вказує на час з квітня по червень, а інша з червня по серпень (Beneske 2000, p. 117, Fig. 8). Решта культурних шарів також, безумовно, утворилась під час відвідин гроту в теплу пору року — взимку високий сніжний покрив яйл майже унеможливує існування на них копитних тварин.

Отже, під час утворення культурних шарів юніту 3 гроту Шпан-Коба, навколо розташовувались мезофітні степи. Присутність пилку сосни та берези в відкладах вказують, що клімат був набагато прохолодніший за сучасний. Метою перебування свідерців на яйлі, судячи з археозоологічних матеріалів, було полювання на сугака, благородного оленя та бурого ведмедя, а час їх перебування в гроті Шпан-Коба припадає на теплу пору року — весну та літо.

Грот Шпан-Коба поступався своїми характеристиками житла перед класичними для Криму сухими, орієнтованими на південь скельними навісами, в яких розташовані пам'ятки кам'яної доби Криму в зоні Другого пасма Кримських гір. Він, нагадаємо, має карстове походження і являє собою устя печери. В наш час його задня частина, яка являє собою початок карстової печери, мокра навіть в сухі літні місяці. Вогкими були під час розкопок й відклади літологічного шару F, в яких залягали культурні шари юніту 3 — жовтувато-бурий глинистий суглинок без щебеню. Вони утворились, судячи із їх складу, ґенези гроту та кліматичних умов, в результаті виносу глинистого седименту із карстової печери та/або його промивання по дрібним тріщинам піддашся гроту. Це припущення підтверджується швидкою седиментацією під час утворення літологічного шару F. Його майже метрова товща відклалася за радіовуглецевими датами менше ніж за тисячу років (табл. 1). Очевидно, винос глинистого седименту в окремі періоди був достатньо інтенсивним. Наприклад, вогнища №2 та №3 культурного шару 3-5/6, які були залишені, судячи із їх розташування одне над одним, тією ж самою групою свідерської людності, виявились вже розділеними стерильним прошарком в декілька сантиметрів. Отже, грот в ранньому пребореалі, скоріш за все, був вогкий і не надто комфортний для мешкання.

У цьому зв'язку примітно, що в літологічному шарі D спостерігається перерва в заселенні гроту Шпан-Коба. Цей шар схожий за складом до літологічного шару F. Його також утворюють винесені водою глинисті відклади без вапнякового уламкового матеріалу. Але літологічний шар D за радіовуглецевими датами, утворився під час потепління та зволоження бореалу (табл. 1). Кліматичні умови цього періоду були набагато м'якшими ніж клімат

раннього пребореалу (Gerasimenko et al. in press), і шпанське населення, яке на цей час вже змінило свідерців, скоріш за все, надавало перевагу відкритим поселенням аніж вогкому гроту.

Свідерці на яйлі мали також поселення просто неба, наприклад, Су-Ат та Ала-Чук, які розташовані на сідловинах, біля витоків річок в південній частині Карабі-яйли. Але, у свідерців, які залишили ці стоянки, не було іншого вибору — розташованих поблизу скельних прихисток. Натомість, грот Шпан-Коба, навіть незважаючи на його вірогідну вогкість, в ранньому пребореалі був, вочевидь, гідною альтернативою помешканню на відкритому місці. До того ж, він розташований в орієнтованому на південний схід скельному обриві довжиною біля 50 метрів і додатково прикритий з півночі горою Калам-Баїр. Нарешті, Шпан-Коба це єдиний скельний прихисток в північній частині Суботкан-яйли, який підходив за своїми параметрами для житла.

Культурні шари юніту 3 дозволяють скласти уяву про використання гроту Шпан-Коба в ранньому мезоліті у якості помешкання. Передусім, привертає увагу, що всі ранньомезолітичні культурні шари були добре представлені в центральній та північно-східній частинах гроту — саме тут розташовувались вогнища, більшість артефактів та була інтенсивнішою вуглиста домішка в седименті окремих культурних шарів. Принагідно відзначимо, що подібна планіграфія була притаманна й пізнішим культурним шарам — середнього та раннього мезоліту. Певною мірою це пояснюється конфігурацією гроту Шпан-Коба — в південно-західній своїй частині, до якої спостерігалось виклинювання культурних шарів, він був нижче та не такий глибокий. Але основним чинником більш інтенсивного заселення східної та центральної частини гроту була їхня краща інсоляція зранку та в першій половині дня, а отже і краще прогрівання помешкання, яке була особливо цінним після нічного холоду.

Зони активності в культурних шарах простежувались насамперед за вогнищами, крем'яними артефактами, кістками тварин та, в меншій мірі, домішками вуглинок в седименті. Внаслідок нерегулярного заселення гроту, шари не зазнали антропогенної руйнації, тобто, утворення палімпсесту, який є основною проблемою дослідження скельних пам'яток первісності. Виключенням є лише культурний шар 3-5/6, який утворився, без сумніву, при багаторазовому заселенні. Серед суттєвих природних чинників впливу на тафономію культурних шарів Шпан-Коби були, безумовно, хижаки, які могли з'їсти, або винести частину кісок, але кістки, які були знайдені, навряд чи зазнали суттєвих переміщень, а отже відображають давню планіграфію помешкань.

Вогнища розкопані практично у всіх культурних шарах, за винятком хіба що культурного шару 3-1, де воно було зруйноване. Вони були надзвичайно подібними: одного типу — пласкі, із лінзою потужністю 1—3 см та розмірами 1,00—1,20 м. Прокал спостерігався для більшості вогнищ, він був темно-червоного або коричневого кольору і сягав максимальної потужності 2 см. Будь які ознаки чищення вогнищ для повторного використання, тобто викидання золи та вугілля, відсутні. Поза вогнищами незначна вуглиста домішка простежувалась в культурному шарі 3-5/6 на більшій частині розкопу і в культурних шарах 3-4 та 3-2 навколо них. Але у всіх випадках, судячи із невеликого його вмісту, йдеться про ненавмисний рознос вугілля або ж про зруйновані головні для обігріву. Очевидно, як головні для обігріву слід інтерпретувати в шарі 3-2 вуглисті плями розмірами від 10 до 30 см без прокалу під ними на захід від вогнища (рис. 9). Отже, за всіма ознаками, вогнища функціонували, скоріш за все, дуже короткий час — один або декілька днів.

Гарна збереженість культурних шарів археологічного юніту 3 дозволяє простежити певні закономірності в розташуванні знайдених у них артефактів — вони були пов'язані з вогнищами, й характер їхнього розташування загалом відповідає класичній «Drop-Toss model» («моделі падіння-кидання») Л. Бінфорда (1978; 1983). Нечисленність археологічних матеріалів Шпан-Коби не дозволяє провести докладний drop-toss аналіз, який зараз значно вдосконалений та широко використовується при дослідженні стоянок, починаючи із середнього та пізнього палеоліту (див.: Henry 2012; Кротова 2013, с. 267—276 та ін.). Але навіть без статистичного вивчення розподілу артефактів, за наведеною вище планіграфією у культурних шарах Шпан-Коби спостерігаються основні ознаки цієї моделі. Насамперед, знахідки у всіх культурних шарах були пов'язані з вогнищами. По-друге, найбільша площа поширення знахідок, яка була зафіксована в культурному шарі 3-5/6, не перевищує 4 x 4 м (рис. 6). Це дещо менше, ніж максимальна площа активності навколо одного вогнища за Л. Бінфордом — 5 x 6 м (Binford 1983, с. 151—154, Fig. 86, 88, 89). У решті культурних шарів розмір площі зі знахідками був ще менший. Нарешті, у всіх культурних шарах, за виключенням лише шару 3-5/6, подібно до «drop-toss model», навколо вогнищ із західної, південної та східної сторін простежувались три концентричні зони: 1) без знахідок або, в одному випадку — в шарі 3-2, із крем'яними виробами; 2) з дрібними кістками та крем'яними артефактами (зона падіння); 3) із крупнішими кістками (зона кидання).

Найбільш показовими для з'ясування використання житлового простору гроту Шпан-Коба

в ранньому мезоліті є культурні шари 3-2 та 3-4. В розташуванні археологічних матеріалів культурного шару 3-2 (рис. 9) простежуються декілька зон. Перша зона була на захід від вогнища, безпосередньо біля нього. Тут знаходились практично всі крем'яні вироби культурного шару й фрагменти кісток, переважно дрібних. Примітним є розташування та склад крем'яних артефактів. Вони лежали або поруч, або лише в кількох десятках сантиметрів один від одного, тобто, в зоні досяжності людини, що сидить. Представлені крем'яні артефакти наконечниками металюного озброєння — обламаним свідерським наконечником (рис. 11: 10) та сегментом (рис. 11: 2), або ж знаряддями з виготовлення та ремонту озброєння — різцями (рис. 11: 7, 9) та крупною платівкою (рис. 11: 11). Складається враження, що безпосередньо на південний захід від вогнища знаходилось місце мисливця з ремонту зброї для полювання.

Інші скупчення знахідок в шарі 3-2 склались виключно з кісток. Вони розташовувались на південь та південний схід від вогнища. Два з них знаходились на відстані від 1,20 до 2,00 м від його центру, що, відповідно до класичної етнографічної drop-toss моделі (Binford 1978) та її археологічних варіантів (див.: Henry 2012), дозволяє інтерпретувати ці скупчення кісток, як зони падіння. Ще два скупчення кісток знаходились на південь від вогнища, на відстані 2,00—2,70 м від його центру, за цими показниками вони відповідають зоні кидання. Цікаво, що в північній периферії лінзи вогнища лежали щелепа та великий уламок кістки, а ще далі, поза його межами — ребро. За своїм розташуванням із підвітряної сторони вогнища, ці кістки нагадують передню зону кидання за Л. Бінфордом (Binford 1983, р. 153, fig. 89). Розташування знахідок шару 3-2, як мінімум на половині периметру вогнища, дозволяє припускати, відповідно до drop-toss моделі, що навколо нього розташовувалось до чотирьох чоловік (див.: Binford 1983, р. 153, fig. 89; Henry 2012, р. 253, fig. 7). Очевидно, помешкання культурного шару 3-2 в гроті було короткотерміновим, але, водночас, одним із найтриваліших у порівнянні з іншими. На це вказує не лише наявність крем'яних виробів, але й невелика вуглиста домішка в седименті навколо вогнища та найбільша кількість кісток мисливської здобичі серед культурних шарів юніту, які були також різноманітні за складом: заєць, ведмідь, олень, сугак (табл. 2).

Культурний шар 3-4 мав майже ідеальні параметри drop-toss моделі. Його центральним об'єктом було вогнище. На відстані 1,0 м від центра вогнища лежала щелепа (зона падіння). Далі, на відстані від 1,0 до 1,8 м — порожній простір (зона сидіння). Ще далі, від 1,8 до 2,30 м від центра вогнища — купка кісток (зона кидання) (рис. 7). Складається враження, що культурний шар залишений однією

людиною. Але в шарі знайдені кістки зайця, благородного оленя та сугака (табл. 2), а це дещо багатого для здобичі та подальшого споживання або транспортування однією людиною. Отже, є підстави вважати, що шар залишений кількома мисливцями під час короткочасного заселення гроту для відпочинку та розробки здобичі.

Подібною, але менш показовою є просторова організація помешкання, яке репрезентує культурний шару 3-3. Шар складався з вогнища та купки кісток у 3,0 м на захід від його центру (рис. 8). При цьому вуглиста лінза вогнища та прокал під ним були значно меншими, ніж у культурному шарі 3-4, а кістки належали лише сугаку (табл. 2). Тобто і цей шар утворився під час вкрай нетривалих відвідин гроту одним або кількома мисливцями.

Вкрай невиразним є помешкання культурного шару 3-1 (рис. 10). Але й у ньому простежуються ознаки drop-toss моделі. Вуглистий седимент та невеликі нечіткі скупчення деревинного вугілля в кв. 9й та 10й можна інтерпретувати як зруйноване вогнище, декілька кісток та уламок свідерського наконечника на захід, очевидно, є зоною падіння, а купка кісток в кв. 10з — зоною кидання. Археозоологічні матеріали, не зважаючи на нечисленність, представлені рештками сугака та оленя (табл. 2). А отже, слід припускати, що культурний шар 3-1, подібно до культурного шару 3-4, залишений не одним, а кількома мисливцями.

Культурний шар 3-5/6 вирізняється серед інших (рис. 6). Він, безумовно, утворився під час декількох відвідин гроту. На це вказують кількість вогнищ, їхня різна стратиграфічна позиція відносно одне одного, характер поширення седименту з домішками вуглинок тощо. Отже, шар являє собою класичний палімпсест, що ускладнює розуміння структур окремих його помешкань. Тим не менше, в його планіграфії простежуються певні особливості.

Центральними об'єктами просторової організації різночасових помешкань культурного шару 3-5/6, безумовно, були вогнища. Із невеликим вогнищем №1, очевидно, пов'язані дрібні кістки на північ та на південь від нього. Решта ж знахідок шару просторово відносяться до вогнищ №2 та №3, які співпадають в плані, але відділені одне від одного кількома сантиметрами седименту. Тобто, ці вогнища, вірогідно, залишені однією групою людей але із часовим інтервалом в один або декілька років. З огляду на це, їх можна розглядати як одну структурну одиницю організації житлового простору. Примітно, що на захід та на південь від них можна спостерігати вільну від знахідок смугу на відстані від 50—80 см периферії вогнищ, подібно до просторової організації інших культурних шарів. Але, водночас, самі знахідки — як кістки, так і крем'яні вироби, були більш-менш

рівномірно розподілені на поверхні шару. Вони розташовувались зі всіх сторін вогнищ, хоча, в переважній більшості, на захід та південь від них. Подібне розташування артефактів, без вираженої toss zone є показником існування якоїсь штучної загородки (Binford 1983, 144—192), що корелюється із насиченістю та поширенням вуглистої седименту в культурному шарі. Отже, помешкання в культурному шарі 3-5/6, з огляду на надзвичайну різноманітність складу мисливської здобичі (табл. 2), присутність крем'яного комплексу та можливу житлову споруду, також були короткотерміновими, але тривалішими, в порівнянні з іншими культурними шарами.

У розташуванні знахідок в культурних шарах юніту 3 простежується ще одна особливість — у шарах 3-4, 3-3, 3-2 та 3-1 вони знаходились виключно на захід, південь, та, в одному випадку (шар 3-2), на південний схід від вогнищ. За спостереженнями Л. Бінфорда та інших археологів, накопичення артефактів для діючих вогнищ, за відсутності житлової конструкції, відбувається лише з одного, навітряного боку, тобто, є «асиметричним» по відношенню до нього (Binford 1978; 1983; Henry 2012). Таким чином, грот Шпан-Коба в ранньому мезоліті, очевидно, використовувався, переважно, як природне укриття без якихось додаткових облаштувань. Принаймні, розкопана лише одна безумовно штучна споруда — стінка з каменів у культурному шарі 3-5/6, яка, скоріш за все, була конструктивною частиною розташованих у ньому вогнищ №2 та №3 (рис. 6). Крім того, «симетричне» розташування знахідок по відношенню до вогнищ, відсутність зони кидання, характер поширення артефактів та седименту культурного шару з вуглистими домішками, як відзначалось вище, також дають підстави припускати існування всередині гроту, під час утворення культурного шару 3-5/6, якоїсь житлової конструкції, можливо, вітрового заслону або ж куреня з гілок. Подібні легкі конструкції з рослинних матеріалів відомі не лише з етнографії, але й з археології, починаючи, щонайменше, із середнього палеоліту. Зокрема, вітровий заслон із гілок був простежений за фітолітами в скельному навісі Тор Фарадж, на півдні Йорданії (Henry 2012). Цікавим для з'ясування присутності штучних споруд є також культурний шар 3-2. З однієї сторони, його структура є типовою для «drop-toss» моделі з «асиметричним» розташуванням артефактів навколо вогнища, про що йшлося вище. Водночас привертає увагу, що зона кидання є лише в південно-східному секторі від вогнища і відсутня в південно-західному. Поєднання цих двох ознак дозволяє припустити існування в помешканні культурного шару 3-2 вітрового заслону, який лише частково прикривав його із південного заходу (рис. 9).

За розташуванням знахідок по відношенню до вогнищ в культурних шарах 3-4, 3-3, 3-2 та 3-1 є очевидним, що під час утворення вогнищ культурних шарів юніту 3 панував вітер південного напрямку, або інакше кажучи, вітер, який дув вздовж задньої стінки грота і скельної стінки, в якій він розташований. З середини червня до середини серпня, себто, в період ранньомезолітичного заселення гроту Шпан-Коба за археозоологічними даними, на яйлах домінують західні та північно-західні вітри тривалістю до 300 — 350 годин на місяць (Подгородецький 1988). Виходячи з цього, пануючий південний вітер для вогнищ шарів юніту 3 ніяк не може бути пов'язаний з їхньою сезонністю. На наш погляд, цей напрямок вітру є добовим кататичним повітряним потоком, який утворювався ввечері та вночі при охолодженні повітря відкритого плато Суботкан-яйли, та стікав із верхів'їв по тальвегу балки Чау-Кетау, в якій розташована стоянка. Принагідно зауважимо, що холодний нічний вітер дощуляв і нам у таборі під скельною стінкою біля гроту під час розкопок, які провадилися саме в липні.

Завершуючи розгляд просторової організації помешкань культурних шарів юніта 3 Шпан-Коби, можна зробити наступні висновки. Культурні шари надзвичайно подібні між собою. Вони відображають вкрай короткотермінові заселення гроту. Грот, очевидно, використовувався, переважно, без будь-яких додаткових житлових конструкцій, за виключенням лише помешкання культурного шару 3-5/6, для якого можна припускати вітровий заслін або курінь, та культурного шару 3-2 з вірогідним вітровим заслоном. Ранньомезолітичні помешкання в гроті залишені невеликими групами людей. Наявність лише одного вогнища в кожному з культурних шарів, розташування артефактів та площа їх поширення дають підстави припускати, що чисельність груп у будь-якому разі не перевищувала чотирьох або п'яти чоловік.

На короткотерміновість ранньомезолітичних помешкань Шпан-Коби вказують також археологічні матеріали. Зокрема, кістки в культурних шарах юніту 3, як відзначалось вище, нечисленні, і в декілька разів крупніші, ніж в пізніших середньо – та пізньомезолітичних шарах (Bencke 2000, p. 112, tabl. 4), що є ознакою меншої інтенсивності використання впольованої мисливської здобичі. Крем'яний інвентар також вкрай нечисленний і знайдений лише в трьох шарах із п'яти. Примітним є те, що біля половини крем'яного комплексу складають вироби зі вторинною обробкою. Це, насамперед, наконечники стріл — свідерські наконечники, сегмент та платівки з притупленим краєм, або знаряддя з ремонту мисливського спорядження – різці, скребачка (?). В якості знарядь використовувалась і решта крем'яних виробів —

всі платівки та відщеп мають сліди макрозносу у вигляді нерегулярних фасеток ретуші. Відсутність будь-яких технологічних сколів та крем'яних лусок дозволяє припускати, що всі крем'яні вироби були принесені в грот і покинуті після ремонту мисливського спорядження або розробки впольованих тварин. Водночас, цікавою є присутність в крем'яному комплексі спрацьованого нуклеусу. Очевидно, «експедиційний» мисливський крем'яний набір передбачав також оперативне отримання заготовок у разі крайньої потреби. Отже, за планіграфічними та археологічними даними, ранньомезолітичні помешкання гроту Шпан-Коба залишені невеликими (від 1 до 5 чоловік) групами свідерців під час вкрай нетривалих його заселень з метою відпочинку, облідування та розробки здобичі, ремонту мисливського спорядження тощо.

Короткотерміновий експедиційний характер ранньомезолітичних помешкань Шпан-Коби стає ще більш виразним, якщо порівняти їх із середньо – та пізньомезолітичними поселеннями цього ж гроту. Господарська стратегія використання яйл та гроту Шпан-Коба в середньому та пізньому мезоліті суттєво відрізнялась від ранньомезолітичної. Середньомезолітичні культурні шари на пам'ятці залишені носіями шпанської культури в пребореалі та пізньому бореалу (Яневич 1993), а пізньомезолітичні — в пре-атлантикумі та атлантикумі (табл. 1). На відміну від ранньомезолітичних шарів юніту 3, всі вони являють собою «палімпсести», які утворились в результаті багаторазових і частих заселень: вогнища в них часом накладаються одне на одне, а відклади на значній площі розкопу мали темне забарвлення та містили велику домішку дрібного вугілля та золи, стерильні прошарки не простежувались. Артефакти в середньо – та пізньомезолітичних культурних шарах Шпан-Коби численні, у всіх без винятку шарах вони представлені як кістками тварин, так і крем'яними виробами. Відрізняється, в порівнянні з нижніми ранньомезолітичними шарами, і склад крем'яних комплексів: абсолютна більшість їх припадає на продукти первинного розколювання кременю — платівки, відщепи, луски та технологічні сколи, що вказує на повний цикл розколювання кременю й відносно тривале мешкання, а не суто мисливську експедицію з «кишеньковим» набором знарядь. Усі ці характеристики верхніх культурних шарів Шпан-Коби свідчать про зміну господарської стратегії використання кримського високогір'я. В середньому та пізньому мезоліті поселення на яйлі стають частішими та тривалішими. На цей час припадає формування стійкого річного господарського циклу мезоліту та неоліту Криму: використання природних ресурсів кримських передгір'їв в холодну пору року і яйл — в

теплу (Яневич 1990). Такі переми були результатом загального потепління й зміни рослинності та фауністичного комплексу. Внаслідок цього умови для літніх міграцій на яйлу стали більш сприятливими. Ще однією причиною інтенсивнішого використання цієї зони Гірського Криму носіями шпанської та, особливо, мурзак-кобинської культур, був, очевидно, демографічний тиск, який змушував використовувати максимум доступних харчових ресурсів гірської зони як за їхнім складом (крупні ссавці, птахи, равлики та ін.), так і за територією поширення.

ВИСНОВКИ

Грот Шпан-Коба на сьогодні є єдиною стратифікованою пам'яткою мезоліту та неоліту на Першому пасмі Кримських гір (яйлах). Нижні культурні шари стоянки (археологічного юніту 3), які належать до раннього мезоліту, мають виключну збереженість завдяки швидкому накопиченню седименту та нечастим заселенням гроту. Їхня планіграфія, кількість та склад артефактів дозволяють скласти уяву про особливості господарського використання ландшафтів та скельних жител Кримського високогір'я в цей час.

Культурні шари археологічного юніту 3 датуються часом від 11500 до 7600 років cal BP (табл. 1), тобто припадають на ранній пребореал. В цей час клімат був холодніший та вологіший за сучасний, плоскогір'я яйли навколо Шпан-Коби було вкрито мезофітними степами, на схилах гір росли сосна, береза та ялівець (Gerasimenko et al. in press.). За археозоологічними даними тваринний світ яйли включав таких представників степових ландшафтів як сугак та кінь, і, водночас, типово лісових тварин — благородного оленя, рись та бурого ведмедя (Beneske 1999; 2000) (табл. 2).

Всі культурні шари юніту 3 надзвичайно подібні між собою. Вони належать до типу «ефемерних»: представлені невеликими вогнищами, окремими кістками впольованих тварин, та поодинокими крем'яними артефактами. Шари залишені носіями свідерської культури, судячи із вкрай нечисленних крем'яних виробів, серед яких: свідерські наконечники, сегмент, платівки з притупленим краєм, серединні різці, платівки зняті з двоплощинних нуклеусів тощо.

Подібною між собою була й планіграфія всіх шарів юніту 3. Вона відповідає класичній етнографічній «Drop-Toss model» («моделі падіння-кидання») Л. Бінфорда, яка описує організацію житлового простору навколо вогнища групою людей від одного до п'яти чоловік (Binford 1978; 1983). Центральним об'єктом в кожному з куль-

турних шарів було одне вогнище, діаметром біля одного метра, із тонкою вуглистою лінзою та невеликим прокалом під нею. Навколо вогнищ із західної, південної та південно-східної сторін простежувались три концентричні зони: 1) без знахідок або крем'яними виробами; 2) з дрібними кістками та крем'яними артефактами (зона падіння); 3) із крупнішими кістками (зона кидання). «Асиметричне» розташування знахідок по відношенню до вогнищ свідчить про відсутність штучних житлових конструкцій в гроті. Виключенням є лише помешкання культурного шару 3-5/6, в якому розкопана невелика стінка з каменів, і для якого за «симетричним» розташуванням знахідок навколо вогнищ можна припускати якусь штучну споруду з рослинних матеріалів, наприклад вітровий заслін чи курінь. Вітровий заслін міг існувати також в помешканні шару 3-2, судячи із відсутності зони кидання в південно-західній частині.

Наявність лише одного вогнища в кожному із культурних шарів, характер розташування артефактів відносно вогнища та їхня кількість, склад мисливської здобичі тощо, свідчать про те, що грот Шпан-Коба в ранньому мезоліті використовувався в якості помешкання невеликою групою людей (до 4—5 чоловік). Заселення, вочевидь, були короткотерміновими, судячи з невеликих та малопотужних вогнищ, вкрай малої кількості кісток тварин та поодиноких крем'яних артефактів, які до того ж знайдені не у всіх шарах. Крім того, більше половини зі знайдених крем'яних виробів мають вторинну обробку, на решті ж — платівках та відщепках, є сліди використання у вигляді макроретуші. Такий склад крем'яного інвентарю вказує на мисливський «експедиційний» характер поселень в гроті Шпан-Коба. Очевидно, метою його заселень у ранньому мезоліті були відпочинок, оббілювання та розробка впольованої здобичі, ремонт мисливського спорядження тощо. Сезонність ранньомезолітичних поселень в гроті за археозоологічними даними припадає на теплу пору року — весну та літо (Beneske 1999, s 83, abb. 10). Ціллю ж мисливських експедицій свідерців на яйлу було полювання, насамперед, на мігруючого сьуди із степів Рівнинного Криму сугака, та благородного оленя, чисельність якого також зростала на Першому пасмі Кримських гір в теплу пору року. Кістки бурого ведмедя у багатьох шарах дають підстави припускати, що він також був привабливою здобиччю свідерців Шпан-Коби.

ПОДЯКИ. Дякую О.О. Кротову за дружні поради та Н.Р. Михайлову за редагування, переклад англійською мовою та допомогу у написанні статті.

ЛІТЕРАТУРА

- Бадер, О.Н. 1957. Некоторые памятники палеолита и мезолита в восточной части Горного Крыма. В: Шульц, П.Н. (ред.). *История и археология Древнего Крыма*. К.: Изд-во АН УССР. с. 7-25.
- Бадер, Н.О. 1976. Некоторые итоги работ под навесом Буран-Кая в связи с исследованиями раннего мезолита Крыма. В: Кольцов Л.В., Зимица М.П., Гадзяцкая О.С. (ред.). *Восточная Европа в эпоху камня и бронзы*. Москва: Наука, с. 27-37.
- Бонч-Осмоловский, Г.А. 1934. Итоги изучения крымского палеолита. *Труды II междунар. конф. Ассоциации по изучению четвертичного периода Европы*. V. Москва-Ленинград-Новосибирск: Гос. Научн.-техн. горно-геолого-нефтяное изд-во, с. 114-183.
- Васильев, С.О. 1995. Критерії виділення наземних жител пізнього палеоліту. *Археологія*, 3, с. 131-136.
- Векилова, Е.А. 1957. Мезолитическая стоянка Сюрень II (раскопки 1954-1955 гг.). *КСИА АН УССР*, 7, с. 7, 8.
- Векилова, Е.А. 1961. К вопросу о свидерской культуре в Крыму (стоянка Сюрень II). *КСИА АН СССР*, 82, с. 43-149.
- Векилова, Е.А. 1966. К вопросу о связях населения Крыма в эпоху мезолита *МИА*, с. 144-154.
- Векилова, Е.А. 1971. Каменный век Крыма: некоторые итоги и проблемы. *МИА*, 173, с. 117-161.
- Зайцева, Г.И., Тимофеев, В.И., Загорска, И., Ковалюх, Н.Н. 1997. Радиоуглеродные даты памятников мезолита Восточной Европы. *Радиоуглерод и археология: Ежегодник радиоуглеродной лаборатории*, 2, Санкт-Петербург: Теза, с. 117-127.
- Залізник, Л.Л., Яневич, О.О. 1987. Свідерські мисливці гірського Криму. *Археологія*, 60, с. 6-16.
- Коен, В.Ю. 1996. Сюреньская финальнопалеолитическая культура Крыма. *Археологический альманах*, 5, с. 199-209.
- Колосов, Ю.Г. 1957. Новые неолитические стоянки Крыма (по данным археологических разведок 1955 г.). *КСИА АН УССР*, 7, с. 13-16.
- Кротова, О.О. 2013. *Пізньопалеолітичні мисливці азово-чорноморських степів*. К.: Видавець Олег Філюк.
- Подгородецкий, П.Д. 1988. *Крым. Природа*. Симферополь: Таврия, 1988.
- Ступак, Д.В. 1999. Технологія розколювання кремню свідерської культури Українського Полісся за аналізом нуклеусів. *Vita antiqua*, 2, с. 18-25. <https://doi.org/10.37098/VA-2019-11-116-137>
- Яневич, А.А. 1990. Хозяйство мезолитического и неолитического населения Горного Крыма. В: Неприна, В.И. (ред.). *Каменный век на территории Украины*, К.: Наукова думка, с. 102-111.
- Яневич, О.О. 1993. Шпанська мезолітична культура. *Археологія*, 1, с. 3-15.
- Яневич, О.О. 2010. Свідер Криму в контексті фінального палеоліту та раннього мезоліту півдня Східної Європи, *Матэрыялы па археалогіі Беларусі*, 18, Минск, с. 56-73.
- Яневич, О.О. 2019. Радіовуглецева хронологія фінального палеоліту, мезоліту та неоліту Криму в археологічному та палеоекологічному контекстах, *Vita antiqua*, с. 116-137. [doi:10.37098/VA-2019-11-116-137](https://doi.org/10.37098/VA-2019-11-116-137)
- Benecke, N. 1999. Die Tierreste aus dem mesolithischen Abri Span-Koba im Krimgebirge. In: Kokabi, M., May, E. (eds.). *Beitrage zur Archaozoologie und Prahistorischen Antropologie*, II, s. 71-90.
- Benecke, N. 2000. Mesolithic hunters of the Crimean Montains: The fauna from rock shelter of Span'-Koba. In: Mashkour, M., Choyke A.M., Buitenhuis, H., Poplin, F. (eds.). *Archaeozoology of the Near East, IV A. Proceedings of the fourth international symposium on the archaeozoology of southwestern Asia and adjacent areas*. ARS – Publicate 32, Groningen, The Netherlands, p. 107-120.
- Binford, L. 1978. Dimensional Analysis of Behaviour and Site Structure: Learning from an Eskimo Hunting Stand. *American Antiquity*. 43 (3), p. 330-361.
- Binford, L. 1983. *In pursuit of the past. Decoding the archaeological records*. London, New York: Thames & Hudson.
- Gerasimenko, N.P., Bezusko, L.G., Avdieienko, Y.L., Yanevich A.A. In press. Late Glacial and Holocene vegetational and climate changes and their impact on material cultures in the Crimean Mountains (founded on pollen data from cave deposits). *Quaternary International*.
- Henry, D. 2012. The palimpsest problem, hearth pattern analysis, and Middle Paleolithic site structure. *Quaternary International*. 247, p. 246-266.
- Janevic, Alexander. 1999. Das Swiderien der Krim, *Tanged points cultures in Europe*, Lublin, s. 36-46.
- Lanoe, F., Pean, S., Yanevich, A., 2015, Saiga antelope hunting in Crimea at the Pleistocene-Holocene transition: the site of Buran-Kaya III Layer 4, *Journal of Archaeological Science*, 54, p. 270-278.

REFERENCES:

- Bader, O.N. 1957. Nekotoryye pamyatniki paleolita i mezolita v vostochnoy chasti Gornogo Kryma. In: Shults. P.N. (red.) *Istoriya i arkheologiya drevnego Kryma*, K.: Izd-vo AN USSR, s. 7-25. (in Russian)
- Bader, N.O. 1976. Nekotoryye itogi rabot pod navesom Buran-Kaya v svyazi s issledovaniyami rannego mezolita Kryma. In: Koltsov L.V., Zimina M.P., Gadzyatskaya O.S. (red.). *Vostochnaya Evropa v epokhu kamnya i bronzy*, Moskva: Nauka. s. 27-37. (in Russian)
- Bonch-Osmolovskiy, G.A. 1934. Itogi izucheniya krymskogo paleolita. *Trudy II mezhdunar. konf. Assotsiatsii po izucheniyu chetvertichnogo perioda Evropy*, V. Moskva-Leningrad-Novosibirsk: Gos. Nauchn.-tekhn. gorno-geologo-neftyanoye izd-vo, s. 114-183. (in Russian)
- Vasyliiev, S.O. 1995. Kryterii vydilennia nazemnykh zhytel piznoho paleolitu. *Arkheolohiia*, 3, s. 131-136. (in Ukrainian)
- Vekilova, E.A. 1957. Mezoliticheskaya stoyanka Syuren II (raskopki 1954-1955 gg.). *KSIA AN USSR*, 7, s. 7, 8. (in Russian)
- Vekilova, E.A. 1961. K voprosu o sviderskoy kulture v Krymu (stoyanka Syuren II). *KSIA AN SSSR*, 82, s. 43-149. (in Russian)
- Vekilova, E.A. 1966. K voprosu o svyazyakh naseleniya Kryma v epokhu mezolita. *MIA*, s. 144-154. (in Russian)
- Vekilova, E.A. 1971. Kamenny vek Kryma: nekotoryye itogi i problemy. *MIA*, 173. s. 117-161. (in Russian)
- Zaytseva, G.I., Timofeyev, V.I., Zagorsk, I., Kovalyukh, N.N., 1997. Radiouglerodnyye daty mezoliticheskikh pamyatnikov Vostochnoy Yevropy. *Radiouglerod i arkheologiya* 2, 117-127. (in Russian)
- Zaliznyak, L.L., Yanevich, O.O. 1987. Sviderski mislivtsi girskogo Krimu. *Arkheologiya*, 60, s. 6-16. (in Ukrainian)
- Koyen, V.Yu. 1996. Syurenskaya finalnopaleoliticheskaya kultura Kryma. *Arkheologicheskij almanakh*, 5, s. 199-209. (in Russian)
- Kolosov, Yu.G. 1957. Novyye neoliticheskiye stoyanki Kryma (po dannym arkheologicheskikh razvedok 1955 g.). *KSIA AN USSR*, 7, s. 13-16. (in Russian)
- Krotova, O.O. 2013. *Piznopaleolitichni mislivtsi azovo-chornomorskikh stepiv*, K.: Vidavets Oleg Filyuk. (in Ukrainian)
- Podgorodetskiy, P.D. 1988. Krym. Priroda. Simferopol: Tavriya. 1988. (in Russian)
- Stupak, D.V. 1999. Tekhnologiya rozkolyuvannya kremenyu sviderskoi kultury Ukrainського Polissya za analizom nukleusiv. *Vita antiqua*, 2, s. 18-25. (in Ukrainian). <https://doi.org/10.37098/VA-2019-11-116-137>
- Yanevich, A.A. 1990. Khozyaystvo mezoliticheskogo i neoliticheskogo naseleniya Gornogo Kryma. In: Neprina, V.I. (red.). *Kamenny vek na territorii Ukrainy*, K.: Naukova dumka, s. 102-111. (in Russian)
- Yanevich, O.O. 1993. Shpans'ka mezolitychna kul'tura. *Arkheolohiia*, 1, s. 3-15 (in Ukrainian).
- Yanevich, O.O. 2010. Svider Krimu v kontjeksi finalnogo paleolitu ta rannogo mezolitu pivdnia Schidnoji Jevropi. *Materyaly pa archiealohii Bielarusi*, 18, Minsk, s. 56-73. (in Ukrainian)
- Yanevich, O.O. 2019. Radiovugletseva chronologia final'nogo paleolitu, mezolitu ta neolitu Krymu v arheologichnomu ta paleoekologichnomu konteksti. *Vita Antiqua*, 11, s. 116-137. (in Ukrainian). doi:[10.37098/VA-2019-11-116-137](https://doi.org/10.37098/VA-2019-11-116-137)
- Benecke, N. 1999. Die Tierreste aus dem mesolithischen Abri Span-Koba im Krimgebirge. In: Kokabi, M., May, E. (eds.). *Beitrage zur Archazoologie und Prahistorischen Antropologie*, II, s. 71-90.
- Benecke, N. 2000. Mesolithic hunters of the Crimean Montains: The fauna from rock shelter of Span'-Koba. In: Mashkour, M., Choyke A.M., Buitenhuis, H., Poplin, F. (eds.). *Archaeozoology of the Near East, IV A. Proceedings of the fourth international symposium on the archaeozoology of southwestern Asia and adjacent areas*. ARS – Publicate 32, Groningen, The Netherlands, p. 107-120.
- Binford, L. 1978. Dimensional Analysis of Behaviour and Site Structure: Learning from an Eskimo Hunting Stand. *American Antiquity*, 43 (3), p. 330-361.
- Binford, L. 1983. *In pursuit of the past. Decoding the archaeological records*. London, New York: Thames & Hudson.
- Gerasimenko, N.P., Bezusko, L.G., Avdieienko, Y.L., Yanevich, A.A. In press. Late Glacial and Holocene vegetational and climate changes and their impact on material cultures in the Crimean Mountains (founded on pollen data from cave deposits). *Quaternary International*.
- Henry, D. 2012. The palimpsest problem, hearth pattern analysis, and Middle Paleolithic site structure. *Quaternary International*, 247, p. 246-266.
- Janevic, Alexander. 1999. Das Swiderien der Krim, *Tanged points cultures in Europe*, Lublin, s. 36-46.
- Lanoe, F., Pean, S., Yanevich, A., 2015, Saiga antelope hunting in Crimea at the Pleistocene-Holocene transition: the site of Buran-Kaya III Layer 4, *Jornal of Archaeological Science* 54, p. 270-278.

¹ PHD, research fellow, Institute for Archaeology of the National Academy of Sciences of Ukraine
 address: Heroiv Stalinhrada ave., 12, Kyiv, 04210, Ukraine
 ORCID: [0000-0002-8088-6950](https://orcid.org/0000-0002-8088-6950)
 e-mail: alexandr_yanevich@iananu.org.ua

EARLY MESOLITHIC HABITATION IN THE SHPAN-KOBA GROTTO (CRIMEA, UKRAINE)

Shpan-Koba Grotto is currently the only stratified Mesolithic and Neolithic site on the plateau of the First Range of the Crimean Mountains (Yayla). Lower Early Mesolithic cultural layers of the site (archaeological unit 3) have exceptional preservation due to the rapid accumulation of sediment and infrequent settlement of the grotto. Their planigraphy, number and composition of the artifacts can tell about the peculiarities of the economical use of the landscapes and rock shelter of the Crimean highlands at that time.

Cultural layers of archaeological unit 3 date back to time from 11500 to 7600 years cal BP, which belongs to Early Preboreal. At this time, the climate was colder and wetter than today, the plateau of the Yayla around Shpan-Koba was covered by mesofit steppes, pine, birch and juniper grew on the slopes of the mountains. According to archaeozoological data, the fauna of the Yayla included such representatives of steppe landscapes as saiga and horse, and simultaneously typical forest animals — red deer, brown bear and lynx.

All cultural layers of the unit 3 are very similar. They belong to the type of «ephemeral»: are represented by small fires, few bones of hunted animals and single flint artifacts. The layers were left by the bearers of the Swiderian culture, due to very few flint artifacts, among them: swidrian points, segment, backed blades, straight dihedral burin, end-scrapers. More than half of the found flint artifacts are retouched tools, the rest — blades and flakes, have the traces of use in the form of macro retouch. Such composition of the flint inventory indicates on the hunters («expeditional») character of the habitations in the Shpan-Koba grotto.

The planigraphy of all layers of the unit 3 was similar too. It corresponds to classic ethnographical «Drop-Toss model» by L. Binford, which describe the organization of the living space around the hearth by a group of people from one to five people (Binford 1978; 1983). The central object in each of the cultural layers was one hearth about one meter in diameter with the thin charcoal lens and little piece of burned clay under it. Three concentric zones were traced around the hearths on the western, southern, and southeastern sides: 1) without artifacts; 2) with little bones and flint artifacts (Drop zone); 3) with bigger bones (Toss zone). The «asymmetrical» location of the finds in relation to the hearths indicates the absence of artificial housing in the grotto. The only exception is the habitation of the 3-5/6 cultural layer, in which a small wall of stones was excavated. For it, the «symmetrical» location of the finds around the hearths can be assumed to be an artificial structure made of plant materials, such as a brush windbreak or a hut. The windbreak could also exist in the habitation of layer 3-2, judging by the lack of a Toss zone in the south-western part.

The presence of only one hearth in each of the cultural layers, the location of the artifacts relative to the hearth and their number, the composition of hunting prey, etc., evidence, that Shpan-Koba grotto in the Early Mesolithic was used as dwelling of little group (4—5 people). The occupation, probably, was very short terming, due to small and low-power fires, very few bones of animals and single flint artifacts, which were found in certain layers. Their purpose was recreation, skinning and butchering of hunting prey, repair of hunting equipment and more.

Seasonality of the Early Mesolithic dwellings in the grotto, due to archaeozoological data, fall on warm time — spring and summer (Benecke 1999, s 83, abb. 10). The aim of the swidrian people's hunting expeditions to Yayla was hunting, first, on the saiga and red deer, which migrated from from the steppes of northern Crimea. The number of the red deer also increased in the First Range of the Crimean Mountains during warm seasons. The bones of the brown bear in many layers suggest that it was also an attractive prey.

Keywords: Crimea, Ukraine, Early Mesolithic, habitation, seasonal migrations, Swiderian.

Рис. 1. Сучасні будинки під скельним навісом Ложері-Бас (Лез-Езі-де-Тейяк-Сюрель, Дордонь, Франція). Під цим же скельним навісом знаходиться пізньопалеолітична стоянка Ложері-Бас. Фото автора.

Fig. 1. Modern buildings under the rock shelter in Laugerie-Bass (Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil, France). Upper Palaeolithic site Laugerie-Bass is under this shelter too. Author's photo.

Рис. 2. Стоянки фінального палеоліту та раннього мезоліту Півського Криму: 1 — Буран-Кая грот; 2 — Буран-Кая навіс; 3 — Буран-Кая 3; 4 — Буран-Кая 4; 5 — Ала-Чук; 6 — Су-Ат 3; 7 — Шпан-Коба; 8 — Грот Скелястий; 9 — Алимівський навіс; 10 — Сюрень I; 11 — Сюрень II; 12 — Заміль-Коба I; 13 — Мурзак-Коба; 14 — Шан-Коба; 15 — Фатьма-Коба; 16 — Грот Водопадний.

Fig. 2. Final Palaeolithic and Early Mesolithic sites of Crimea: 1 — Buran-Kaya grotto; 2 — Buran-Kaya shelter; 3 — Buran-Kaya 3; 4 — Buran-Kaya 4; 5 — Ala-Chuk; 6 — Su-At 3; 7 — Shpan-Koba; 8 — Skelyasty grotto; 9 — Alymovsky shelter; 10 — Siuren I; 11 — Siuren II; 12 — Zamil-Koba I; 13 — Murzak-Koba; 14 — Shan-Koba; 15 — Fatma-Koba; 16 — Vodopadny grotto.

Рис. 3. Шпан-Коба. Вид стоянки зі сходу.

Fig. 3. Shpan-Koba. View of the site from the East.

Рис. 4. Шпан-Коба. План стоянки та розкопу.
Fig. 4. Shpan-Koba. The plan of the site and excavation.

Рис. 5. Шпан-Коба. Профіль відкладів по лінії «и». Умовні позначки: 1 — вуглистий суглинок; 2 — жовтувато-коричневий суглинок; 3 — червоно-кричний суглинок; 4 — камені; 5 — білоглазка; 6 — кварцева галька; 7 — вуглисті відклади; 8 — зола; 9 — прокал; 10 — скельне дно; 11 — літологічний шар; 12 — культурний шар.

Fig. 5. Shpan-Koba. Cross-section of the stratigraphy on the line "и". Legend: 1 — fire-burnt clay; 2 — yellowish-brown clayey loam; 3 — reddish-brown clayey loam; 4 — limestone stones; 5 — white spots of lime in soil; 6 — quartz pebbles; 7 — carbonaceous deposits; 8 — ash; 9 — burnt sediment; 10 — rock bottom; 11 — lithological layer; 12 — cultural layer.

Рис. 6. Шпан-Коба. Культурний шар 3-5/6: А — план шару; В — реконструкція помешкання. Умовні позначки: 1 — вогнище; 2 — про-кал; 3 — межа поширення вуглистого седименту; 4 — каміння; 5 — кістка; 6 — зуб; 7 — платівка; 8 — платівка з притупленим краєм; 9 — різець; 10 — скребачка; 11 — нуклеус; 12 — номер вогнища; 13 — гілки дерев.

Fig. 6. Shpan-Koba. Cultural layer 3-5/6: A — plan; B — reconstruction of habitation. Legend: 1 — fire; 2 — burnt sediment; 3 — carbonaceous sediment boundary; 4 — stones; 5 — bone; 6 — tooth; 7 — blade; 8 — backed blade; 9 — burin; 10 — scraper; 11 — core; 12 — number of the fireplace; 13 — tree branches.

Рис. 7. Шпан-Коба. Культурний шару 3-4: А — план шару; В — реконструкція організації помешкання. Умовні позначки: 1 — вогнище; 2 — прокал; 3 — кістки; 4 — місце, де сиділи люди; 5 — напрямок вітру.

Fig. 7. Shpan-Koba. Cultural layer 3-4: A — plan; B — reconstruction of habitation. Legend: 1 — fire; 2 — burnt sediment; 3 — bones; 4 — squat place; 5 — wind direction.

Умовні позначки:

- 1
 - 2

 - 3
- 4
 - 5

Рис. 8. Шпан-Коба. Культурний шар 3-3: А — план шару; В — реконструкція організації помешкання. Умовні позначки: 1 — вогнище; 2 — прокал; 3 — кістки; 4 — місце, де сиділи люди; 5 — напрямок вітру.

Fig. 8. Shpan-Koba. Cultural layer 3-3: A — plan; B — reconstruction of habitation. Legend: 1 — fire; 2 — burnt sediment; 3 — bones; 4 — squat place; 5 — wind direction.

Рис. 9. Шпан-Коба. Культурний шар 3-2: А — план шару; В — реконструкція організації помешкання. Умовні позначки: 1 — вогнище; 2 — прокал; 3 — головня; 4 — межа вуглистого седименту; 5 — кістка; 6 — щелепа; 7 — платівка; 8 — відщеп; 9 — свідерський накопчик; 10 — сегмент; 11 — різець; 12 — різець; 13 — велика платівка з ретушю; 14 — місце, де сиділи люди; 15 — напрямок вітру; 16 — вітровий заслін з гілок.

Fig. 9. Shpan-Koba. Cultural layer 3-2: A — plan; B — reconstruction of habitation. Legend: 1 — fire; 2 — burnt sediment; 3 — brand; 4 — carbonaceous sediment boundary; 5 — bone; 6 — jaw; 7 — blade; 8 — flake; 9 — swidrianian point; 10 — segment; 11 — burin; 12 — burin; 13 — big retouched blade; 14 — squat place; 15 — wind direction; 16 — brush windbreaker.

Рис. 10. Шпан-Коба. Культурний шар 3-1: А — план шару; В — реконструкція організації помешкання. Умовні позначки: 1 — вуглисті скупчення; 2 — кістки; 3 — свідерський наконечник; 4 — місце, де сиділи люди; 5 — напрямок вітру.

Fig. 10. Shpan-Koba. Cultural layer 3-1: A — plan; B — reconstruction of habitation. Legend: 1 — coal clusters; 2 — bones; 3 — swidrian point; 4 — squat place; 5 — wind direction.

Рис. 11. Шпан-Коба. Крем'яний інвентар культурних шарів 3-1 (1), 3-2 (2—11) та 3-5 (12—22).

Fig. 11. Shpan-Koba. Flint inventory of the cultural layers: 3-1 (1), 3-2 (2-11), 3-5 (12-22).

Євген Пічкур

НОВІ ДАНІ СТОСОВНО КРЕМЕНЕОБРОБНОГО ВИРОБНИЦТВА СХІДНОТРИПІЛЬСЬКИХ ПЛЕМЕН БУГО-ДНІПРОВСЬКОГО МЕЖИРІЧЧЯ

В роботі публікуються невідомі раніше виробничі комплекси з різних поселень т.зв. «східнотрипільської» культури. До аналогій залучені матеріали ряду споріднених та синхронних пам'яток Кукутень-Трипілля в Буго-Дніпровському межиріччі. На основі проведеного типологічного та порівняльного аналізу, автор спробував виділити характерні риси кременеобробної галузі східнотрипільської культури вказаного регіону.

Ключові слова: східнотрипільська культура, Кукутень-Трипілля, виробництво, обробка кременю, Буго-Дніпровське межиріччя.

ВСТУП

Свого часу автор мав змогу опрацювати дві колекції кременевих матеріалів з пам'яток східнотрипільської культури Онопріївка I та Тростянчик. Останні були надані автором О.В. Цвек з метою проведення аналізу для подальшої їх публікації дослідницею. Стислі результати цього аналізу у вигляді інвентарних списків та таблиць ілюстрацій разом з колекціями були повернені О.В. Цвек. На превеликий жаль, минулого року вона пішла з життя.¹ Подальша ж доля цих підготованих до публікації матеріалів автором невідома. Саме тому вважаємо за необхідне опублікувати останні з метою введення їх до наукового обігу.

МАТЕРІАЛИ

Через низку причин, серед яких не останню роль відіграє показовість (як в кількісному, так і в якісному співвідношенні) колекції, розпочнемо розгляд саме з матеріалів Тростянчика.

Тростянчик (Рис. 1). Поселення трипільської культури (середньобузький варіант східнотрипільської культури, етап VII). Розташоване біля с. Тростянчик Тростянецького р-ну Вінницької обл. на високому, стрімкому мисі, утвореному притокою Південного Бугу (Цвек 2006, с. 47). Площа поселення складає близько 8 га. В 1988-1989 рр. досліджувалося експедицією Інституту археології АН УРСР під керівництвом О.В. Цвек. Розкопано

дві наземні глинобитні будівлі. Одна з будівель — гончарна майстерня з піччю для випалу кераміки (там само). 1988 р. поселення обстежене розвідковим загonom Трипілької комплексної експедиції (Тальянківський загін) ІА АН УРСР під керівництвом С.М. Ришова. У 2015 р. В.С. Рудем на пам'ятці було повністю розкопано три і частково досліджено один заглиблений об'єкт (Рудь 2016).

Колекція кременевих матеріалів, наданих О.В. Цвек, налічує 32 екз.² Вона традиційно містить дві категорії: відходи виробництва та знаряддя праці (Табл. 1).

Відходи виробництва представлені відщепами, пластинчастими виробами та невизначеним уламком (11 екз.). Відщепів — 3 екз. Виготовлені вони з місцевої сировини (кремень від сірого до коричневого, матовий з вкрапленнями та прожилками). Розміри — від 3,7x2,4x0,73 см до 2,8x3,12x0,8 см. 2 з них — із залишками природної кірки; в свою чергу 2 екз. несуть на собі сліди перебування у вогні. Пластинчасті вироби (6 екз.) представлені переважно фрагментами. Розміри — від 4,42x2,2x0,9 см до 2,8x1,8x0,35 см. Серед них медіальних частин — 1 екз., проксимальних — 3 екз., дистальних — 1 екз. Цілих пластин — 1 екз. розмірами 6,0x2,5x1,55 см. Всі вони виготовлені з місцевої сировини (з вищеописаними характе-

¹ Користуючись нагодою, ще раз висловлюю свої щирі почуття рдині О.В. Цвек.

² Фактично, кількість артефактів є дещо більшою (35 екз.). Проте, при первинному аналізі, 3 вироби були віднесені нами до фінального палеоліту—мезоліту і, відповідно, в цій роботі вони враховуватися не будуть.

ристиками). 2 з них — із залишками природної кірки (в т.ч. цілий екз.); в свою чергу 4 екз. несуть на собі сліди перебування у вогні. До цієї ж категорії віднесено невизначений уламок розмірами 6,9x2,15x1,0 см, а також обпалену природну гальку розмірами 4,0x2,6x1,1 см.

Табл. 1. Тростяничок. Вироби з кременю.

Table 1. Trostyanchyk. Flint artifacts.

Відходи виробництва:	Кількість
	11
Відщепи	3
Пластинчасті вироби	6
Уламки	1
Галька	1
Вироби з вторинною обробкою	21
Ретушовані відщепи	1
Ретушовані пластини	5
Скребки	7
на відщепах	2
на пластинах	5
Вкладені серпів	2
Перфоратори	2
Вістря (дротиків)	2
Відбійники	1
Невизначені	1
Загалом	32

До знарядь праці традиційно віднесено вироби з вторинною обробкою поверхні. Останніх у колекції налічується 21 екз. Вони представлені ретушованими пластинами та відщепами, скребками, вкладнями до серпів, перфораторами, вістряма та ін. (Рис. 2).

Ретушований відщеп в колекції один. Це виріб розмірами 3,25x2,65x0,6 см, виготовлений з волинської сировини, вкритий частковою лусочною пласкою ретушшю по спинці.

Ретушованих пластин — 5 екз., всі представлені фрагментами. Перший виріб розмірами 4,15x1,7x0,6 см являє собою дистальну частину пластини з волинського кременю, оформлений перлинною пласкою ретушшю по обох краях спинки (Рис. 3: 10). Другий розмірами 7,35x2,55x0,8 см — проксимальну частину пластини, оформлену ретушуванням по обох краях спинки (лусочним пласким підкрутим — по одному, та частковим перлинним пласким — по іншому краю) (Рис. 4: 1). Виріб несе на собі сліди перебування у вогні, що фактично унеможливає атрибуцію сировини, з якої його було виготовлено. Третій виріб розмірами 4,15x2,5x0,7 см також є проксимальною частиною пластини з

ретушуванням по обох краях спинки (лусочним підкрутим — по одному, та частковим перлинним пласким — по іншому) (Рис. 3: 11). Четвертий розмірами 1,5x1,4x0,3 см є проксимальною частиною пластини з волинського кременю, оформлений лусочною пласкою ретушшю по одному з країв спинки. П'ятий виріб розмірами 3,8x3,53x0,7 см — проксимальна частина пластини з волинського кременю, оформлений частковим перлинним ретушуванням по одному з країв спинки; на протилежному краї присутня виїмка діаметром до 0,8 см, що може вказувати на використання цього виробу після поломки в якості скобеля. До речі, в колекції вони, за виключенням описаного знаряддя, відсутні.

Скребків у колекції нараховано 7 екз. Вони виготовлені як на відщепах, так і на пластинах. Скребків на відщепах — 2 екз. Перший з них (Рис. 3: 5) розмірами 3,1x2,9x0,85 см є скребком, виготовленим на відщепі з волинського кременю, з підокруглим лезом, що сформоване крутою лусочною ретушшю; крім того, весь периметр виробу по спинці вкритий лусочною ретушшю (від пласкої до крутої). Другий розмірами 4,0x14,7x1,25 см є скребком, виготовленим на відщепі з місцевої сировини із залишками природної кірки; лезо сформоване підкрутою та крутою лусочною ретушшю (Рис. 3: 7). Скребків на пластинах — 5 екз. Перший (Рис. 3: 1) з них розмірами 10,0x2,85x1,3 см — кінцевий на пластині з місцевої сировини; підокругле лезо оформлене на дистальному кінці підкрутою лусочною ретушшю; крім того, виріб вкритий лусочною підкрутою та крутою ретушшю по всьому периметру зі спинки; проксимальний кінець виробу відсутній. Другий розмірами 5,05x2,6x0,85 см — кінцевий на пластині з волинського кременю (Рис. 3: 6); підокругле лезо оформлене на дистальному кінці крутою лусочною ретушшю; крім того, виріб вкритий лусочною ретушшю (від пласкої до крутої) по всьому периметру зі спинки. Знаряддя переоформлене з вкладня серпа, на що вказує наявність характерного «люстру» на спинці і на черевці. Третій розмірами 4,3x2,15x0,7 см — кінцевий на пластині з волинського кременю; скошене лезо оформлене на дистальному кінці крутою лусочною ретушшю; крім того, виріб вкритий лусочною підкрутою та крутою ретушшю по всьому периметру зі спинки; проксимальний кінець обламаний (Рис. 3: 4). Четвертий розмірами 2,5x2,4x0,8 см — є фрагментом кінцевого скребка на пластині з волинського кременю; лезо підокругле, сформоване підкрутою лусочною ретушшю по дистальному кінцю; крім того, прослідковується лусочна підкрута ретуш по одному з країв спинки; виріб несе на собі сліди перебування у вогні (Рис. 3: 2). П'ятий виріб розмірами 2,9x2,3x0,9 см є фрагментом аналогічно-

го знаряддя на пластині з волинського кременю; лезо підокругле, сформоване крутою лусочною ретушшю по дистальному кінцю; крім того, виріб вкритий лусочною підкрутою та крутою ретушшю по всьому периметру зі спинки; виріб несе на собі сліди перебування у вогні (Рис. 3: 3).

Наступний тип виробів, представлений у колекції — *вкладені серпів* (2 екз.). Перший розмірами 4,45x1,85x0,65 см виготовлений на пластині з волинського кременю (Рис. 3: 8); сформований лусочною підкрутою та крутою ретушшю по всьому периметру зі спинки; на використання в якості саме вкладення вказує наявність характерного «люстру» на спинці. Виріб дуже схожий на описаний кінцевий скребок (Рис. 3: 6), проте робоче лезо тут відсутнє, а на його місці — злам, котрий міг утворитися якраз в процесі переоформлення вкладення на скребок. Другий вкладень розмірами 4,2x2,55x1,0 см представлений фрагментом. Виготовлений він на відтинку пластини, робочий край сформований пласкою лусочною ретушшю по обох краях спинки, по одному з них та на звороті з черевця присутній «люстр» (Рис. 3: 9). Виріб сильно пошкоджено вогнем.

Серед колекції присутні також 2 *перфоратори*. Перший (Рис. 4: 2) розмірами 6,35x2,05x0,6 см виготовлений на пластині, робоче жало сформоване підкрутим лусочним ретушуванням по дистальному кінцю зі спинки; крім того, виріб оформлено лусочною пласкою та підкрутою ретушшю по всьому периметру спинки; проксимальна частина виробу зламана, саме знаряддя несе на собі сліди перебування у вогні. Другий розмірами 5,0x1,35x0,7 см також виготовлений на пластині, кремій волинський. Робоче жало сформоване підкрутим лусочним двобічним ретушуванням по дистальному кінцю (Рис. 4: 3); крім того, виріб оформлено ступеневою лусочною підкрутою та крутою ретушшю по всьому периметру спинки, присутня часткова пласка лусочна та перлинна ретуш з черевця.

В колекції присутні також специфічні вироби, які традиційно пов'язують з мисливською галуззю господарства. Це *вістря* дротиків, їх маємо 2 екз. Перший розмірами 8,7x3,4x0,95 см, підтрикутно видовженої форми з прямою основою. Сформований крупними пласкими сколами та двобічним ретушуванням пригострюючою струменевою ретушшю по всій площі. Дистальний кінець зламаний, також зламаний один з країв основи. Зклеєний з 2-х частин. Виріб дуже пошкоджений вогнем, він крихкий, що фактично унеможливило його якісне графічне відображення. Друге вістря розмірами 4,63x2,33x0,98 см представлено дистальним фрагментом. Виготовлене з місцевої сировини, оформлене лусочним підкрутим ретушуванням по всьому периметру спинки (Рис. 4: 4).

До вістрей саме дротиків цей виріб було віднесено нами формально, за морфологічними ознаками, хоча фактично більшість знайомих нам подібних виробів мають двобічне ретушування, а не тільки по спинці. Хоча тут ми можемо мати справу як і з заготовкою вістря дротика (проксимальна частина зламана, судячи з усього, якраз в процесі підготовки знаряддя), так, можливо, і з місцевим проявом цього типу зброї.

Крім того, маємо 1 фрагмент *невизначеного знаряддя* розмірами 4,2x2,12x1,2 см, який являє собою аморфний уламок із залишками природної кірки, на одному з країв якого простежується часткова пласка лусочна ретуш.

Нарешті, в колекції присутнє знаряддя, пов'язане безпосередньо з процесом кременеобробки — відбійник. Він являє собою крем'яне жовно (кремій місцевий) розмірами 7,65x5,85x4,4 см, із характерною забитістю та сколами по периметру. Виріб несе на собі сліди перебування у вогні.

Перейдемо до опису колекції виробів з Онопріївки.

Онопріївка I (Рис. 1). Поселення трипільської культури (буго-дніпровський варіант східнотрипільської культури, етап VI). Розташоване на південно-східній околиці с. Онопріївка Тальнівського р-ну Черкаської обл., на береговій терасі, що переходить у плато, обмежене р. Макшиболото (притока р. Гірський Тікич) та ярами. Площа поселення складає близько 60 га. Відкрите експедицією ВУАК в 1924 р. В 1988-1991 рр. досліджувалося Веселокутським загonom Трипілької комплексної експедиції Інституту археології АН УРСР під керівництвом О.В. Цвек. Розкопано чотири споруди (Цвек 2006, с. 45).

Колекція кременевих матеріалів, наданих О.В. Цвек, налічує 27 екз. Вона також містить дві категорії: відходи виробництва та знаряддя праці (Табл. 2). Більшість виробів виготовлена з місцевої сировини (в деяких випадках, переважно через перебування виробів у вогні, сировину визначити не видається можливим). Подібна сировина, за В.Ф. Петрунем, відноситься до кременів кристалічного щита (Петрунь 2004, с. 204) і поширена в Черкаській та Кіровоградській областях в басейні р. Синюхи або на Великій Висі.

Відходи виробництва представлені відщепами, пластинчастими виробами та уламками (12 екз.).

Відщепів нараховується 7 екз. Розміри їх коливаються від 4,5x7,95x2,1 см до 2,4x2,2x0,75 см. 3 екз. з них із залишками природної кірки; 1 — зі слідами перебування у вогні. Крім того, 1 екз. розмірами 3,8x3,4x1,35 см відноситься до сколів підправки нуклеуса. Пластинчасті вироби представлені медіальною частиною напівпервиної

пластини; на виробі простежується ретуш від використання по одному з країв спинки. Також серед відходів виробництва присутні 2 екз. нуклеоподібних уламків розмірами 3,95x3,45x2,1 см та 2,7x2,2x1,15 см. На першому простежено підготовку площадки, що сформована кількома сколами та початок підготовки карниза. Другий — аморфний з кількома невиразними сколами. Ще один невизначений уламок розмірами 2,75x5,5x1,25 см містить залишки природної кірки. До відходів виробництва віднесено також фрагмент природної гальки розмірами 4,75x2,35x1,8 см.

Табл. 2. Онопріївка I. Вироби з кременю.

Table 2. Onopriyivka I. Flint artifacts.

Відходи виробництва:	Кількість
	12
Відщепи	7
Пластинчасті вироби	1
Нуклеоподібні уламки	2
Уламки	1
Галька	1
Вироби з вторинною обробкою	15
Ретушовані відщепи	6
Ретушовані пластини	1
Скребки	4
на відщепах	2
на пластинах	1
заготовка не визначена	1
Скобелі	3
Невизначені	1
Загалом	27

До знарядь праці віднесено вироби з вторинною обробкою поверхні. Таких у колекції налічується 15 екз. Вони представлені ретушованими пластинами та відщепами, скребками, скобелями та невизначеними уламками (Рис. 2).

Ретушованих відщепів налічується 6 екз. Перший розмірами 4,7x3,75x1,0 см являє собою відщеп із залишками природної кірки, оформлений пласкою лусочною ретушшю по одному з країв черевця, крім того, прослідковується кілька дрібних сколів на одному з країв спинки. Другий розмірами 4,8x3,5x0,8 см оформлений підкрутим лусочним ретушуванням по дистальному кінцю з черевця. Третій розмірами 3,5x2,2x0,45 см із залишками природної кірки, оформлений пласкою перлинною ретушшю по одному з країв спинки та пласкою лусочною — з протилежного (Рис. 5: 3). Четвертий розмірами 2,5x3,65x1,05 см

оформлений пласким перлинним ретушуванням по дистальному краю зі спинки. П'ятий розмірами 2,55x2,55x0,4 см із залишками природної кірки, оформлений пласким перлинним ретушуванням по дистальному краю та одному з країв зі спинки (Рис. 5: 5). Шостий відщеп розмірами 3,05x1,7x0,4 см оформлений частковим лусочним ретушуванням по одному з країв спинки (Рис. 5: 2).

Ретушовані пластини представлені одним фрагментом розмірами 4,3x2,3x0,72 см, що оформлений пласкою лусочною ретушшю по одному з країв спинки (Рис. 5: 7). Виріб сильно пошкоджено вогнем.

Скребків в колекції налічується 4 екз., з них 2 екз. — на відщепах, 1 екз. — на пластині. В одному випадку заготовку встановити не вдалося через сильну пошкодженість. Лезо цього виробу розмірами 2,8x2,55x1,12 см сформоване підкрутою ретушшю по одному з країв спинки. Другий виріб є кінцевим скребком, виготовленим на відщепі розмірами 2,8x3,2x0,85 см. Лезо майже пряме, сформоване крутим лусочним ретушуванням по дистальному краю зі спинки, аналогічною ретушшю вкритий і один з країв спинки (Рис. 5: 8). Третій скребок, представлений фрагментом, виготовлений на відщепі; розміри, що збереглися становлять 4,6x2,85x1,1 см. Лезо знаряддя сформоване крутим лусочним ретушуванням по одному з країв спинки. Виріб сильно пошкоджений під дією вогню (Рис. 5: 9). Четвертий скребок також представлений фрагментом розмірами 2,6x2,2x0,5 см, проте виготовлений він на пластині; робоче лезо сформоване підкрутою лусочною ретушшю по дистальному кінцю зі спинки; крім того, аналогічно ретушовані і обидва краї спинки (Рис. 5: 4).

Скобелі представлені трьома екземплярами, всі вони виготовлені на відщепах. Перший розмірами 2,6x2,5x0,9 см являє собою виріб, на якому пласким лусочним ретушуванням сформована виїмка діаметром до 1,1 см (Рис. 5: 6). Другий розмірами 3,2x2,5x0,65 см є аналогічним виробом з виїмкою на черевці діаметром до 0,7 см, сформованою пласким перлинним ретушуванням. Третій розмірами 3,0x4,2x0,7 см виготовлений на відщепі, на якому крутим лусочним ретушуванням зі спинки сформована виїмка діаметром до 0,7 см (Рис. 5: 1).

Нарешті, маємо 1 фрагмент *невизначеного знаряддя* розмірами 2,2x1,9x0,7 см, який являє собою уламок із залишками природної кірки, з крутою лусочною ретушшю по одному з країв.

Не зважаючи на приблизно однакове кількісне співвідношення, навіть на перший погляд матеріали цих двох пам'яток суттєво різняться між собою. Комплекс Тростянчика фактично пластинчастий: пластини переважають як серед відходів виробництва, так і серед знаряддевого набору. В

Онопріївці домінують відщепи та знаряддя на них. Якщо комплекс Тростянчика можна розглядати як «класичний» за знаряддєвим набором: ретушовані ножеподібні пластини, кінцеві скребки, вкладені серпів, перфоратори на пластинах, тощо, то комплекс Онопріївки видається більш примітивним: ретушовані відщепи, скребки та скобелі на відщепках та ін. В Онопріївці, на відміну від Тростянчика, повністю відсутні знахідки зброї. Вироби з Онопріївки виготовлені переважно на місцевій сировині, тоді як в Тростянчику виробів з місцевої та імпортової сировини приблизно порівну, причому вироби з місцевого кременю виготовлені так само ретельно, як і вироби з волинського кременю. Разом з тим, в обох випадках впевнено можна говорити про місцевий характер виробництва. Про це свідчить як використання місцевих порід кременю, так і специфічні вироби, присутні в обох колекціях. В Тростянчику, як вже йшлося, знайдений відбійник, в Онопріївці — нуклеподібні уламки та сколи підправки нуклеусів.

Подібні відмінності можна пояснити як територіальними, так і хронологічними розбіжностями. Онопріївка I більш рання, відноситься до кінця етапу VI, Тростянчик — до кінця етапу VII. Тростянчик розташований на Південному Бугу, Онопріївка — в Буго-Дніпровському межиріччі. Хоча, можливо, така ситуація пояснюється нерівномірністю вивченості цих пам'яток.

Першопочатково дана робота задумувалася виключно як публікація нових матеріалів. Проте, зважаючи на дискусії щодо правомірності поділу Кукутень-Трипілля на дві археологічні культури — «східнотрипільську» (СТК) та «західнотрипільську» (ЗТК) (Бурдо 2021), нами було вирішено на основі наявних матеріалів хоча б поверхнево охарактеризувати можливу специфіку кременевого виробництва т.зв. східнотрипільських племен Буго-Дніпровського межиріччя (в силу наукових інтересів автора). Для цього нами було залучено матеріали відомих східнотрипільських пам'яток окресленого регіону.³ Крім того, виявлення можливої специфіки неможливе без співставлення останніх з синхронними пам'ятками західного трипілля.⁴

Тож розпочнемо. Свого часу автором була проаналізована невеличка колекція кременевих матеріалів зі східнотрипільської пам'ятки Владиславчик, а результати аналізу увійшли окремим додатком до звіту про розкопки (Пічкур, 2005). Проте ці матеріали так і не були опубліковані, незважаючи на загальну публікацію результатів роз-

копок (Овчинников 2012). Доречним, гадаю, буде охарактеризувати кременеві знахідки з пам'ятки саме в цій роботі.

Владиславчик (Рис. 1). Поселення трипільської культури (буго-дніпровський варіант східнотрипільської культури, етап VII). Розташоване на околиці с. Владиславчик Монастирищенського р-ну Черкаської обл., на місці, що утворений лівим берегом р. Свинарки та її притокою. Площа поселення складає понад 100 га. Відкрите П.К. Дончуком. В 1974 р. досліджувалося експедицією Інституту археології АН УРСР під керівництвом О.В. Цвек (Цвек 2006, с. 27). В 2005 р. розкопки на поселенні продовжені експедицією Інституту археології НАН України під керівництвом Е.В. Овчинникова (Овчинников, Лежух 2005).

Колекція кременевих виробів Владиславчика з розкопок 2005 р. представлена чотирма виробами. З них 1 екз. є відходом виробництва, 3 — знаряддями праці. Всі, без виключення, вироби виготовлені з місцевої сировини.

Відходом виробництва є скол підправки ребра нуклеуса зі світло-коричневого непрозорого кременю з вкрапленнями (пл. 1, п/м). Максимальні розміри виробу 4,4x1,9 см (Рис. 6: 3).

До знарядь праці віднесені вироби з вторинною обробкою. Серед них фрагмент *ретушованої пластини* максимальними розмірами 4,3x2,4 см. Виріб несе на собі сліди перебування у вогні, через що не вдається встановити характер сировини. Ретуш регулярна пригострююча, нанесена по обох краях спинки; на дистальному кінці дрібною перлинною ретушшю оформлено дві невеликі виїмки, що робить можливим використання виробу в якості скобеля. Таким чином, цей виріб можна розглядати в якості комбінованого знаряддя. (Рис. 6: 2). Другий виріб також є фрагментом ретушованої пластини з кременю чорного кольору з вапняковими вкрапленнями розмірами 3,5x1,8 см. Ретуш нанесена по обох краях спинки та проксимальному кінцю (регулярна пригострююча), а також по одному з країв черевця (часткова пригострююча). Крім того, кількома сколами знято ударний бугорок. Характер виробу вказує на використання його в якості вкладеного знаряддя (Рис. 6: 4). Останнє знаряддя являється ретушованою пластиною з кременю світло-коричневого кольору розмірами 6,8x2,0 см. Регулярною притупляючою ретушшю оформлені обидва краї спинки та дистальний кінець. По одному з країв черевця нанесена часткова пригострююча ретуш, по іншому прослідковується кілька сколів. Ударний бугорок знятий ретушшю (Рис. 6: 1).

Нещодавно нами були опубліковані нові матеріали з розвідок на деяких поселеннях Кукутень-Трипілля в межиріччі Дніпра та Південного Бугу (Хофманн, Шатіло, Пічкур 2019). Серед них були

³ Далі будуть наведені матеріали тих пам'яток, з якими автор так чи інакше мав змогу ознайомитися особисто.

⁴ Так чи інакше, поняття СТК та ЗТК глибоко укорінилися в літературі, присвяченій Кукутень-Трипіллю. Тож в даній роботі ми будемо спиратися на існуючий культурний поділ пам'яток.

представлені кілька кременевих виробів зі східнотрипільських пам'яток Чижівки та Веселого Кута. Наведемо їх тут ще раз.

Чижівка (Рис. 1). Поселення трипільської культури (буго-дніпровський варіант східнотрипільської культури, кінець етапу VI). Розташоване між селами Чижівка та Тихонівка (Звенигородський р-н, Черкаська область), в урочищі Сіножать, на мисі, утвореному вигином безіменного струмка, який обмежує поселення зі сходу. На півдні поселення розташований природній яр, а з північної сторони траншея, яка розділяє поле і ліс. Площа поселення складає близько 20 га. Поселення було відкрите Л.С. Лещенко і в 1962 році обстежене В.А. Стефановичем та вчителем місцевої школи О.Ф. Горбаєнко. В 1973-74 роках поселення досліджувалося експедицією Інституту археології АН УРСР на чолі з О.В. Цвек (Цвек 2006, с. 50).

З Чижівки походить один крем'яний виріб (Рис. 6: 5). Це *комбіноване знаряддя*. На перший погляд його формально можна віднести до бокових скребків. Він виготовлений на поперечному відщепі; максимальні розміри складають 3,6х1,5 см; робоче випукле лезо сформоване крутим лусочним та частково перлинним ретушуванням по одному з країв спинки, таким чином, що в плані виріб можна сплутати з кінцевим скребком на пластині. Однак, на проксимальному кінці зі сторони черевця наявні крупні пласкі сколи, а на протилежному, дистальному, кінці — дрібні сколи та забитість, що є цілком характерним для долотоподібних знарядь. Виготовлене знаряддя з коричневого напівпрозорого кременю з вкрапленнями.

Веселий Кут (Рис. 1). Поселення трипільської культури (буго-дніпровський варіант східнотрипільської культури, етап VI-BII). Розташоване навпроти одноіменного села Тальнівського р-ну Черкаської обл., на правому березі річки Гірський Тікич, на мисі першої надзаплавної тераси, яка переходить у плато. Поселення має природні обмеження з трьох сторін — з півночі та сходу водами Гірського Тікича, а з півдня – природнім яром. За уточненими даними площа поселення складає близько 60 га. (Хофманн, Шатіло, Пічкур 2019, с. 146). Поселення було відкрите вчителькою історії з села Папужинці у 1970 році, в 1974-1986 та в 1993 роках досліджувалося експедицією Інституту археології на чолі з О.В. Цвек. За цей час було розкопано 24 «площадки» та 32 прошурфовано (Цвек 2006, с. 22).

У Веселому Куті під час згаданих розвідок також знайдено всього один крем'яний виріб. Він належить до типу подвійних *скребків* на пластині (Рис. 6: 6). Максимальні розміри скребка становлять 4,9х2,15 см; його протилежні одне одному леза оформлені крутим лусочним ступеневим ретушуванням, помітні також сліди підправки обох

лез; крім того, крутою та напівкрутою лусочною ступеневою ретушшю вкритий увесь залишок периметра спинки, таким чином, вся дорсальна сторона по периметру є ретушованою. Виріб виготовлено з коричневого напівпрозорого з сірими розводами кременю, ймовірно, «волинського» походження.

Цікаву колекцію кременевих матеріалів з поселення східнотрипільської культури Миропілля було опубліковано О.В. Цвек та Ю.Я. Рассамакіним (Цвек, Рассамакин 2002).

Миропілля (Рис. 1). Поселення трипільської культури (буго-дніпровський варіант східнотрипільської культури, етап BII). Розташоване на західній околиці с. Миропілля Корсунь-Шевченківського р-ну Черкаської обл. і займає великий мис, утворений балкою та правою притокою р. Рось. Площа поселення складає понад 100 га. Поселення було відкрите в 1960-х рр. М.Д. Гупало. Стаціонарні розкопки проводились експедицією Інституту археології АН УРСР на чолі з О.В. Цвек. Розкопано 5 споруд житлового, господарчого та виробничого призначення (Цвек 2006, с. 40-41).

Функціональне визначення виробничого комплексу поселення було проведено Г.Ф. Коробковою в трасологічній лабораторії ІІМК РАН (Цвек, Рассамакин 2002, с. 222). Так, нею були визначені наступні знаряддя з житла №4: кінцево-бокові скребки з двома робочими лезами (Рис. 9: 10); скобелі з одним (Рис. 9: 14-15) та двома (Рис. 9: 19) робочими лезами; стріли (Рис. 9: 20-21); проколка (Рис. 9: 22); нуклеус (Рис. 9: 23); комбіновані знаряддя: боковий скребок на уламку стріли (Рис. 9: 14) та кінцево-боковий скребок на вкладені серпа (Рис. 9: 13) (там само). З житла №3 походять: бокові скребки з одним робочим лезом (Рис. 9: 2-3); кінцево-бокові скребки з трьома робочими лезами (Рис. 9: 5-9); кінцеві скребки на вкладені серпа (Рис. 9: 11-12); свердла з одним та двома вістрями (Рис. 9: 16-17); скобель з двома робочими лезами (Рис. 9: 18) (Цвек, Рассамакин 2002, с. 225).

Особливо цікавою є знахідка обсидіанової мікропластини з житла №4 (Рис. 9: 1) (Цвек, Рассамакин 2002, с. 222). О.В. Цвек також підкреслює, що в Миропіллі з'являються «...образцы, оформленные струйчатой ретушью...», що не характерно для пам'яток СТК, які передують Миропіллю (там само, с. 228). В цілому, характер матеріалів свідчить, за словами дослідниці, про місцевий характер виробництва (там само, с. 222).

Крім того, Миропілля цікаве й тим, що тут були зафіксовані наслідки певних ритуальних дій, які можуть вказувати на існування культів, пов'язаних з кременеобробним виробництвом (Цвек 2005, с. 164). Йдеться про знахідку в одному з жител поблизу вітваря посудини, що була заповнена перепаленими крем'яними відщепами та

лусочками. Інші археологічні матеріали, виявлені в цьому житлі, не мали слідів вогню (там само).

До більш пізніх матеріалів східнотрипільської культури, відомих авторів, відносяться кременеві вироби з поселення Григорівка—Ігнатенкова Гора.

Григорівка—Ігнатенкова Гора (Рис. 1). Поселення трипільської культури (коломищинська локальна група східнотрипільської культури, етап СІ (Овчинников 2014, с. 213)). Розташоване за північно-західною околицею с. Григорівка Канівського р-ну Черкаської обл. на високому мисоподібному виступі плато під назвою Ігнатенкова Гора над Дніпром. Його розміри — 300×150 м. Пам'ятку відкрито Т.С. Пассек (1945). Повторно відкрито розвідкою І.Г. Шовкопляса і Є.Ф. Покровської (1960). Невеликі розкопки на поселенні здійснив М.М. Шмаглій (1961). Стаціонарні дослідження проведені Н.Б. Бурдо і М.Ю. Відейком (1993). Розкопано 16 ям. Залишки наземних глинобитних жител відсутні (Бурдо, Відейко 1997). В 2003 р. розвідкові роботи на пам'ятці були проведені загоном Трипільської експедиції Інституту археології НАН України під керівництвом Е.В. Овчинникова (Овчинников та ін. 2005, с. 39).

Під час цих розвідок було зібрано в тому числі крем'яний інвентар. Він налічує 9 виробів. З екземпляри було зібрано безпосередньо з поверхні пам'ятки та 6 екз. зберігається у фондах Канівського історичного музею.

Вироби з кременю виготовлені переважно з місцевої, «канівської» сировини. Тільки два екземпляри виготовлені з імпортного високоякісного кременю (рис. 10, 3, 8). В колекції наявні чотири кінцево-бокові скребки (Рис. 7: 1-3, 5). Один з них було реутилізовано на скребок після використання знаряддя в якості вкладення до серпа (Рис. 7: 3). Маємо також проколку на відщепі (Рис. 7: 4), масивний ретушований відщеп (Рис. 7: 6) та боковий різець (Рис. 7: 7). Також присутня ретушована пластина (Рис. 7: 8) (Овчинников та ін. 2005, с. 39).

Ще раніше М.Ю. Відейком були опубліковані матеріали з розкопок пам'ятки. Автор зазначає, що кременевих виробів на поселенні знайдено досить багато (Відейко 2005, с. 187). Це як відходи виробництва, так і знаряддя праці, виготовлені з місцевої та високоякісної імпортної сировини (визначення В.Ф. Петруня (там само)). Зі знарядь, перерахованих М.Ю. Відейком, бачимо на малюнку додатку (там само, с. 193, рис. 2) різноманітні скребки (Рис. 8: 1-16, 20), ретушовані пластини (Рис. 8: 17, 21), перфоратори (Рис. 8: 19, 22), ретушовані відщепи (Рис. 8: 23-24), наконечник стріли (Рис. 8: 18) трикутної форми, висотою 31 мм, з виїмкою в основі, оброблене ретушшю з обох сторін (Відейко 2005, с. 187).

ДИСКУСІЯ

Таким чином, проаналізовані нами матеріали східнотрипільських пам'яток Буго-Дніпровського межиріччя відносяться до широкого хронологічного відрізка (етапи від VI до CI). Для детального аналізу цих матеріалів вкрай мало, але як показує практика, переважна більшість поселень регіону цього часу надзвичайно бідні на кременевий інвентар. Виключення можуть складати пам'ятки ЗТК Володимирівка, Андріївка, Пекарі II. Наявні матеріали поки що, на жаль, не дають нам підстав для виділення певної специфіки кременеобробного комплексу СТК в межиріччі Південного Бугу та Дніпра. Попри невеликі відмінності між різними комплексами, знаряддевий набір сталий і в загальних рисах він ідентичний відповідному набору синхронних пам'яток ЗТК регіону. Поява певних технологічних новацій, таких як струменева ретуш (Миропілля), за часом також співпадає з пам'ятками ЗТК (Андріївка (Pichkur 2012)). Як і на пам'ятках ЗТК регіону, пам'ятки СТК не містять певних специфічних типів знарядь, наприклад кременевих сокир, долот; фактично відсутні вістря дротиків, попри наявність вістер стріл. Отже, комплекси СТК регіону на диво видаються більш спорідненими з синхронними пам'ятками ЗТК, аніж з однокультурним, здавалося б, Тростяничком. Тож в цілому слушною в даному випадку видається думка Н.Б. Бурдо про те, що «...господарство та виробництво на різних етапах розвитку та у різних регіонах поширення Трипілья-Кукутень в цілому відповідало землеробському господарсько-культурному типу та загальному рівню енеолітичної доби. Конкретні особливості залежали не стільки від культурних традицій, загальних для епохи, але і від асортименту природних ресурсів та кліматичних умов у певний період існування культури. Можливою була певна диференціація в межах культурно-господарського типу хліборобів, зумовлена розташуванням в лісовій або лісостеповій смугах...» (Бурдо 2021, с. 353).

Єдиною сталою рисою для кременеобробного комплексу СТК регіону є максимальне використання місцевих порід сировини, з мінімальним залученням імпортної. Це, як було показано, стосується як пам'яток вглибині регіону, так і на «окраїнах» (Канівщина). Способам отримання та шляхам розповсюдження імпортної сировини присвячена низка робіт автора (Пичкур 2017; Pichkur 2018; Пичкур 2019 та ін.). Унікальною в цьому контексті видається знахідка мікропластини з обсидіану в Миропіллі. Беззаперечним з огляду на низку факторів, включаючи вказаний сировинний, видається місцевий характер виробництва. Проте, на відміну від пам'яток ЗТК, для поселень СТК регіону, як не дивно, з огляду на місцевий характер виробництва, фактично невідомі майстерні з об-

робки кременю. Одна така майстерня досліджена на пам'ятці ЗТК Пекарі II на Канівщині Е.В. Овчинниковим спільно з автором (Овчинников, Пічкур 2003; Пічкур, Шидловський 2003). Базувалася вона на використанні місцевої «канівської» сировини, зняряддя з якої переважають також в комплексі Ігнатенкової Гори. З огляду на характер та кількість комплексів Володимирівки та Андріївки (Пічкур 2019а), подібні майстерні мали би бути присутні і на цих пам'ятках. В межиріччі Південного Бугу та Дніпра О.В. Цвек та І.І. Мовчаном було дослідже-

но цілий виробничий комплекс, який складався із копалень біля с. Коробчине, поблизу яких також провадилася первинна обробка сировини і пов'язаних з ними майстерень на поселенні ЗТК Рубаний Міст, розташованого за 1,0 км від місця видобутку кременю (Цвек 2012, с. 212). Тож відсутність на пам'ятках СТК спеціалізованих майстерень з обробки кременю є результатом, на нашу думку, виключно недостатнього рівня дослідження цих пам'яток, а їх неодмінна поява, сподіваємося, є виключно справою часу.

ЛІТЕРАТУРА

- Бурдо, Н.Б. 2021. Східнотрипільська і західнотрипільська культури: міф чи реальність? *Археологія і давня історія України*, 2 (39), с. 350-359.
- Бурдо, Н.Б., Відейко, М.Ю. 1997. Розкопки трипільського поселення Ігнатенкова Гора біля с. Григорівка на Дніпрі. *Археологічні відкриття в Україні 1993 року*, с. 23-26.
- Відейко, М.Ю. 2005. Трипільське поселення Ігнатенкова Гора біля с. Григорівка. *Кам'яна доба України*, Вип. 7, с. 186-200.
- Овчинников, Е.В. 2012. Дослідження на трипільському поселенні Владиславчик. В: Отрощенко, В.В. (ред.). *Земледельці и скотоводы древней Европы*. Киев; Санкт-Петербург, с. 115-123.
- Овчинников, Е.В. 2014. *Трипільська культура Канівського Подніпров'я (етапи VII—CI)*. К.: Видавець Олег Філюк.
- Овчинников, Е.В., Лежух, І.П. 2005. *Звіт про дослідження на трипільському поселенні Владиславчик 2005 року*. НА ІА НАНУ, ф.64, № 2005/281.
- Овчинников, Е.В., Пічкур, Є.В. 2003. Дослідження на трипільському поселенні Пекарі II. *Археологічні відкриття в Україні 2001-2002 рр.*, с. 207-212.
- Овчинников, Е.В., Шидловський, П.С., Шостик, О.І., Пічкур, Є.В. 2005. Дослідження трипільських пам'яток на Канівщині. *Археологічні дослідження в Україні 2003-2004 рр.*, с. 32-42.
- Петрунь, В.Ф. 2004. Використання мінеральної сировини населенням трипільської культури. В: Відейко, М.Ю. (ред.). *Енциклопедія трипільської цивілізації*. Київ: Укрполіграфмедіа, 1, с. 199-218.
- Пічкур, Є.В. 2005. Опис виробів з кременю, знайдених на трипільському поселенні Владиславчик. В: Овчинников Е.В., Лежух І.П. 2005. *Звіт про дослідження на трипільському поселенні Владиславчик 2005 року*. НА ІА НАНУ, ф.64, № 2005/281, Дод. 3, с. 41-42.
- Пічкур, Е.В. 2017. Індикатори «импортов» в трипольской культурі (по материалам «кладов» кремневых пластин). *Vita Antiqua*, 9, с. 206-222. doi:10.37098/VA-2017-9-206-221
- Пічкур, Є.В. 2019. Складові кременевої індустрії кукутень-трипільської спільноти: видобуток і поширення кременю. *Археологія і давня історія України*, 3 (32), с. 37-49. doi:10.37445/adiu.2019.03.03
- Пічкур, Є.В. 2019а. Порівняльний аналіз кременевих комплексів трипільських поселень Володимирівка та Андріївка. В: Терпиловський, Р.В. (гол. ред.). *Тези доповідей міжнародної наукової конференції «АРХЕОЛОГІЯ ТА МУЗЕЙНА СПРАВА В СИСТЕМІ ОСВІТИ І НАУКИ з нагоди 75-річчя заснування кафедри археології та музеєзнавства», 24-25 жовтня 2019, Київ, Україна*. К., б/в.
- Пічкур, Є.В., Шидловський, П.С. 2003. Комплекс кременеобробки на поселенні Пекарі II. В: Корвін-Піотровський, О.Г. та ін. (ред.). *Трипільські поселення-гіганти (Матеріали міжнародної наукової конференції)*. Київ: Корвін-Пресс, с. 121-129.
- Рудь В.С. 2016. Заглиблені об'єкти з поселення Тростяничок. *Археологія*, 2016, №3, с. 65-75.
- Хофманн, Р., Шатіло, Л.О., Пічкур, Є.В. 2019. Нові розвідки на трипільських поселеннях Буго-Дніпровського межиріччя: колекція крем'яних знахідок. *Vita Antiqua*, 11, с. 144-158. doi:10.37098/VA-2019-11-144-158
- Цвек, О.В. 2005. До питання виділення виробничих культур у населення трипільської спільноти. *Кам'яна доба України*, 7, с. 160-167.
- Цвек, О.В. 2006. Поселення східно-трипільської культури (короткий нарис). К.: ВВД ВАТ «КП ОТІ».
- Цвек, Е.В. 2012. К вопросу об индустрии кремня у населения трипольской общности. *Stratum plus*, 2, с. 211-225.
- Цвек, Е.В., Рассамкин, Ю.Я. 2002. Поселение восточнотрипольской культуры Мирополье и проблема относительной хронологии памятников типа Средний Стог 2. *Stratum plus* 2001-2002, №2, с. 218-245.
- Черныш, Е.К. 1951. Трипольские орудия труда с поселения у с. Владимировки. *КСИИМК*, Вып. XL, с. 85-95.
- Pichkur, E. 2012. The flint tools of Andreevka, the Tripolian settlement on the Bolshaya Vys River. In: Menotti, F., Korvin-Piotrovskiy, A.G. (eds.). *The Tripolye culture giant-settlements in Ukraine: formation, development and decline*. Oxford: Oxbow Books, p. 169-182.
- Pichkur, Ye.V. 2018. Mining and distribution of flint by the tribes of Cucuteni-Trypillian community. *Vita Antiqua*, 10, p. 105-118. doi:10.37098/2519-4542-2018-1-10-105-117

REFERENCES

- Burdo, N.B. 2021. Skhidnotrypil's'ka i zakhidnotrypil's'ka kul'tury: mif chy real'nist'? *Arkheolohiya i davnya istoriya Ukrainy*, 2 (39), s. 350-359.
- Burdo, N.B., Videyko, M.Yu. 1997. Rozkopky trypil's'koho poselennya Ihnatenkova Hora bilya s. Hryhorivka na Dnipri. *Arkheolohichni vidkryttya v Ukraini 1993 roku*, s. 23-26.
- Videyko, M.Yu. 2005. Trypil's'ke poselennya Ihnatenkova Hora bilya s. Hryhorivka. *Kam'yana doba Ukrainy*, Vyp. 7, s. 186-200.
- Ovchynnykov, E.V. 2012. Doslidzhennia na trypilskomu poselenni Vladyslavchuk. In: Otroshchenko, V.V. (ed.). *Zemledeltsy i skotovody drevnei Evropy*. Kiev; Sankt-Peterburg, s. 115-123.
- Ovchynnykov, E.V. 2014. *Trypilska kultura Kanivskoho Podniprov'ia*. Kyiv: Vydavets` Oleh Filiuk.
- Ovchynnykov, E.V., Lezhukh, I.P. 2005. *Zvit pro doslidzhennya na trypil's'komu poselenni Vladyslavchuk 2005 roku*. NA IA NANU, f.64, № 2005/281.
- Ovchynnykov, E.V., Pichkur, Ye.V. 2003. Doslidzhennya na trypil's'komu poselenni Pekari II. *Arkheolohichni vidkryttya v Ukraini 2001-2002 rr.*, s. 207-212.
- Ovchynnykov, E.V., Shydlovskiy, P.S., Shostyk, O.I., Pichkur, Ye.V. 2005. Doslidzhennya trypil's'kykh pam'yatok na Kanivshchyni. *Arkheolohichni doslidzhennya v Ukraini 2003-2004 rr.*, s. 32-42.
- Petrun', V. F. 2004. Vykorystannia mineralnoi syrovyny naselenniam trypils'koi kultury. In: Videiko, M.Yu. (ed.). *Entsyklopediia trypils'koi tsyvilizatsii*. Kyiv: Ukrpolihrafmedia, 1, s. 199-218.
- Pichkur, Ye.V. 2005. Opys vyrobiv z kremenju, znaydenykh na trypil's'komu poselenni Vladyslavchuk. V: Ovchynnykov, E.V., Lezhukh, I.P. 2005. *Zvit pro doslidzhennya na trypil's'komu poselenni Vladyslavchuk 2005 roku*. NA IA NANU, f.64, № 2005/281, Dod. 3, s. 41-42.
- Pichkur, Ye.V. 2017. Indikatory «importov» v tripolskoy kulture (po materialam «kladov» kremnevyykh plastin). *Vita Antiqua*, 9, s. 206-222. doi:[10.37098/VA-2017-9-206-221](https://doi.org/10.37098/VA-2017-9-206-221)
- Pichkur, Ye.V. 2019. Skladovi kremenevoyi industriyi kukuten'-trypil's'koyi spil'noty: vydobutok ta poshyrennya kremenju. *Arkheolohiya i davnya istoriya Ukrainy*, 3 (32), s. 37-49. doi:[10.37445/adiu.2019.03.03](https://doi.org/10.37445/adiu.2019.03.03)
- Pichkur, Ye.V. 2019a. Porivnyal'nyy analiz kremnevyykh kompleksiv trypil's'kykh poselen' Volodymyrivka ta Andriyivka. V: Terpylovs'kyy R.V. (hol. red.). *Tezy dopovidey mizhnarodnoyi naukovoyi konferentsiyi «ARKHEOLOHIYA TA MUZEYNA SPRAVA V SYSTEMI OSVITY I NAUKY z nahody 75-richchya zasnuvannya kafedry arkheolohiyi ta muzeyznavstva»*, 24-25 zhovtnya 2019, Kyiv, Ukraina. K., b/v.
- Pichkur, Ye.V., Shydlovskiy, P.S. 2003. Kompleks kremeneobrobky na poselenni Pekari II. In: Korvin-iotrovskiy, O.H., Kruts, V.O., Ryzhov, S.M. (eds.). *Trypilski poselennia-hihanty (Materialy mizhnarodnoi naukovoi konferentsii)*. Kyiv: Korvin-Press, s. 121-129.
- Rud', V.S. 2016. Zahlybleni ob'yekty z poselennya Trostyanchuk. *Arkheolohiya*, 2016, №3, s. 65-75.
- Hofmann, R., Shatilo, L.O., Pichkur, Ye.V. 2019. Novi rozvidky na trypil's'kykh poselennyakh Buho-Dniprov's'koho mezhyrichchya: kolektsiya krem'yanykh znakhidok. *Vita Antiqua*, 11, s. 144-158. doi:[10.37098/VA-2019-11-144-158](https://doi.org/10.37098/VA-2019-11-144-158)
- Tsvek, O.V. 2005. Do pytannia vydilennia vyrobnychyykh kultiv u naselennia trypils'koi spilnoty. *Kam'yana doba Ukrainy*, Vyp. 7: 160-167.
- Tsvek, O.V. 2006. Poselennya skhidnotrypil's'koyi kul'tury (korotkyy narys). K.: VVD VAT «KP OTI».
- Tsvek, E.V. 2012. K voprosu ob industrii kremnya u naseleniya tripolskoy obshchnosti. *Stratum plus*, №2, s. 211-225.
- Tsvek, Ye.V., Rassamakin, Yu.Ya. 2002. Poseleniye vostochnotripol'skoy kul'tury Miropol'ye i problema otnositel'noy khronologii pamyatnikov tipa Sredniy Stog 2. *Stratum plus 2001-2002*, №2, s. 218-245.
- Chernysh, Ye.K. 1951. Tripol'skiye orudiya truda s poseleniya u s. Vladimirovki. *KSIIIMK*, Vyp. XL, s. 85-95.
- Pichkur, E. 2012. The flint tools of Andreevka, the Tripolian settlement on the Bolshaya Vys River. In: Menotti, F., Korvin-Piotrovskiy, A.G. (eds.). *The Tripolye culture giant-settlements in Ukraine: formation, development and decline*. Oxford: Oxbow Books, p. 169-182.
- Pichkur, Ye.V. 2018. Mining and distribution of flint by the tribes of Cucuteni-Trypilian community. *Vita Antiqua*, 10, p. 105-118. doi:[10.37098/2519-4542-2018-1-10-105-117](https://doi.org/10.37098/2519-4542-2018-1-10-105-117)

¹ junior research fellow, Institute for Archaeology of the National Academy of Sciences of Ukraine
address: Heroiv Stalinhrada ave., 12, Kyiv, 04210, Ukraine
ORCID: 0000-0002-5087-5548
e-mail: evgen_pichkur@iananu.org.ua

NEW DATA ON FLINT PROCESSING OF EAST TRYPILLIA TRIBES OF THE BUG-DNIEPER INTERFLUVE

For the first time, materials of such settlements of the East Trypillia culture as Trostyanchyk, Onopriyivka I are published. Despite approximately the same quantitative ratio, even at first glance, the materials of these two sites differ significantly from each other. The Trostyanchyk assemblage is actually blade-oriented: blades prevail both among production waste and among the tool kit. Flakes and tools of them dominate in Onopriyivka. If the Trostyanchyk complex can be regarded as "classic" in terms of the tool kit: retouched blades, end-scrapers, sickle inserts, perforators on blades, etc., then the Onopriyivka assemblage looks more primitive: retouched flakes, notched tools and scrapers on flakes, and others. In Onopriyivka, unlike Trostyanchyk, finds of weapons are completely absent. Products from Onopriyivka are made mainly of local raw materials, while in Trostyanchyk there are approximately equal parts of products from local and imported raw materials, and products from local flint are made as carefully as products from Volyn flint. At the same time, in both cases we can confidently speak of the local nature of production. This is evidenced by both the use of local flint raw material and the specific items present in both collections. In Trostyanchyk, as already mentioned, a hammerstone was found, in Onopriyivka — core-like fragments and spalls of cores modification.

Such differences can be explained by both territorial and chronological discrepancies. Onopriyivka I is earlier, refers to the end of stage B I, Trostyanchyk — to the end of stage B II. Trostyanchyk is located on the Southern Bug, Onopriyivka — in the Bugo-Dnieper interfluve. Although, perhaps, this situation is explained by the different level of the study of these sites.

In addition, materials from the Vladyslavchuk settlement are published for the first time.

Based on their analysis, using analogies from related and synchronous sites, the author tried to identify the features of the East Trypillia lithic industry in the Bug-Dnieper rivers interfluve. As it turned out, at the modern level of knowledge, the identification of such features is not possible. The materials of the East Trypillia culture of the region are, on the whole, more similar to the materials of the settlements of the West Trypillia culture, than to related sites on the Southern Bug.

Keywords: East Trypillia culture, Kukuten`-Trypillya, production, flint processing, Bug-Dnieper interfluve.

Рис. 1. Карта задіяних у роботі пам'яток СТК. 1 — Тростянички, 2 — Владиславчик, 3 — Веселий Кут, 4 — Онопріївка I, 5 — Чижівка, 6 — Миропілля, 7 — Григорівка—Ігнатенкова Гора.

Fig. 1. A map of the monuments of the ETC culture involved in the work. 1 — Trostyanchyk, 2 — Vladyslavchyk, 3 — Veselyy Kut, 4 — Onopriivka I, 5 — Chyzhivka, 6 — Myropillya, 7 — Hryhorivka—Ihnatenkova Hora.

Рис. 2. Тростянички та Онопріївка I. Діаграми співвідношення відходів виробництва та знарядь праці (A). Розподіл знарядь (B).

Fig. 2. Trostyanchyk and Onopriivka I. Debitage to tools ratio diagrams (A). Distribution of tools (B).

Рис. 3. Тростянчик. Знаряддя праці з кременю.
 Fig. 3. Trostyanchyk. Flint tools.

Рис. 4. Тростянчик. Знряддя праці з кременю.

Fig. 4. Trostyanchyk. Flint tools.

Рис. 5. Онопріївка I. Знряддя праці з кременю.

Fig. 5. Onopriyvka I. Flint tools.

Рис. 6. Кременеві вироби. 1–4 — Владиславчик; 5 — Чижівка; 6 — Веселий Кут.

Fig. 6. Flint artifacts. 1–4 — Vladyslavchyk; 5 — Chyzhivka; 6 — Vesely Kut.

Рис. 7. Григорівка—Ігнатенкова Гора. Знряддя праці з кременю.

Fig. 7. Hryhorivka—Ihnatenkova Hora. Flint tools.

Рис. 8. Григорівка—Ігнатенкова Гора. Вироби з кременю (за Відейко 2005).

Fig. 8. Hryhorivka—Ihnatenkova Hora. Flint artifacts (after Videyko 2005).

Рис. 9. Миропілля. Вироби з кременю (за Цвек, Рассамакін 2002).

Fig. 9. Hryhorivka—Ihnatenkova Hora. Flint artifacts (after Tsvek, Rassamakin 2002).

Валентина Шумова

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ПІЗНЬОТРИПІЛЬСЬКОГО ПОСЕЛЕННЯ ГОРДАШІВКА-II НА ЧЕРКАЩИНІ

У статті мова йде про результати досліджень пам'ятки етапу пізнього періоду СII трипільської культури Буго-Дніпровського регіону Гордашівка-II. Матеріали поселення вказують на контакти двох ареалів культурно-історичної спільності Кукутень-Трипілля, а саме Буго-Дніпровського («посткосенівського» населення) західно-трипільської генетичної лінії розвитку та общин східнотрипільської генетичної лінії розвитку (частково софіївського локального варіанту Середнього Подніпров'я).

Ключові слова: Гордашівка-II, пізньотрипільські поселення, житла, реконструкція, кераміка, датування, етап СII Трипілля.

Поселення етапу пізнього періоду С II розвитку трипільської культури у Буго-Дніпровському регіоні досить довгий час залишались недостатньо дослідженими. Завдяки розвідкам В. Стефановича та В. Храбана, на Уманщині на початку 60-х років ХХ ст. стали більш відомими місцезнаходження окремих пам'яток. У 1996 р. проводились охоронні розкопки пам'ятки Гордашівка-II (керівник Шумова В.О.), організовані спільно Обласним відділенням охорони пам'яток Черкащини та кафедрою Археології та музеєзнавства Національного університету імені Тараса Шевченка (професор Гладких М.І.). Певний час в селі Гордашівка знаходилась Археологічна база університету для проходження планових археологічних практик студентів істориків-археологів, які брали участь у розкопках.

Поселення Гордашівка-II знаходиться на правому березі р. Гірський Тікич, у 2,5 км на захід від південно-західної околиці с. Гордашівка (кол. Звенигородський р-н Черкаської обл.) і займає частину невисокого схилу плато, з півночі обмеженого долиною струмка (права притока ріки), а зі сходу довгою балкою (рис. 1) На території села більш відомою є пам'ятка Гордашівка-I етапу В II розвитку Трипілля, відкрите А.І. Заболотським (Діденко та ін. с. 141-142). Пізніше Гордашівка-I обстежувалась загонами Трипільської комплексної експедиції Інституту археології НАН України (керівники загонів Цвек О.В., Шмаглій М.М., Мовша Т.Г.).

Наша увага зосереджена на поселенні Гордашівка-II, що зазнає значної руйнації через сільськогосподарську діяльність. На поверхні

ріллі прослідковані вигорнуті шматки випаленої обмазки та фрагменти кераміки, що свідчать про місцезнаходження давніх глинобитних будівель. Спостереження вказують, що вірогідно поселення мало кругове планування з вільним від забудови центром і його розміри не перевищували 3 га. (Шумова, Суховий 1997, с. 42-143; Шумова 1997, с. 10-12). Розкоп був закладений у східній частині поселення. Невеликих розмірів площадка №1 залягала на глибині 30-40 см від сучасної поверхні, на межі шару чорнозему і слабкогумусованого суглинку. Прямокутна у плані площадка довжиною 12,5 м, шириною в середньому 5,0 м, була орієнтована з північного заходу на південний схід. Вона мала майже рівні краї, але південно-західний був сильно ушкоджений оранкою. Глиняна обмазка залягала майже горизонтально із незначним нахилом (-15/-25см) у східному напрямку. Площадка складалась з кількох шарів обмазки, що різняться своєю щільністю і товщиною, складом глиняної маси і якістю обробки поверхні. Рештки будівлі зазнали нерівномірної дії вогню. Випал досить високий, особливо з південно-західного краю.

Верхній, сильно пошкоджений шар глиняної обмазки не був суцільним і складався з ділянок подрібнених аморфних шматків з крихтою.

У будівельній червоноглиняній масі присутня значна кількість рослинних домішок. На окремих фрагментах прослідковано відбитки вузьких плах, пруту й очерету. Серед шматків подрібненої обмазки траплялись уламки посуду і кістки тварин. Загальна товщина верхнього шару 6-10 см.

Другий шар складав основу площадки й саме він надав форму і розмір більш-менш рівному і щільному заляганню. Місцями мав розриви або скупчення обмазки, що лежала на ребрі. В цілому складався з декількох нашарувань. Глиняна маса в основі мала домішку полови, що зверху в один або два заглажених шари була намащена чистою червоною глиною. Загальна товщина шару — 20-25 см. В нижній частині обмазки зафіксовані відбитки колотого дерева — плах (ширина 10-15 см) та пруту. Відбитки переважно орієнтовані перпендикулярно довжині площадки. По краях площадки та її центру простежуються, орієнтовані по довжині, відбитки широких (20-25 см) колод. Зі східної сторони площадки із другим шаром пов'язаний розрив у заляганні (ширина 35-40 см) і довжиною 3,5 м, він проходив в поперек площадки з півдня на північ. Вздовж розриву з обох сторін шматки глини змикались із заляганням другого шару і помітно відрізнялись кольором маси (суміш червоної та білої глини з домішкою полови). Шматки обмазки із заглаженою поверхнею здебільшого лежали на ребрі. Відбитки колотого дерева, що збереглися на них, були направлені паралельно до сторін розриву. З північно-східного краю розриву знаходилось аморфне скупчення каміння, фрагменти кераміки та кістки тварин. Другий шар мав досить високий випал, місцями пропечений наскрізь до стану шлаку (переважно південна сторона).

Розчищений третій шар виявився намащеною на ґрунт глиняною долівкою, що була зафіксована майже по всій площі. Північно-східний її край ушкоджений значними розривами, а східний поруїнований глибокою оранкою. Шар підмазки долівки західної частини площадки був досить компактним, але у розтрісканому стані. Намащена долівка мала заглажену поверхню і складалось з 2-3 тонких прошарків. З нижнім шаром площадки пов'язані основні елементи інтер'єру. Впритул до південної сторони від центру, в напрямку до східної частини споруди, простежені рештки невисокої прямокутної у плані вимостки (2,0 x 1,2 м, висота — 0,06 м), зведеної із глини з домішками полови. Поверхня її була вирівняна чистою глиною і заглажена. На підвищенні зафіксовано ряд з трьох фрагментованих, напівовальних в перетині, глиняних кілець для розміщення в них посудин великого розміру (внутрішній діаметр — 0,2 м, висота — 0,06 м). Кільця виліплені з суміші білої й червоної глини із часткою полови.

З південної сторони залягання у східному напрямку, але вже за межами площадки на рівній поверхні, знаходилось скупчення кухонного і столового посуду — два розвали великих кухонних горщиків і однієї столової посудини. Серед розвалів лежав цілий, невеликих розмірів,

товстостінний кухонний горщик на чотирьох ніжках, в якому містились одинадцять цілих глиняних прясел (деякі орнаментовані) та фрагмент мініатюрної схематичної фігурки зі слідами пофарбування червоною вохрою. Поряд розчищено ще декілька уламків прясел, ушкоджена маленька, конічної форми, глиняна фішка і дві глиняні відтяжки для ткацького верстата. Неподалік лежали гранітна зернотерка і дрібні уламки каміння та кістки тварин. Скоріш за все, весь цей матеріал змістився по лінії природнього зсуву ґрунту і був пов'язаний зі згаданим вище робочим місцем південного краю площадки.

У південно-західній частині площадки на відстані 1,0 м від західного краю залягання обмазки знаходились рештки череня відкритого вогнища. Споруда мала в плані округлу форму (діаметр — 1,2 м, висота — 0,15 – 0,20 м) та складалась з чотирьох послідовних нашарувань глини нерівномірно розколотих на «плитки». Глина двох верхніх шарів без домішок, а у масі нижніх двох присутня половина. По периметру вогнище мало невисокий заглажений глиняний бортик (висота 0,10 м). Північно-західна сторона бортика була викладена камінням в один ряд і обмащена глиною. Випал високотемпературний, рівномірний, низхідний. Неподалік від вогнища знаходились кам'яна зернотерка, фрагменти двох розтирачів, уламок обушкової частини рогової мотики, фрагмент кістяної проколки та два перепалені відщепи кременю.

Майже впритул до південно-західного краю залишків будівлі, за межами площадки, розчищена прямокутна у плані ділянка (4,0 x 2,5 м) з нерівними краями із фрагментів каолінової глини без домішок. Уламки заглажені з обох сторін, одна з них зберегла сліди пофарбування червоною вохрою. Можливо це залишки внутрішнього облицювання зовнішньої західної стіни нижнього рівня житла.

Під час розкопок решток будівлі серед шматків обмазки траплялись маловиразні фрагменти кераміки та кістки тварин.

Площадку №1 можна розглядати як рештки згорілого наземного дерев'яно-глинобитного житла, що мало майже по всій площі нижнього поверху глиняну долівку. Вона намащувалась чистою глиною безпосередньо на ґрунт, місцями у декілька тонких прошарків. З першим поверхом будівлі пов'язані два робочих місця — основні елементи інтер'єру. У південно-західній частині приміщення розміщувалось вогнище відкритого типу. У південно-східній частині житла знаходилась вимостка з трьома спеціальними глиняними кільцями для фіксації великих посудин. Масивне міжповерхове перекриття споруджувалось з шару глиняної основи із кількома верхніми нашаруваннями нівелювальних підмазок, що укладався на настил з дерев'яних плах та жердин, розмі-

щених по ширині будівлі. Дерев'яна конструкція кінцями спиралась на довгі зовнішні стіни та підтримувалась по центру колодою-сволоком. У східній частині другого поверху знаходилась невисока на дерев'яному каркасі глиняна перегородка із проходом у більше за площу приміщення. Також житло мало легке перекриття горища з тонкого шару глини, намащеного на вузькі плахи й жердини. З'ясувати конструкцію зовнішніх стін не вдалось, але зафіксовано внутрішнє облицювання однієї зі стін будинку білою глиною із пофарбуванням червоною вохрою.

У результаті розкопок знайдено невелику кількість археологічного матеріалу, серед якого кількісно переважала кераміка, що традиційно поділяється на *кухонну та столову*. Загальна кількість кераміки, що піддається реконструкції — 210 одиниць. З них на *кухонну кераміку* припадає 70%. Вона виготовлялась із глин двох типів: червоноглиняний посуд — 60% (від всієї кількості кухонної кераміки), та світлоглиняний — 40%. За характером домішок до формувальної маси, посуд поділяється таким чином: жорства, грубозернистий пісок, зерна кварцу — 55%; дрібний пісок — 19,3%; слюда — 9,6%; білоглиняний шамот — 7,5%; червоноглиняний шамот — 4,8%; товчена мушля — 3,8%. Морфологічно серед кухонних посудин виділяються: миски (3 одиниці) — зрізано-конічна, напівсферична, іноді із профільованим краєм вінець. Більшість посудин за формою — це горщики, а саме — приземкуваті з S-подібним профілем, високі з округлими плічками, банкоподібні (1 з них на ніжках). Зустрічаються горщики із плавно відігнутими, або рідше з вертикальними вінцями. Одним екземпляром представлено посудину ріпоподібної форми. Поверхня горщиків заглажена, часто обличкована глиною без домішок, іноді пофарбована із середини і зовні вохрою. Кухонний посуд орнаментовано досить бідно. Плічка оздоблювались наколами в один горизонтальний ряд або тонкою прокресленою лінією. Також на плічках зустрічаються групи дрібних наліпів, ручки-вухка під вінцями, або рогоподібні ручки, іноді з горизонтальним проколом. Більшість горщиків як і всі миски не орнаментувались. Випалювалась кухонна кераміка переважно в оксидативному режимі (рис. 2).

Столова кераміка — 30% (із визначеного керамічного комплексу). Гончарна маса добре вимішана, чиста, або з незначною домішкою дрібного піску. Кераміка тонкостінна, поверхня вкрита тонким шаром тонкоструктурного ангобу, добре заглажена, іноді пофарбована у світло-помаранчевий колір. Виділено дві форми: миски та горщики. *Миски* — зрізано-конічні, сфероконічна, сфероконічна з округлими низькими плічками із круто загнутими вінцями в середину. *Горщики* мають

S-подібний профіль і невисокі, майже вертикальні вінця. Більшість кераміки не орнаментована. Окремі фрагменти мали чорний розпис у вигляді широких горизонтально розміщених стрічок, обведених тонкою хвилястою лінією. Середина між двома широкими лініями заповнена 2-3 тонкими лініями. Простір між ними зайнятий аналогічними стрічками у вигляді навкісних ліній і трикутників. Орнаментальні схеми не визначені. Зазвичай, розписної кераміки на пізньотрипільських пам'ятках буває більше, але у нашому випадку вона майже не збереглась. Випал оксидативний, рівномірний, середній (рис. 3).

Комплекс знахідок доповнюють: з пластики маємо торс мініатюрної схематичної жіночої фігурки, виліпленої із червоноглиняної маси, подібної до столової кераміки, поверхня статуетки заглажена зі слідами фарбування червоною вохрою. По нижньому краю плечових виступів нанесено наскрізні проколи. До пластики, умовно, можна віднести невелику глиняну конічну фішку. Знаряддя праці із глини представлені набором цілих та фрагментованих прясел (18 штук) та відтяжками для ткацького верстата (5 штук). Прясла округлої форми (діаметр від 2,5 до 4,5 см). В перетині мають круглу, овальну, конічну і біконічну форму. В центрі виробів невеликий наскрізний отвір. Частина виробів орнаментована прокресленими радіальними лініями (рис. 4). Відтяжки (діаметр 8-12 см) неорнаментовані, типової округлої форми.

Присутній уламок обушкової частини рогової мотики з отвором та фрагмент проколки з трубчасті кистки. Знайдені також два крем'яні відщепи, а з каменю маємо три зернотерки та два розтирачі.

Комплекс поселення Гордашівка-II, хоча й малочисельний, все ж дозволяє віднести дану пам'ятку до пізнього Трипілья етапу CII, виокремлених у групу пам'яток типу Кочержинці-Шульгівка (Рижов 1996, с. 108-110; Рижов, Шумова 1997, с. 18-19; Рижов, Шумова 2021, с. 88, рис. 4.). Для абсолютного датування матеріалів поселення можна долучити поки що єдині дані з однотипної пам'ятки Шарин-III (Куштан 2015, с. 438). Зважаючи на абсолютні дати, хронологія Гордашівки-II не виходить за межі 3400-3200 рр. до н.е.

Ареал відомих пізньотрипільських пам'яток Межиріччя Південного Бугу та Дніпра зі схожими матеріалами — Гордашівка-II, Мошурів-III, Шарин-III, Черповоди-I, Дубова, Роги, Паланка-II, Кочержинці-Шульгівка зосереджені по басейнах річок Гірського та Гнилого Тікичів, Ревухи, Синиці, Шполки, Уманки, Ятрані. Поселення переважно займають перші надзаплавні тераси або низькі схили плато, що обмежені балками чи вигинами річок і струмків. Площа пізньотрипільських поселень незначна, в межах 3-7 га. За візуальними спостереженнями селища забудовувались у вигляді

окремих груп по кілька будинків поряд, рядів, напівдуг або по колу невеликими, прямокутними у плані, наземними глинобитно-дервяними будинками спрощеної конструкції з бідним інтер'єром (Шумова, Рижов 1997, с. 23-24; Рижов 2003, с. 188).

Керамічні матеріали поселень регіону досить однорідні. Характерною ознакою є незначна кількість столового посуду, розпис якого монохромний чорний, зберігається рідко, або зовсім відсутній. Привертає увагу застосування практично однакових гончарних мас у виготовленні кухонного посуду, його оформленні, а саме у прийомах ретельного загладжування, ангобування та іноді фарбування поверхонь вохрою. Проте в кухонній кераміці Гордашівки-II, Мошурова-III, Шарина-III присутні й певні специфічні риси. Так у техніко-технологічних прийомах виготовлення кухонного посуду у гончарній масі помічено наявність гематиту, при цьому суттєво зменшується частка домішки товченої мушлі й домінуючими стають жорсткості та дрібний пісок. В оформленні поверхні горщиків вкрай рідко фіксується прийом смужкового загладжування. В оздобленні помітне зменшення

кількості декоративних елементів — це лише прокреслені тонкі лінії, горизонтальні ряди дрібних вдавлень на вінцях або плічках, при цьому майже відсутні характерні для пізньотрипільського посуду відтиски мотузки у різних варіаціях. Показовим є нанесення на плічка горщиків згрупованих по 2-3 невеликих наліпів (Захарук 1971, с. 201-205; Круц 1977, с. 122-127; Рижов 2003, с. 190-194).

У регіоні спостерігаються малочисельні пам'ятки, де головним компонентом було місцеве «посткосенівське» населення, яке на той час вже втратило традиції гончарного виробництва, притаманного західнотрипільській генетичній лінії розвитку і ввібрало запозичення певних гончарних прийомів з боку сусідніх общин східнотрипільської генетичної лінії розвитку Середнього Подніпров'я (Рижов 2003, с. 195). У Буго-Дніпровському межиріччі досі не виявлені більш пізні пам'ятки фінальної фази, тоді як у басейні Середнього Дністра, на Волині та Пруто-Дністровському ареалі населення Кукутень-Трипільської культурно-історичної спільності ще продовжує свій розвиток.

ЛІТЕРАТУРА

- Діденко, О., Стефанович, В., Черномаз, Б. 2006. *Збірник археологічних пам'яток Уманщини*, Том 1.: Винокур І.С. (ред.), Умань. Уманське видавничо-поліграфічне підприємство 203000.
- Захарук, Ю. М. 1971. Пам'ятки софіївського типу. В: Бібіков, С. М. (ред.). *Археологія Української РСР*. Т. 1. Мідний вік, р. 3, гл. 3. Київ: Наукова Думка, с. 201-205.
- Круц, В.А. 1977. *Позднетрипольские памятники Среднего Поднепровья*. Киев. Наукова думка.
- Куштан, Д. 2015. Керамічний комплекс пізньотрипільського поселення Шарин-III. В: Збірка наукових праць пам'яті Володимира Круца: (ред.) Дяченко, О., Менотті, Ф., Рижов, С., Бунятян, К., Кадров, С.: *Культурний комплекс Кукутень-Трипілля та його сусіди*: Львів: Видавництво «Астролябія», с. 429-439.
- Рыжов, С.Н. 2003. Позднетрипольские памятники Буго-Днепровского Междуречья В: Манзура, И.Б. (ред.) «Stratum-plus», № 2, 2001—2002: «Высшая Антропологическая Школа». Кишинев, с. 187-195.
- Рижов, С.М., Шумова, В.О. 1997. Дослідження пізньотрипільських пам'яток Буго-Дніпровського межиріччя. В: Кадеєв В. І.(в.ред.) *Проблеми історії та археології України: Міжнародна наукова конференція*. Тези доповідей: вид-во «Бизнес Информ». Харків, с. 18-19.
- Рижов, С.М., Шумова, В.О. 2021. Результати археологічних досліджень біля села Мошурів на Черкащині: *Археологія*, № 2, с. 80-91.
- Шумова В.О., Рижов, С.М., 1997. Дослідження пізньотрипільського поселення біля с. Гордашівка на Черкащині. В: Кадеєв, В. І.(в.ред.) *Проблеми історії та археології України: Міжнародна наукова конференція*. Тези доповідей: вид-во «Бизнес Информ». Харків, с. 23-24.
- Шумова, В.О., Суховий, М.О. 1997. Нові данні про трипільську культуру на Черкащині. В: Толочко, П.П. (в. ред.) *Пам'ятки та визначні місця Шевченківського краю. Проблеми охорони та дослідження*. Тези доповідей: ДКПП «ТИРАЖ»: Київ-Канів, с. 142-143.
- Шумова, В.О. 1997. Нові відкриття на Черкащині (пізньотрипільське поселення біля с. Гордашівка). В: Заєць, І.І. (ред.) *XVI Вінницька історико-краєзнавча обласна конференція*. Тези доповідей: «ВГПИ-Лабораторія фотоофсетного друку». Вінниця, с. 10-12.

REFERENCES

- Didenko, O., Stefanovych, V., Chornomaz, B. 2006. *Zbirnyk arkeolohichnykh pam'yatok Umanshchyny*, Tom 1.: Vynokur I. S. (red.), Uman'. Uman's'ke vydavnycho-polihrafichne pidpryyemstvo 203000. (In Ukrainian)
- Zakharuk, Yu. M. 1971. Pam'yatky sof'yiv's'koho typu. V: Bibikov, S. M. (red.). *Arkeolohiya Ukrayins'koyi RSR*. T. 1. Midnyy vik, r. 3, hl. 3. Kyiv: Naukova Dumka, s. 201—205. (In Ukrainian)
- Kruts, V.A. 1977. *Pozdnetripol'skiye pamyatniki Srednego Podneprov'ya*. Kiev. Naukova dumka. (In Russian)
- Kushtan, D. 2015. Keramichnyy kompleks pizn'otrypil's'koho poselennya Sharyn-III. V: Zbirka nakovykh prats' pam'yati Volodymyra Krutsa: (red.) Dyachenko, O., Menotti, F., Ryzhov, S., Bunyatyan, K., Kadrov, S.: *Kul'turnyy kompleks Kukuten'-Trypillya ta yoho susidy*: L'viv: Vydavnytstvo «Astrolyabiya», s. 429-439. (In Ukrainian)
- Ryzhov, S.N. 2003. Pozdnetripol'skiye pamyatniki Bugo-Dneprovskogo Mezhdurech'ya V: Manzura, I.V. (red.) «*Stratum-plus*», №2, 2001—2002: «Vysshaya Antropologicheskaya Shkola». Kishinev, s. 187-195. (In Russian)
- Ryzhov, S.M., Shumova, V.O. 1997. Doslidzhennya pizn'otrypil's'kykh pam'yatok Buho-Dniprov's'koho mezhyrichchya. V: Kadyeyev V.I.(v.red.) *Problemy istoriyi ta arkeolohiyi Ukrayiny*: Mizhnarodna naukova konferentsiya. Tezy dopovidey: vyd-vo «Byznes Inform». Kharkiv, s. 18-19. (In Ukrainian)
- Ryzhov, S.M., Shumova, V.O. 2021. Rezul'taty arkeolohichnykh doslidzhen' bilya sela Moshuriv na Cherkashchyni: *Arkeolohiya*, №2, c. 80-91. (In Ukrainian)
- Shumova V.O., Ryzhov, S.M., 1997. Doslidzhennya pizn'otrypil's'koho poselennya bilya s. Hordashivka na Cherkashchyni. V: Kadyeyev, V.I.(v.red.) *Problemy istoriyi ta arkeolohiyi Ukrayiny*: Mizhnarodna naukova konferentsiya. Tezy dopovidey: vyd-vo «Byznes Inform». Kharkiv, s. 23-24. (In Ukrainian)
- Shumova, V.O., Sukhovyy, M.O. 1997. Novi dannii pro trypil's'ku kul'turu na Cherkashchyni. V: Tolochko, P.P. (v. red.) *Pam'yatky ta vyznachni mistyia Shevchenkiv's'koho krayu. Problemy okhorony ta doslidzhennya*. Tezy dopovidey: DKPP «TYRAZH»: Kyiv-Kaniv, s. 142-143. (In Ukrainian)
- Shumova, V.O. 1997. Novi vidkryttya na Cherkashchyni (pizn'otrypil's'ke poselennya bilya s. Hordashivka). V: Zayets', I.I. (red.) *XVI Vinnyts'ka istoriko-krayeznavcha oblasna konferentsiya*. Tezy dopovidey: «VHPY-Laboratoriya fotoofsetnoho druku». Vinnytsya, s. 10-12. (In Ukrainian)

Shumova Valentyna O.¹

¹ DSc Senior Lecturer at the Department of Archaeology of the National University "Kyiv-Mohyla Academy" (retired member)
 address: Skovorody St, 2, Kyiv 04070, Ukraine
 ORCID: 0000-0003-0176-7468
 e-mail: vshumova@ukr.net

THE RESULTS OF INVESTIGATIONS AT THE TRYPILLIA SETTLEMENT OF HORDASHIVKA II IN CHERKASSY REGION

Rescue archaeological excavations at the Trypillia settlement of Hordashivka-II (Zvenigorodka district, Cherkassy region) were started in 1996. This settlement is located at western bank of Hirs'kyi Tikych river, in 2.5 km to the west from the south-eastern edge of the village. It is placed on a part of plateau formed by the creek valley from the north and long cavin from the east. Visual observations indicate elliptic structure composed of a single row of dwellings. Settlement size did not exceed 3 ha.

The rectangular-shaped Dwelling 1 excavated in Hordashivka (12.5 x 5.0 m) was oriented from north-west to south-east. It is reconstructed as a house with the lower storey's floor covered by clay and massive ceiling of the lower storey (= floor of the upper storey). Most of the interior details were found on the floor of the lower storey. These are the fireplace, working space, elevations.

Collection of finds is mostly represented by pottery (70% of the assemblage is referred to kitchen pottery and 30% of the assemblage is referred to table pottery). Part of the table pottery is decorated in black monochromic painting. Analysis of ceramics allows dating the settlement to Tripolye CII. Considering the relative and absolute chronology (radiocarbon dates obtained for Sharin III), this site may be dated to c. 3400 – 3200 BC. Materials from Hordashivka are "genetically" linked to post-Kosenovskaya group populations in the Southern Bug and Dnieper interfluvium. This is traced by the specifics of the technology of vessels production and their decoration. It is important to admit ceramic influences from Sofievskaya group populations in the Middle Dnieper region. Settlements which are chronologically similar to Hordashivka II in the Southern Bug and Dnieper interfluvium are not numerous. Later sites in this area are not known, while Trypillia traditions continued in other regions.

Keywords: Hordashivka-II, Late Trypillia (C II), settlements, houses, reconstruction, ceramics, chronology.

Рис. 1. Гордашівка-II. Місцезнаходження пам'ятки.

Fig. 1. Hordashivka-II. Location of the settlement.

Рис.2. Гордашівка-II. 1 - 10 — кухонний посуд.
Fig.2. Hordashivka-II. 1 - 10 — kitchen pottery.

Рис. 3. Гордашівка-II. 1 – 9 — столовий посуд.

Fig. 3. Hordashivka-II. 1 – 9 — table pottery.

Рис. 4. Гордашівка-II. 1 — антропоморфна фігурка, 2 - 10 — прясла.

Fig. 4. Hordashivka-II. 1 - anthropomorphic figurine, 2 - 10 - spindle whorls.

Laëtitia Demay
Sergiy P. Taranenko
Anna S. Yanenko
Dmytro V. Stupak

UNUSUAL FAUNISTIC COLLECTION FROM THE SCIENTIFIC FUNDS OF THE NATIONAL KYIV-PECHERSK RESERVE

Animal bones were discovered in Scientific funds in National Kyiv-Pechersk Reserve. There are 17 pieces. We present here their identification and the description of taphonomic observations. These bones belong to *Mammuthus primigenius*, *Ursus sp.* and *Cervus sp.* They come from various sites from Ukraine. Probably, this collection was formed in the National Kyiv-Pechersk Reserve as a result of the return of materials from Ukrainian museums after the Second World War.

Keywords: National Kyiv-Pechersk Reserve, Illinka Cave, Kyrylivska site, returned collections.

INTRODUCTION

In 2017, a faunal collection based on mammoth bones was accidentally discovered in the Scientific Funds of the National Kyiv-Pechersk Reserve. Of course, the question of the origin of this collection

immediately arose. Upon initial examination of this material, it immediately became clear that the bones came from different locations or sites.

In September 2017, the collection was analyzed by Laëtitia Demay (table 1).

Table 1. Inventory. / **Табл. 1.** Склад фауністичної збірки.

N°	Notes	N° bis	TAXON	ELEMENT	Lat.
1 and 2			<i>Mammuthus</i>	tusk	/
3 and 12			<i>Mammuthus</i>	humerus	dext
4			<i>Mammuthus</i>	humerus	dext
5			<i>Mammuthus</i>	mandible	
6		3139	<i>Mammuthus</i>	ulna	sin
7			<i>Ursus sp.</i>	femur	dext
8			<i>Mammuthus</i>	humerus	dext
9			<i>Cervidae (Cervus sp.)</i>	skull and antler	sin
10	llinka	73	<i>Ursus sp.</i>	humerus	sin
11			<i>C. elaphus</i>	antler	dext
13		3169	<i>Mammuthus</i>	ulna	sin
14			<i>C. elaphus</i>	skull and antler. slaughter antler ; median antler ; part of palms	dext
15			<i>Ursus sp.</i>	mandible + root fragments of 3 molars	dext
16			<i>Mammuthus</i>	upper molar	sin
17			<i>Mammuthus</i>	upper molar	sin

Demay Laëtitia, PhD, Research Fellow, Muséum national d'Histoire naturelle, rue René Panhard, 1, Paris, 75013, France;
ORCID: [0000-0003-4930-7030](https://orcid.org/0000-0003-4930-7030), e-mail: laetitia.demay@mnhn.fr

Taranenko Sergiy, PhD, Head of the Scientific and Research Sector of Archaeology National Preserve «Kyiv-Pechersk lavra», 9 Lavrska, Str., 01015, Kyiv, Ukraine; ORCID: [0000-0003-0590-9726](https://orcid.org/0000-0003-0590-9726), e-mail: taransun@ukr.net

Yanenko Anna, PhD, Research Fellow of History and Archaeology Research Department, National Preserve "Kyiv-Pechersk Lavra", 9 Lavrska, Str., Kyiv, 01015, Ukraine; ORCID: [0000-0003-0713-3087](https://orcid.org/0000-0003-0713-3087), e-mail: pudovkina@ukr.net

Stupak Dmytro, PhD, Research Fellow, the Institute of Archaeology, the National Academy of Sciences of Ukraine, Heroiv Stalinhrada ave., 12, Kyiv, 04210, Ukraine; ORCID: [0000-0002-0809-2179](https://orcid.org/0000-0002-0809-2179), e-mail: stupak17@ukr.net

METHODS

We processed to the paleontological identification (species and anatomical elements) and taphonomical analyses (Efremov 1940; Behrensmeyer 1978; Denys, Patou-Mathis 2014).

The measurements of bones were made according to the methods applied on mammals and particularly Elephantids developed by Von den Driesch (1976), Agenbroad (1994) and Averianov (1996). The material used is a flexible tape measure, a rigid tape measure and a 150 mm caliper.

Concerning *Ursus* sp., we used Weinstock (2009) for determination of ages and Petronio, di Canzio and di Stefano (2003) to distinct species by morphometry.

Concerning mammoth, age classes were estimated from the growth stages of long bones (Laws 1966; Krumrey, Buss 1968; Hanks 1972; Haynes 1991; Lister 1999) and teeth (Osborn 1942; Vaufrey 1955; Coppens 1965; Shoshaniand, Tassy 1996).

To identify if these bones belong to *M. primigenius*, and determine the sex, we used data obtained about other known specimens (table 2).

Table 2. Specimens of *Mammuthus primigenius* used for osteometric comparisons.

Табл. 2. Зразки *Mammuthus primigenius*, що використовуються для остеометричних порівнянь.

Individual	Year of discovery	Locality	Age	Sex	Height at the withers (in cm)	Chronology and dates	References
Rottweil	1967	Germany, Bade-Wurtemberg	>25 y.o.	F	250	End of Upper Pleistocene	Ziegler, 2001
Kastykhtakh	2008	Russia, Taymir	38-45 y.o.	F	224	32 070-30 565 BP	Kirillova et al., 2012
Oyesh river	1988-1991	Russia, Siberia	adults.l.	F	215 (240)	~14 000 BP	Averianov, 1994
Sanga-Yuryakh	1908	Russia, Yakoutia	54-60 y.o.	F	/	39 000-37 000 BP	Vollosovich, 1909 Garrut, 1964
Aa = Arques	1908	France, Pas-de-Calais	40-50 y.o.	F but size of M	301	Middle-Upper Pleistocene	Pontier, 1913
Ahlen	1910	Germany, North Rhine-Westphalia	31-34 y.o.	M	320	41 000 BP	Siegfried, 1959
Borna	1908-1909	Germany, Saxony	25-30 y.o.	M	320	Upper Pleistocene	Felix, 1912
Polch	1936	Germany, Rhineland-Palatinate	60-70 y.o.	M	320	Upper Pleistocene	Koenigswald, 1989
Pfännerhall	1953	Germany, Saxony-Anhalt	~60 y.o.	M	300	Saalian	Toepfer, 1957
Siegsdorf	1975	Germany, Upper Bavaria	49->52 y.o.	M	360	47 000 BP	Ziegler, 1994
Condover	1986	Great Britain, Shropshire	28 y.o.	M	/	14 000 BP	Lister, 2009
Lena (= Adams)	1799	Russia, Siberia	43-50 y.o.	M	320	34 450 ± 2 500 BP	Adams, 1808 Pfitzenmayer, 1907
Berezovka	1900	Russia, Siberia	30-35 y.o.	M	265	End of Upper Pleistocene	Pfitzenmayer, 1926
Lyakhov (= Atrikanova ou Vollossovitch)	1914	Russia, Lyakhov islands	~30 y.o.	M	/	49 000 BP	Coppens, 1958 Vollossovich, 1914 Viola, 2014
Taimyr	1948	Russia, Taimyr	50-55 y.o.	M	265	11 450 ± 250 BP	Garrut et Dubinin, 1951
Sevsk	1988-1991	Russia, Siberia	adults.l.	M	235	~14 000	Vereshagin, Tikhonov, 1986 Maschenko et al., 2006

DESCRIPTION AND RESULTS

n°1 and n°2

It is a tusk (fig. 1), that we can not lateralized for sure.

This tusk seems to belong to *Mammuthus primi-*

genius. Moreover, according to the measurements this tusk belongs to a male (fig. 2).

This tusk is relatively well preserved. The surface is covered by manganese and ferric deposits related to post-depositional water percolation.

▲ Fig. 1. Tusk of mammoth.
Рис. 1. Бивень мамонта.

◀ Fig. 2. Measurements of *M. primigenius* tusks.
Рис. 2. Морфологічні показники бивнів *M. primigenius*.
female ■ male □

n°3 and n°12

It is a distal end and a diaphysis of a right humerus (fig. 3).

According to measurements (fig. 4) this humerus could belong to a female. The distal end is fused, so this individual was more than stage XVla (> 18-26 years old).

The coloration is white. The surface is exfoliated and presents plant root marks. So these bone could stay in open air, then buried in subsurface.

n°4

It is a diaphysis of a right humerus (fig. 5).

Extremities are not fused, so this individual is a young adult less than stage XVla (< 18-26 years old). Moreover, this humerus is characterized by a pathology.

The surface is covered by manganese deposits and plant root marks.

▲ Fig. 3. Right humerus of mammoth in anterior view.
Рис. 3. Права плечова кістка мамонта. Вигляд спереду.

▼ Fig. 4. Osteometry of humerus of mammoths.
Рис. 4. Остеометрія плечової кістки мамонтів.

n°5

It is a fragment of mandible of mammoth (fig. 6).

This mandible could belong to a male (fig. 7).

The surface is covered by manganese deposits and plant root marks.

n°6

It is a left ulna of mammoth (fig. 8).

The bone is too damaged for reliable measurements. The distal end is fused so this individual is an adult more than stage XVIIIa-XX (> 25-35 years old)

if it is a female and more than stage XXII-XXX (> 36 years old) if it is a male.

The surface is very damaged, with exfoliation, removal of cortical bone and fissurations due to weathering. So this bone stayed in open air and then was recovered by sediments containing manganese deposits.

The proximal part of diaphysis was burned.

An indistinct inscription is visible on the surface, probably in pencil — “№3139”.

Fig. 7. Internal widths of the mandibular symphysis of mammoths.
Рис. 7. Внутрішня ширина між симфізами нижньої щелепи мамонтів.

Fig. 5. Right humerus of mammoth in lateral view.
Рис. 5. Права плечова кістка мамонта. Вигляд збоку.

Fig. 6. Mandible of mammoth in occlusal view.
Рис. 6. Нижня щелепа мамонта. Вигляд з внутрішньої сторони.

Fig. 8. Left ulna of mammoth in anterior view.
Рис. 8. Ліва ліктьова кістка мамонта. Вигляд спереду.

Fig. 9. Right femur of *Ursus* sp. in posterior view.
Рис. 9. Права стегнова кістка *Ursus* sp. Вигляд з тильної сторони.

n°7

It is a right femur of an adult bear (fig. 9).

The distal end is fused so this individual is an adult more than 6 years old. The surface presents plant root marks, also as marks due to *charrriage-à-sec* and/or trampling and manganese and ferric deposits. So this bone was altered by soil movements. Moreover, a red chemical product was applied to consolidate this bone and several recent tool marks were observed.

n°8

It is a right humerus of mammoth (fig. 10).

The proximal part is fused so this individual is an adult more than stage XVla (> 18-26 years old) if it

is a female and more than stage XVIIIa-XX (> 25-35 years old) if it is a male.

The surface is covered by manganese deposits and plant root marks. Moreover, the proximal part is covered by red color deposits.

n°9

It is a part of a right antler with a fragment of skull of *Cervidae* (*Cervus sp.*) (fig. 11).

The surface is a little bit exfoliated and presents a little bit of manganese and ferric deposits.

n°10

It is a left humerus of an adult bear (fig. 12). The note "с. Илинка" and "№73" is mentioned on this bone.

▲ **Fig. 10.** Right humerus of mammoth in anterior view.
Рис. 10. Права плечова кістка мамонта. Вигляд спереду.

Fig. 11. Right antler with part of skull of *Cervidae*. ▲
Рис. 11. Правий ріг з частиною черепа *Cervidae*.

▲ **Fig. 12.** Left humerus of *Ursus sp.* in posterior view.
Рис. 12. Ліва плечова кістка *Ursus sp.* Вигляд з тильної сторони.

The distal end is fused so this individual is an adult more than 4 years old. Concerning the distal end, the medio-lateral diameter is 110 mm. So it is situated in the confusion zone between *U. spelaeus* and *U. arctos* (fig. 13).

According to the morphology it looks more like *U. spelaeus* (fig. 14).

The surface presents plant root marks, also as marks due to *charriage-à-sec* and/or trampling and manganese and ferric deposits. So this bone was altered by soil movements.

Moreover, a red chemical product was applied to consolidate this bone.

n°11

It is a fragment of a right antler of *Cervus sp.* (fig. 15).

The surface is a little bit exfoliated and presents a little bit of manganese and ferric deposits. There are many marks of modern tools.

n°13

It is a left ulna of mammoth (fig. 16).

Fig. 13. Measurements of the distal end of humerus between *U. spelaeus* and *U. arctos*, compared with bone of bear n°10.

Рис. 13. Метричні показники дистального кінця плечової кістки *U. spelaeus* та *U. arctos*, порівняно з кісткою ведмедя №10.

According to the dimensions of this ulna, it could belong to a female (fig. 17). Whether it is a male or a female, this individual was an adult more than stage XVIIIa-XX (> 25-35 years old).

The surface is exfoliated and presents marks due to *charriage-à-sec* and/or trampling. So this bone was altered by soil movements. Moreover, the proximal part is covered by red color deposits.

On the bone there is a postage stamp with an ink number — “3169” (fig. 16b). At the end of the 19th — beginning of the 20th century, during the documentation process of museum collections, it was a common practice to stick a stamp with an inventory number according to the inventory book on a collectible item. According to the inventory book (catalog) of the Archaeological Museum of Kyiv University, which is preserved in the fund “Museum of Antiquities of the University of St. Vladimir” (NA IA NAS of Ukraine, f. 13, d. 94) numbers “3103-3187” were given to “bone objects found in pit-dwelling on Kirillovskaya street, No. 61” (on Russian) (sheets 49 verso — 50). It is reasonable to assume that bone No. 13 comes from the collection of the Kyrylivska Paleolithic site.

Fig. 14. Distal end of humerus in posterior view (Petronio, di Canzio and di Stefano 2003). A : *U. spelaeus*; B : *U. arctos*.

Рис. 14. Дистальний кінець плечової кістки. Вигляд з тильної сторони (Petronio, di Canzio and di Stefano 2003).

A : *U. spelaeus*; B : *U. arctos*.

Fig. 15. Fragment of right antler of *Cervus sp.*

Рис. 15. Фрагмент правого рогу *Cervus sp.* ▼

Fig. 16. Left ulna of mammoth in anterior view (a); postage stamp with an ink number (b).

Рис. 16. Ліва ліктьова кістка мамонта, вид спереду (a); марка з номером (b). ▶

Measurements of proximal end

Fig. 17. Osteometry of ulna of mammoths.
Рис. 17. Остеометрія ліктьової кістки мамонтів.

n°14

It is a right antler with a fragment of skull of an adult *Cervus elaphus* (fig. 18).

The surface is exfoliated and presents deposits of manganese.

n°15

It is a right hemi-mandible of bear with roots of three molars (fig. 19).

The surface is exfoliated due to weathering and presents plant root marks.

Fig. 18. Right antler with part of skull of *Cervus elaphus* in lateral view.
Рис. 18. Правий ріг з частиною черепа *Cervus elaphus*. Вигляд збоку.

Fig. 19. Right hemi-mandible of *Ursus* sp. in lingual view.
Рис. 19. Права половина нижньої щелепи *Ursus* sp. Лінгвальна сторона.

n°16

It is a left upper molar (fig. 20).

According to the laminar frequency and the width of enamel it is a *Mammuthus primigenius*. According to the dimensions and the number of plates it is a M³ which belongs to a matured adult (stages XXI-XXII — 35-45 years old) (table 3).

Fig. 20. Left upper molar of *Mammuthus primigenius*.
Рис. 20. Лівий верхній моляр *Mammuthus primigenius*.

n°17

It is a left upper molar (fig. 21).

According to the laminar frequency and the width of enamel it is a *Mammuthus primigenius*. According to the dimensions and the number of plates it is a M² or a M³ which belongs to an adult (table 3).

Fig. 21. Left upper molar of *Mammuthus primigenius*.
Рис. 21. Лівий верхній моляр *Mammuthus primigenius*.

Table 3. Data about molars of mammoth.

Табл. 3. Характеристики молярів мамонта.

N°	Lat.	Number of plates	Eruption and wear stages	Laminar frequency	Width of enamel (in mm)	Mesio-distal diameter occ. (in mm)	Vestibulo-lingual diameter occ. (in mm)	Mesio-distal diameter tot. (in mm)
16	G	19	x, 8E, 4D, 7C*	8	1,8	171	88	260
17	G	14	/	8	1	173	76	232

* (E : used; D : few used; C : erupting).

* (E : спрацьований; D : ледь спрацьований; C : той, що прорізується).

SYNTHESIS

This assemblage is composed of at least six individuals:

- 1 bear (adult *s.l.*)
- 2 *Cervus sp.* (male adult *s.l.*)
- 3 mammoths (1 female adult *s.l.* ; 1 male adult *s.l.*, 1 young adult)

According to the taphonomic observations, it seems to have at least three different assemblages.

DISCUSSION

We are certain of the presence of elements from Illinka (fig. 22).

Concerning some other bones, they could come from Kyrylivska site (fig. 22), according to the taphonomic observations on bones which are similar with those of the material preserved in the National Museum of History of Ukraine and archival research.

Odesa region is characterized by the presence of natural karst cavities. In 1938 T. Grytsai discovered and excavated the Illinka Cave (Підоплічко 1949) (fig. 23). A large number of animal bones and flint

fragments were found (Пощін 1939; 1941). T. Grytsai and O. Dobrovolskyi (1950) led excavations between 1939 and 1945. Stone material is not abundant and is represented by processed flints and quartzite. The collection is subdivided into three complexes of different times, among which the earliest is the most numerous. Most often, researchers considered it most likely that it belongs to the Middle Paleolithic, but there were other assumptions (Замятнін 1950; Ефименко 1953; 1954; Сапожников, Сапожникова 1989). The geological position of this site was described by K.K. Pronin (1999). Besides stone tools some bone polishers and drilled bear canines were found. One of the bone tools was 14C dated to 27.500 ± 210 BP (Ki-11681) (Сапожников 2005). Another date was furnished about bear bone to 41.700 ± 1200 (VERA-2195) (Kavcik-Graumann *et al.* 2016). This cave was probably alternated between humans and bears. The fauna of Illinka cave (MNI: 468; NR: 29971) (Підоплічко 1956; Ridush, 2009) includes mainly cave bear remains (MNI: 374; NR: 29336), then cave hyaena, wolf, red fox, corsac fox, badger, cave

lion, naked mole-rat, european hamster, porcupine, hare, pika, horse, woolly rhinoceros, bison, saiga antelope, roe deer and red deer (fig. 24).

In the beginning of 2000, a cooperation between the university of Vienna and the Museum of Odesa permitted to study cave bear remains (Kavcik-Graumann *et al.* 2016). The authors conclude that the cave bears of the Illinka cave belong to *Ursus*

ingressus. It was a massive herbivorous (Bocherens *et al.* 2011) cave bear larger than *U. spelaeus* which weight was estimated around 350 kg to 600 kg; it lived in Central and Eastern Europe within continental environments with cold and arid climate (Rabeder *et al.* 2004). Some researchers still question them to be different species, but rather subspecies (Baca *et al.* 2012).

Concerning the site of Kyrylivska, it is situated in Kyiv (fig. 25) on a promontory, on the right bank of the Dnieper (Шидловський, Прядко 2011). This site was discovered and excavated in 1893 to 1900 by V. Khvoika. He highlighted that lithic remains are anthropogenic product and that these tools were associated with mammoth bones (1913, re-edited in 2008). Some of these tusks presented also anthropogenic modifications (Беяшевский 1900; Волков 1903; Абрамова 1962; Филиппов 1983). The archaeological remains were in clayey sand (Громов 1948). It could have one cultural layer (Пидопличко 1969) or, more likely, two (Хвойка 1913 (2008); Борисковский 1953) (fig. 26).

A 14C date from mammoth teeth was obtained to $19\ 200 \pm 250$ BP (OxA-718) (Абрамова, Grigorieva and Zaitsev, 2001; Радієвська, Біленко 2010).

The lithic industry has been studied repeatedly (Вовк 1899a; 1899b; Хвойка 1913(2008); Борисковский 1941; 1953; Ефименко 1953; Гладких 1971;1991; Шидловський 2012). The upper layer is the richest with 3000 lithic remains and burned bones. The lower layer furnished 250 lithic remains. Both correspond to characteristics of Upper Palaeolithic industries. P.S. Shydlovskiy and D.V. Stupak revised the material in 2015, based on lithic material kept at the National Museum of Ukrainian History and the Museum of Saint-Germain-en-Laye (France) and on analysis of the work of predecessors. For them, the lithic productions in the two layers are similar to the processes of debiting and shaping. However, the composition of the tools differs. The industry could correspond to later Gravettian (Shydlovskiy, Stupak 2015).

Unfortunately, the distribution of remains is poorly known because there were no recorded during excavations. The fauna of Kyrylivska (MNI: 79; NR: 454) (Хвойка 1913 (2008); Пидопличко 1969) includes mainly woolly mammoth remains (MNI: 70; NR: 440), then woolly rhinoceros, wolf, brown bear, cave lion, cave hyaena, wolverine and the presence of hare was mentioned (fig. 27).

We had access to only a few pieces still kept at the National Museum of Ukrainian History. The taphonomic observations are similar with some bones of this collection, especially concerning bones n°6 and n°13.

Fig. 25. Localisation of Kyrylivska in Kyiv (after Pidoplichko 1998).

Рис. 25. Локалізація Кирилівської стоянки у Києві (за Pidoplichko 1998).

Fig. 26. Excavations and geology in Kyrylivska (Хвойка 1893; Хвойка 1913), with two cultural layers.

Рис. 26. Розкопки та геологічна ситуація Кирилівської стоянки (Хвойка 1893; Хвойка 1913), з двома культурними шарами.

Fig. 27. Faunal spectrum of Kyrylivska (Ukraine) in percentage (after data from Хвойка 1913; Пидопличко 1969).

Рис. 27. Фауністичний спектр Кирилівської стоянки (Україна) у відсотках (за даними Хвойка 1913; Пидопличко 1969).

Fig. 28. Bone n°13 (mammoth ulna) with colored deposits.

Рис. 28. Кістка № 13 (ліктьова кістка мамонта) з кольоровим забарвленням.

The colored deposits were not previously described in literature. They are orange-red-brown (fig. 28). They are present on both cortical bone and spongy bone, so they were deposited when the bones were already dry. They could have varied composition (alumino-silicates, ferruginous sandstone, hematite, crinoidal limestone, manganese oxides, iron oxide crystals, ocher sands such as kaolin and bauxite, goethite...) and have different origins (meteorological, biological and pedosedimentary impacts/anthropic implication) (Delamare, 1987; Salomon, 2009; Ardouin, 2012).

Thanks to the study of archival data, it became possible to trace the likely path that these bones took to the National Kyiv-Pechersk Reserve. As a result of the institutional restructuring of the museum network in the late 1920s — during the 1930s, the archaeological collections of Kyiv, including paleontological finds, were concentrated in the Kyiv-Pechersk Lavra. In particular, in the early 1930's there was an Archaeological Museum of the Ukrainian Academy of Sciences, in 1934-1935 the All-Ukrainian Historical Museum was moved here (from September 11, 1935 — the Central Historical Museum). As of 1936, the archeological complexes of the Central Historical Museum contained the collections of the former All-Ukrainian Historical Museum named after T. Shevchenko in Kyiv, the Archaeological Museum of Kyiv University, the Archaeological Cabinet of the Kyiv Institute of Public Education, the Archaeological Museum of Higher Women's Courses in Kyiv and the Archaeological Museum of the Ukrainian Academy of Sciences.

Paleolithic materials were presented in the Central Historical Museum by collections of sites: Kyrylivska (excavations by V. Khvoika in 1893-1900), Iskorost (excavations by V. Khvoika in 1911), Mizyn (excavations by Kh. Vovk in 1908, M. Rudynskyi in the 1930s), Zhuravka (excavations by M. Rudynskyi in 1929). In addition, the outskirts of dif-

ferent villages were presented: Kostyonki (research by O. Kelsiev), Karacharov (research of V. Antonovych, I. Polyakov and V. Dokuchaev in 1878), Vrublevtsi, complexes of materials from locations near the villages Studenytsia (research by V. Antonovych in the 1880s, M. Rudynskyi and M. Musket in 1927-28), Stara Ushytsia (research by M. Rudynskyi and M. Mushket 1927-28) and near Novhorod-Siverskyi (research by M. Rudynskyi in 1925-26).

At the beginning of the Second World War, a part of the collections of the Central Historical Museum were evacuated, but some pieces were left on the territory of the Kyiv-Pechersk Lavra. Later, a part of the remaining collection was transferred to the National Museum of Prehistory and Early History in Kyiv, and in 1943 — taken to Germany.

After the Second World War, some displaced collections returned in Kyiv. The distribution of these artifacts between museum institutions of the country partly took place on the territory of the Kyiv-Pechersk Reserve. Most of the archaeological collections were transferred to the State Historical Museum, which was restored in 1944. Today, they are part of the Scientific funds of the National Museum of History of Ukraine.

Probably the found collection got to the territory of the National Kyiv-Pechersk Reserve in the postwar period due to the return of materials of Ukrainian museums.

CONCLUSIONS

The collection contains bones of at least six individuals:

- 1 bear (adult *s.l.*)
- 2 *Cervus sp.* (male adult *s.l.*)
- 3 mammoths (1 female adult *s.l.*; 1 male adult *s.l.*, 1 young adult).

This collection contains bones from different places of origin. According to the taphonomic observations, it seems belong at least three different assemblages. There is no doubt about the origin from the Illinka Cave, with a very high degree of probability — from the Kyrylivska site, this probability is especially high for bones No. 13 and 6.

The red coloration deposits (ochre?) observed of some bones would require the advice of a specialist.

Most likely, this collection was formed in the Scientific funds of the National Kyiv-Pechersk Reserve because of the return of materials from Ukrainian museums after the Second World War.

ЛІТЕРАТУРА

- Абрамова, З.А. 1962. Палеолитическое искусство на территории СССР. *Свод археологических источников. Археология СССР*, А 4-3, 86 с.
- Аверьянов, А.О. 1994. Мамонт Кутоманова. *Труды Зоологического института РАН*, 256, с. 111-135.
- Беляшевский, Н. 1900. Бивни мамонта с нарезками из стоянки на Кирилловской ул. в Киеве. *Археологическая летопись Южной России*, 2, с. 71-71.
- Борисковский, П.И. 1941. Кирилловская палеолитическая стоянка. *Материалы и исследования по археологии СССР*, 2, Москва; Ленинград.
- Борисковский, П.И. 1953. *Палеолит Украины. Историко-археологические очерки*. Материалы и исследования по археологии СССР, 40, Москва; Ленинград: Наука.
- Верещагин, Н.К., Тихонов, А.Н. 1986. Исследование бивней мамонтов. *Труды Зоологического института АН СССР*, 149, с. 3-14.
- Вовк, Хв. 1899а. Передісторичні знахідки на Кирилівській вулиці у Києві. *Матеріали до українсько-руської етнології*, I, с. 1-32.
- Вовк, Хв. 1899б. Палеолітичні знахідки на Кирилівській вулиці у Києві. *Матеріали до українсько-руської етнології*, I, с. 211-219.
- Волков, Ф.К. 1903. Искусство Мадленской эпохи в Украине. *Археологическая летопись южной России*, I, с. 15-26.
- Волосович, К.А. 1909. Раскопки Санга-юряхского мамонта в 1908 году. *Известия Императорской Академии Наук*, Серия VI. Т. III. № 6, с. 437-458.
- Волосович, К.А. 1914. Мамонт острова Большого Ляховского (Новосибирские острова). Геологический очерк. *Записки Императорского Санкт-Петербургского минералогического общества*, II серия. Т. L, с. 305-338.
- Гарутт, В.Е., Дубинин, В.Б. 1951. О скелете таймырского мамонта. *Зоологический журнал*, 30 (1), с. 17-23.
- Гладких, М.І. 1971. Різні прояви пізньопалеолітичної культури в Середньому Подніпров'ї. *Український історичний журнал*, 10, с. 99-102.
- Гладких, М.І. 1991. *Історична інтерпретація пізнього палеоліту (за матеріалами території України)*. Київ.
- Громов, В.И. 1948. *Палеонтологическое и археологическое обоснование стратиграфии континентальных отложений четвертичного периода на территории СССР (млекопитающие, палеолит)*. Труды ГИН АН СССР, 64. Москва: Издательство АН СССР.
- Добровольський, А.В. 1950. Печера коло с. Іллінки Одеської області. *Археологія*, IV, с. 152-155.
- Ефименко, П.П. 1953. *Первобытное общество*. Киев, Издательство АН УССР.
- Ефименко, П.П. 1954. Палеолітичні пам'ятки УРСР та сучасний стан їх вивчення. *Археологія*, IX, с. 168-177.

- Замятнін, С.М. 1950. Про характер культурних залишків у печері коло с. Іллінки, Одеської області. *Археологія*, IV, с. 143-151.
- Підоплічко, І.Г. 1949. Розкопки палеолітичної стоянки Іллінка 1 в 1946 р. *Археологічні пам'ятки УРСР*, II, с. 323-325.
- Підоплічко, І.Г. 1956. *Матеріали до вивчення минулих фаун УРСР*. Вип. 2. Київ, Наукова думка.
- Підоплічко, І.Г. 1969. *Позднепалеолитические жилища из костей мамонта на Украине*. Киев, Наукова думка.
- Пронин, К.К. 1999. Пещера Ильинка. *Свет*, 1 (20), с. 30-32.
- Радієвська, Т.М., Біленко, М.М. 2010. *Перший археологічний досвід В. В. Хвойки*. Науково-дослідницька та просвітницька діяльність Вікентія Хвойки. Матеріали науково-практичної конференції Київського обласного археологічного музею. Трипілля. с. 97-104.
- Рошчін, А.Д. 1939. Нові місця знаходження кісток печерного ведмедя з залишками палеоліту. *Вісті АН УРСР*, 9-10, с. 68-71.
- Рошчін, А.Д. 1941. Викопні ссавці с. Іллінки. *Наук. сесія Одеського держ. педінституту. Тези доповідей*. с. 79-80.
- Сапожников, І. 2005. Хронологія і періодизація пізнього палеоліту півдня Східної Європи. *Матеріали та дослідження з археології Прикарпаття та Волині*, 9, с. 14-31.
- Сапожников, І.В., Сапожникова, Г.В. 1989. Новое о пещере Ильинка. *Четвертичный период, палеонтология и археология. К XXVIII Междунар. геол. конгрессу*. с. 179-187.
- Филиппов, А.К. 1983. Обивне из Кирилловской позднепалеолитической стоянки. *Краткие сообщения Института археологии АН ССР*, 173, с. 39-42.
- Хвойка, В.В. 2008. *Древние обитатели Среднего Приднепровья и их культура в доисторические времена (с комментариями и иллюстрациями)*. Київ.
- Шидловський, П. 2012. Дослідження крем'яного інвентарю Кирилівської стоянки. *Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка*, 112, с. 53-59.
- Шидловський, П.С., Прядко, Д.Ю. 2011. Пізній палеоліт Київського Правобережжя. *Археологія і давня історія України*, 6, с. 68-85.
- Abramova, Z.A., Grigorieva, G.V., Zaitseva, G.I. 2001. The Age of Upper Paleolithic Sites in the Middle Dnieper River Basin of Eastern Europe. *Radiocarbon*, 43 (2B), p. 1077-1084.
- Adams, M. 1808. Some Account of a Journey to the Frozen-Sea, and of the Discovery of the Remains of a Mammoth. *The Philadelphia Medical and Physical Journal*, Part 1, Vol. 3, p. 120-137.
- Agenbroad, L.D. 1994. Taxonomy of North American *Mammuthus* and biometrics of the Hot Springs mammoths. In: Agenbroad, L.D. and Mead, J.I. (eds.), *The Hot Springs Mammoth Site*. Rapid City, Fenske Printing, p. 158-207.
- Ardouin, A. 2012. *Guide pratique pour la description des sols de France*, CEN Bourgogne, 24 p.
- Averianov, A. 1996. *Sexual dimorphism in the mammoth skull, teeth, and long bones*. In: Shoshani, J. and Tassy, P. (eds.), *The Proboscidea*, Oxford, Oxford University Press, p. 280-288.
- Ваца, М., Stankovic, A., Stefaniak, K., Marciszak, A., Hofreiter, M., Nadachowski, A., Węgleński, P. and Mackiewicz, P. 2012. Genetic analysis of cave bear specimens from Niedźwiedzia Cave, Sudetes, Poland. *Palaeontologia Electronica* 15(2), 21A, 16 p.
- Behrensmeyer, A.K. 1978. Taphonomic and ecologic information from bone weathering. *Paleobiology* 4(2), p. 150-162.
- Bocherens, H., Stiller, M., Hobson, K. A., Martina, P., Rabeder, G., Burns, J.A., Tuetsken, T. and Hofreiter, M. 2011. Niche partitioning between two sympatric genetically distinct cave bears (*Ursus spelaeus* and *Ursus ingressus*) and brown bear (*Ursus arctos*) from Austria: Isotopic evidence from fossil bones. *Quaternary International* 245(2), p. 238-248.
- Coppens, Y. 1958. Le mammoth de l'Atrikanova (Sibérie). *Bulletin du Muséum National d'Histoire Naturelle*. 2nd Series 3D, Paris, p. 402-406.
- Coppens, Y. 1965. Les éléphants du Quaternaire français: dentition, systématique, signification et préhistoire. *Actes du XVIe Congrès Préhistorique de France*, Monaco, 1959, Paris, SPF, p. 403-431.
- Delamare, F. 1987. Les pigments à base d'oxydes de fer et leur utilisation en peinture pariétale et murale. *PACT* 17, p. 331-344.
- Denys, C., Patou-Mathis, M. (dir.), 2014. *Manuel de Taphonomie*, Éditions Errance, Collection Archéologiques, Paris, 284 p.
- Driesch, A. von den, 1976. A guide to the Measurement of Animal Bones from Archaeological Sites. Peabody Museum of Archaeology and Ethnology 1, Harvard University, Cambridge, 148 p.
- Efremov, I.A. 1940. Taphonomy: a new branch of paleontology. *Pan-American Geology*, 74, p. 81-93.
- Felix, J.P. 1912. *Das Mammut von Borna*. Leipzig, R. Voigtländers verlag, 52 p.
- Garutt, W.E. 1964. *Das Mammut Mammuthus primigenius (Blumenbach)*. Wittemberg Lutherstadt, A. Ziemsen Verlag, 140 p.
- Hanks, J. 1972. Growth of the African elephant (*Loxodonta africana*). *African Journal of Ecology*, 10, p. 251-272.
- Haynes, G. 1991. *Mammoths, Mastodonts and Elephants, Biology, behavior and the Fossil record*. Cambridge, Cambridge Press, 413 p.
- Kavcik-Graumann, N., Nagel, D., Rabeder, G., Ridush, B. and Withalm, G. 2016. The Bears of Illinka Cave near Odessa (Ukraine). *Cranium / Proceedings of the 21th International Cave Bear Symposium*, 33 (1), p. 18-25.
- Kirilova, I.V., Shidlovskiy, F.K. and Titov, V.V. 2012. Kastykhtakh mammoth from Taimyr (Russia). *Quaternary International. Mammoths and their Relatives 2: Biotopes, Evolution and Human Impact V International Conference*, Le Puy-en-Velay, 2010. Vol. 276-277, p. 269-277.
- Koenigswald, W.V. 1989. Das Mammut von Polchbei Mayen (Eifel). *Eiszeitalter und Gegenwart*, 39, p. 87-97.
- Krumrey, W.A., Buss, I.O. 1968. Age estimation, growth, and relationships between body dimensions of the female elephant. *J Mammal*, 49(1), p. 22-31.

- Laws, R.M. 1966. Age criteria for the African elephant *Loxodonta a. Africana*. *East African Wildlife Journal*, 4, p. 1-37.
- Lister, A.M. 1999. Epiphyseal fusion and postcranial age determination in the woolly mammoth, *Mammuthus primigenius* (Blum.). *Deinsea*, 6, p. 79-88.
- Lister, A. 2009. Late-glacial mammoth skeletons (*Mammuthus primigenius*) from Condover (Shropshire, UK): anatomy, pathology, taphonomy and chronological significance. *Geological Journal*, 44, p. 447-479.
- Maschenko, E.N., Gablina, S.S., Tesakov, A.S. and Simakova, A.N. 2006. The Sevsk woolly mammoth (*Mammuthus primigenius*) site in Russia: taphonomic, biological and behavioral interpretations. *Quaternary International*, 142 (3), p. 147-165.
- Nagel, D., Pronin, K., Rabeder, G., Hofreiter, M., Huijjer, W., Kavcik, N., Urbanek, C., Withalm, G. and Orlov, N. 2005. Nerubaiskoe, a New Cave Bear Site in the Old Nordmann Territory. *Mitteilungen der Kommission für Quartärforschung*, 14, p. 123-134.
- Osborn, H.F. 1942. *Proboscidea*. The American Museum of Natural History, New York.
- Petronio, C., di Canzio, E. and di Stefano, G. 2003. Morphological and biometrical differences in the limb bones of *Ursus arctos* and *Ursus spelaeus* and phylogenetical considerations on the two species. *Palaeontographica Abteilung*, 269, p. 137-152.
- Pfizenmayer, E.W. 1926. *Mammulleichen und Urwaldmenschen*. Leipzig, Brockhaus, 341 p.
- Pidoplichko, I.G. 1998. *Upper palaeolithic dwellings of mammoth bones in the Ukraine: Kiev-Kirillovskii, Gontsy, Dobranichevka, Mezin and Mezhirich*. BAR, International Series 712.
- Pontier, G. 1913. Étude sur le Mammouth de l'Aa. *Bulletin de la Société préhistorique française*, 10, N°11, p. 621-646.
- Rabeder, G., Hofreiter, M., Nagel, D. and Withalm, G. 2004. New Taxa of Alpine Cave Bears (*Ursidae*, *Carnivora*). *Cahiers scientifique / Département Rhône — Musée Lyon, Hors série*, 2, p. 49-67.
- Ridush, B. 2009. "Bear Caves" in Ukraine. *Slovensky kras Acta Carsologica slovacica*, 47, 1, p. 67-84.
- Salomon, H. 2009. *Les matières colorantes au début du paléolithique supérieur: sources, transformations et fonctions*. Thèse de doctorat, école doctorale Sciences et Environnement, spécialité Préhistoire. Université Bordeaux 1, France, 432 p.
- Shoshani, J., Tassy, P. (eds.), 1996. *The Proboscidea: evolution and palaeoecology of elephants and their relatives*. Oxford, Oxford Science Publications, Oxford University Press, 502 p.
- Shydlovskiy, P., Stupak, D. 2015. The research of flint implements on Kyrylivska site. *Haykovi smyđii*, 8, c. 21-32.
- Siegfried, P. 1959. Das Mammut von Ahlen, *Mammonteus primigenius* (Blumenb.). *Palaeontologische Zeitschrift*, 33(3), p. 172-184.
- Toepfer, V. 1957. *Die Mammutfunde von Pfännerhall im Geiseltal*. Veröffentlichungen des Landes museums für Vorgeschichte, Halle/Saale, 16, 57 p.
- Vaufrey, R. 1955. Proboscidiens fossiles. *Traité de zoologie*, T. 17. Grassé. Paris Masson, p. 784-875.
- Viola, M. 2014. *Caractères ostéologiques du dimorphisme sexuel chez «Mammuthus primigenius»*. Mémoire de Master 1 Evolution, Patrimoine Naturel et Sociétés Spécialité Quaternaire et Préhistoire, Museum National d'Histoire Naturelle, 24 p.
- Weinstock, J. 2009. Epiphyseal fusion in brown bears: a population study of grizzlies (*Ursus arctos horribilis*) from Montana and Wyoming. *International Journal of Osteoarchaeology*, 19, p. 416-423.
<https://www.researchgate.net/journal/International-Journal-of-Osteoarchaeology-1099-1212>
- Ziegler, R. 1994. Das Mammut (*Mammuthus primigenius* Blumenbach) von Siegsdorf bei Traunstein (Bayern) und seine Begleitfauna. *Münchner Geowissenschaftliche Abhandlungen*, 26, p. 49-80.
- Ziegler, R. 2001. An extraordinary small mammoth (*Mammuthus primigenius*) from SW Germany. *Geologie und Palaontologie. Stuttgarter Beiträge zur Naturkunde, Series B* 300, 41 p.

REFERENCES

- Abramova, Z.A. 1962. Paleolitcheskoe iskusstvo na territorii SSSR. *Svod arheologicheskix istochnikov. Arheologiya SSSR*, A4-3, 86 s. (in Russian).
- Aver`yanov, A.O. 1994. Mamont Kutomanova. *Trudy` Zoologicheskogo instituta RAN*, 256, s. 111-135. (in Russian).
- Belyashevskij, N. 1900. Bivni mamonta s narezami iz stoyanki na Kirillovskoj ul. v Kieve. *Arxeologicheskaya letopis` Yuzhnoj Rossii*, 2, s. 71-71. (in Russian).
- Boriskovskij, P.I. 1941. Kirillovskaya paleolitcheskaya stoyanka. *Materialy` i issledovaniya po arxeologii SSSR*, 2, Moskva; Leningrad. (in Russian).
- Boriskovskij, P.I. 1953. *Paleolit Ukrainy. Istoriko-arkheologicheskie ocherki*. Materialy i issledovaniia po arkheologii SSSR, 40. Moskva; Leningrad: Nauka. (in Russian).
- Vereshagin, N.K., Tihonov, A.N. 1986. Issledovanie bivnej mamontov. *Trudy` Zoologicheskogo instituta AN SSSR*, 149, s. 3-14. (in Russian).
- Vovk, Khv. 1899a. Peredistorychni znakhidky na Kyrylivskii vulytsi u Kyivi. *Materialy do ukrainsko-ruskoi etnologii*, 1, c. 1-32. (in Ukrainian).
- Vovk, Khv. 1899b. Paleolitychni znakhidky na Kyrylivskii vulytsi u Kyivi. *Materialy do ukrainsko-ruskoi etnologii*, 1, c. 211-219. (in Ukrainian).
- Volkov, F.K. 1903. Iskusstvo Madlenskoj e` poxi v Ukraine. *Arheologicheskaya letopis` yuzhnoj Rossii*, 1, s. 15-26. (in Russian).
- Volosovich, K.A. 1909. Raskopki Sanga-yuryaxskogo mamonta v 1908 godu. *Izvestiya Imperatorskoj Akademii Nauk, Seriya VI. T. III. N° 6*, s. 437-458. (in Russian).

- Volosovich, K.A. 1914. Mamont ostrova Bol'shogo Lyaxovskogo (Novosibirskie ostrova). *Geologicheskij ocherk. Zapiski Imperatorskogo Sankt-Peterburgskogo mineralogicheskogo obshchestva*, II seriya. T. L, s. 305-338. (in Russian).
- Garutt, V.E., Dubinin, V.B. 1951. O skelete tajmyrskogo mamonta. *Zoologicheskij zhurnal*, 30 (1), s. 17-23. (in Russian).
- Hladkykh, M.I. 1971. Rizni proiavy piznopaleolitychnoi kultury v Serednomu Podniprovi. *Ukrainskyi istorychnyi zhurnal*, 10, s. 99-102. (in Ukrainian).
- Hladkykh, M.I. 1991. Istorychna interpretatsiia piznogo paleolitu (za materialamy terytorii Ukrainy). Kyiv. (in Ukrainian).
- Gromov, V.I. 1948. *Paleontologicheskoe i arheologicheskoe obosnovanie stratigrafii kontinental'nykh otlozhenij chetvertichnogo perioda na territorii SSSR (mlekopitayushhie, paleolit)*. Trudy GIN AN SSSR, 64. Moskva: Izdatel'stvo AN SSSR. (in Russian).
- Dobrovolskyi, A.V. 1950. Pechera kolo s. Illinky Odeskoi oblasti. *Arkheolohiia*, IV, s. 152-155. (in Ukrainian).
- Efimenko, P.P. 1953. *Pervobytnoe obshchestvo*. Kiev, Izdatel'stvo AN USSR. (in Russian).
- Yefymenko, P.P. 1954. Paleolitychni pamiatky URSS ta suchasnyi stan yikh vyvchennia. *Arkheolohiia*, IX, s. 168-177. (in Ukrainian).
- Zamiatnin, S.M. 1950. Pro kharakter kulturnykh zalyshkiv u pecheri kolo s. Illinky, Odeskoi oblasti. *Arkheolohiia*, IV, s. 143-151. (in Ukrainian).
- Pidoplichko, I.H. 1949. Rozkopky paleolitychnoi stoianky Illinka 1 v 1946 r. *Arkheolohichni pamiatky URSS*, II, s. 323-325. (in Ukrainian).
- Pidoplichko, I.H. 1956. *Materialy do vyvchennia mynulykh faun URSS*. Vyp. 2. Kyiv, Naukova dumka. (in Ukrainian).
- Pidoplichko, I.G. 1969. Pozdnepaleolitycheskie zhilishha iz kostej mamonta na Ukraine. Kiev, Naukova dumka. (in Russian).
- Pronin, K.K. 1999. Peshhera Il'inka. *Svet*, 1 (20), s. 30-32. (in Russian).
- Radiievska, T.M., Bilenko, M.M. 2010. *Pershyi arheolohichniy dosvid V.V. Khvoiky*. Naukovo-doslidnytska ta prosvitnytska diialnist Vikentii Khvoiky. Materialy naukovo-praktychnoi konferentsii Kyivskoho oblasnoho arheolohichnoho muzeiu. Trypillia. c. 97-104. (in Ukrainian).
- Roshchin, A.D. 1939. Novi mistsia znakhodzhennia kistok pechernoho vedmedia z zalyshkamy paleolitu. *Visti AN URSS*, 9-10, s. 68-71. (in Ukrainian).
- Roshchin, A.D. 1941. Vykopni ssavtsi s. Illinky. *Nauk. sesiia Odeskoho derzh. pedinstytutu*. Tezy dopovidei. s. 79-80. (in Ukrainian).
- Sapozhnikov, I. 2005. Khronolohiia i periodyzatsiia piznogo paleolitu pivdnia Skhidnoi Yevropy. *Materialy ta doslidzhennia z arheolohii Prykarpattia ta Volyni*, 9, s. 14-31. (in Ukrainian).
- Sapozhnikov, I.V., Sapozhnikova, G.V. 1989. Novoe o peshhere Il'inka. *Chetvertichnyj period, paleontologiya i arxeologiya. K XXVIII Mezhdunar. geol. kongressu*. s. 179-187. (in Russian).
- Filippov, A.K. 1983. O bivne iz Kirillovskoj pozdnepaleolitycheskoj stoyanky. *Kratkie soobshheniya Instituta arxeologi AN SSR*, 173, s. 39-42. (in Russian).
- Hvojka, V.V. 2008. *Drevnie obitateli Srednego Pridneprov'ya i ix kul'tura v doistoricheskie vremena (s kommentariyami i illyustraciyami)*. Kyiv. (in Russian).
- Shydlovskiy, P. 2012. Doslidzhennia krem'ianoho inventariu Kyrylivskoi stoianky. *Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka*, 112, s. 53-59. (in Ukrainian).
- Shydlovskiy, P.S., Priadko, D.Yu. 2011. Piznii paleolit Kyivskoho Pravoberezhzhia. *Arkheolohiia i davnia istoriia Ukrainy*, 6, s. 68-85. (in Ukrainian).
- Abramova, Z.A., Grigorieva, G.V., Zaitseva, G.I. 2001. The Age of Upper Paleolithic Sites in the Middle Dnieper River Basin of Eastern Europe. *Radiocarbon*, 43 (2B), p. 1077-1084.
- Adams, M. 1808. Some Account of a Journey to the Frozen-Sea, and of the Discovery of the Remains of a Mammoth. *The Philadelphia Medical and Physical Journal*, Part 1, Vol. 3, p. 120-137.
- Agenbroad, L.D. 1994. Taxonomy of North American *Mammuthus* and biometrics of the Hot Springs mammoths. In: Agenbroad, L.D. and Mead, J.I. (eds.), *The Hot Springs Mammoth Site*. Rapid City, Fenske Printing, p. 158-207.
- Ardouin, A. 2012. *Guide pratique pour la description des sols de France*, CEN Bourgogne, 24 p.
- Averianov, A. 1996. *Sexual dimorphism in the mammoth skull, teeth, and long bones*. In: Shoshani, J. and Tassy, P. (eds.), *The Proboscidea*, Oxford, Oxford University Press, p. 280-288.
- Baca, M., Stankovic, A., Stefaniak, K., Marciszak, A., Hofreiter, M., Nadachowski, A., Węgleński, P. and Mackiewicz, P. 2012. Genetic analysis of cave bear specimens from Niedźwiedzia Cave, Sudetes, Poland. *Palaeontologia Electronica* 15(2), 21A, 16 p.
- Behrensmeyer, A.K. 1978. Taphonomic and ecologic information from bone weathering. *Paleobiology* 4(2), p. 150-162.
- Bocherens, H., Stiller, M., Hobson, K. A., Martina, P., Rabeder, G., Burns, J.A., Tuetken, T. and Hofreiter, M. 2011. Niche partitioning between two sympatric genetically distinct cave bears (*Ursus spelaeus* and *Ursus ingressus*) and brown bear (*Ursus arctos*) from Austria: Isotopic evidence from fossil bones. *Quaternary International* 245(2), p. 238-248.
- Coppens, Y. 1958. Le mammoth de l'Atrikanova (Sibérie). *Bulletin du Muséum National d'Histoire Naturelle*. 2nd Series 3D, Paris, p. 402-406.
- Coppens, Y. 1965. Les éléphants du Quaternaire français: dentition, systématique, signification et préhistoire. *Actes du XV^e Congrès Préhistorique de France*, Monaco, 1959, Paris, SPF, p. 403-431.
- Delamare, F. 1987. Les pigments à base d'oxydes de fer et leur utilisation en peinture pariétale et murale. *PACT* 17, p. 331-344.
- Denys, C., Patou-Mathis, M. (dir.), 2014. *Manuel de Taphonomie*, Éditions Errance, Collection Archéologiques, Paris, 284 p.

- Driesch, A. von den, 1976. A guide to the Measurement of Animal Bones from Archaeological Sites. Peabody Museum of Archaeology and Ethnology 1, Harvard University, Cambridge, 148 p.
- Efremov, I.A. 1940. Taphonomy: a new branch of paleontology. *Pan-American Geology*, 74, p. 81-93.
- Felix, J.P. 1912. *Das Mammut von Borna*. Leipzig, R. Voigtländers verlag, 52 p.
- Garutt, W.E. 1964. *Das Mammut Mammuthus primigenius (Blumenbach)*. Wittenberg Lutherstadt, A. Ziemsen Verlag, 140 p.
- Hanks, J. 1972. Growth of the African elephant (*Loxodonta africana*). *African Journal of Ecology*, 10, p. 251-272.
- Haynes, G. 1991. *Mammoths, Mastodonts and Elephants, Biology, behavior and the Fossil record*. Cambridge, Cambridge Press, 413 p.
- Kavcik-Graumann, N., Nagel, D., Rabeder, G., Ridush, B. and Withalm, G. 2016. The Bears of Illinka Cave near Odessa (Ukraine). *Cranium / Proceedings of the 21st International Cave Bear Symposium*, 33 (1), p. 18-25.
- Kirilova, I.V., Shidlovskiy, F.K. and Titov, V.V. 2012. Kastykhtakh mammoth from Taimyr (Russia). *Quaternary International. Mammoths and their Relatives 2: Biotopes, Evolution and Human Impact V International Conference*, Le Puy-en-Velay, 2010. Vol. 276-277, p. 269-277.
- Koenigswald, W.V. 1989. Das Mammut von Polchbei Mayen (Eifel). *Eiszeitalter und Gegenwart*, 39, p. 87-97.
- Krumrey, W.A., Buss, I.O. 1968. Age estimation, growth, and relationships between body dimensions of the female elephant. *J Mammal*, 49(1), p. 22-31.
- Laws, R.M. 1966. Age criteria for the African elephant *Loxodonta a. Africana*. *East African Wildlife Journal*, 4, p. 1-37.
- Lister, A.M. 1999. Epiphyseal fusion and postcranial age determination in the woolly mammoth, *Mammuthus primigenius* (Blum.). *Deinsea*, 6, p. 79-88.
- Lister, A. 2009. Late-glacial mammoth skeletons (*Mammuthus primigenius*) from Conover (Shropshire, UK): anatomy, pathology, taphonomy and chronological significance. *Geological Journal*, 44, p. 447-479.
- Maschenko, E.N., Gablina, S.S., Tesakov, A.S. and Simakova, A.N. 2006. The Sevsk woolly mammoth (*Mammuthus primigenius*) site in Russia: taphonomic, biological and behavioral interpretations. *Quaternary International*, 142 (3), p. 147-165.
- Nagel, D., Pronin, K., Rabeder, G., Hofreiter, M., Huijjer, W., Kavcik, N., Urbanek, C., Withalm, G. and Orlov, N. 2005. Nerubaiskoe, a New Cave Bear Site in the Old Nordmann Territory. *Mitteilungen der Kommission für Quartärforschung*, 14, p. 123-134.
- Osborn, H.F. 1942. *Proboscidea*. The American Museum of Natural History, New York.
- Petronio, C., di Canzio, E. and di Stefano, G. 2003. Morphological and biometrical differences in the limb bones of *Ursus arctos* and *Ursus spelaeus* and phylogenetical considerations on the two species. *Palaeontographica Abteilung*, 269, p. 137-152.
- Pfizenmayer, E.W. 1926. *Mammutleichen und Urwaldmenschen*. Leipzig, Brockhaus, 341 p.
- Pidoplichko, I.G. 1998. *Upper palaeolithic dwellings of mammoth bones in the Ukraine: Kiev-Kirillovskii, Gontsy, Dobranichevka, Mezin and Mezhirich*. BAR, International Series 712.
- Pontier, G. 1913. Étude sur le Mammouth de l'Aa. *Bulletin de la Société préhistorique française*, 10, N°11, p. 621-646.
- Rabeder, G., Hofreiter, M., Nagel, D. and Withalm, G. 2004. New Taxa of Alpine Cave Bears (*Ursidae, Carnivora*). *Cahiers scientifique / Département Rhône — Musée Lyon, Hors série*, 2, p. 49-67.
- Ridush, B. 2009. "Bear Caves" in Ukraine. *Slovensky kras Acta Carsologica slovacica*, 47, 1, p. 67-84.
- Salomon, H. 2009. *Les matières colorantes au début du paléolithique supérieur: sources, transformations et fonctions*. Thèse de doctorat, école doctorale Sciences et Environnement, spécialité Préhistoire. Université Bordeaux 1, France, 432 p.
- Shoshani, J., Tassy, P. (eds.), 1996. *The Proboscidea: evolution and palaeoecology of elephants and their relatives*. Oxford, Oxford Science Publications, Oxford University Press, 502 p.
- Shydlovskiy, P., Stupak, D. 2015. The research of flint implements on Kyrylivska site. *Haykovi smyđii*, 8, c. 21-32.
- Siegfried, P. 1959. Das Mammut von Ahlen, *Mammonteus primigenius* (Blumenb.). *Palaeontologische Zeitschrift*, 33(3), p. 172-184.
- Toepfer, V. 1957. *Die Mammutfunde von Pfännerhall im Geiseltal*. Veröffentlichungen des Landes museums für Vorgeschichte, Halle/Saale, 16, 57 p.
- Vaufrey, R. 1955. Proboscidiens fossiles. *Traité de zoologie*, T. 17. Grassé. Paris Masson, p. 784-875.
- Viola, M. 2014. *Caractères ostéologiques du dimorphisme sexuel chez «Mammuthus primigenius»*. Mémoire de Master 1 Evolution, Patrimoine Naturel et Sociétés Spécialité Quaternaire et Préhistoire, Museum National d'Histoire Naturelle, 24 p.
- Weinstock, J. 2009. Epiphyseal fusion in brown bears: a population study of grizzlies (*Ursus arctos horribilis*) from Montana and Wyoming. *International Journal of Osteoarchaeology*, 19, p. 416-423.
<https://www.researchgate.net/journal/International-Journal-of-Osteoarchaeology-1099-1212>
- Ziegler, R. 1994. Das Mammut (*Mammuthus primigenius* Blumenbach) von Siegsdorf bei Traunstein (Bayern) und seine Begleitfauna. *Münchner Geowissenschaftliche Abhandlungen*, 26, p. 49-80.
- Ziegler, R. 2001. An extraordinary small mammoth (*Mammuthus primigenius*) from SW Germany. *Geologie und Palaontologie. Stuttgarter Beiträge zur Naturkunde, Series B* 300, 41 p.

Демей Летісія¹, Тараненко Сергій Пантелійович²,
Яненко Анна Сергіївна³, Ступак Дмитро Вікторович⁴

¹ PhD, науковий співробітник, Національний природничий музей
адреса: вул. Рене Панхард, 1, Париж, 75013, Франція
ORCID: [0000-0003-4930-7030](https://orcid.org/0000-0003-4930-7030)
e-mail: laetitia.demay@mnhn.fr

² к.і.н., завідувач науково-дослідного сектору археології Національного Заповідника «Києво-Печерська лавра»
адреса: вул. Лаврська, 9, Київ, 01015, Україна
ORCID: [0000-0003-0590-9726](https://orcid.org/0000-0003-0590-9726)
e-mail: taransun@ukr.net

³ к.і.н., провідний науковий співробітник науково-дослідного відділу історії та археології, Національний заповідник «Києво-Печерська лавра»
адреса: вул. Лаврська, 9, Київ, 01015, Україна
ORCID: [0000-0003-0713-3087](https://orcid.org/0000-0003-0713-3087)
e-mail: pudovkina@ukr.net

⁴ к.і.н., науковий співробітник, Інститут археології НАН України
адреса: просп. Героїв Сталінграда 12, Київ, 04210, Україна
ORCID: [0000-0002-0809-2179](https://orcid.org/0000-0002-0809-2179)
e-mail: stupak17@ukr.net

НЕЗВИЧАЙНА ФАУНІСТИЧНА КОЛЕКЦІЯ З НАУКОВИХ ФОНДІВ НАЦІОНАЛЬНОГО КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОГО ЗАПОВІДНИКА

У 2017 р. у Наукових фондах Національного Києво-Печерського заповідника випадково виявлено фауністичну колекцію з 17 кісток. Основою її були кістки мамонта. Звісно, одразу постало питання про походження цієї збірки. Після первинного огляду цього матеріалу стало зрозумілим, що кістки походять з різних місцезнаходжень. У вересні 2017 року колекцію проаналізувала Летісія Демей (таблиця 1).

Ці кістки належать, як мінімум шести особинам — 1 *Ursus sp.*; 2 — *Cervus sp.*; 3 — *Mammuthus primigenius*. Згідно з тафономічними спостереженнями, здається, що вони належать принаймні до трьох різних сукупностей.

Немає жодних сумнівів щодо походження кістки ведмедя з печери Іллінка, про що свідчить шифр, який на ній зберігся. З дуже високим ступенем ймовірності походження деяких кісток з Кирилівської стоянки. Ця ймовірність особливо висока для кісток No 13 та 6.

Червоні забарвлення (вохра?), які спостерігаються на деяких кістках, потребують консультації фахівця.

Завдяки вивченню архівних даних стало можливим простежити ймовірний шлях, яким ці кістки потрапили до Національного Києво-Печерського заповідника. Після Другої світової війни одним із центрів повернення музейних експонатів, переміщених під час війни, був Київ. Розподілення цих колекцій між музейними установами країни частково відбувалося на території Києво-Печерського заповідника. Більшість археологічних колекцій було передано до Державного історичного музею, який був відновлений у 1944 р. Сьогодні вони є частиною Наукових фондів Національного музею історії України.

Ймовірно, знайдена колекція сформувалась на території Національного Києво-Печерського заповідника і залишилась у Наукових фондах у повоєнний період, у процесі повернення матеріалів українських музеїв.

Ключові слова: Національний Києво-Печерський заповідник, печера Іллінка, Кирилівська стоянка, повернені колекції.

Павло Шидловський
Микола Чорний

НАУКОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ПЕРЕДАЧІ ТЕРИТОРІЇ МЕЖИРІЦЬКОЇ СТОЯНКИ ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ ЗАПОВІДНИКУ

В статті подається техніко-економічне обґрунтування доцільності передачі території Межиріцької верхньопалеолітичної стоянки до складу Шевченківського національного заповідника. Аргументується, що така передача дозволить застосувати до цієї пам'ятки національного значення весь комплекс пам'яткоохоронних та реставраційних заходів, забезпечить пам'ятку від подальшої руйнації та стане початком дій по створенню музейного комплексу.

Ключові слова: пам'ятка археології національного значення, верхній палеоліт, музеєфікація, заповідник, пам'яткоохоронні дослідження.

ВСТУП

Палеолітичні пам'ятки зі збереженим культурним шаром та об'єктами – рідкісне явище для первісної археології, тим більше, якщо ми маємо справу зі стоянками зі збереженими рештками первісної архітектури з використанням кісток мамонта. Такі пам'ятки виявлені виключно на території Східної Європи, серед яких комплекси, що давно стали класичними з точки зору джерелознавства для вивчення та інтерпретації первісного господарства, соціальної структури та духовної культури мисливських суспільств. До таких унікальних об'єктів відноситься пам'ятка археології національного значення – Межиріцьке поселення мисливців на мамонтів, що має більш ніж 50-річну історію досліджень, результати яких відобразилися в узагальнюючих працях з первісної історії та археології України (Гладких 1990; Гладких, Станко 1997).

Межиріцька стоянка – унікальна пам'ятка первісної археології, яка датується в межах 17 – 13 тис. рр. від наших днів, безумовно, має загальносвітове значення з огляду на її археологічну, антропологічну, культурознавчу цінність і яка є вагомим джерелом для розкриття питань взаємозв'язку природи та суспільства в доісторичні часи. Яскравою особливістю Межиріцького поселення є виявлення решток житлових конструкцій з використанням кісток мамонта та до-

брим станом збереженості культурних шарів з фауністичними рештками, виробами з кістки, бивню мамонта та кременю. Від часу виявлення у 1965 р. археологічними дослідженнями території стоянки було виявлено рештки від чотирьох палеолітичних жител, та низки господарських ям, майстерень, ділянок культурних шарів, що їх оточували. Перші три житла, досліджених експедицією акад. І.Г. Підоплічка, були повністю розкопані та досліджені. Реконструкція житла №1 стала окрасою експозиції палеонтологічного відділу Національного науково-природничого музею НАНУ і здобула славу всесвітньо відомого артефакту, який репрезентує археологію України палеолітичної доби (Підоплічка 1969; 1976).

На площі стоянки розташовуються рештки четвертого житла з кісток мамонта, яке було відкрито та частково досліджене проф. Київського національного університету імені Тараса Шевченка М.І. Гладких. Ця конструкція є яскравим свідченням найдавніших форм архітектури, використаних Homo sapiens в суворох прильодовикових умовах із наявною утилітарною, ергономічною, естетичною та світоглядними функціями, що характеризує її саме як житло (Гладких, Корнієць 1979; Гладких 1999).

Починаючи від самого відкриття четвертого житлового комплексу постала проблема збереження пам'ятки як визначного археологічно-

Шидловський Павло Сергійович, к.і.н., доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка, вул. Володимирська, 64, Київ, 01601, Україна; асоційований дослідник у Muséum national d'Histoire naturelle, Département Homme et Environnement, Франція; ORCID: [0000-0001-6771-812X](https://orcid.org/0000-0001-6771-812X), e-mail: prehist@knu.ua

Чорний Микола Гаврилович, к.б.н., провідний науковий співробітник Шевченківського національного заповідника, міжнародний експерт з питань створення та функціонування природно-заповідних територій, Канів, 19003, Україна, e-mail: mykola_kaniv@ukr.net

го об'єкта. У 1977 році з метою музеєфікації 4-го межирицького житла постановою Бюро Президії Академії наук УРСР вирішено створити на території пам'ятки науково-дослідну лабораторію-музей «Стійбище мисливців на мамонтів». З метою забезпечення умов археологічних досліджень та збереження культурних шарів, у 1980-х рр., за сприяння Академії наук УРСР було відселено мешканців садиб, на площі яких розташовувалась стоянка.

Однак з тих часів ідею про створення музейного комплексу на території стоянки так і не було втілено у життя. Одна з основних причин цього – відсутність документації на земельну ділянку та невизначеність її балансоутримувача. Відсутність установи, яка б була відповідальною за стан пам'ятки негативно позначилось на стані збереженості первісного житла – залишки споруди, які залишались тривалий час без охорони, неодноразово ставали об'єктом грабіжницьких дій, а металеве накриття, споруджене над пам'яткою, не забезпечувало схоронність об'єкта від впливу природних факторів. Збереження решток споруди з кісток мамонта в повній мірі залежало від дослідницьких груп Інституту археології НАН України, Київського національного університету імені Тараса Шевченка та ГО Центр палеоетнологічних досліджень, співробітниками яких проводились консерваційні та відновлювальні роботи над рештками житла.

В останні два десятиліття були пропозиції і велись підготовчі роботи щодо включення пам'ятки до складу Канівського біосферного заповідника (Чорний та ін. 2012; Чорний, Чорна 2013) та національного природного парку «Середньодніпровський» (Чорний 2021). Але нині ці проекти залишаються нереалізованими.

Такий стан справ став причиною звернення у 2018 р. керівника Межирицької археологічної експедиції КНУ Павла Шидловського до керівництва Шевченківського національного заповідника з ініціативою взяття пам'ятки на баланс та включення цієї території в склад заповідника. Реалізація цього проекту передбачає розроблення відповідного техніко-економічного обґрунтування, яке наводиться нижче.

Техніко-економічне обґрунтування доцільності передачі Шевченківському національному заповіднику Міністерства культури та інформаційної політики України пам'ятки археології «Стоянка» (дата: 1,5 млн. – 10 тис. років до н.е., с. Межирич, охоронний номер 230017-Н, Постанова КМУ від 03.09.2009, №928. – Межирицьке поселення мисливців на мамонтів 14,5 – 15 тис. рр. до н.е.)

Техніко-економічне обґрунтування (далі ТЕО) розроблено відповідно до наказу Міністерства

економічного розвитку і торгівлі України від 27.12.2013 №1591 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розроблення техніко-економічного обґрунтування забезпечення ефективного використання об'єктів права державної та комунальної власності, що пропонуються».

1. Загальна характеристика майна, що передається

Адреса об'єкту: Черкаська обл., Черкаський р-н, с. Межирич, вул. Канівська, 6. Орієнтовна площа земельної ділянки, пропонованої для передачі Шевченківському національному заповіднику, становить 1,54 га, складається із двох частин і розташована на території с. Межирич Канівської ОТГ Черкаської області на відстані 18 км від Шевченківського національного заповідника. Карта-схема ділянки, складена на основі публічної кадастрової карти України, додається (рис. 1: А). Перша частина, земельна ділянка площею 0,78 га, на якій безпосередньо знаходиться пам'ятка археології, призначена для проектування, реставрації, реконструкції об'єктів і Музею «Поселення мисливців на мамонтів». Ділянка знаходиться в північно-західній частині села Межирич і межує із садибною житловою забудовою, автодорогою державного значення Канів–Черкаси–Чигирин. З південно-східної сторони межує з провулком Музейний. На ній знаходиться старий житловий будинок, що підлягає зносу в перспективі, лях, криниця із свердловиною, зелені насадження, а також металевий павільйон над рештками первісного житла (Житло 4).

Межирицька стоянка мисливців на мамонтів є пам'яткою археології національного значення (постанова Кабінету Міністрів України від 03.09.2009 р. №928, охоронний №230017-Н), яка вже понад півстоліття є об'єктом дослідження і втратила свою цінність в якості наукового джерела для розкриття питань взаємозв'язку природи і суспільства в доісторичні часи. З 1966 р. на площі пам'ятки відкрито чотири житла первісних людей з використанням кісток мамонта у споруді. Три з них повністю розкопані. Четверте житло виявлене експедицією Київського державного університету імені Т.Г. Шевченка під керівництвом д.і.н., проф. М.І. Гладких у 1976 р. Рештки житла були розчищені ззовні, частково досліджені і залишені на місці з метою майбутньої музеєфікації та створення науково-дослідної лабораторії-музею (Постанова №162-Б Бюро Президії Академії наук УРСР, від 6 квітня 1977 р. «Про створення науково-дослідної лабораторії Інституту зоології АН УРСР «Стійбище мисливців на мамонтів»). Відповідно до паспорту пам'ятки, виготовленого за радянського часу, рішенням виконкому Черкаської обласної ради №116 від 26 червня 1990 р. пам'ятка

взята під охорону. Але межі охоронної зони не були встановлені. Поновлення паспорту не проводилось. На даний час пам'ятка не перебуває на балансі, не паспортизована, охоронний договір відсутній.

По іншу сторону автодороги Канів–Черкаси–Чигирин розташована друга ділянка площею 0,76 га, яка передбачена Генеральним планом с. Межиріч 1983 р. під меморіальний комплекс «Межиріцька стоянка мисливців на мамонтів». Кадастровий номер відсутній. На земельній ділянці розташоване нерухоме майно – адмінбудівля колишньої контори колгоспу – яке, згідно договору купівлі-продажу приміщення адмінбудівлі, знаходиться у приватній власності. Ця земельна ділянка, згідно генплану села, знаходиться в перспективній зоні археологічних розкопок.

Окрім пам'ятки епохи палеоліту, на площі цих ділянок виявлено культурні шари епохи бронзи (бабинська культура), скіфського періоду та пізнього середньовіччя. Відповідно до висновку Департаменту культури та взаємозв'язку з громадськістю Черкаської ОДА на вказаній території забороняються будь-які земляні роботи, що передбачають переміщення ґрунту глибше 0,3 м від рівня сучасної денної поверхні, в т.ч. шляхові, будівельні та пов'язані із прокладанням інженерних мереж, благоустроєм території та встановленням огорож (окрім плям забудови вже існуючих будівель і споруд).

В генеральному плані враховані проектні рішення генерального плану меморіального комплексу «Межиріцька стоянка мисливців на мамонтів», розроблені ПП «Ларо».

Сучасний стан пам'ятки. Пізньопалеолітична стоянка Межиріч – пам'ятка археології національного значення (№230017-Н) – знаходиться на території с. Межиріч Канівської ОТГ Черкаської обл. Стоянка розташована на мисі, утвореному долинами річок Росі та Росави біля 12 км на захід від р. Дніпро, за 200 м від високого корінного схилу плато у долині р. Рось. Палеолітичні культурні рештки пам'ятки залягають на глибині 2,5 – 3 м від сучасної поверхні мису, в лесових відкладах другої надзаплавної тераси Росі. Більша частина радіовуглецевих дат визначають вік стоянки у досить вузьких межах – близько середини 15 тисячоліття від наших днів.

В результаті досліджень з 1966 по 1974 рр. експедиції під керівництвом акад. І.Г. Підоплічка на площі пам'ятки виявлено три житла з використанням кісток мамонта у споруді. З 1976 по 1989 рр. розкопки стоянки та міждисциплінарні дослідження на ній проводилися експедицією під керівництвом завідувача кафедри археології, етнографії та музеєзнавства Київського державного

університету ім. Т.Г. Шевченка, проф. М.І. Гладких, результатом чого стало відкриття четвертого житла з кісток мамонта та цілої низки ям і ділянок культурного шару (Гладких, Корниєц 1977) (рис. 1: Б).

Залишки житла являють собою скупчення кісток мамонта у формі видовженого овалу розміром 5,85 м x 4,62 м, довга вісь якого орієнтована із заходу на схід. Висота над рівнем давньої поверхні становила 0,6 м, що добре простежується за характером розташування кісток поза межами споруди. Основним матеріалом конструкції споруди використано великі кістки мамонта, які склали функціонально різні в архітектурному відношенні частини: виділяється основа – «фундамент» – концентричне коло з черепів мамонта та інших великих кісток, зовнішня обкладка житла – лопатки, нижні щелепи, тазові, бивні тощо та перекриття житла, що впало всередину конструкції і складалось переважно з бивнів та пласких кісток (Рис. 2).

На сьогоднішній день, завдяки роботам Межиріцької експедиції кафедри археології та музеєзнавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка, вдалось запобігти руйнації пам'ятки та проведено необхідні реставраційні роботи над кістковими рештками, що складають основу конструкції (Шидловський 2013). В останні роки (2018-2020), важливого значення для розуміння житлового простору первісного колективу стало дослідження конструктивних особливостей та внутрішнього заповнення четвертого житла (Shydlovskiy et al. 2019).

Питання збереження решток четвертого житла Межиріцької стоянки почало вирішуватись завдяки INQUA project 1804S: Mezhyrich International Archaeology Summer School, interdisciplinary study of an Upper Pleistocene site (2018) (Shydlovskiy et al. 2018) та проекту № Ф77/38811 Державного фонду фундаментальних досліджень «Межиріцька стоянка мисливців на мамонтів: археологічні дослідження та музеєфікація» (2017-2018) (<http://vovkcenter.org.ua/en/2018-pn/>, Шидловський та ін. 2020).

В ході реалізації цих проектів було розчищено та реставровано великі кістки мамонта – частини конструкції первісної будівлі, та відбулось навчання групи аспірантів з навчальних закладів України та Франції неруйнівним методам дослідження та фіксації археологічних об'єктів під керівництвом спеціалістів з первісної археології, зооархеології та четвертинної геології.

Однак реставраційні роботи стосувались лише решток житла, в той час як для подальшого збереження пам'ятки археології є необхідність повного накриття об'єкту разом з навколишніми ділянками культурного шару та проведення робіт з водовідведення. Рештки давньої споруди, які знахо-

дяться у відкритому стані з часу їхнього відкриття у 1978 р., поступово піддаються руйнації від дії природних (повітря, волога) та людських (грабіжництво) факторів.

2. Обґрунтування доцільності здійснення передачі та відповідність функціонального призначення об'єкта передачі завданням, покладеним на орган, якому пропонується передати відповідний об'єкт

Територія межиріччя Росі та Росави на Черкащині є окремим археологічним регіоном, в якому, з огляду на географічну специфіку, сконцентрована значна кількість пам'яток, які датуються від пізньопалеолітичного часу до доби раннього залізного віку (Шидловський та ін. 2018). Чільне місце серед об'єктів археологічної спадщини займає Межиріцька пізньопалеолітична стоянка, рештки якої демонструють найдавніші форми архітектури – житла з використанням кісток мамонта у споруді, що будувались мешканцями Східноєвропейської рівнини в часи останнього льодовикового періоду в 22-14 тис. рр. тому. На поточний момент четверте житло Межиріцької стоянки, разом з музеєфікованими об'єктами первісної архітектури в Добранічівці та Гінцях, унікальна пам'ятка, що залишена *in situ* з моменту свого відкриття зі збереженням культурним шаром і тому становить значну цінність з археологічної, антропологічної, культурознавчої точок зору.

З огляду на те, що в даній пам'ятці поєднуються культурний шар, конструктивні та естетичні елементи споруди та факт тривалого вивчення пам'ятки відомими дослідниками первісності (акад. І.Г. Підоплічко, проф. М.І. Гладких, проф. О. Соффер, к. біол. н. Н.Л. Корнієць, к. істор. н. Д.Ю. Нужний), стоянка, як археологічний об'єкт, також є пам'яткою архітектури, історії та монументального мистецтва.

Нині пам'ятка потребує:

- взяття на баланс;
- визначення меж;
- поновлення пам'яткоохоронної документації;
- комплексної охорони та організації наукових досліджень усіх наявних культурних шарів;
- паспортизації;
- оформлення охоронних зобов'язань;
- організації екскурсійного обслуговування.

Усі зазначені позиції входять, відповідно до діючого «Положення про Шевченківський національний заповідник», до переліку основних видів діяльності заповідника. Ці місця безпосередньо пов'язані із життям і творчістю Тараса Григоровича Шевченка. Тут він перебував у липні 1859 р., виконав малюнок «В Межиріччі» і домовлявся з по-

міщиком Никодимом Парчевським про купівлю ділянки землі біля с. Пекарі.

Логічним видається взяття відомої пам'ятки під опіку Шевченківського національного заповідника і з тої точки зору, що нині в структурі заповідника функціонує науково-дослідний відділ історико-краєзнавчих досліджень і окремий музей, присвячений історії Канівщини від давнини до сучасності, де в експозиції широко представлені археологічні і культурні артефакти цього регіону. Вхідження археологічної пам'ятки до складу Шевченківського національного заповідника дозволить застосувати весь комплекс пам'яткоохоронних заходів до об'єкту – реєстрація, дослідження, консервація, ревіталізація та музеєфікація.

3. Визначення джерел фінансування та обсягів витрат для подальшого утримання та використання зазначеного майна

У реалізації даного проекту враховувалась оцінка майбутніх туристичних і фінансових потоків. Залучення пам'ятки до екскурсійної діяльності заповідника дозволить збільшити кількість відвідувачів заповідника. Опитування, проведене серед відвідувачів заповідника, показує, що кожен третій екскурсант виявив бажання відвідати Межиріцьку стоянку мисливців на мамонтів. При середній вартості екскурсії 300 грн. для групи до 25 осіб і вартості вхідного квитка 50 грн., щорічні додаткові фінансові надходження складатимуть близько 1 550 000 грн. Після впорядкування об'єкту його можна включити до міжнародних туристичних маршрутів.

Унікальне місце розташування об'єкту, виключна естетична привабливість навколишніх ландшафтів, дозволить заповіднику надавати послуги, пов'язані зі створенням умов для організованого туризму, відпочинку (короткостроковий відпочинок, розбиття наметів і облаштування спеціальних місць для вогнищ. Орієнтовна вартість такої послуги складатиме 80 грн. з однієї особи. Необхідно обладнати приміщення для працівників, встановити пожежну та охоронну сигналізацію, впорядкувати територію та місця для відпочинку відвідувачів.

Для належного забезпечення роботи пам'ятки, як музейно-туристично-рекреаційного об'єкту, необхідно до штатного розпису заповідника додатково ввести такі посади завідувача відділу, касира, прибиральника, водія, екскурсоводів, сторожів (всього 8 штатних одиниць).

Фінансування діяльності об'єкту планується із наступних джерел:

- державний бюджет;
- кошти від екскурсійної та туристичної діяльності (як одна із складових держбюджету);

- гранти;
- спонсорська допомога.

Початок залученню грантів на утримання об'єкту поклав у 2015 р. польсько-український проект «Створити село наново» за ініціативи представників місцевої громади. Основою проекту «Країна Мамонтляндія» стала археологічна пам'ятка – стоянка мисливців на мамонтів. Розважально-пізнавальна програма розрахована як на дітей, так і на дорослих. Тривалість – 4-4,5 год. Протягом 2014-2016 рр. учасників проекту навчали створювати тематичні села та популяризувати археологічну пам'ятку. У 2019 р. (до карантину) «Мамонтляндію» відвідало 3 тис. відвідувачів із усієї України. Це були діти і дорослі.

Завдяки співпраці Межирицької археологічної експедиції Київського національного університету імені Тараса Шевченка з місцевою громадою та проектом «Країна Мамонтляндія», всередині металевого ангару з рештками житла було збудовано дерев'яну огорожу та настил для запобігання антропогенному впливу на конструктивні елементи споруди і захисту культурного шару від витоупування (Самойленко, Шидловський 2016) (Рис. 3).

В рамках проекту №Ф77/38811 Державного фонду фундаментальних досліджень «Межирицька стоянка мисливців на мамонтів: археологічні дослідження та музеєфікація» (2017-2018) (виконавець – Київський національний університет імені Тараса Шевченка) з метою забезпечення технічних умов для проведення реставраційно-археологічних досліджень, екскурсійного відвідування пам'ятки та збереження експонатів здійснено впорядкування археологічного об'єкту. Окрім реставраційних та консерваційних робіт безпосередньо над рештками четвертого житла, було проведено електрифікацію ангару. Для запобігання розкраданням археологічних експонатів підведено сигналізацію за кошти спонсорів.

4. Прогноз ефективності діяльності суб'єкта після здійснення передачі майна (з визначенням етапів і термінів реалізації)

З метою збереження пам'ятки та уникнення подальшої її руйнації, необхідно провести низку пам'яткоохоронних заходів, а саме:

– Юридичне та організаційне вирішення питання створення музею на території стоянки як підрозділу Шевченківського національного заповідника. Така передача дозволила б утримувати мінімальну адміністрацію на місці пам'ятки, забезпечила б практичну охорону, а також зробила б більш реальною перспективу побудови музейного комплексу. Разом з тим, важливим моментом є визначення статусу території пам'ятки, поновлення пам'яткоохоронної документації на об'єкт, встановлення меж охоронної зони навколо нього

з заборону будь-яких ландшафтних перетворень без наукової експертизи в межах території, що відведена для археологічного вивчення, згідно Генплану села Межирич 1983 р.

– Пропонується музеєфікація решток четвертого житла з кісток мамонта Межирицької стоянки, в якості центрального елементу *Археопарку первісної культури*. Досягнення цього можливе через проведення археологічних досліджень, реставраційних робіт, будівництва накриття над рештками об'єктів та лабораторних приміщень, облаштування території. На базі Межирицької стоянки мисливців на мамонта в повній мірі може бути реалізований взаємозв'язок науки та суспільства: цей об'єкт може стати не тільки предметом вивчення науки про культурне і природне різноманіття, але і засобом комунікації, навчання, дозвілля, збагачення власного культурного досвіду. Археопарк, разом із музеєфікованим житлом палеолітичної доби, дозволять зберегти унікальні об'єкти для майбутніх поколінь та стануть основою для туристичної привабливості регіону та розвитку інфраструктури.

– Продовження археолого-реставраційних робіт над рештками житла. Така робота включає в себе реставрацію пошкоджених кісток мамонта, що становлять конструкцію житла (найбільших руйнувань кістки зазнали під час падіння металевого даху тимчасового накриття від значної кількості снігу у 2010 р.). Крім реставрації існує можливість відтворення втрачених, завдяки мародерству, частин споруди за фотографіями та планами первинного вигляду конструкції. Разом з тим, внутрішня частина житла частково замита від потрапляння води в конструкцію. Тому, для візуалізації первісного житла, необхідно продовжити археологічні розкопки всередині за ззовні споруди з залишенням виявлених матеріалів та конструктивних деталей на місці. Високий рівень проведених наукових досліджень підтверджується щорічно Відкритими листами НАН України та Дозволами Мінкультури на проведення досліджень пам'яток археологічної спадщини. Однак фінансування цих робіт залишається на досить низькому рівні.

– Побудова музейного комплексу та стаціонарної будівлі над спорудою. Остаточним вирішенням проблеми збереження житла доби палеоліту повинно стати спорудження стаціонарної музейної будівлі над рештками споруди, яка б мала необхідний режим температури та вологості та відповідала б нормам музейного будівництва. Така споруда дозволила б не тільки демонструвати пам'ятку відвідувачам, але й проводити всередині неруйнівні дослідження археологічних шарів та вмісту житла. Крім безпосередньо музейної

споруди є необхідність у побудові офісного приміщення для персоналу музею та працівників експедиції. Безумовно, що такі перетворення повинні супроводжуватись детальним археологічним вивченням тих площ, що підпадають під будівництво означених споруд.

Необхідні види діяльності:

1. Архівні дослідження.
2. Лабораторні роботи.
3. Проектні роботи та виготовлення пам'яткоохоронної документації, визначення територій археологічних пам'яток, встановлення зон охорони. Проектування будівель та території Археопарку.
4. Проведення археологічних досліджень на ділянках, що будуть порушені в ході будівельних робіт на території пам'ятки.
5. Будівництво приміщення музею зі збереженням житла №4 Межиріцької стоянки *in situ* (на першому поверсі), в якості основної пам'ятки, будівлі для лабораторних, камеральних робіт, туалету.
6. Проведення робіт з водовідведення, електрифікації, сигналізації тощо означених будівель.
7. Археологічні та реставраційні роботи в житлі №4 Межиріцької стоянки. Проводитимуться українськими спеціалістами галузі із залученням спеціалістів (археологів, зооархеологів, трасологів, геологів) з країн ЄС (Франції, Бельгії, Німеччини, Польщі). Археологічна школа для студентів, аспірантів та молодих учених з різних країн.
8. Роботи по відновленню первинного вигляду житла з використанням 3-Д друку елементів конструкції з кісток.
9. Створення експозиційної зали (другий поверх музейної будівлі). Створення культурного хабу на базі будівлі музею та території Археопарку для проведення відкритих лекцій, семінарів за тематикою розвитку людини та первісної культури. Проведення фестивалів первісного ремесла та експериментальної археології (кременеобробки, гончарства, тощо).
10. Впорядкування території пам'ятки (пандуси, лави, паркан).
11. Впорядкування територій навколишніх археологічних пам'яток (поселення трипільської культури, доби бронзи, скіфського часу, черняхівської культури, скіфського кургану), визначення охоронних зон та включення їхньої території до Археопарку, виготовлення охоронних дошок, вказівників.

Цільові групи (цільові групи – групи / організації, які безпосередньо отримуватимуть користь):

- місцева громада (залучення місцевих мешканців до роботи Археопарку, розвиток «зеленого туризму», розвиток місцевої інфраструктури);

- викладачі, студенти та аспіранти ЗВО (залучення студентів на волонтерських засадах до діяльності Археопарку, проведення навчально-виробничих студентських археологічних та музеєзнавчих практик на базі Археопарку);
- науковці, працівники музейних установ, краєзнавці (отримання наукової інформації щодо первісних пам'яток мікрорегіону, можливість апробації наукових концепцій під час натурального дослідження археологічних пам'яток);
- молодь і діти, що проживають в Канівській громаді (проведення екскурсій для дітей, залучення молоді до процесу створення та подальшого функціонування Археопарку, створення ширших можливостей для навчання у ЗВО, участі в «громадській науці»);
- вітчизняні та закордонні туристи (отримання доступної інформації про історію краю).

Кінцеві бенефіціари (отримає користь в довгостроковій перспективі на рівні суспільства або сектора в цілому).

1. Пам'яткоохоронний сектор. Впровадження результатів в пам'яткоохоронній галузі уможливіть збереження житла з кісток мамонта, створення постійної експозиції в музеї Археопарку, що дасть змогу в більшій мірі актуалізувати археологічну спадщину в сучасній Україні, унаочнить особливості культури первісних суспільств, дозволить експонування пам'ятки для відвідувачів, позитивно вплине на розвиток туристичної галузі та місцевої інфраструктури; Створення Археопарку передбачає розробку проектною документації, разом з паспортами та обліковими картками на пам'ятки археології місцевого та національного значення, постановку пам'яток на облік, що забезпечить збереженість об'єктів від будь-яких ландшафтних перетворень у майбутньому.

2. Туристичний сектор. На поточний момент туристичний потенціал регіону не є розкритим у повній мірі. Археопарк та музей стануть унікальною атракцією, навколо якої відбудеться розвиток інфраструктури, закладів харчування, пунктів «зеленого туризму», що дозволить оживити депресивні села, залучити частину місцевих мешканців, особливо молоді, до діяльності Археопарку та викличе загальну зацікавленість серед мешканців громади до місцевої історії та розвитку людської культури загалом.

3. Освітній сектор – навчання під керівництвом висококваліфікованих професіоналів студентів, аспірантів та молодих учених Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Національного університету Києво-Могилянська академія сучасним методикам дослідження архе-

ологічних пам'яток, неруйнівним методам фіксації археологічних об'єктів та методам реставрації кісткових решток.

4. Науковий сектор – при проведенні археологічних та реставраційних досліджень будуть розчищені ділянки всередині та поза межами первісного житла, що дозволить з'ясувати структуру об'єкта, особливості матеріальної та поведінкової культури мешканців, характер адаптації мисливської групи до прильодовикових умов часу останнього зледеніння Європи; в результаті археологічних досліджень будуть отримані серії артефактів – вироби з кременю, кістки, бивня, що стануть джерелом наукового дослідження побуту та матеріальної культури первісного населення та дозволить застосувати низку наукових методів для розкриття аспектів життєдіяльності давнього суспільства, а саме: типолого-статистичного, технологічного, трасологічного, археозоологічного тощо. В ході подальшого функціонування Археопарку відбудуться дослідницькі дії, що передбачають польове дослідження, культурно-хронологічну атрибуцію, визначення меж археологічних пам'яток, що знаходяться в межиріччі Росі та Росави, а також рятівні розкопки на площі, яка буде відведена під музей та лабораторні приміщення. Археопарк стане базою для проведення міждисциплінарних досліджень в галузі археології, палеонтології, геології, палеоекології.

5. Органи місцевого самоврядування. Місцева громада с. Межиріч, мешканці Канівської ОТГ. Фінансова вигода для місцевої громади через залучення ширшого кола споживачів закладів харчування, пунктів зеленого туризму. Можливість отримання прибутку у перспективі через організацію платних екскурсій, надання публічного простору для проведення конференцій, семінарів, фестивалів ремісництва тощо.

Предбачається формування стійкої мережі взаємодії між музейною установою в Межирічі (Археопарку), як підрозділу Шевченківського національного заповідника, Канівською ОТГ, Трахтемирівським історико-культурним заповідником, археологічною експедицією Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Центром палеоетнологічних досліджень, представниками «зеленого туризму», закладами харчування та при-

ватними фірмами. Археопарк має стати фокусом привабливості для розвитку місцевої інфраструктури – доріг, закладів харчування, магазинів, інтернет-комунікацій, сувенірної індустрії. Приміщення Археопарку планується використовувати в якості освітньо-наукового хабу для проведення наукових конференцій, польових семінарів, екскурсій, краєзнавчих студій, мистецьких заходів, разом з активним залученням місцевих мешканців, особливо дітей, в якості цільової групи.

ВИСНОВКИ

В умовах сучасних приватизаційних процесів, бурхливого розвитку будівництва та інших форм антропогенного тиску на ландшафт, питання збереження пам'яток культурної спадщини, особливо національного значення, потребує втручання і взаємодії державних інституцій та громадськості. Особливо це стосується археологічних пам'яток, що належать до найдавніших етапів розвитку людини і суспільства. По-перше, тому, що ці археологічні об'єкти належать до загальної спадщини людства й несуть у собі інформацію про розвиток нашого біологічного виду та його культури), по друге, вони не відновлювані – при руйнації пам'ятки або її частини інформація, яка могла б бути отримана з археологічного літопису, практично втрачається назавжди. Саме ці пам'ятки є найбільш уразливими до антропогенного впливу: в переважній більшості вони зазнали значних перетворень і зрушень в результаті ландшафтних змін, пошкоджень наступними поколіннями мешканців, індустріальними та комунікаційними процесами.

Без подальших зусиль у напрямку музеєфікації Межиріцької стоянки зберегти комплекс є проблематичним, адже експонування житлової конструкції з кісток мамонта у відкритому стані потребує цілого комплексу дій, що передбачає реставрацію кісткових решток на місці з паралельним археологічним дослідженням внутрішнього простору та прилеглої території житла. Застосування всього комплексу пам'яток охоронних заходів та музеєфікацію Межиріцького комплексу можливо реалізувати через взяття Шевченківським національним заповідником цієї визначної археологічної пам'ятки під опіку.

ЛІТЕРАТУРА

- Гладких, М.І. 1991. *Історична інтерпретація пізнього палеоліту* (за матеріалами території України): Препр. К.: НМК ВО.
- Гладких, М.І. 1999. Древнейшая архитектура по археологическим источникам эпохи палеолита. *VITA ANTIQUA*, № 1, с. 29-33. <http://vitaantiqua.org.ua/wp-content/uploads/2016/11/004VA01-gladkikh.pdf>
- Гладких, М.І., Корниец, Н.Л. 1977. Исследование в Межириче. *Археологические открытия 1976 года*, с. 281-282.
- Гладких, М.І., Корниец, Н.Л. 1979. Нова споруда з кісток мамонта в Межириччі. *Вісник АН УРСР*, 9, с. 50-54.
- Гладких, М.І., Станко, В.Н. 1997. Епоха пізнього палеоліту. В: Толочко, П.П. (ред.). *Давня історія України. Т. 1. Первісне суспільство*, р. II. К.: Наукова думка, с. 51-113.
- Пидопличко, І.Г. 1969. *Позднепалеолитические жилища из костей мамонта на Украине*. К.: Наукова думка.
- Пидопличко, І.Г. 1976. *Межиричские жилища из костей мамонта*. К.: Наукова думка.
- Самойленко, Л.Г., Шидловський, П.С. 2016. Межирицька стоянка: яке майбутнє в нашого минулого? *Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія*, 4(131), с. 62–69. doi:10.5281/zenodo.1206223
- Чорний, М.Г. 2021. Черкащина: вибір стратегії регіону. В: Чепура, Ф.М. (ред.). *Стратегії сталого розвитку в туризмі та готельно-ресторанному бізнесі: можливості і проблеми запровадження в Україні*: кол. монографія. Черкас. держ. технол. ун-т., Харків: СГ НТМ «Новий курс», с. 33-40.
- Чорний, М.Г., Чорна, Л.О., Грищенко, В.М., Шевчик, В.Л. та ін. 2012. *Заповідна Черкащина: історія, сьогодення, майбутнє*: науково-довідкове видання (під заг. ред. М.Г. Чорного). Черкаси: Брама-Україна, 200 с.
- Чорний, М.Г., Чорна, Л.О. 2013. *Канівський природний заповідник: передумови створення, ретроспективний аналіз діяльності, сучасний стан та перспективи розвитку*: монографія. К.: ВПЦ «Київський університет», 384 с.
- Шидловський, П. 2013. Дослідження та проблеми збереження Межирицького поселення мисливців на мамонтів. *Праці НДІ пам'яткоохоронних досліджень*, вип. 8, с. 567–581. doi:10.5281/zenodo.1188708
- Шидловський, П., Пеан, С., Демей, Л., Крепін, Л., Цвіркун, О., Чимириш, М., Мамчур, Б. 2020. Поновлення досліджень четвертого Межирицького житла. *Археологічні дослідження в Україні*, 2018, с. 244–247. doi:10.5281/zenodo.3751600
- Шидловський, П., Синиця, Є., Тарахан-Берега, З. 2018. Археологічне минуле Канівщини. В: Тарахан-Берега, З. *Святиня : Чернеча гора та стародавній монастир Канівський*. Черкаси: IntroligaTOR, с. 7-16. doi:10.5281/zenodo.1432771
- Shydlovskiy, P., Péan, S., Crepin, L., Tsvirkun, O. 2018. Investigating a Prehistoric mammoth bone dwelling: from field and lab research to education. *Quaternary Perspectives*, 25(2), p. 18–19. doi:10.5281/zenodo.2631382
- Shydlovskiy, P.S., Tsvirkun, O.I., Péan, S., Chymyrys, M.V., Mamchur, B.V. 2019. New Study of Fourth Dwelling from Mezhyrich Upper Palaeolithic Campsite: the results of International Summer School activity. *VITA ANTIQUA* 11. Археологія, музеєзнавство, пам'яткознавство: освітній та дослідницький аспекти, с. 92-115. doi:10.37098/VA-2019-11-92-115

REFERENCES

- Gladkikh, M.I. 1991. *Istorychna interpretatsiia piznoho paleolitu* (za materialamy terytorii Ukrainy): Prepr. Kyiv: NMK VO.
- Gladkikh, M.I. 1999. Drevnejshaya arhitektura po arheologicheskim istochnikam epohi paleolita. *VITA ANTIQUA*, 1, s. 29-33. <http://vitaantiqua.org.ua/wp-content/uploads/2016/11/004VA01-gladkikh.pdf>
- Gladkikh, M.I., Kornietz, N.L. 1977. Issledovanie v Mezhyrichche. *Arheologicheskie otkrytiya 1976 goda*, s. 281-282.
- Gladkikh, M.I., Kornietz, N.L. 1979. Nova sporuda z kistok mamonta v Mezhyrichchi. *Visnyk AN URSR*, 9, s. 50-54.
- Gladkikh, M.I., Stanko, V.N. 1997. Epokha piznoho paleolitu. In: Tolochko, P.P. (ed.). *Davnia istoriia Ukrainy. T. 1.: Pervisne suspilstvo*, r. II. Kyiv: Naukova dumka, s. 51-113.
- Pidoplichko, I.G. 1969. *Pozdnepaleoliticheskie zhilishcha iz kostej mamonta na Ukraine*. Kyiv: Naukova dumka.
- Pidoplichko, I.G. 1976. *Mezhyrichskie zhilishcha iz kostej mamonta*. Kyiv: Naukova dumka.
- Samoilenko, L.H., Shydlovskiy, P.S. 2016. Mezhyritska stoianka: yake maibutnie v nashoho mynuloho? (Mezhyrich settlement: What will be the future of our past?). *Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, History*, 4(131), s. 62–69. doi:10.5281/zenodo.1206223
- Chorny, M.H. 2021. Cherkashchyna: vybir stratehii rehionu. In: Chepura, F.M. (ed.). *Stratehii staloho rozvytku v turyzmi ta hotelno-restorannomu biznesi: mozhlyvosti i problemy zaprovadzhennia v Ukraini*: kol. monohrafiia. Cherkas. derzh. tekhnol. un-t., Kharkiv: SH NTM «Novyi kurs», s. 33-40.
- Chorny, M.H., Chorna, L.O., Hryshchenko, V.M., Shevchuk, V.L. et al. 2012. Chorny, M.H. (ed.). *Zapovidna Cherkashchyna: istoriia, sohodennia, maibutnie*: naukovo-dovidkove vydannia. Cherkasy: Brahma-Ukraina, 200 s.
- Chorny, M.H., Chorna, L.O. 2013. *Kanivskiy pryrodnyi zapovidnyk: peredumovy stvorennia, retrospektyvnyi analiz diialnosti, suchasnyi stan ta perspektyvy rozvytku*: monohrafiia. Kyiv: VPTs «Kyivskiy universytet», 384 s.
- Shydlovskiy, P. 2013. Doslidzhennia ta problemy zberezhenia Mezhyritskoho poselennia myslyvtiv na mamontiv. *Pratsi NDI pamiatkookhoronnykh doslidzhen*, vyp. 8, s. 567–581. doi:10.5281/zenodo.1188708
- Shydlovskiy, P., Péan, S., Demay, L., Crepin, L., Tsvirkun, O., Chymyrys, M., Mamchur, B. 2020. Pnovlennia doslidzhen chetvertoho Mezhyritskoho zhytla. *Arkheolohichni doslidzhennia v Ukraini*, 2018, s. 244–247. doi:10.5281/zenodo.3751600

- Shydlovskiy, P., Synytsia, Ye., Tarakhan-Bereza, Z. 2018. Arkheolohichne mynule Kanivshchyny. In: Tarakhan-Bereza, Z. *Sviatynia : Chernecha hora ta starodavnii monastyr Kanivskiy*. Cherkasy: IntroligaTOR, s. 7-16. doi:[10.5281/zenodo.1432771](https://doi.org/10.5281/zenodo.1432771)
- Shydlovskiy, P., Péan, S., Crepin, L., Tsvirkun, O. 2018. Investigating a Prehistoric mammoth bone dwelling: from field and lab research to education. *Quaternary Perspectives*, 25(2), p. 18–19. doi:[10.5281/zenodo.2631382](https://doi.org/10.5281/zenodo.2631382)
- Shydlovskiy, P.S., Tsvirkun, O.I., Péan, S., Chymyrys, M.V., Mamchur, B.V. 2019. New Study of Fourth Dwelling from Mezhyrich Upper Palaeolithic Campsite: the results of International Summer School activity. *VITA ANTIQUA* 11. Archaeology, Museum & Monument Studies: educational and research aspects, s. 92-115. doi:[10.37098/VA-2019-11-92-115](https://doi.org/10.37098/VA-2019-11-92-115)

Shydlovskiy Pavlo S.¹, Chornyi Mykola H.²

¹ PhD, associate Professor at Taras Shevchenko National University of Kyiv, associate researcher in Human and Environment Department, National Museum of Natural History (France)
address: Volodymyrska St, 64, Kyiv 01601, Ukraine
ORCID: [0000-0001-6771-812X](https://orcid.org/0000-0001-6771-812X)
e-mail: prehist@knu.ua

² PhD in biological sciences, leading researcher at T. Shevchenko National Reserve, international expert on the creation and operation of nature reserves
address: Kaniv 19003, Ukraine
e-mail: mykola_kaniv@ukr.net

SCIENTIFIC SUBSTANTIATION OF MEZHRYCH SETTLEMENT TRANSFER TO T. SHEVCHENKO NATIONAL RESERVE

The Mezhyrich settlement is a unique vestige of prehistoric archaeology, dating back from 18 to 13 ka BP. This site is of worldwide importance due to its archaeological, anthropological, cultural value and which is an important source for revealing the issues of nature and society relationships in prehistoric times. A striking feature of the Mezhyrich settlement is the discovery of the remains of mammoth bone dwelling structures and a good state of preservation of cultural layers with faunal remains, bone, tusk and lithic artifacts. Since the discovery of the site in 1965, archaeological excavations have uncovered the remains of four Palaeolithic dwellings and a number of pits, workshops and plots of cultural layers around them. In the settlement are the remains of a fourth mammoth bone dwelling, which was discovered and partially explored by Prof. Mykhailo I. Gladkikh from the Taras Shevchenko National University of Kyiv.

In order to preserve the settlement and avoid its further destruction, it is necessary to carry out a number of site protection measures. Namely: 1) to take legal and organizational measures to address the issue of establishing a museum on the site as a subdivision of the T. Shevchenko National Reserve; 2) museification of the remains of the fourth mammoth bone dwelling, as a central element of the 'Archaeopark of prehistoric culture'; 3) continuation of archaeological and restoration works on the remains of dwelling. The final solution to the problem of preserving the remains of Palaeolithic housing should be the construction of a stationary museum building over the dwelling and surrounding cultural layers, which would have the necessary temperature and humidity and would meet the standards of museum building.

It will be problematic to preserve the Mezhyrich assemblage without further efforts in the direction of museification. After all, the exposure of a mammoth bone dwelling in the open state requires a whole set of actions, which involves the restoration of bone remains on site with a parallel archaeological study of the interior and the surrounding area. The T. Shevchenko National Reserve can realize the application of the whole complex of site protection measures and the museification of the Mezhyrich assemblage through the including of this outstanding archeological monument to its territory.

Keywords: archeological monument of national value, Upper Palaeolithic, museification, reserve, site protection studies.

A — ділянка, що пропонується до передачі Шевченківському заповіднику

B

Рис. 1. Картографія Межирічської стоянки: А – викопіювання кадастрової карти з позначенням меж території, що планується до передачі Шевченківському заповіднику; В – розкрита розкопками ділянка пам'ятки з рештками четвертого житла.

Fig. 1. Cartography of the Mezhyrich settlement: A – copy of the cadastral map indicating the boundaries of the territory planned for transfer to the T. Shevchenko Reserve; B – excavated area of the site with the remains of the fourth dwelling.

Рис 2. Сучасний стан решток четвертого житла Межиріцької стоянки: А – вигляд з південного сходу; В – вигляд з північного заходу (фото: С. Пеан, Ю. Черната).

Fig 2. The current state of the remains of the fourth Mezhyrich dwelling: A – view from the southeast; B – view from the northwest (photo: S. Péan, Yu. Chernata).

Рис 3. Дослідження та відвідування пам'ятки: А – металеве накриття над четвертим житлом; В – проведення екскурсії (фото: Ю. Черната, Н. Вукосавлевич).

Fig 3. Research and visiting the site: A – metal cover over the fourth dwelling remains; B – excursion (photo: Yu. Chernata, N. Vukosavljević).